

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YENİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI**

**TAHİR MALİK'İN ŞEYTANAT ROMANININ
1. CİLDİNDE ÖZBEK TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ
ÇALIŞMASI**

**Hazırlayan
Mehmet BULUT**

**Danışman
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN**

Yüksek Lisans Tezi

**Nisan 2018
KAYSERİ**

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YENİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI**

**TAHİR MELİK'İN ŞEYTANAT ROMANININ
1. CİLDİNDE ÖZBEK TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ
ÇALIŞMASI**

(Yüksek Lisans Tezi)

**Hazırlayan
Mehmet BULUT**

**Danışman
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN**

**Nisan 2018
KAYSERİ**

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun biçimde hazırlanan bu tez çalışmasında, sunulan veriler ve bilgiler akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde edilmiş ve tezde istifade edilen kaynakların tümüne atıfta bulunularak ilgili kaynaklar çalışmanın bibliyografyasına eklenmiştir. Kullanılan kaynaklarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, bu tezle sunulan çalışmanın özgün olduğunu beyan ederim.

Mehmet BULUT

YÖNERGEYE UYGUNLUK SAYFASI

“Tahir Melik’in Şeytanat Romanının 1. Cildinde Özbek Türkçesi Söz Dizimi Çalışması” adlı Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tezi Hazırlayan

Mehmet BULUT

Danışman

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH

KABUL ONAY SAYFASI

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN danışmanlığında **Mehmet BULUT** tarafından hazırlanan “**Tahir Malik’in Şeytanat Romanının 1.Cildinde Özbek Türkçesi Söz Dizimi Çalışması**” adlı bu çalışma, jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü **Türk Dili ve Edebiyatı** Anabilim Dalında **Yüksek Lisans** tezi olarak kabul edilmiştir.

26/04./2018

JÜRİ:

Danışman :Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Üye :Prof. Dr. Selahittin TOLKUN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Yükselen PELER

ONAY:

Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun 28/05/2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

28/05/2018
Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK
Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ

Özbek Türkçesi, bugün Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinden sonra yaygın bir sahada en çok konuşulan lehçelerden biridir. Bu çalışmada Türkçenin Güneydoğu grubunda yer alan Özbek Türkçesinde eser veren Özbek yazarı Tahir Melik'in "Şeytanat" romanı esas alınmış ve Özbek Türkçesi söz dizimi ile Türkiye Türkçesi söz dizimi kıyaslanmıştır.

Romandan alınan kelimeler Türkiye Türkçesine aktarılırken aslına sadık kalınmaya özen gösterilmiştir. Ancak bazı deyimlerde veya benzer durumlarda cümlenin anlamını ortaya çıkaracak bazı değişiklikler yapılmıştır. Özel isimler aslına sadık kalınarak yazılmıştır.

Söz dizimi ele alınırken temel olarak Leyla KARAHAN'ı ele aldıysak da diğer büyük gramercilerimizin de görüşleri aktarılmıştır. Tüm konu başlıkları ve alt başlıklar açıklanırken eserden örnekler verilmeye çalışılmıştır. Ancak konuyla ilgili örnekler Şeytanat'ta yer almamaktadır. Bunları açıklamak için Özbek atasözü, deyim vb. örneklerden yararlanılmıştır. İmla kuralları da Özbek Türkçesi orijinaliyle kullanılmıştır. Yalnız Şeytanat romanında yer alan cümlelerdeki tırnak işareti Türkiye Türkçesine aktarma işi yapılırken zaten dış bir tırnak işareti kullanıldığı için metinde yer alan bu tırnak işaretleri yerine kesme işareti kullanılmıştır.

Sonuç olarak bu çalışmamızda bu iki büyük Türk lehçesinin birbirine olan büyük benzerliğini ve zamanın, coğrafyanın ve siyasi ayrılıkların getirdiği farklılıkları göz önüne sermeye çalıştık. Bu çalışmayı hazırlarken onlara ayırmam gereken zamandan alarak onları ihmal ettiğimi düşündüğüm eşim Fahrünisa Bulut'a ve kızım Asya Ece'ye minnettarım. Akademik olarak bana yol gösteren Prof. Dr. Hikmet Koraş'a, Selahattin Tolkun'a ve tabii olarak yola çıktığım andan beri beni destekleyen, yolumu aydınlatan değerli hocam Prof. Dr. Nevzat Özkan'a da sonsuz şükranlar sunarım.

Mehmet BULUT

Kayseri 2018

TAHİR MELİK'İN ŞEYTANAT ROMANININ 1. CİLDİNDE ÖZBEK TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ ÇALIŞMASI

Mehmet BULUT

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Nisan 2018
Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

ÖZET

Bu tez, Tahir Melik'in Şeytanat romanının 1. cildinde bir Özbek Türkçesi söz dizimi çalışmasıdır. Çalışmamızda Leyla Karahan'ın "Türkçede Söz Dizimi" adlı çalışması esas alınarak Özbek Türkçesinde söz dizimi incelenmiştir. Tahir Melik'in Şeytanat romanı beş ciltten oluşmaktadır. Biz, romanın birinci cildindeki cümleleri ve kelime gruplarını ele aldık. Romanda, daha iyi insan olma, erdem, ahlak gibi konular işlenmiştir ve bu değerler yüceltilmiştir. Tahir Melik'i seçme nedenimiz Özbek edebiyatının yaşayan en büyük ve en sevilen yazarlarının başında gelmesidir.

Anahtar Kelimeler: Özbek Türkçesi, söz dizimi, Tahir Melik, Tohir Malik, Şeytanat

**UZBEK TURKIC SYNTAX STUDY IN THE FIRST VOLUME OF TAHİR
MALİK'S THE SHAYTANAT NOVEL**

Mehmet BULUT

**Erciyes University, Institute of Social Sciences
Master Dissertation, April 2018
Supervisor: Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN**

ABSTRACT

This thesis is an Uzbek Turkish syntax study of the first volume of Tahir Melik's Shaytanat novel. In our study, Uzbek Turkish syntax is examined based on Leyla Karahan's *Türkçede Söz Dizimi (Syntax in Turkish)*. Tahir Melik's Shaytanat novel is composed of five volumes. We consider the sentences and word groups of the first volume. In the novel, subjects such as being a better human being, virtue, and morality are addressed and these merits are exalted. The reason we chose to study Tahir Melik is that he is one of the greatest and most loved of living Uzbek authors.

Key Words: Uzbek Turkic, syntax, Tahir Melik, Tohir Malik, Shaytanat

İÇİNDEKİLER

TAHİR MELİK'İN ŞEYTANAT ROMANININ 1. CİLDİNDE ÖZBEK TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ ÇALIŞMASI

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK	i
YÖNERGEYE UYGUNLUK SAYFASI	ii
KABUL VE ONAY	iii
ÖZET.....	v
ABSTRACT	vi
İÇİNDEKİLER	vii
KISALTMALAR	x
TAHİR MELİK	1
SÖZ DİZİMİ (SİNTAKSİS).....	3
1. KELİME GRUPLARI (SO'Z BİRİKMALARI)	5
1.1. İsim Tamlaması (Ot So'z Birikmalari, Qaratuvchili birikma)	288
1.1.1. Belirtili İsim Tamlaması	333
1.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması	344
1.1.3. Zincirleme İsim Tamlaması	355
1.1.4. Takısız İsim Tamlaması	366
1.1.5. Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması	366
1.2. Sıfat Tamlaması.....	366
1.3. Sıfat-Fiil (Sifatdosh)	422
1.4. İsim-Fiil (Harakat Nomi, otdosh).....	49
1.5. Zarf-Fiil (Ravishdosh).....	522
1.6. Tekrar Grubu (Juft otlar)	611
1.7. Edat Grubu	655
1.8. Bağlama Grubu (So'z Tizmasi).....	844
1.9. Unvan Grubu	911
1.10. Birleşik İsim Grubu (Qo'shma ot)	944
1.11. Ünlem (Undov) Grubu	977

1.12. Sayı (Son) Grubu	1000
1.13. Birleşik Fiil Grubu (Fe'lli Birikmalar).....	1055
1.14. Kısaltma Grupları	1266
1.14.1. Yaklaşma/Yönelme Grubu	1288
1.14.2. Bulunma Grubu	1288
1.14.3. Çıkma Grubu	12929
1.14.4. İsnat Grubu	12929
1.14.5. Eşitlik Grubu.....	12929
1.14.6. Vasıta Grubu	1300
2. CÜMLE (GAPSHAKL).....	1311
2.1. Cümlelerin öğeleri (Gap Bo'lakları)	1355
2.1.1. Yüklem (Kesim)	1377
2.1.2. Özne (Ega)	1422
2.1.3. Nesne (Vositasiz To'ldiruvchi).....	1466
2.1.5. Zarf Tümlenci (Hol).....	1533
2.1.6. Açıklayıcı (Aniqlovchi).....	15858
2.1.6.1. Niteleyici (Sifatlovchi):	159
2.1.6.2. Tamlayan (Qaratuvchi).....	16060
2.1.6.3. İzahlayıcı (Izahlovchi)	1600
2.2. Cümle Dışı Unsurlar	1622
2.2.1. Seslenme (Undalma)	1633
2.2.2. Ara Söz (Kirish So'z).....	1644
2.2.3. Ara Cümle (Kiritma Gap).....	1655
2.2.4. Ara söz-cümle (Kirish Birikma).....	1666
3. CÜMLELERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ	1666
3.1. Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler	1666
3.2. Ortak Cümle Öğeleriyle Bağlanan Cümleler	1755
3.2.1. Ortak Yüklemliler Cümleler	1755
3.2.2. Ortak Özneli Cümleler.....	1755
3.2.3. Ortak Nesneliler Cümleler	1766

3.2.4. Ortak Yer Tamlayıcı Cümleler	1777
3.2.5. Ortak Zarflı Cümleler	1788
3.3. Ortak Kip ve Şahıs Ekleriyle Bağlanan Cümleler	17878
3.4. Anlam İlişkiyle Bağlanan Cümleler	17979
4. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE TÜRLERİ.....	1811
4.1. İsim Cümleleri (Atov Gap)	1811
4.2. Fiil Cümlesi	1866
5. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER.....	1922
5.1. Kurallı cümle	1922
5.2. Devrik Cümleler	1966
6. CÜMLELERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ.....	2000
6.1. Olumlu Cümleler (Tasdiq gaplar, Bo'lishli gaplar):.....	2000
6.2. Olumsuz Cümleler (İnkör gaplar, Bo'lishsiz gaplar):	2033
6.3. Soru Cümleleri (So'roq Gap)	2077
7. YAPISI BAKIMINDAN CÜMLELER.....	2111
7.1. Basit Cümle	2177
7.2. Birleşik Cümle	2266
7.2.1. Girişik Birleşik Cümle.....	2277
7.2.2. İç İçe Birleşik Cümle	22828
7.2.3. Şarh Birleşik Cümle	23030
7.2.4. Ki'li Birleşik Cümle	2322
7.3. Sıralı Cümle	25555
7.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle	25656
7.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle	25757
7.4. Bağlı Cümle.....	25858
SONUÇ.....	26767
KAYNAKLAR	2700
ÖZGEÇMİŞ.....	2744

KISALTMALAR

age.	: Adı geen eser
bas.	: Baskı
bkz.	: Bakınız
HO'AT	: Hozirgi O'zbek Adabiy Tili
LMG	: Lugaviy mana guruhu
Ö.T.	: Özbek Türkesi
ÖTG	: Özbek Türkesi Grameri
s.	: Sayfa
sg	: Sayı grubu
st	: Sıfat tamlaması
T.T.	: Türkiye Türkesi
TDK	: Türk Dil Kurumu
Tn	: Tamlanan
Ty	: Tamlayan
vb.	: Ve benzeri
vd.	: Ve diğeri
yay.	: Yayınları

TAHİR MELİK (TOHİR MALİK-HOBİLOV TOHİR ABDUMALİKOVİCH¹)

1946 yılında Taşkent'te doğmuştur. 1945-1947 yıllarında dayısı MirzeKelan İsmaili Berlin'de görev yaptığı için ailesiyle oraya taşınmıştır. Gündüzleri para kazanmak için çalışmış, akşamları da gazetecilik okumuştur. Küçük kardeşinin okumaya karşı tutkusunu gören ağabeyi ve ablaları ona çok yardım etmiştir. Büyük ağabeyi Batır ilk aldığı bursla “Mert Genç” adlı bir kitap satın alarak kardeşi Tahir'e hediye etmiştir. (1954 yılında Tahir Melik'e hediye edilen bu kitap onun için kütüphanesindeki en değerli kitaptır.)

Öğretmenlik yapmış ayrıca yayınevlerinde de çalışmıştır. Lenin Kıvılcımı, Gülistan, Şark Yıldızı, Gençlik gazetelerinde; Gülhan dergisinde Cumhuriyet radyo ve televizyon komitesinde, Özbekistan Yazarlar Birliği'nde de çalışmıştır. Dayısı ve aynı zamanda hocasının: “Hiç bilmediğin mevzuları yazma.” ve “Diğerlerinin yolundan yürüme, edebiyatta kendi yöntemini bul.” bu iki öğüdünün ediplik yaşamı boyunca ayrılmadığı iki ilke olmuştur.

Onun öğrencilik yıllarında yazdığı “Hikmet Efendinin Ölümü” eseri Özbek edebiyatının kurgu tarzında yazılmış ilk eseri sayılır. Daha sonra bu tarzda olan birçok hikâyesi: “Gök”, “Samanyolu Elçileri” (1979), “Hayat Suyu”, “Zehirli Toz” (1978) (daha sonra “Vesvese” adında yeniden yazılan) öyküleri, “Deli” romanı (ilk önce “Kaldırımında Kalmış İnsanlar” adında basılmış) “Kavşakta Kalan Adamlar” (1985), “Öldürünce” (1987), “Bir Sokak Bir Gece” (1988), “Elveda Çocukluk” (1989), “Son Ok” (1990) “Siyah Melek” eserlerini yazmıştır. Bu eserler Rusça ve diğer birçok dile çevrilmiştir. Yazar, 20.yüzyılın başında yaşayan Özbek alimlerinden Abdulla Evlani'nin hayatını ele alan Savakıl (önce “Kırlangıç” adıyla yayımlanmış) romanını ve MirzeKelan İsmaili'nin hatırası için “Özgür İnsan Hakkında Şarkı” öyküsünü yazdı. Bu konu, daha sonra “Son Kurşun” ve “Av” öykülerinde de yer aldı. “Son Kurşun” eserine dayanarak yedi bölümlük bir film de çekildi. Bunun gibi birçok eseri yine sinemaya aktarılmıştır. Yazar, insanların manevi-ruhsal yönünü araştırmaya özen göstermiş ve bunun

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Tohir_Malik - <http://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/tohir-malik-davron-qissa.html> 10.04.2018

neticesinde, “Cinayetin Uzun Yolu”, “Gelinler Defterine”, “Helal Nedir, Haram Nedir?”, “Acımasız Yılan”, “Akıl ve Zeki”, “Diline Dikkat Et”, “Misafirin Hissettikleri” (bu konu birkaç kere tekrar ve tekrar edilerek “İmanlılık Umudu”, “Taş Kalplere Bakılmaz” adları altında basıldı) gibi eğitici eserler ve üç kitaptan oluşan “İnsanlık Mirası” risalesini yazmıştır

“Elveda Çocukluğum” ve “Endişe” eserleri yazarın hayatında özel bir öneme sahiptir. Bu eserlerdeki esas düşünce kimse doğarken suçlu doğmaz; çocuğu çevre, toplumdaki farklı illetler suçluya dönüştürür. “Ben, genç nesillerin cinayet yoluna düşerken lakayt bir şekilde kenarda duramam. Gençler için özel hapishanelere gittiğimde yüreğim onlar için acı çeker. Özgürce yaşaması, bir meslek sahibi olması gereken gençler oraya nasıl geliyorlar? Cinayet dünyası onlar için daha mı çekicidir? Ben cinayet âlemini ‘Şeytanat’ yani ‘şeytanlara hizmet eden zalimler dünyası’ şeklinde adlandırarak, ‘Dostlarım, dikkatli olunuz; sakın bu âleme yaklaşmayın. Bu çıkmaz sokağın sonunda sadece ve sadece acımasız ve müthiş bir ölüm bulacaksınız’ demek amacıyla yazdım. Yazdıklarımı, uyarı olarak kabul etmenizi isterim.” düşüncesi olmuştur. Şeytanat romanı (1. kitap, 1992; 2. kitap, 1995; 3. kitap, 1997; 4. kitap, 2000; 5. kitap 2011) yazarın en önemli eserlerindedir. Bu eser Özbekistan’da dizi olarak çekilmiş ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Tahir Melik mütercimlik alanında da faaliyet göstermiştir. Karlo Gotssi, Tolstoy, Dostoyevski, Vladimir İkskul, Cengiz Aytmatov, Ehliyar Hakimov ayrıca Türk ve Bulgar yazarların eserlerini de Özbek Türkçesine çevirmiştir.

“Emir Timur Çağı Edebiyatı”, “Kıyısız Deniz”, “Maş Tâbip”, “Varahşa”, “Karanlık Sultanlığı” gibi belgesel filmlerin senaryolarını yazmıştır.

Gençlerin terbiyesiyle ilgili eserleri sayesinde “Eğitim Fedakârı” ödülü verilmiş. Ayrıca “Gafur Gulam” ödülüne de sahiptir. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararıyla “Dostluk” madalyası ve “Özbekistan Halk Yazarı” gibi mükâfatlar da almıştır.

SÖZ DİZİMİ (SİNTAKSİS)

Türkiye Türkçesinde söz dizimi için şu tanımlar yapılmaktadır:

Muharrem Ergin, dil bilgisinin kelime ve şekillerin birbirleri ile olan münasebetlerini ve cümleleri inceleyen kısmına *cümle bilgisi (sentaks)* adını verir.²

Tahir Nejat Gencan; düşünce, duygu, istek ve yargıları eksiksiz anlatabilmek için sözcükleri dil bilgisi kurallarına göre dizmek gerektiğini ve bu dizilişin incelenmesi ve kurallarını kapsayan bölüme ‘sözdizimi’ deneceğini söyleyerek, söz diziminin ana konusu olarak tümceyi alır.³

Kaya Bilgegil, söz dizimini bir kelimenin veya kelime grubunun diğer bir kelime veya kelime grubu ile birleşmesi olarak tanımlar.⁴

Zeynep Korkmaz’a göre ise yan yana dizilen kelimeler ya yargı bildirerek cümleyi ya da varlık, kavram ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirmeli. Bu dizilişin belirli kurallara dayalı bir şekilde gerçekleştiğini ifade ettikten sonra Türkçede söz diziminin en belirgin özelliğinin, kelime grupları ve cümlede ana unsurun genellikle sonda bulunması olduğunu söyler. *Söz diziminin* konusunun ise yargısız bir anlatım birimi olan kelime grupları ile yargılı bir anlatım birimi olan cümlenin yapısı, işleyişi, görevleri ve anlam özellikleri olduğunu söyleyerek cümlelerin bağlanma şekilleri ile bağlanan cümleler arasındaki şekil ve anlam ilişkilerinin de söz diziminin konusu olduğunu vurgulamaktadır. Görüldüğü gibi araştırmacılar kelime grupları ve cümle üzerinde durmaktadır.⁵ Ayrıca genel kanı cümleyi esas almaktadır.

Türkiye Türkçesinde “söz dizimi” adıyla anılan, sözcüğün ve cümlenin dizimiyle ilgilenen dil bilgisi kurallarına Özbek Türkçesinde “*sintaksis*” denir. Söz dizimi

²Muharrem Ergin, *Türk Dil Bilgisi*, Bayrak Yay. İstanbul, 2002, s. 33

³Tahir Nejat Gencan, *Dilbilgisi*, TDK, Ankara, 1979, s. 76

⁴Kaya Bilgegil, *Türk Dilbilgisi*, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1984, s. 12

⁵Leyla Karahan, *Türkçede Söz Dizimi*, Akçağ Yay. Ankara, 2010, s. 9

gramerin bir bölümü olup “kelime grubu” (so’z birikmasi) ve “cümle” (gap)den oluşur. Söz dizimi için Özbek Türkçesinde bir başka tanım da şu şekildedir: “*Dil kendi içtimai vazifesini söz dizimsel yapı, cümle vasıtasıyla gerçekleştirir. Dildeki tüm fonetik, leksik, morfolojik hadiseler söz dizimi alanına girer. Cümle ile kelime grupları arasındaki farkı şöyle ifade edebiliriz: Cümle fikir ifade eder. Kelime grubu fikir değil, sözcük gibi bir kavram ifade eder. Söz diziminin temel (bosh) ögesi cümle olup, kelime grubu sözcük gibi dolaysız ya da dolaylı olarak söz diziminin bir unsurudur. Buna göre:*

1. *Sözcük başka sözcük ile tamlayan (tabe) ya da tamlanan şekilde birbirine bağlanır. uyga bormoq (eve varmak), a’lochi o’kuvchi (başarılı öğrenci)*
2. *Sözcükler birbirine söz dizimsel olarak bağlanarak düşünce ifade eden kelime grubu vücuda getirir.*
3. *Sözcükler birbirine bağlanıp, fikir ifade eden cümleyi şekillendirir. Cümle oluşturma kuralları ile cümle sentaksı ilgilenir.*⁶”

Kelime grubu ve cümle, müstakil söz dizimsel birlikler olup iletişim kurmaya yarar. Kelime grubu; nesne (predmet), belgi, hareket gibi düşünceleri açıklar ve iki ana unsurdan oluşur: Tamlayan ve tamlanan. Cümle bir sözcükten ya da sözcüklerin bir araya gelmesinden (kelime gruplarından) oluşur. Sözcüklerin birikmesinden teşkil olan cümleler evvela kelime gruplarına, kelime grupları da cümle öğelerine (gap bo’laklarına) ayrılır. Demek ki söz dizimi, kelime grubu ve cümleyi içine alır.⁷ Sözcükler arasındaki söz dizimsel ilgi ve ilişki şunlarla sağlanır: 1) ekler (affikslar) 2) yardımcı sözcükler (yordamchi so’zlar) 3) söz tertibi (so’z tartibi) 4) vurgu (intonatsion)⁸

Sözcükler arasındaki ilgi ise iki türdür: eşit önemde (tengleshish) ve bağlanma (tobelenish).⁹ Yardımcı sözcükler, söz dizimsel alakaları ifadede kullanılan yardımcı yapılar olan edat (ko’makchi), bağlaç (bog’lovchi) ve yardımcı fiil (bog’lama)¹⁰ dir.

⁶ R. Sayfullaeva, B. Mengliev, G. Bakieva vd., *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili*, Mirza Ulug’bek Namidagi O’zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, 2009, . s. 240

⁷ Hamidova, *Ona Tili fanidan Ma’ruzalar Matni*, Namangan, 2012, s. 3- Nazarova, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili Ma’ruza Matnlari*, Buxoro, 2014, s. 3

⁸ Komisyon, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili Ma’ruzalar Matni*, O’zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta’lim Vazirligi Aliy va Orta Maxsus Ta’limi Markazi, Termiz, s. 9

⁹ Nazarova, age., s. 3

Özbek Türkçesinde kelime grubu ve cümle, söz diziminin esas birlikleridir. Buna göre söz dizimi üçe ayrılır:¹¹

1. Sözcük söz dizimi (So'z shakli sintaksisi)
2. Kelime grubu söz dizimi (So'z birikmasi sintaksisi)
3. Cümle söz dizimi (Gap sintaksisi)

Bahriddinova söz dizimini üçe ayırdıktan sonra söz dizimsel birliklerin de üç yönü olduğunu söyler: 1) Sözcüğün söz dizimine ait vazifesi (sintaktika); 2) Anlambilim (semantika); 3) Kullanımbilim (pragmatika)

Başka bir tanıma göre söz dizimi için “*so'z qo'shilmalari*” (sözcük birleşmeleri) terimi kullanılır ve bu tanıma göre kelimelerin konuşmada ilgiye göre bir araya gelmesiyle bu kavram oluşur. Bunlar da ikiye ayrılmaktadır.¹²

- a. Cümle (osmon tip-tiniq “gökyüzü apaçık”)
- b. Kelime grubu (tip-tiniq osmon “apaçık gökyüzü”)

1. KELİME GRUPLARI (SO'Z BİRİKMALARI)

Tek tek kelimelerin karşıladığı nesnelere ve hareketlerin çeşitli vasıfları, hususiyetleri, cepheleri, şartları vardır. O nesnelere ve hareketleri bu çeşitli yönleri ile daha geniş olarak ifade etmek için tek kelimedenden daha geniş dil birliklerine ihtiyaç duyulur. Öte yandan tek kelimenin karşıladığı nesnelere ve hareketlerden daha büyük, daha geniş nesnelere ve hareketler vardır ki onları tek tek kelimeler karşılayamaz, onların tek kelime olarak karşılıkları, adları yoktur; ancak tek kelimedenden daha geniş dil birlikleri ile ifade edilebilir, adlandırılabilirler. Bunun için de kelime gruplarına başvurulur. Kelime grupları hakkında Türkiye Türkçesinde yapılan çeşitli tanımlar ve sınıflamalar bulunmaktadır:

¹⁰ Lugat manasını kısmen ya da tamamen kaybetmiş, fiil olmayan, sözü fiile uygun mana ve vazifeye gelecek şekilde yardımcı fiil. <https://uz.wiktionary.org/wiki/bog%CA%BBlama>

¹¹ B. Bahriddinova, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Sintaksis*, Qarshi, 2007, s. 5 - R. Sayfullaeva, *HO'AT*, s. 6

¹² R. Sayfullayeva, vd., *HO'AT*, s. 240

Zeynep Korkmaz, kelime gruplarını, cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana gelmesinden oluşan yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle için tek bir nesne veya hareketi karşılayan ve herhangi bir yargı bildirmeyen kelimeler topluluğu olarak tanımlar.¹³

Tahsin Banguoğlu, kelime gruplarına “*sözdizimi*” ana bölümünün “*Belirtme Öbekleri*” alt bölümünde yer vermiş, sözü geliştirmek üzere kelimelerin öbeklendiğini, kavramlar arasında dereceli ilişkiler meydana getirdiklerini ve bunları *kelime öbeği* olarak adlandırdığını söyler. Yapılarına göre sekize ayırır: 1. Ad Takımları, 2. Sıfat Takımları, 3. Zarf Öbekleri, 4. Takı Öbekleri, 5. Çekim Öbekleri (a. İsim Öbekleri, b. Fiil Öbekleri), 6. Bağlam Öbekleri, 7. Yanaşma Takımları (a. San Öbekleri, b. Ayırma ve Soyadı Öbekleri, c. Künye ve Mahlas), 8. Katma Öbekleri (a. Ünlem Öbekleri, b. Saplama Öbekleri)¹⁴

M. Kaya Bilgegil, kelime gruplarını “*Belirtme Grupları*” olarak adlandırmış, birden fazla kelimedenden meydana geldiği halde, cümledeki görevi bakımından tek bir kelime gibi olan, gerektiği takdirde yine bir kelimeymiş gibi çekim eki alabilen isim soyundan kelimelerin teşkil ettiği birleşik sözcüklere “*belirtme (tayin) grupları*” olarak tanımlamıştır. Araştırmacı, kelime gruplarını şu başlıklar altında incelemiştir: 1. İsim Tamlaması, 2. Sıfat Tamlaması, 3. Bağlaç Grupları, 4. Zarf Grupları, 5. İsim Grupları, 6. İkizlemeler, 7. Edat Grupları, 8. Unvan Grupları.¹⁵

Muharrem Ergin, kelime gruplarını birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve manasında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliği şeklinde tanımlamış ve kelime grubu için birden fazla kelimenin bazı kurallarla bir düzen içinde yan yana getirildiğini söylemiştir. Kelime grupları nesnelere ve hareketleri daha geniş olarak veya geniş nesnelere ve hareketleri belirtmek için kullanıldıklarına göre birer belirtme grubu olduğunu söyleyerek Kaya Bilgegil’in görüşlerine katılmıştır.¹⁶ Ona göre kelime grupları şu başlıklara ayrılır: 1. Tekrarlar (a. Aynen tekrarlar; b. Eş manalı tekrarlar; c. Zıt manalı tekrarlar; ç. İlaveli tekrarlar: ç.1. Kelime başına bir ses ilavesi yapılanlar, ç.2. Kelime başına bir veya iki hece ilavesiyle

¹³ Zeynep Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2006, s. 90

¹⁴ Tahsin Banguoğlu, *Türkçenin Grameri*, TDK, Ankara, 1998, s. 496-498

¹⁵ Bilgegil, age., s. 115-163

¹⁶ Ergin, age., s. 374

yapılanlar), 2. Bağlama Grubu, 3. Sıfat Tamlaması, 4. İyelik Grubu ve İsim Tamlaması (İyelik gurubu, Belirli isim tamlaması, Belirsiz isim tamlaması), 5. Aitlik Grubu, 6. Birleşik İsim, 7. Birleşik Fiil, 8. Unvan Grubu, 9. Ünlem Grubu, 10. Sayı Grubu, 11. Edat Grubu, 12. İsnat Grubu, 13. Genitif, Datif, Lokatif ve Ablatif Grupları, 14. Fiil Grubu, 15. Partisip Grubu, 16. Gerundium Grubu, 17. Kısaltma Grupları.¹⁷

Leyla Karahan'a göre kelime grubu, "*Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir hareketi karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere, belirli kurallar içinde yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız dil birimi*"dir. Karahan, "*Türkçenin Söz Dizimi*" adlı eserinde kelime gruplarını ayrı bir bölüm olarak almış, tanımını yapıp genel özelliklerini ifade ettikten sonra şu kelime gruplarına eserinde yer vermiştir: "*1.İsim Tamlaması 2. Sıfat Tamlaması 3. Sıfat-Fiil Grubu 4. Zarf-Fiil Grubu 5. İsim-Fiil Grubu 6. Tekrar Grubu 7. Edat Grubu 8.Bağlama Grubu 9.Unvan Grubu 10. Birleşik İsim 11. Ünlem Grubu 12. Sayı Grubu 13. Birleşik-Fiil Grubu 14. Kısaltma Grupları (a. İsnat grubu, b. Yükleme grubu, c. Yaklaşma grubu, ç. Bulunma grubu, d. Uzaklaşma grubu, e. Vasıta grubu)*"¹⁸ Biz de bu çalışmada kelime gruplarını bu başlıklar altında inceleyeceğiz.

Rasim Şimşek, kelime gruplarını "*Belirtme Öbekleri*" başlığı altında inceler. Şimşek, kelime grubunu; sözcüklerin ikinci tür öbekenmesi, kavramlar arası ilişkilere dayandığını söyler. Burada ad soylu sözcükler bir yüklem olmaksızın, doğrudan doğruya kendi aralarında ilişkiye girdiğini söyleyerek sözcüklerin bu tür ilişkisinden "*belirtme öbeği*" adı verilen yargısız anlatımlar doğduğunu ifade eder. Bu yargısız anlatımların, sözdiziminin alt birimini oluşturduğunu açıklayarak bunları şöyle sıralar: 1. İyelik Öbekleri (Ad Takımı: Belirtili Ad Takımı, Belirtisiz Ad Takımı, Adıl Takımı) 2. Niteleme Öbekleri (Ön Ad Takımı, Sayı Öbeği, San Öbeği, Belirteç Öbeği) 3. Çekim Öbekleri (Ad Öbekleri: Yönelmeli, Kalmalı, Çıkmalı, Belirtmeli, Katılmı, İyelikli Ad Öbeği; Eylem Öbekleri, İlgeç Öbekleri) 4. İkileme 5. Bağlaç Öbeği (Ulama Bağlaç Öbekleri, Ayırtlama Bağlaç Öbekleri) 6. Ünlem Öbeği)¹⁹

¹⁷ Ergin, age., s. 374-397

¹⁸ Karahan, age., s. 39

¹⁹ Rasim Şimşek, ÖRNEKLERLE TÜRKÇE SÖZDİZİMİ TÜMCELER - BELİRTME ÖBEKLERİ - ÇÖZÜMLEME, KUZEY GAZETECİLİK MATBAACILIK, Trabzon, 1987, s. 321

Tahir Nejat Gencan, kelime gruplarından ayrıca bir bölüm olarak bahsetmemektedir. “*Yan önermelerin görevleri*” başlığı altında; fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil gruplarından ve birleşik eylemlerden söz eder. Bunun dışında kalan kelime gruplarına değinmez.²⁰

Özbek Türkçesinde, kelime grubu bağımsız sözlerden oluşur, bu kelimeler kelime grubunun tamlanan ve tamlayan öğelerini oluşturur. Örneğin: *yaxshi talaba* (iyi öğrenci), *kitabni o’qimoq* (kitabı okumak), *rokatdan tezroq* (roketten hızlı) kelime grupları terkiibindeki *talaba*, *o’qimoq*, *tezroq* sözcükleri tamlanan; *yahshi*, *kitabni*, *rokatdan* sözleri ise tamlayan unsurlardır.

Özbek dilcileri Abuzalova Mehrinisa Qadirovna ve Tairova Guli Ibragimovna kelime gruplarını şöyle sınıflandırır:²¹

Sözcük, bir düşüneyi ifade eder. Kelime grubunda ise birden çok düşünce bulunur. Sözcükte; düşünce, mana geniş ve soyuttur. Kelime grubunda ise açık olur. İki düşünce birleşip bir bütün halinde yeni bir anlam kazanır. Mesela, “belbog” (kemer) sözü ilk olarak “*belning bog`i*” birikmesi şeklinde olup burada iki düşünce (tamlanan -tamlayan) mevcuttur. “*Belbog*” sözcüğü ise bir düşüneyi ifade eder, deyimler (iboralar) de müstakil sözcüklerin birikmesinden teşkil olsa da onlar arasında söz dizimsel alaka sönmüş, anlam bu sözcükler üzerine birikmiştir. Deyimler teşkil edicileri yönünden kelime gruplarına benzese de mahiyeti sözcüklere (leksemalara) yakınlaşır.²² Sintagma

²⁰ Gencan, age., s. 134

²¹ M. A. Gulamov, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (Sintaksis)*, Oqituvchi Nashriyat, Tashkent, 1987

²² Bahridinova, age., s. 24 – R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 267

terimini ise şöyle tanımlayabiliriz: “Söz zincirinde birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan öğeler birleşimi.” Rahmetullayev de buna benzer bir tanım yapmıştır.²³ “İki sözcüğün söz dizimsel-anlamsal (sintaktik-semantik) yönden bağlanan yapılarıdır. Bunlara sintagma ya da bog’lanma denir. Sintagmalanışın kendine özgü kanunları vardır. Yan yana gelen açıklayıcı (aniqlovchi) ve açıklanmış (aniqlanmish), tamamlayıcı (to’ldiruvchi) ve tamamlanmış (to’ldirilmish), zarf (hol) ve zarfla belirtilmiş (hollanmish) bir dizimi (sintagmayı) oluşturur. Kelime grubunu bir bütün olarak cümlenin bir yerinden alıp başka bir yerine koymak mümkün.”²⁴

Burada *sintagma*, *ibora*, *gap*, *so’z birikmasi*, *qo’shma so’z* terimlerini kıyaslamak ve açıklamak için şu örnekleri verebiliriz:

Kelime Grubu

(So’z birikmasi)

Kitobni topshirmoq “Kitabı vermek”

Tezlik bilan topshirmoq “Çabuk vermek”

Kutubxonaga topshirmoq “Kütüphaneye vermek”

Cümle

(Gap)

Kitobni topshirdi. “Kitabını verdi.”

Tezlik bilan topshirdi. “Çabucak teslim etti.”

Kutubxonaga topshirdi. “Kütüphaneye teslim etti.”

Kelime Grubu (So’z Birikmasi) ve Dizim (Sintagma)

A’lochi o`quvchilar barcha imtihonlarni muvaffaqiyat bilan topshirdilar.

(Başarılı öğrenciler tüm sınavları başarıyla geçtiler.)

a'lochi o`quvchilar; “Başarılı öğrenciler”

barcha imtihonlarni; “tüm imtihanları”

muvaffaqiyat bilan topshirdilar, “başarıyla verdiler.”

Dizim (sintagma)

²³ Shavkat Rahmetullayev, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (darslik)*, Toshkent Univertiteti, Toshkent, 2006, s. 291

²⁴ Nazarova, age., s. 28

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| a) a'lochi o`quvchilar “başarılı öğrenciler” | } | Kelime grubu
(so'z birikmasi) |
| b) barcha o`quvchilar “tüm öğrenciler” | | |
| c) <i>muvaqqiyat</i> bilan topshirmoq “başarıyla vermek” | | |
| ç) barcha imtihonlarni topshirmoq “Tüm imtahanları verdi” | | |

So'z Birikmasi

Badiiy kitob “Güzel kitap”

so'z

kitob “kitap”

So'z Birikmasi

kulib gapirmoq “gülerek konuşmak” Tarvuzi qoltigidan tushdi. “Karpuzu koltuğundan düştü”

ibora (deyim)**So'z Birikmasi**

Katta shahar “Büyük şehir”

Qo'shma so'z (Birleşik sözcük)

qoziqorin “mantar”

Kelime gruplarını ifade etmek için farklı bir tanım da Özbek Türkçesinde mevcuttur: “*Bir bütün halinde birer söz dizimsel vazifeye gelen gramatik olarak bir araya gelen söz birliğine ‘birikme şekil’ (birikmashakl) denir. Mesela, azim tol (büyük söğüt) kelime grubu, çokluk eki (sonlavchi) ve hâl ekleri (turlavchi) eklendikten sonra azim tollarni (büyük söğütleri) gibi ‘birikmashakle’ dönüşür ve nesne vazifesine gelir; yalın birlik olarak düşünce anlatmaya hizmet eder.*”²⁵

Hamidova ise kelime gruplarını şu şekilde tanımlamaktadır: “*Kelime grupları konuşma esnasında dizilir ve terki bindeki yapılar başka başka cümle öğelerinden oluşur. Kelime grubunu, cümle ile karıştırmamalı. Kelime grubu düşünce ifade edip nominatif vazife yapar, bunun için vurguya (entonasyona) sahip değildir. Cümle ise fikir ifade edip iletişimsel bir vazife görür, vurgu cihetinden de bitmişliğe sahiptir. Kelime grubu en az iki sözcükten oluşur, cümle ise bazen bir sözcükten de teşkil edilir.*”²⁶

Özbek Türkçesinde sonra gelip manası açıklanan sözcük tamlanan (bosh) sözcük, tamlanan sözcüğe gelen yapıya ise tamlayan (tabe) denir. Türkiye Türkçesinde ise Muharrem Ergin bu durumu şöyle açıklamaktadır: “*Kelime gurupları içinde yan yana gelen kelimelerin sırasını tayin eden temel kaide şudur: Türkçede yardımcı unsur asıl*

²⁵ Rahmatullayev, age., s. 248

²⁶ Hamidova, age., s. 3

*unsurdan önce gelir. Türk sentaksının bütün yapısı bu ana kanun üzerine kurulmuştur. Bütün kelime gurupları ve cümlede belirtilen, tamamlanan, tâbi olunan, asıl unsur sonda; belirten, tamamlayan, tâbi olan, yardımcı unsur başta bulunur.*²⁷ Aynı ifadeyi Leyla Karahan da tekrarlamaktadır: “*Türkçede söz diziminin en belirgin özelliği, kelime gruplarında ve cümlede ana unsurun genellikle sonda bulunmasıdır.*”²⁸”

Kelime gurupları tamlanan sözcüğün hangi sözcük türünden oluşuna göre alttaki guruplara ayrılır:²⁹

1) Adlı kelime grubu (Otlı Birikma): Tamlanan unsurun ad olduğu birikmelerdir. Türkiye Türkçesindeki isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zarf tümleçleri ve yer tamlayıcısını kapsamaktadır. Samimiy *adam* (samimi adam), mexnatsevar *bala* (mihnetsever çocuk), uzun tolali *paxta* (uzun ipli pamuk), paxtadan *yumshaq* (pamuktan yumuşak), ulardan *uchtasi* (onlardan üçü), choqqiga *chiqayatganlar* (zirveye çıkanlar) Aşağıdaki türleri vardır:

- a) Ad - ad (Ot - ot): qo’y chopon (koyun cüppesi)
- b) Sıfat - ad (Sifat - ot): oq qo’y (ak koyun)
- c) Sıfat-fiil - ad (Sifatdosh - ot): o’qilgan kitob (okunmuş kitap)
- ç) Sayı-ad (son-ot): besh baha (beş baha)
- d) Zamir-ad (olmosh-ot): u yigit (o yiğit)
- e) zarf-ad (ravish-ot): ko’p kitob (çok kitap)
- f) Yansıma-ad (Mimema-ot): bilq-bilq shorva (bilk bilk çorba)

2) Fiilli kelime grubu (Fe’lli Birikma): Tamlanan unsurun fiil olduğu birikmelerdir. institutda *o’qiydi* (enstitüde okur), quvnab *ishlamaqda* (sevinip çalışmakta), tez *yugurib* (çabuk yürüyüp), kattalarga *ko`maklashgach*; (büyüklere yardımlaşınca)

²⁷ Ergin, age., s. 375

²⁸ Karahan, age., s. 9

²⁹ Hamidova, age., s. 4- Komisyon, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili Ma’ruzalar Matni*, O’zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta’lim Vazirligi, Termiz, s. 18 – R. Sayfullayeva, *HO’AT* Sintaksis III, s. 35

3) Zarfli kelime grubu (Ravishli birikma): Tamlanan unsurun zarf olduđu birikmelerdir. qushdan *tez* (kuştan çabuk)

4) Sözü söyleyenin söze yaklaşımını ifade eden sözcüklü kelime grubu (Modal so'zli birikma): Hayasızda vafo *yo'q*. (Hayâsızda vefa yok.)

5) Sıfatlı kelime grubu (Sıfatli birikma): Tamlanan unsurun sıfat olduđu birikmelerdir. Sutdan *oq*, shakardan *shirin* (Sütten ak, şekerden tatlı)

Görüldüğü gibi tamlanan sözcüğün hangi sözcük türünden olduğuna göre bir adlandırma yapılmış ve buna göre adlı, fiilli, zarfı, sıfatlı ve modal sözcüklerden oluşan türleri olduđu ortaya konulmuştur. Kelime grupları, tâbi sözcüğün hangi cümle ögesi olduğuna göre de gruplara ayrılır. Aşağıda kısaca verilen bu yapılar cümle ögeleri bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1) Dolduruculu (Toldiruvchili): *talabalar bilan* suhbatlashmoq (öğrenciler ile sohbetleşmek), *o'quvchilarga* topshirmoq (öğrencilere konuşmak), *xonani* tazalamoq (evi temizlemek)

2) Açıklayıcı (Aniqlovchili): *bepoyon dala* (geniş alan), *minglarcha* xalqlar (binlerce Halk)

3) Zarfli (Holli): *minbarga* chiqmoq (minbere çıkmak), *jiddiy* gaplashmoq (ciddi konuşmak)

Kelime grupları dizilişlerine göre iki çeşittir.³⁰

1) Basit kelime grupları (sodda so'z birikmalari)

Basit/Sade kelime grupları en az iki müstakil sözcükten oluşur. Mesela: mazmunli suxbat (manalı sohbet), zavq bilan mehnat qilmoq (zevk ile mihnet kılmak), oq qog'oz (ak kâğıt), besh qavatli bina (beş katlı bina), on yashar bala (on yaşında çocuk). *Besh qavatli*, *on yashar*, *zavq bilan* yapıları ayrılmaz birikmeler olarak adlandırılır, bir bütün halde tamlayan olarak görülür.

³⁰ R. Sayfullayeva, *HO'AT Sintaksis III*, s. 36

2) Birleşik kelime grupları (murakkab so'z birikmalari)

Birleşik kelime grupları, sade kelime grubu unsurlarının genişlemesiyle oluşur, tamlanan unsuru tamlayan birden çok yapı alması anlamına gelir. Örnek: Qodir... *imtihonlardan yaxshi o'tganidan xursand*. "Kadir... imtihanların iyi geçmesinden memnun."

Qadirovna ve Ibragimovna da benzer bir tanım yaparak birikmeleri dizilişlerine göre ikiye ayırmaktadır.³¹

1. Sade Birikme (Sodda birikma) 2. Birleşik Birikme (Murakkab birikma)

Kelime grupları ile ilgili olarak diğer kaynaklarda Özbek gramerciliği şu tanımları da yapmaktadır:

Komisyon tarafından hazırlanan kaynak, aralarında tamlayan- tamlanan ilişkisi bulunan leksik birliklerin gruplaşmalarına "kelime grubu" der. Birbiriyle birleşirken aslında bir o kadar da ayrı kelimeler olduklarını vurgular. Bunun yanında yan yana gelen her iki kelimenin de kelime grubu olmadığını özellikle vurgular.³²

³¹ Qadirovna, Ibragimovna, "Hozirgi o'zbek adabiy tili (Morfologiya va sintaksis)" kursini mustaqil o'zlashtirish uchun izohli jadvallar, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Buxoro davlat universiteti O'zbek filologiyasi kafedrası, Buxoro, 2012, s. 29

³² (Komisyon, O'zbek Tili Grammatikasi II. Cilt, Sentaksis 18)- F. **Abdulleyev**, *O'zbek Tilida Boshqaruv*, O'zfa "Fan" Nashriyot, Tashkent, 1982, s. 8-9- Hacıyev, *Lingvistik Terminlarning Izahli Lugati, Oqituvchi Neshriyat, Tashkent*, 1985, s. 81

A. Gulamov, M. Asqarova, sözcüklerin belli kurallar etrafında birbirine bağlandıklarını söyler. Kelime grubu oluşturan sözcüklerin kendi başlarına birer bütünlük arz ettiğini bunun yanında bu iki kelimenin aralarında kelime grubu oluştururken mutlaka tamlayan - tamlanan ilgisi olduğunu söyler.³³

“*Koreys va O'zbek Tillarida Erkin So'z Birikmalarining Sintaktik Derevatsiyasi*” adlı eserde sözcük gruplarının iki veya daha çok sözcüğün birbirine gramatik yönden bağlanan yapı olduğunu ve bu bağlanışın üç şekilde olduğunu söyler. Moslashuv (uygunlaşma), boshqaruv (idare), bitishuv (bitişme). En yaygın olanı ise bitishuv (bitişme) yolu ile bağlanandır.”³⁴

Abdurrahmanov, kelime gruplarını *qo'l qo'ymoq* (imzalamak), *imzo chekmoq* (imza atmak), *yalang ayaq* (yalın ayak), *bash yalang* (baş yalın) gibi birleşik kelimelerden ayırmak gerektiği üzerinde durur.³⁵

E. Aliyev, sözcük gruplarının, iki veya daha çok bağımsız kelimenin konuşma esnasındaki birleşmesinden oluştuğunu aralarında tâbilik alakasının bulunduğunu, çoğunlukla sıfat, sayı isimleri ve zamirler isimlerle birleşince, isimlerin asıl unsur sayıldığını söyler: katta kontsert (büyük konser), uch ortaq (üç arkadaş); eğer zarflarla fiiller birleşirse fiillerin asıl unsur olduğunu: tez yurmoq (hızlı yürümek), sekin gapirmoq (sakin konuşmak)³⁶

B. Bahriddinova sözcük gruplarının şu özellikleri taşıdığını söyler: a) birden fazla müstakil sözcük b) unsurlarının manaları ve gramatik yönden uyuşmaları c) tâbilik ilişkisi ç) düşünce ifade edişi.³⁷

Abdulleyev, Adiba'dan farklı düşünür ve sözcük gruplarının daha çok bitişme ilgisiyle değil “boshqaruv” (idare) yoluyla ilgili olduğunu söyler.³⁸

R. Sayfullaeva, kelime grubunu oluşturan sözcüklerin tamlanan-tamlayan münasebeti kurduğunu söyler. Burada açıklanan unsurun genişleyen (anlamsal olarak), açıklayan

³³ A. Gulamov, M. Asqarova, age., s. 22-23

³⁴ Adiba Niyazova, *Koreys va O'zbek Tillarida Erkin So'z Birikmalarining Sintaktik Derevatsiyasi*, s. 8

³⁵ X. Abdurrahmanov, E. Refiyev, D. Shadmanqulova, *O'zbek Tilining Amaliy Grammatikasi*, Tashkent, 1992, s. 200-201

³⁶ E. Aliyev, *O'zbek Tili Ma'lumatnamesi, O'zfa "Fan" Nashriyat, Tashkent, 1992, s. 72*

³⁷ B. Bahriddinova, Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Sintaksis, O'zbek Filologiyasi Bakalavri Yo'nalishi Uchun Ma'ruza Matnlari, Qarshi, 2007, s. 19

³⁸ F. Abdulleyev, *So'zlar O'zara Qandey Bag'lanadi?*, O'zbekistan SSC "Fan" Nashriyati, Tashkent, 1974, s. 3

unsurun genişletici olduğunu ifade eder. (kitobni o'qimoq; kitobni- izohlovchi, kengaytiruvchi, o'qimoq - izohlonuvchi, kengayuvchi). Tâbilenme anında tamlananın hâkimlik mevkiine ve vasıtalarına, tâbi unsurun tâbilik mevki ve onu temin eden vasıtalara sahip olduğunu da vurgular: kitobni o'qimoq (kitabını okumak) birikmesinde *kitobni* unsuru önce gelip belirtme ekini (tushum kelishigi) (-ni) almış, *o'qimoq* unsuru da tamlanan mevkiye ve şekle sahip olmuştur. Unsurların hâkim-tâbiliğini bildiren şekli göstergeler her zaman olmayabilir. Morfolojik göstergeler olmadığında da tâbilik ve hâkimlik belgileri kelime grubunun sözlük anlamlarından, söz dizimsel yerinden, tertip ve ahenginden-vurgusundan anlaşılır. Mesela: tiniq suv “duru su” (tamlayan-tamlanan), suv tiniq “su duru” (tamlayan-tamlanan)³⁹

Kelime grupları hakkında Özbek Türkçesinde geniş bilgi için Ro'zmat'ın tezine başvurabilir.⁴⁰

Özbek Türkçesinde kelime gruplarının aşağıdaki özellikleri taşımaları gerekir:

1. En az iki sözcükten oluşurlar.
2. Aralarında mutlaka tâbilik ilgisi olmalı
3. Gramatik ve anlamsal yönden birbirine uygun olmalı (moslashuv)
4. Birleşen bu kelimeler kendi başlarına müstakildir ve gerektiğinde ayrılabilirler.⁴¹

Kelime grupları ile birleşik kelimeleri birbirinden ayırmak gerekir. Şu beş madde aralarındaki farkı belirtir:⁴²

- 1) Kelime grubunu oluşturan her bir unsur, aynı zamanda bağımsız birer kelime olma hususiyetlerini korurlarken birleşik kelimelerde unsurlar arası ilişki ya tamamen kaybolur ya da zayıflar.
- 2) Kelime grubundaki her unsur ayrı ayrı soruların cevabı olurken birleşik kelimeler tek bir soruya cevap olurlar.
- 3) Kelime gruplarının unsurları arasında ilişkiler hareketli ve etkili olurken birleşik kelimelerde bu durum pek sezilmez.

³⁹ R. Sayfullaeva, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili III Sintaksis*, Mirza Ulug'bek Namıdagi O'zbekistan Miiliy Universiteti, Tashkent, 2009, s. 23

⁴⁰ (Ro`zmat)

⁴¹ Nazarova, age., s. 16

⁴² Komisyon, *O'zbek Tili Grammatikasi*, s. 22

4) Kelime grubundaki her unsur bağımsız bir vurguya sahiptir. Hâlbuki birleşik kelimelerde iki unsurdan birisinin vurgusu ya zayıflar ya da tamamen kaybolur.

5) Kelime grubunu oluşturan unsurlar başka birliklerin oluşumuna rahatlıkla katılabilirken bu özellik birleşik kelimeyi teşkil eden unsurlar arasında pek görülmez.

Özbek gramerciliğinde kelime gruplarıyla ilgili başka bir sınıflama da şöyledir: “*Kelime grupları bitishuv (bitişme) qara tarvuz (kara karpuz) taxta kapgir (tahta kevgir); qo’shiluv (eklenme) uyda uxlamoq (evde uyumak) avtomobil bilan bormoq (araba ile gitmek) ve tartiblashuv (düzenleme) ikki kuldarguchli qiz (iki gamzeli kız) kuldargichan ikki qiz (gamzeli iki kız)*”⁴³

Birbirlerine bağlanmış usulleri bakımından ise şu şekilde sınıflandıranlar da vardır:

I. Bitişmeli Birikmeler (Bitishuvli Birikmalar): *alav qalb (ateş yürekli), beshinci maktab (beşinci okul), go’zal tabiat (güzel tabiat), oqan suv (akan su), tez yurmoq (hızlı yürümek)*

II. İdare ilgisi olan kelime grupları (Boshqaruvli Birikmalar): *tilga e’tibor-elge e’tibor (dile itibar Halka itibardır), hammağa maqul (herkese makul), hammasidan go’zal (hepsinden güzel), ambar bugdayga tola (ambar buğday dolu), armiyadan qaytmoq (askerden gelmek)*

III. Uygunlaşmalı birikmeler (Moslashuvli Birikmalar): *men ishlayman (ben çalışıyorum), sen o’qiysan (sen okuyorsun), mehmanlar kelishdi (misafirler geldi)*

IV. Karışık kelime grupları (Qarishik aloqali birikmalar): *bizning qishlaqimiz (bizim köyümüz), sizning zveno (sizin küme), kolxoz bag’i (çiftlik bağı), shahar ko’chasi (şehir sokağı), ichden o’qimoq (içinden okumak)*

V. İzafe ekli birikmeler (Izafeli birikmalar): *nuqtei nazar (nokta-yı nazar), tahti revan (taht-ı revan), ahli suhbetler (ehl-i sohbet)*⁴⁴

Hamidova, kelime gruplarının birikme (birikish) usullerini üçe ayırır: 1) Boshqaruv; 2) Bitishuv; 3) Moslashuv.” Örnek: el yaxshilikni unutmaz (halk iyiliği unutmaz)

⁴³ E. Aliyev, age., s.

⁴⁴ Ertuğrul Yaman, *Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması*, TDY, Ankara, 2000, s. 51-Bahriddonova, age., s. 21

yamandan qach (kötüden kaç) yaxshiga quloch och (iyiye kulaç aç). Bu örneklerdeki yaxshilikni unutmas, yamandan kach, yaxshiga quloch ach; kelime gruplarının tamlananları (yaxshilikni, yamandan, yaxshiga) belirtme (tushum), ayrılma (chiqish) ve yönelme (jo'nalish) hâl eklerini (kelishigi) almaktadır.⁴⁵

1. Bitişmeli Birikmeler (Bitishuvli Birikmalar): Tamlanan ve tamlayan sözcüğün ahenk ve tertip yardımıyla münasebete girmesiyle oluşan kelime grubuna *bitişme* (*bitishuv*) denir. Tamlanan sözcük ile tamlayan sözcük hiçbir gramatik vasıta olmadan birbirine bağlanır. Bu tür ilişkilerde tamlayanla tamlanan arasındaki ilişki, kelime sırası ve vurguyla (entonasyonla) anlaşılır. Bitişme (Bitishuv) yolu ile dizilen kelime grubu terkiindeki sözcükler aşağıdaki münasebetleri gösterir.

a. Sıfat-sıfatın açıkladığı/belirttiği sözcük (Sifatlovchi — sifatlanmish): Sıfat + sıfatın nitelediği isim

- Hozir Asadbekning *eski hovlisidamiz*. s. 18 “Şu anda Asadbek’in eski bahçeli evindeyiz.”
- Tanchaga o‘tir, — deb buyurdi *past bo‘yli kishi*. s. 4 “Kanepeye otur, - diye emretti kısa boylu biri.”
- Yetib, qarasa, *eski paxsa devor yorig‘ida otning kallasiday keladigan in bormish*. s. 36 “Yaklaşarak baksa eski fırınlanmış duvarın çatlağında kocaman bir yuva var imiş.”

b. Zarf, zarf-fiil, sıfat, yansıma sözcük ile ifadelenmiş birer öge: Fiili niteleyen her türlü söz yani zarflar bu yapıyı oluşturur.

- Ana, ko‘cha eshik «g‘iyt» *etib* ochildi. s. 14 “İşte sokak kapısı gıyt edip açıldı.”
- Jamshid ortiqcha gap aytib yuborganidan izza chekib, mashinadan *tez tushdi*. s. 181 “Cemşit gereksiz laf söylediği için utanarak arabadan çabuk indi.”

c. İsim + isim (Ot + Ot): Bitişmeli birikmeler eksiz gruptaşmalardır, kısmen Türkiye Türkçesinde belirtisiz isim tamlamalarını andırmakla birlikte esasen sıfat tamlamaları içinde değerlendirilir. “*Kumush qashik* (*gümüş kaşık*), *zar doppi* (*altın takke*), *tash yol*

⁴⁵ Hamidova age., s. 4

(*taş yol*), *gisht devar* (*kerpiç duvar*)” gibi şekiller Türkiye gramerciliğinde “*takısız isim tamlaması*” olarak adlandırılmaktadır. Sapayev bu konuda şunları söyler: “*Sıfat genellikle ada bağlanıp gelir, onun birer belgisini açıklar. Bazen adlar başka bir adın sıfatı olabilir. Lakin belgi manasını anlatıp gelen böyle adlar tamamen sözcük türü olarak sıfat olmazlar. Ad olarak varlıklarını sürdürürler. tash yol (taş yol), taxta ko’prik (tahta köprü), altin saat (altın saat), atlas koylak (atlas gömlek), kumush qashiq (gümüş kaşık).*”⁴⁶ Bu tür tamlamalarda, tamlayan tamlananın neyden yapıldığını veya neye benzediğini ifade eder.

Bu tür yapıları taşıyan örnek cümleler:

- Nadomatkim, *haq yo’l* turganida shayton yo’li bizga durustroq ko’rinib, *shu tomon* og’amiz. s. 1 “Ne yazık ki, dürüstlük seçilebilirken şeytan yolu bizim için daha da çekici görünüp o tarafı seçeriz.”
- Yetib, qarasa, eski *paxsa devor* yorig’ida otning kallasiday keladigan in bormish. s. 36 “Yaklaşarak bir baksa eski fırınlanmış duvarın çatlağında kocaman bir yuva var imiş.”
- Zora *tosh yuraklari yumshasa...* s. 157 “Keşke taş kalbi yumuşasa...”
- Ustiga choyshab solingan *taxta karavotda* uch-to’rt soat bo’lsa ham uxlab olardi. s. 59 “Üzeri battaniyelerle örtülmüş tahta yatakta üç-dört saat olsa da şekerleme yapardı.”
- Hozir *temir tirnoqlar* paydo bo’lgan, — dedi Asadbek. s. 199 “Artık ‘demir *turnaklar*’ icat edilmiş, - dedi Asadbek.”

Aynı tür kelime gruplarının ikinci tipi olan “*yuk mashina*” (yük makinası); “*lampa shisha*” (lamba şişesi); “*elektr chirag’i*” (elektrik ışığı) şeklindeki örnekler, parantez içindeki karşılıklardan da anlaşılacağı gibi Türkiye gramerciliğinde birer belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunun yanında kimi gramercilerin de ifade ettiği gibi zarf tamlaması (Efendioğlu) olarak adlandırılan yapı da bu kelime grubuna örnektir.

⁴⁶ Qalandar Sapayev, *Hozirgi O’zbek Tili (morfevika, so’z yasalishi va morfologiya)*, Toshkent, 2009, s. 136

Ot+ot şeklinde yapılan tamlamalarda (bitishuvli birikmalarda) aşağıdaki anlam olaylarını kayıt altına almak mümkün:

1) Yardımcı (ergash) sözcük (birinci sözcük) temel sözcüğün neyden yapıldığını gösterir. *movut chopon* (çuha cüppe), *qamish devor* (kamuş duvar), *chilvir belbog'* (halat kemer), *temir qoshiq* (demir kaşık) Türkiye Türkçesinde “*takısız isim tamlaması*” adlı yapıya denktir.

2) Temel sözcüğe bağlanıp gelen sözcüğün neye uygun olduğunu, ne için planlandığı, tasarlandığı, hedef alındığı gibi kavramları bildirir. *yuk mashina* (yük makinası), *qo'ltiq tayoq* (koltuk dayanağı), *deraza parda* (pencere perdesi), *elektr chirog'* (elektrik ışığı), *lampa shisha* (lamba şişesi).

3) Birinci sözcük şahsın mesleğini bildirir. Tüm açıklayıcılar (izohlovchilar) da bu türe girer: *matros yigit* (bahriyeli yiğit), *muhandis ayol* (mühendis kadın), *dehqon bola* (çiftçi çocuk), *traktorchi qiz* (traktörcü kız)

4) Birinci sözcük ikincinin haletini, hareketini açıklar ya da şahsın herhangi bir yönünü bir şeyle kıyaslar, benzetir: *g'oz yurish* (göz yürüyüşü), *it hurish* (it havlaması), *mirza turish* (kâtip duruşlu), *yov qarash* (düşman bakışlı), *shoir tabiat* (şair tabiatlı), *bodom qovoq* (badem gözlü), *dutor bo'yin* (tutar boyunlu-boyunduruklu), *qo'ng'iroq ovoz* (çan sesli), *ketmon soqol* (çapa sakallı), *qo'y ko'z* (koyun gözlü)

5) Birinci sözcük ikinci sözcüğün milletine işaret eder: *rus ayol* (Rus kadın), *o'zbek ayol* (Özbek kadın), *koreys qiz* (Koreli kız).

6) Yardımcı sözcük temel sözcüğün yerini, nereden gelip nereye gittiğini bildirir: Bu genellikle –i veya –iy nispet ekiyle yapılır. *chust do'ppi* (Çust takkesi), *namangan olma* (Namangan elması), *marg'ilan atlas* (Margilan haritası), *qo'qon arava* (Hokand arabası) (birinci sözcüğün sonundaki –i eki okunmaz: iroqi sovun (Irak sabunu), qobili sho'ruva (Kabil çorbası), kashmiri ro'mol (Kaşmir eşarp); *chinni idish* (porselen kap), *buxoriy saqich* (Buhara'da üretilmiş sakız), *shohi ko'ylak* (ipek gömlek)

7) Yardımcı sözcük temel sözcüğün cinsiyetine işaret eder: *jo'ja xo'roz* (civciv horoz), *qiz bola* (kız çocuk), *o'g'il bola* (erkek çocuk), *erkak kishi* (erkek kişi).

8) Miktar anlatan adların yalnız kendisi birikmenin birinci yapısını oluşturmaz, bu durumlarda yardımcı sözcükten önce birer sayma sayısı gelip kelime grubunu hâsıl kılar: *bir mashina odam (bir makine adam), o'n qop un (on kap un), ikki qop guruch (iki kap pirinç)*.⁴⁷

Zincirleme isim tamlaması, Özbek gramerciler tarafından sınıflandırılmamıştır. Ancak Özbek Türkçesinde kullanılan bir yapıdır. En az üç ismin bir araya gelerek bir kavramı karşılamak üzere oluşturdukları tamlamadır. Burada en az iki isim tamlaması vardır. “So’z Birikmasi Zanjiri” adlı bir sınıflama yapılmışsa da bu “zincirleme isim tamlaması” değildir. So’z Birikmasi Zanjiri: Bazı kelime gruplarında bir sözcüğün önündeki sözcüğe tamlanan, sonrasındaki sözcüğe nispeten tamlayan oluşu mümkündür. Mesela: *maktabda o’qiyotgan bola (okulda okuyan öğrenci)*. Burada *o’qiyotgan* sözcüğü *maktabda* sözcüğüne tamlanan, *bola* sözcüğüne ise tamlayandır.⁴⁸

- *Shahar ijroqo’mining rahbarlaridan biri* bu yumush bilan shaxsan shug’ullanib, Asadbekning yangi idorasi uchun ko’p joylarni tavsiya etdi. s. 45 “Şehir memuriyeti memurlarından biri bu emir ile kendisi bizzat ilgilenerek Asadbek’in yeni ofisi için pek çok farklı yeri önerdi.”

Bu üç sınıflamaya başka bir eserde⁴⁹ iki başlık daha eklenmektedir:

ç. Sayı+ad (Son + ot): *onta qalam (on kalem), sakkiz daftar (sekiz defter)*

d. Zamir+ad (Olmash + ot): *hamma adam (tüm adamlar), qanday kitob (nasıl kitap)*

2. İdareli Birikmeler (Boshqaruvli Birikmalar): Bu yapıdaki birlikler, isim tamlamalarıyla ilgili değildir. Aralarında tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunur. Tamlayan sözcüğün, tamlanan sözcük talep eder şekilde gelişi *boshqaruv (idare)* olarak adlandırılır.⁵⁰ Kelime gruplarının tamlananları tamlayanlarına yönelme, belirtme, bulunma ve çıkış hâl eklerini ya da edat (ko’makchi) almalarını sağlamaktadır. Yani bu birikme Türkiye Türkçesindeki belirtili nesne, yer tamlayıcı, edat tümleci öğelerine

⁴⁷ Niyazova, age., s. 40

⁴⁸ Bahriddinova, age., s. 23 – R. Sayfullayeva, *HO’AT Sintaksis III*, s. 38

⁴⁹ Bahriddinova, age., s. 21

⁵⁰ Hamidova age., s. 4 - Bahriddinova, age., s. 21

denk gelmektedir. Burada tamlanan unsur esastır. Tamlayan unsur tamlanana ya hâl ekleriyle veya görevli kelimeler yardımıyla bağlanır. İkiye ayrılır:

a. Hâl ekli idare (Kelishikli Boshqaruv): Aradaki ilişkinin hâl ekleriyle sağlandığı yapılardır.

- Qizining o'g'irlanishi ana shu *yomg'irdan nishon edi*. s. 15 “Kızın kaçırıldığı işte bu yağmurdan bir işaret idi.”
- Asadbekka qarshi biror ish qilish u yoqda tursin, *sha'niga mos kelmaydigan xunukroq so'z aytishdan ham cho'chishadi*. s. 16 “Asadbek'e kötülük yapmaktan ziyade onun şanına uygun olmayan kötü söz söylemekten korkarlar.”
- Mana senga Vatan! — u shunday deb bosh barmog'ini ikki barmog'i orasiga suqib, *haykalchaning burniga* taqadi. s. 127 “Bu sana, Vatanım! – o böyle diyerek baş parmağını iki parmağı arasına sokup heykelin burnuna soktu.”
- Ular bu hiylalarga bas kela *olmasliklarini* biladilar. s. 106 “Onlar bu hilelerle baş edemeyeceklerinin farkındalar.”
- Zohid shuni o'ylab, *ustozidan* nafratlana boshladi. s. 107 “Zohid şunu düşünüp, hocasından nefret etmeye başladı.”
- U yana *oyoqlariga* erk berdi. s. 107 “O yine ayaklarına güç verdi.”

b. Edatlı idare (Ko'makchili Boshqaruv): Unsurlar arasındaki ilişki görevli kelimelerle sağlanır.

- *Albatta, zolimlar (ya'ni kofirlar) uchun alamli azob bordir...»*. s. 1 “Elbette, zalimler (yani kâfirler) için elemli azap vardır.”
- Aning ma'nisidur til *birla* iqror, s. 153 “Onun varlığıdır, dil ile ikrar.”
- Umid *bilan* avval darvozaga, keyin *telefonga qaradi*. s. 249 “Umut ederek ilk önce kapıya sonra telefona baktı.”

Kelime gruplarının bu türünde tamlanan sözcük çoğunlukla fiil ile ifade edilir. Bazen sıfat, zarf ve başka sözcükler de tamlanan sözcük olup gelebilir.

- U hali Jalolshilimshiq Asadbekning yaqinlaridan biri bo'lganini bilmaydi. s. 165 “O şimdi Celal Asadbek'in güvendiklerinden biri olduğunu bilmiyordu.”
- Zaynabning nazarida shulardan biri. s. 178 “Zeynep'in nazarında şunlardan biri.”
- Haqiqat ochilmaguncha hammadan gumonsiraymiz s. 196 “Gerçekler ortaya çıkana kadar herkesten şüpheleneceğiz.”
- Bir joyni tatalab teshib chiqishi uchun temirdan tirnoq kerak, — dedi s. 199 “Bir yeri kazıp bitirmesi için demir turnak gerek, - dedi.”

Örneklere görüldüğü gibi isim tamlaması, sıfat tamlaması şeklinde yapılar oluşturdukları görülüyor.

3. Uygunlaşmalı Birikmeler (Moslashuvli Birikmalar): Türkiye gramerciliğindeki isim tamlamaları, esas itibariyle bu grubun karşılığıdır. “Moslashuvli birikmalar”le kastedilen, iki veya daha çok unsurun şahıs ve teklik-çokluk bakımından uyumlu hale getirilmesidir. Tamlayan ve tamlananlar, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi kendi eklerini (ilgi eki, iyelik ekleri) alabilmektedir. Adları konulmamakla birlikte Türkiye gramerciliğindeki belirtili ve belirtisiz tamlamalardan farklı olarak Özbek gramerciliğinde de değişik tasnifler mevcuttur. Bunlardan biri şöyledir: “*Tamlayan sözcüğün tamlanana ilgi eki (qaratqich kelishigi) (-ning) ile, tamlanan sözcüğün ise tamlayan sözcüğe iyelik ekleri yardımıyla bağlantısına ‘moslashuv’ denir.*” Aralarında tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunan unsurların birbiriyle şahıs ve teklik-çokluk bakımından uyum içinde bulunmalarıyla oluşur. Ancak bu uygulama daha çok cümleyi ilgilendirmektedir. Aralarında tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunan isim tamlamaları bu grupta incelenebilir. *Mening og'lim, sening og'ling* gibi yapılar arasında şahıs ve teklik-çokluk bakımından bir uygunlaşma yanında, aynı zamanda “*boshqaruv*” (idare) ilişkisi de bulunduğu için bunlar, “*tabedesh aloqa*” (denk alaka) olarak değerlendirilmekte ve “*Moslashuvli boshqaruv*” (Uygunlaşmalı Birikme-iyelik grubu) adı verilmektedir.

Uygunlaşmalı Birikme örneği taşıyan cümleler:

- Demak, *mening esim sog'*. s. 8 “Demek ki, benim aklım başımda.”

- Otasini olib ketishganidan beri, o'ttiz birinchi dekabr, nasariy hisobidagi yangi *yil kechasi* Asadbek uchun motam tusini olgan edi. s. 13 “Babasini götürdüklerinden beri 31 Aralık günü, teorik olarak yeni yıl gecesi, Asadbek için yasa dönüşmüştü.”
- Hozir bu *gaplarning o'rne* emas. s. 18 “Şimdi bunları konuşmak pek uygun değil.”

Kelime gruplarının oluşumu ile ilgili olarak başka bir kaynakta da şu tablo yer almaktadır.⁵¹

1. Bitişme:	2. İdare:	3. Uygunlaşma:
<i>Sifat+ad (sifat+ot):</i> qizil gul (kızıl gül), oq qog'oz (ak kâğıt)	<i>Ad+fiil (ot+fe'l):</i> kitobni o`qimoq (kitabını okumak), maktabdan chiqmoq (okuldan çıkmak), telefonda gaplashmoq (telefonla konuşmak)	<i>Zamir+ad (olmosh + ot):</i> mening kitobim (benim kitabım)
<i>Zarf+fiil (ravish+fe'l):</i> o`z-o`zidan gapirmoq (kendi kendine konuşmak)	a) Ekli idare (kelishikli boshqaruv): <i>ad+fiil (ot+fe'l):</i> uyga bormoq (eve varmak) <i>zamir+sifat (olmosh+sifat):</i> mendan katta (benden büyük) <i>isim-fiil+sayı (harakat nomi+son):</i> o`qishda birinchi (okumada birinci)	<i>Ad+ad (ot+ot):</i> Nigoraning daftari (Nigarenin defteri)
<i>Sifat+fiil (sifat+fe'l):</i> yaxshi so`zlamoq (iyi söylemek)	b)Edath idare (ko'makchili Boshqaruv): telefon orqali gaplashmoq (telefonla konuşmak), pichoq bilan kesmoq (bıçak ile kesmek), maktab orqali kelmoq (mektepten gelmek), uy tomon bormoq (eve varmak)	<i>Zamir+ ad (olmosh+ot):</i> bizning uyimiz (bizim evimiz)
<i>Ad+ad (ot+ot):</i> kumush qoshiq (gümüş kaşık)		
<i>Zamir+ad (olmosh+ot):</i> qanday kitob (nasıl kitap)		

⁵¹ Abuzalova Mexriniso **Qodirovna**, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (Morfologiya va Sintaksis)*, Buxoro Davlat Universiteti O'zbek Filologiyasi Kafedrası, Buxoro, 2012, s. 28;
Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 19

Kelime grupları farklı kaynaklarda farklı açılardan da ele alınmıştır. Bunlardan bir diğeri:⁵²

1. Kelime Grubunun Şekillenişine Göre:

a. Sentetik Usul: Unsurlar arasındaki ilişki ekler yardımıyla sağlanır. Hâl, iyelik, sıfat-fiil, zarf-fiil ekleri ve diğer çekim ekleriyle bağlanır. Hatta yapım eklerinden bazılarını da bu gruba dâhil edenler vardır. Bu tür ekli yöntemlere “*formal-grammatik vasıtalar*” denilmektedir.

- O‘tmishdegi vaqeler “geçmişteki vakalar”
- U momiq *bulutlar ustida sarxush suzardi.* s. 2 “O hafif bulutlar üzerinde sarhoş bir şekilde uçardı.”
- Bu tuzoq *odam bolasining hayot yo‘lida* hâl qiluvchi vosita ham bo‘lishi mumkin. s. 2 “Bu tuzak, insanoğlunun hayatını tamamen değiştirebilen bir etken olabilir.”
- Lekin men sizga Asadbekning onasi haqida hali so‘zlaganim yo‘q. s. 18 “Lakin ben size Asadbek’in annesinden daha bahsetmedim.”
- Shahar prokuraturasining tergovchisiman. s. 39 “Bölge savcılığının araştırmacısıyım.”

b. Analitik Usul: Hiçbir ek almadan veya görevli kelimeler (bağlaçlar (bag‘lovchilar), edatlar (ko‘makchilar) ve yuklamalar (edatlar) yardımıyla oluşturulan kelime grupları bu usulün kapsamı içindedir.

- Bu tuzoq *odam bolasining hayot yo‘lida* hâl qiluvchi vosita *ham* bo‘lishi mumkin. s. 2 “Bu tuzak, insanoğlunun hayatını tamamen değiştirebilen bir etken olabilir.”
- Xalq tarixini o‘rganishi lozim bo‘lgan ilmgoh asosan Xolidiyning xizmatini o‘tash *bilan* mashg‘ul edi. s. 7 “Milletin tarihini araştırmaya yönelik bu kurum, esasen Halidi’nin hizmetini yerine getirmek ile meşguldü.”
- Besh yildan *beri* sarson edilar. s. 31 “Beş senedir mültecilerdi.”

⁵² Yaman, age., s. 51

Bu iki temel usul yanında kelimelerin sırası (so'z tartibi) ve vurgu (intonatsiya) da kelime gruplarının oluşumunda rol oynamaktadır. Ancak bu iki yol, işlek değildir.

2. Unsurlar Arasındaki İlişki Derecesine Göre: Unsurlar arasındaki ilişkinin kalıcılık ve geçiciliği bakımından iki kısma ayrılır:

a. Kalıcı gruplar, deyimler (Turgun birikma): Bunlar ayrılmaz, kalıplaşmış gruplardır. Unsurlar arasındaki ilişki geçici değil daimidir. Cümle içinde tek bir kelime gibi işlem görür ve tek bir sorunun cevabı olur. Bu kelimelerden bir veya birkaçı kendi anlamının dışına çıkmış olabilir.

Yoldan chiqmoq (şaşırmak, azmak)

Jondan kechmoq (candan geçmek)

Bashini ko'tarmoq (başkaldırmak)

Turgun birikmalar kendisini oluşturan kelimelerin anlam özelliklerine göre kendi içinde iki alt bölüme ayrılır:

I. Birleşik Terimler (Murakkab terminler):

Tashkent Davlat Universiteti (Taşkent Devlet Üniversitesi)

O'zbekistan Madaniyat Jemgarmesi (Özbekistan Medeniyet Vakfı)

II. Deyimler (Frazeologik iboralar)

Arasidan qara mushuk o'tmoq (arasından kara kedi geçmek)

Qulagiga lagman asmoq (yalan uydurmak)

b. Geçici birikma (Erkin birikma): Unsurlar arasındaki ilişki daimî ve bozulmaz değildir. İstenildiğinde farklı farklı unsurlarla daha yeni ve değişik gruplar oluşturabilirler.

Yangi uy (yeni ev)

Oq kema (beyaz gemi)

Qiziqarli kitob (ilginç kitap)

3. Kelime Gruplarının Sentaktik İlişkilerine Göre: İkiye ayrılır. Burada esas alınan ölçü unsurlar arasındaki ilişkinin eşit dereceli olup olmamasıdır. Unsurlar birbirlerine ya denk ya da tâbilik ilişkisine göre bağlanır.

a. Denk bağlanmış birlikler (Teng so'zli birikmalar): Birbirine bağlaçlar yardımıyla anlamsal olarak denk bir biçimde bağlanan yapılardır. Bu yapılara *so'z birikmasi* terimi yerine "*so'z tizmasi*" terimi kullanılmaktadır. Şu özelliklere sahiptir:

I. Birikmede iki veya daha fazla sözcük vardır.

II. Sözcükler gramatik-semantik yönden denk münasebete sahiptir.

III. Sözcüklerin yerlerini değiştirmek mümkündür.

IV. Birikmede yer alan sözcükler aynı sözcük türünden olur. Ad ise diğeri de ad, fiil ise diğeri de fiil olur.

V. Yapılar aynı tür gramatik yapıda olur.

VI. Cümle ögesi olarak aynı görevi üstlenirler.

VII. Yapılar: a) Denk bağlaçlarla bağlanır. b) Virgül ile bağlanır.⁵³

- Buyruq *qisqa va qat'iy* edi. s. 29 "Emir kısa ve net idi."
- Qimor o'yovchilar *tergovchi va hakamlarga* nisbatan tez ishlaydilar. s. 80 "Kumar oyuncularını, araştırmacı ve hakemlere göre daha hızlı çalışırlar."

b. Yardımcı Sözcüklü Birikme (Ergash So'zli Birikma-Tabe Aloqali Birikma): İki veya daha fazla müstakil sözcüğün birbirlerine çeşitli eklerle veya eksiz olarak bağlanan, birlikler arasında tamlayan- tamlanan ilgisi olan, anlamca ve yapıca birbirine kaynaşan birikmelerdir. Cümle içinde tek bir kelime gibi işlem görür.⁵⁴

- Chunki ular ekkan yomonlik daraxti *tez shoxlaydi*. s. 2 "Çünkü onların ektiği kötülük ağacı çabuk dallanır."
- *Xalq dushmani* sifatida, — dedi novcha odam, *uning ro'parasiga* turib olib. s. 4 "Halk düşmanı olarak, – dedi ince adam, onun karşısına geçerek."
- Qarabsizki, *yozgi imtihonlar* oyoqlashi bilan to'y boshlanib turibdi-da. s. 5 "Emin olun ki, yaz sınavları biter bitmez düğün de başlayacaktır."

⁵³ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 11-12

⁵⁴ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 15

- Asadbek *qorong'i uyda*, pisillagan tanchada qunishib o'tirardi. s. 20 “Asadbek karanlık evde tıslayan koltukta kafasını içine çekerek oturuyordu.”

4. Yardımcı Sözcüklü Birikmenin Söz Dizimsel İlişkilerine Göre: Üçe ayrılır. Burada asıl ölçü aralarında tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunan unsurların birbirlerine bağlanmış şekilleridir. 1. Moslashuv 2. Boshkaruv 3. Bitishuv.

5. Tâbi Olan Unsurun Söz Dizimsel Anlam Fonksiyonuna Göre: Tamlayan unsura niteleyen, açıklayan kısaca ona tamlayan unsurun türüne ve şekline göre Özbek gramerciliğinde dört ayrı grup mevcuttur. Bu grublamanın asıl hareket noktası, tamlayan unsurun kelime türüdür.

a. Tamlamalı birlik (Atribütiv Birikma): Tamlayan unsurun tamlananı çeşitli yönlerden ekli veya eksiz olarak nitelemesi göz önünde bulundurulmuştur. Tamlayan kelime isim veya isim soylu olup yine isim soylu bir unsuru niteler. Türkiye Türkçesindeki tüm isim ve sıfat tamlamaları bu gruba girer.

b. Tümleçli birlik (Obyektli Birikma): Tamlayan unsurun tamlanan unsura çeşitli yollarla ve tümleç göreviyle bağlanması suretiyle oluşan birliklerdir. Ayrıca tamlayan unsur zarf görevindeki kelimelerin oluşturduğu ifadelerdir. Tamlanan unsur fiil, tamlayan ise zarftır.

- Yigit yana kelajagini bildirib, tezda *iziga qaytdi*. s. 76 “Genç tekrar geleceğini bildirip hızlı bir şekilde geri döndü.”

- chunki uning hayronligi ham *ayolnikidan kam emasdi*. s. 79 “çünkü onun hayranlığı da kadınlarınkinden az değildi.”

c. Yüklemlilik (Predikativ birikma): Doğrudan doğruya bir yargı söz konusudur. Bu da cümleyi ilgilendirir. Bu bölümün konusu değildir.

6. Tamlanan Unsurun Türüne Göre:

Tamlanan unsurun kelime olarak türüne göre kelime grupları, Özbek gramerciliğinde üç alt bölüme ayrılır.

a. İsim ve isim soylu birikmeler (Otlilik birikmalar): Türkiye Türkçesindeki tüm isim ve sıfat tamlamaları bu gruba girer.

b. Fiilli birikmeler (Fe'illi birikmalar): Fiili belirten sözcükler, nesnelere, tümleçler bu gruptadır.

- Ammo «kennoyi» degan soʻz umid ham berdi. «Bu emasdir», degan ilinj bilan *qadamini tezlatdi*. s. 77 “Ama ‘yenge’ denen söz ona umut da verdi. ‘*Bu değildir.*’ diyerek daha hızlı yürümeye başladı.”

- Nasiba shunday deb Zohidning koʻziga bir *qarab oldi*. s. 77 “Nesibe, şöyle diyerek Zohid’in gözlerine bir bakıverdi.”

c. Zarflı birikme (Ravishli birikma): Kelime türü olarak Özbek Türkçesinde bazı kelimeler zarf olarak kabul edilmekte ve her durumda da zarf olarak adlandırılmaktadır. Örnek olarak “tez” (çabuk) sözcüğü “*avazdan tez*” (sesten hızlı) olarak kullanıldığında Türkiye Türkçesinde zarf da sıfat da olabilir; ancak Özbek Türkçesinde hep zarf olarak adlandırılmaktadır. Bu birikme çeşidi zarf sayılan bu sözcüklerin tamlayan olduğu gruplar için geçerli bir ifadedir.

7. Kelime Grubunun Oluşumuna Göre:⁵⁵ Bu yapı hakkında daha önceden 11. ve 24. sayfalarda açıklama yapılmıştır.

a. Yalın Birikme (Sodda Birikma)

baland togʻ (uzun dağ)

gulni termoq (gülü toplamak)

pichoq bilan kesmoq (bıçakla kesmek)

b. Birleşik birikme (Murakkab Birikma) En az üç öğeden oluşan birikmelerdir.

Koʻp yangi kitob oʻqimoq (çok yeni kitap okumak)

Tashkent Davlat Iqtisadiyat Universiteti (Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi)

1.1. İsim Tamlaması (Ot Soʻz Birikmalari, Qaratuvchili birikma⁵⁶)

İsim tamlaması iki veya daha çok isimden kurulan tamlama türüdür. Tahsin Banguoğlu, isim tamlamasını “*Ad Takımı*” adıyla anarve onu “*kimin veya kim halindeki bir ada iyelik eki almış bir adın gelmesiyle ortaya çıkan kelime öbeğine ad takımı denir.*”⁵⁷ şeklinde tanımlar. Muharrem Ergin, isim tamlamasını “*iyelik grubu ve isim tamlaması*” başlığında ele alır ve bu grup hakkında şunları söyler: “*Bu grup ki isim unsurunun*

⁵⁵ Bahridinova, age., s. 23

⁵⁶ Rahmatullayev, age., s. 251

⁵⁷ Banguoğlu, age., s. 331

meydana getirdiği kelime grubudur. Bir ismin manasının iyelik sistemi içinde başka bir isimle tamamlanması esasına dayanır. Bir nesnenin başka bir nesnenin parçası olduğu, bir nesnenin başka bir nesneye ait bulunduğunu veya bir nesnenin başka bir nesne ile tamamlandığını ifade etmek için bu kelime grubuna başvurulur. Grubu meydana getiren iki isim unsurundan biri tamlayan, biri tamlanan unsurdur. Tamlayan önce, tamlanan sonra gelir. İki unsur iyelik sistemiyle birbirine bağlanır ve grubun temelini iyelik ifadesi teşkil eder. Tamlayanı ekli olan isim tamlamasına ‘belirli isim tamlaması’, tamlayanı eksiz olan isim tamlamasına da ‘belirsiz isim tamlaması’ denir.”⁵⁸

Leyla Karahan, isim tamlamasını iyelik ekli bir isim unsurunun, iyeliğin işaret ettiği bir başka isim unsuruyla kurduğu kelime grubu olarak tanımlar. Bu kelime grubunda iki isim unsuru aitlik, içinde bulunma, sınırlandırma, belirtme vb. anlam ilgileri çerçevesinde birbirine bağlandığını ifade eder.⁵⁹

Günay Karaağaç isim tamlamasını bir ismin bir başka isimle ilişkilendirildiği söz öbeği olarak tanımlar. Bütün dillerde ilişkilendirmenin iki yolu olduğunu söyleyerek bunlardan birincisi, varlığın bir başka varlıkla ilişkilendirilmesidir ve bunlar, isim tamlaması olarak adlandırılır. Diğeri ise, bir varlığın bir kişi ile ilişkilendirildiği iyelik öbekleridir.⁶⁰

Özbek Türkçesinde, tamlayan ve tamlanandan meydana gelen isim tamlamasının tamlayanı genellikle ilgi hali (-ning) ekli bazen de eksiz olur. Tamlanan ise teklik 3. şahıs iyelik eklerini alır.⁶¹ Özbekistan gramerciliğinde isim tamlamaları, Türkiye gramerciliğinden oldukça farklı terim ve yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Tamlayan terimi “qaralovchi” ya da “aniqlovchi” ifadeleriyle, tamlanan ise “qaralmish” ya da “aniqlonmish” olarak adlandırılmaktadır. Özbekistan gramerciliğinde asıl ölçü, grubu oluşturan kelimenin türüdür. İsim tamlamaları “ot birikma” veya “otli birikma” (burada ikinci unsuru isim olan bütün grupları kapsamaktadır) terimiyle ifade edilen grubun içinde değerlendirilir. Bu grubun içindeki “moslashuvli birikmalar” isim tamlamasının Türkiye Türkçesindeki tam karşılığıdır. Bu anlayışa göre, isim tamlamaları ancak ve ancak her iki unsuru da isim olan birliklerden oluşur. Kelimenin türünden sonra ikinci

⁵⁸ Ergin, age., s. 381-383

⁵⁹ Karahan, age., s. 42

⁶⁰ Günay **Karaağaç**, *Türkçenin Sözdizimi 2.* baskı, Kesit Yay., İstanbul, 2009, s. 172

⁶¹ Volkan **Coşkun**, *Özbek Türkçesi Grameri*, TDK, Ankara, 2014, s. 202

önemli ölçü, unsurların birbirlerine bağlanış tarzıdır. Bu bakımdan “*adlı kelime grupları*” (*otli so’z birikmalari*) kendi içinde üç gruba ayrılmaktadır. Bitishuvli birikmalar, boshqaruvli birikmalar ve moslashuvli birikmalar.

Özbekistan gramerciliğinde isim tamlamaları, ilgi hali (qaratqich) ekinin kullanımı bakımından da ikiye ayrılır: belgili ve belgisiz.⁶² İsim tamlamaları şu şekilde de tasnif edilmektedir:⁶³

1. İkinci Tip Bağlanış⁶⁴ (Belirtisiz İsim Tamlaması) (Belgisiz):

Asıl unsurun daima iyelik eki taşınması; yardımcı unsurun da sürekli ilgi halinde bulunması suretiyle kurulan birliklerdir. Bu tür birliklerde ilgi hali eki (qaratqich koshimchasi) bir ekle gösterilmez. O sebeple bu tür yapılar için “*belgisiz qaratqich*” terimi de kullanılır.

Shahar bog’-ı (şehir bağı)

Ty tn

O’zbek til-i (Özbek dili)

Ty tn

Dostlik tuygu-su (dostluk duygusu)

Ty tn

2. Üçüncü Tip Bağlanış (Belirtili İsim Tamlaması) (Qaratuvchilik birikma, Qarashlilik shakli)

İki isimle kurulan, asıl unsurun iyelik eki; yardımcı unsurun ise ilgi hali eki (-ning) almasıyla oluşan birliklerdir. İlgi hali eki alan (Qaratuvchilik birikma) bu tür birlikler tam olarak Türkiye gramerciliğindeki “*belirtili isim tamlamaları*”nın karşılığıdır. “*men, sen, u, biz, siz, ular*” gibi şahıs zamiriyle işaret, soru ve belgisiz zamirler ilk kelime (tamlayan) olduğunda mutlaka –ning ilgi hali ekiyle kullanılır. Bu tür yapılar için

⁶² R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 198

⁶³ Yaman, age., s. 64

⁶⁴ Ertuğrul Yaman bu terimi Özbek gramerciliğinde II. Tip Bağlanış terimi “bitishuvli birikma” yerine kullanılmış olabileceğini söylemektedir. Yaman, age., s. 64

“*belgili qaratqich*” terimi de kullanılır.⁶⁵ “*Qarashlilik shakli*” tabiri de kullanılmaktadır. Tamlayan eki üzerine –ki aitlik ekini alınca ekteki –ng düşer. xatinniki < xatin-ning-ki “*hatununki*”⁶⁶

Ular-ning hovli-si (onların avlusu)

Ty tn

Xarazm-ning qovun-i (Harezmin kavunu)

Ty tn

Men-ing kitob-ım (benim kitabım)

Ty tn

Türkiye gramerciliğinde bazı araştırmacılarca (Gencan, Ediskun, vb.) zincirleme ya da katmerli isim tamlaması olarak adlandırılan bir tamlama çeşidi daha bulunmaktadır. Ancak Özbek Türkçesinde bu konuda herhangi bir ayrıma gidilmemiştir.⁶⁷

Özbek Türkçesinde teklik ve çokluk 1. ve 2. şahıs iyelik ekleri ünlü ile biten isimlere doğrudan doğruya, ünsüzle bitenlere ise araya bir –i bağlayıcı ünlüsü alarak eklenir. Teklik 3. şahıs iyelik eki ise ünsüzle biten isimlerden sonra –i ünlüsü ile bitenlerden sonra ise –si şeklindedir.⁶⁸

Teklik 1. şahıs : **-m** Teklik 1. şahıs: **-im**

Teklik 2. şahıs: **-ng** Teklik 2. şahıs: **-ing**

Teklik 3. şahıs: **-i** Teklik 3. şahıs: **-si**

Çokluk 1. şahıs: **-miz** Çokluk 1. şahıs: **-imiz**

Çokluk 2. şahıs: **-ngiz** Çokluk 2. şahıs: **-ingiz**

Çokluk 3. şahıs: **-lari** Çokluk 3. şahıs: **-lari**

Tamlayan ve tamlanan münasebeti iki türdür.⁶⁹ Birinci unsur (qaratuvchi) ilgi eki (-ning) ya da yalın hâliyle tamlanan unsur ise iyelik eki ile ya da eksiz şekillenir.

⁶⁵ Yaman, age., s. 64

⁶⁶ Coşkun, age., s. 84, Sapayev, age., s. 128

⁶⁷ Yaman, age., s. 65

⁶⁸ Hüseyin Yıldırım, *Özbek Türkçesi*, Gazi Kitabevi, Ankara, 2012, s. 76

⁶⁹ Bahridinova, age., s. 63

1. Tamlayanın tamlayan eki ile şekillenışı: olmaning shoxi (elmanın dalı), Salimning kitobi (Selim'in kitabı)
2. Tamlayanın yalın halde oluşu: mart oyi (mart ayı), bozor kuni (pazar günü), nafrat hissi (nefret hissi).
3. Tamlananın iyelik eksiz şekillenışı: bizning uy (bizim ev), Bizning yarni ko'rgan bormi? (Bizim yâri gördünüz mü?)

Belirtili isim tamlamasında (Qaratuvchili birikmada) bu vazifede kullanılan sözcüklerin birbirleriyle münasebetlerinden türlü manalar anlaşılması mümkün:

- a. Aitlik (Qarashlilik): Azizaning kitobi (Azize'nin kitabı), mening onam (benim anam).
- b. Haslık, ona özel (Xoslik): olmaning bari (elmanın tümü), piyozning pusti (soğanın püskülü)
- c. Bütün öge (Butun bo'lak): stolning oyogi (masanın ayağı), uying eshigi (evin eşiği)
- ç. Tür-cins (turdash): olmaning yaxshisi (elmanın iyisi), adamning aqllisi (adamın akıllısı) İfade edilen düşüncenin karakterine göre: a) belirli (muayyen) b) mevhum adlar olarak ikiye ayrılır.⁷⁰
- d. İşi yapan ve hareket ilgisi (Bejeriji va harakat munasabati): balaning yigisi (çocuğun iyisi), itning hurishi (köpeğin havlaması).

Türkiye Türkçesinde belirtisiz isim tamlaması olarak tanımlanan yapı içerisinde Özbek Türkçesinde ayrı bir tanımlama daha mevcuttur. “izofa birikmasi” adı verilen bu yapı şu özellikleri gösterir:⁷¹ Bu birikmelerde birinci unsur ikinci unsurun:

- 1) Namını bildirir: *O'zbek millati (Özbek milleti), navro'z bayrami (nevruz bayramı), avgust oyi (ağustos ayı), shanba kuni (Perşembe günü)*
- 2) Türünü bildirir: *meva daraxti (meyve ağacı), xo'jalik ishlari (hocalık işleri), madaniyat bo'limi (medeniyet bölümü), savol nazari (soru nazarı)*
- 3) Neye has olduğunu bildirir: *gazeta kioskasi (gazete büfesi), bilet kassasi (bilet kasası)*
- 4) Ne ile uğraştığını bildirir: *tibbiyot instituti (tıp enstitüsü), lug'at bo'limi (lugat bölümü), bog'dorchilik shirkati (bahçıvanlık şirketi)*

⁷⁰ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 189

⁷¹ Rahmetullayev, age., s. 257

5) Benzetme bildirir: *it azobi (it azabı), jon achchig'i (can acısı)*

6) Birinci unsur tırnak işaretli bölüme denk gelir; bu tür birikme esasen dersliklerde, ilmî eserlerde kullanılır: "*a*" *burchagi (a köşesi), "ab" chizig'i (ab çizgisi), "9" raqami (9 rakamı), "b" harfi (b harfi), "-di" affiksi (-di eki), "mehnat faoliyatini" (mihnet faaliyeti) kelime grubu (birikmashakli), "Otang bolasi bo'lma, odam bolasi bo'l!" (maqol) (Babanın evladı olma, insan evladı ol!) (atasözü)*

Türkiye Türkçesinde İsim Tamlaması ile Özbek Türkçesinde İsim Tamlamasının Karşılaştırılması

1. Her iki lehçede de isim tamlaması iyelik eki sayesinde birbirine bağlanır. İsim tamlamalarında daha çok aitlik ilişkisi olur.
2. Her iki lehçede de isim tamlaması tamlayan (yardımcı unsur) + tamlanan (ana unsur) yapısındadır. Ana unsur olan tamlanan daima sonda bulunur. Bu diziliş, isim tamlamalarının ilgi eki alıp almamasına göre konuşmada ve şiirlerde bozulabilir.
3. İsim tamlamalarında tamlayan eğer zamirse Türkiye Türkçesinde ilgi ekini alır, Özbek Türkçesinde ise bunu almayabilir.
4. Özbek Türkçesinde “-dan ko‘ra” edat grubu Türkiye Türkçesindeki “-dan ziyade” anlamıyla kullanılmaktadır. Uning qarashida iztirobdan ko‘ra qo‘rquv zohir edi. s. 15 “Onun bakışında ızdıraptan ziyade korku zahir etti.”

1.1.1. Belirtili İsim Tamlaması

Herhangi bir nesneye ait, bağlı olan şahıs ya da nesneyi ifade eder. Bu tamlamada birinci unsur ilgi hali ekini (-ning) alır; ikinci unsur ise daima iyelik eklidir. Cümlede *kimning, nimaning, qayerning* sorularının birine cevap olur.⁷²

Örnek cümleler:

- Qani, ayting-chi, onasining dardli hayotini ko‘rib ulg‘aygan odam ayolga qo‘l ko‘tarishi yoki haqorat qilishi mumkin!!! s. 18 “Bana anlatır mısınız, annesinin dertli hayatına şahit olarak büyüyen bir insan kadına nasıl tokat atabilir veya nasıl hakaret edebilir?”

⁷² Yıldırım, age., s. 274

- Er-xotinning bir-biriga unsiz tikilib turishi uch-to‘rt nafas davom etdi. s. 18 “Karı-kocanın birbirine sessizce bakıp durmaları üç dört soluk sürdü.”

Belirtili İsim Tamlamalarının Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Karşılaştırılması

a. Her iki lehçede de belirtili isim tamlaması tamlayan + ilgi eki + tamlanan + iyelik eki yapısındadır.

b. Her iki lehçede de belirtili isim tamlaması belirli bir varlığı ifade eder. Belirtili olmasını sağlayan tamlayanın aldığı ilgi/qaratqich ko‘shimchasi (-nın/-ning) ekidir.

c. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan unsurlar kendi içlerinde başka kelime grupları oluşturabilir.

ç. Her iki lehçede de belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasına bir unsur girebilir.

d. Her iki lehçede de belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasındaki bağ geçicidir.

e. Türkiye Türkçesinde -mAk (-mak, -mek) ekli isim-fiille belirtili isim tamlaması kurulamazken Özbek Türkçesinde -moq ekli isim-fiille kurulabilir.

- Biz Vatanni o‘rus podshosi zulmidan ozod etmoq yo‘liga jon tikkan edik. s. 118 “Biz Vatani Rus kralının zulmünden kurtarmak yolunda riske girmiştik.”

f. Her iki lehçede de belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan tek kelimedenden oluşabileceği gibi aynı ya da farklı kelime grubundan oluşabilir.

g. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.

ğ. Belirtili isim tamlamasında tamlayan veya tamlanan öge birden fazla olabilir.

h. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan unsurlar vurguyu aynı derecede taşırlar.

1.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması

Belirtili isim tamlamasının tamlayan unsuru, *-ning* ekini almadan da kullanılabilir. Bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması denir.

Örnek cümleler:

- Olooh subhanahu va taolo bandalariga «shayton yo‘lidan yurmanglar», degan. s. 1 “Allah subhanu ve teala kullarına ‘*Şeytan yolunda yürümeyin*’ demiş.”
- Shunda yuziga dadasining ko‘z yoshi tegib, u ham yig‘lab yubordi. s. 5 “Sonra yüzüne babasının gözyaşı damlayıp o da ağlamaya başladı.”
- Asadbekka botinib gap qaytargan odamning sho‘riga sho‘rya to‘kilishi aniq edi. s. 26 “Asadbek’e kaba şeyler söyleyen kişinin kıyısına çorba dökülüğü açıktı.”

Belirtisiz İsim Tamlamalarının Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Karşılaştırılması

- 1) Her iki lehçede de belirtisiz isim tamlaması tamlayan + Ø + tamlanan + iyelik eki şeklindedir.
- 2) Her iki lehçede de belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasındaki bağ daimidir. Tamlayan ve tamlanan arasına bir şey girmez.
- 3) Her iki lehçede de belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan öge birden fazla olabilir.
- 4) Her iki lehçede de belirtisiz isim tamlaması belirsiz, genel bir varlığı bildirir.
- 5) Her iki lehçede de tamlayan ile tamlanan birbiriyle yer değiştirmez.
- 6) Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan unsur bir kelime olabileceği gibi bir kelime grubu ve cümle olabilir.

1.1.3. Zincirleme İsim Tamlaması

Özbek Türkçesinde böyle bir sınıflama yapılmamıştır. Ancak kullanımı Türkiye Türkçesiyle aynıdır.

- U hasad, riyo, jaholat, razolat, xiyonat, g‘azab, shahvat, safohat, xasosat, anoniyyat, namimat, kizb, zulm, tama saltanatlarining sultoni. s. 1 “O haset, gösteriş, cahillik, ihanet, hasislik, şehvet, yalan, hırs, açgözlülük, istismar, kıskançlık, avarelik saltanatlarının sultanıdır.”
- Shahar ijroqo‘mining rahbarlaridan biri bu yumush bilan shaxsan shug‘ullanib, Asadbekning yangi idorasi uchun ko‘p joylarni tavsiya etdi. s. 45 “Şehir memuriyeti memurlarından biri kendisi bizzat bununla ilgilenererek Asadbek’in yeni ofisi için pek çok farklı yerleri önerdi.”

1.1.4. Takısız İsim Tamlaması

Özbek Türkçesinde de bu yapı buna benzer bir adla sınıflanmamıştır. Ancak “*bitishuvli birikmalar*” konusunda da örneklerini vermiştik. Kullanımı Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir.

1.1.5. Tamlayıcı Düşmüş İsim Tamlaması

Özbek Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bu yapı kullanılmaktadır. Rahmetullayev’in eserinde bu durum şöyle tanımlanmıştır: “*Qaratuvchili birikmanin tamlayıcı kişilik zamiri ile ifade edildiğinde burada tamlayan yapıyı kullanmayabiliriz. Bu durum birikmeye denk olur.*”⁷³

- (BİZİM) Oyoqlarimiz yaxshilik emas, zulum sari yurishni ma’qul ko’radi. s. 1 “Ayaklarımız iyiliğe değil, zulme doğru yürümeyi makul görür.”
- (BİZİM) Peshonamiz devorga urilganda esa, «shayton yo’ldan ozdirdi», deb ko’ksimizni dog’laymiz. s. 1 “Peşanemiz duvara vurulduğunda ise ‘şeytan yoldan azdirdi’ diye göğsümüzü dağlarız.”
- Men shu yomonlik daraxtining ildizini izlab toparman, deb yana sizlarga murojaat etyapman, (SİZİN) vaqtingizni olyapman. s. 2 “Ben şu kötülük ağacının yıldızını izliyorum, diyerek yine sizlere müracaat ediyorum, vaktinizi alıyorum.”
- «Olib ketishdi!!!!» degan fikr (ONUN) vujudini parchalab tashladi. s. 3 “*Götürdüler!!!*” tarzındaki düşünce onun vücudunu parçalıyordu.”

1.2. Sıfat Tamlaması

Türkiye Türkçesinde Muharrem Ergin bu grubu eksiz bir birleşme olarak tanımlar. Her iki unsurun da ek almadan doğrudan doğruya yan yana getirildiğini, sıfatın bu birleşmede daima tekil halde bulunduğunu, sıfatların çokluklarının yapılamadığını söyler. Ayrıca sıfatın ismin başına geldiğini de söyler. Tamlamanın sıfat unsurunun, bir sıfat veya sıfat olarak kullanılan bir kelime grubunu; isim unsurunun ise bir isim veya isim vazifesi gören bir kelime grubunu karşılayabileceğini ifade eder.⁷⁴

⁷³ Rahmetullayev, age., s. 269

⁷⁴ Ergin, age., s. 380

Leyla Karahan bir isim unsurunun bir sıfat unsuruyla nitelendiği veya belirtildiği kelime grubu olarak sıfat tamlamasını tanımlar. Sıfat tamlamasında ana unsur olan ismin sonda bulunduğunu ifade eder. Ona göre sıfat, yardımcı unsurdur; ismin önünde yer alarak ismi tamamlar. Yani sıfat tamlayan, isim ise tamlanan unsurdur.⁷⁵

Mustafa Özkan ve Veysel Sevinçli, bir sıfat ve bir isimden meydana gelen sıfat tamlamasında sıfatın, ismin önünde nitelendirme ya da belirtme görevinde bulunduğunu söyleyerek bu tamlamanın eksiz bir şekilde oluştuğunu, sıfatın, bir kelime olabileceği gibi bu görevi üstlenen bir kelime grubu olarak da kullanılabilmesini; bu kelime grubunda sıfat tamlayan, ismin ise tamlanan öge olduğunu, asıl öge olan ismin sonda bulunduğunu söylemektedirler.⁷⁶

Rasim Şimşek, “*Bir adın önüne gelerek onun karşıladığı varlığı niteleyen ya da belirten sözcüğe önad denir. İşte bu önadla bunun ilgilendiği adın oluşturduğu nitelendirme öbeğine önad takımı adı verilir.*” şeklinde tanımlamıştır.⁷⁷

Özbek Türkçesinde ise şu şekillerde tanımlanır: “*Bir isim unsurunun bir sıfat unsuruyla nitelendiği veya belirtildiği kelime grubudur.*”⁷⁸, “*Nesnenin (Predmetin) belgisini bildiren müstakil sözcüklere sıfat denir. Gramatik yönden sözcüğün belgisini başka bir şeyin belgisi ile kıyaslamak, derecelendirip göstermek ya da sözcüğün belgisini kuvvetlendirmek veya azaltmak gibi özelliklere sahiptir.*”⁷⁹, “*Sıfat cümlede esasen sıfat görevli açıklayıcı (sifatlovchi aniqlovchi), kısmen yüklem (kesim), zarf tümleci (hol) vazifesinde kullanılır.*”⁸⁰ Özbek Türkçesinde nesnenin niteliğini, miktarını vb. özelliklerini verir. *Qanday, qanaqa, qaysi, qancha, nechanchi, neche, qayerdegi* gibi sorulara cevap olur.⁸¹ Özbekistan gramerciliğinde daha önce verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, kelime gruplarının teşkilinde esas alınan ölçü, kelimelerin türü ve grubun oluşum şeklidir. Bu tür gruplarda asıl unsur (tamlanan) olan kelime isim veya isim soyludur. Sıfatlar da isimleri nitelendiğinde yani isimlerin idaresine (boshqaruv) tamlayan olduğuna göre Türkiye gramerciliğinin “*sıfat tamlaması*”, tabii olarak Özbek

⁷⁵ Karahan, age., s. 48-49

⁷⁶ Mustafa **Özkan**, Veysi **Sevinçli**, *Türkiye Türkçesinde Söz Dizimi (kelime çözümlemeli)* 3. Baskı, Ak Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 34

⁷⁷ Şimşek, age., s. 346

⁷⁸ Karahan, age., s. 48

⁷⁹ Sapayev, age., s. 136

⁸⁰ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 201

⁸¹ Yıldırım, age., s. 275

Türkçesinde “*otli so’z birikmalari*” içinde yer alacaktır. Öte yandan sıfatlarla isimler eksiz bir şekilde bağlandığı için bu özelliği ihtiva eden bitişme (*bitishuv*) terimi, sıfat tamlamasının ikinci adresi olacaktır.⁸² Tam ifadeyle sıfat kavramının Özbekistan gramerciliğindeki tam mukabilini “*otli so’z birikmalari*”nin “*bitishuvli formasi*” şeklinde adlandırmak mümkündür. Bu tür gruplanışta, isim veya isim soylu kelime, asıl unsur; sıfat veya sıfatlar ise yardımcı unsurdur. Bu türdeki yapılar, Özbekistan gramerciliğinde yardımcı unsurun türüne göre şu şekilde tasnif edilmektedir:

a. İsim + isim (Ot + ot)

Kumush qashiq (gümüş kaşık) Olov nafas (alev nefes)

b. Zamir + isim (Olmash + ot)

Hamma adamlar (bütün insanlar) Barcha qizlar (bütün kızlar)

c. Son + ot (Sayı + isim)

Yigirma bir student (yirmi bir öğrenci) Beshinchi maktab (beşinci okul)

ç. Sıfat + isim (Sifat + ot)

chiroyli qiz (güzel kız) maviy dengiz (mavi deniz)

Özbekistan gramerciliğinde sıfatla ilgili kullanımların, bu terimle ilgili bir başlık altında yer alması beklenirdi. Çünkü sıfat idaresi (*sifat boshqaruvi*) adı verilen bölümde sıfatların diğer kelimeleri (asıl unsur, tamlanan unsur göreviyle) idare etmesi ele alınmaktadır. Yani ikinci unsur (tamlanan unsur) sıfattır. Bu durumda, kelimenin türü esas alındığı ve sıfatla kendisine tamlayan unsur arasındaki ilişki, eklerle sağlandığı için Türkiye gramerciliğindeki sıfat tamlaması kavramından söz etmek mümkün değildir. Özbek gramerciliğinde bazı kelimeler görevine bakılmaksızın doğrudan doğruya sıfat kabul edilir. Bu tür kelimeler asıl unsur olmak kaydıyla diğer kelimeler birtakım hâl ekleri yardımıyla ona bağlanarak yeni gruplar oluşturur. Türkiye gramerciliğinde “*kisaltma gruplari*” adını verdiğimiz bu birliklerin “*sifat tamlaması*” kavramıyla hiçbir ilgisi yoktur:

⁸² Rahmatullayev, age., s. 250

Hammaga ma'qul (herkese makul)

Íshda chaqqon (işte becerikli)

Yurtda taniqli (ülkede meşhur)

Guldan nozik (güliden nazik)

Aydan yarug' (aydan parlak)

Bugünkü Özbek Türkçesinde sıfat tamlamasıyla ifade edilen bazı şekiller Türkiye Türkçesinde isim tamlamasıdır. Yani sıfat tamlamaları Özbek Türkçesinde daha çok kullanılmaktadır. Bunun sebebi kanaatimizce, Rus ve Fars dillerinin bu yöndeki tesiridir:

Türkiye Türkçesi (isim tamlaması)	Özbek Türkçesi (Sıfat tamlaması)
Türk dili	Turkiy til
Duvar Gazetesi	Devariyy gazeta
Türk Halkları	Turkiy Halklar
1992 yılı	1992-yıl
Güney cephesi	Canubiy front

Diğer yandan Özbek Türkçesinde başlı başına bir grup olarak ele alınan sayılar, sıfat görevinde kullanılınca, Türkiye gramerciliğinde sıfat tamlamaları içinde değerlendirilir. Ama bunlar Özbek Türkçesinde sayı+ad (son+ot) grubu içinde değerlendirilir. Özbek Türkçesinde, Türkiye Türkçesinin sıfat tamlamalarıyla aynı işlevde olmasına rağmen, şeklen az çok farklılık arz eden yapılar da vardır:

“*men o'qigan kitob*” “ben(im) okuduğ(um) kitap”

“*Siz o'tgan yollar*” “siz(in) geçtiğ(iniz) yollar”

“*menga aytgan gaplaringiz*” “bana söylediğ(iniz) sözleriniz”

Yukarıdaki örneklerde açıkça görüldüğü gibi, “*men o'qigan*” gibi bir yapıda, tamlayanın ilgi hali eki, tamlananın da iyelik eki almadan sıfat göreviyle bir başka tamlamanın (sıfat tamlamasının) kuruluşuna katılması gibi yapı farklılığından çok bir tercih farklılığı ortaya çıkmaktadır. Bu tür yapılardaki asıl farklılık, iyelik ekinin Özbek

Türkçesinde isim üzerine eklenmesi; Türkiye Türkçesinde ise, sıfat üzerinde bulunmasıdır. Özbek Türkçesindeki bu tür yapılarda bazen iyelik eki hiç yer almamaktadır.

Sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlamaları iki lehçede de aynıdır. Tamlamaların şekli hiç değişmemiştir. Sıfat tamlamaları her iki lehçede de eksiz oluşur.⁸³

Sıfatlar Özbek Türkçesinde dokuzaya ayrılmıştır: 1. Özellik bildiren sıfat. 2. Halet bildiren sıfat. 3. Şekil bildiren sıfat. 4. Renk-tür bildiren sıfat. 5. Tat bildiren sıfat. 6. Koku bildiren sıfat. 7. Ölçü bildiren sıfat. 8. Yer bildiren sıfat. 9. Zaman bildiren sıfat.⁸⁴ Bunlar da kendi içlerinde alt gruplara ayrılmaktadır.⁸⁵

R. Sayfullayeva sıfatın tanımını yaparken “*Esasen nesnenin, kısmen hareketin belgisini bildiren dereceleyici sözcüğe sıfat denir: qizil kalam (kızıl kalem), ak kabutar (ak güvercin), yahshi gapirmoq. (iyi konuşmak)*” ifadeleri kullanılmıştır. Görüldüğü gibi kısmen hareketin belgisini de gösteren bir yapıdır diyerek “*yahshi gapirmoq*” zarf öbeğini örnek olarak vermektedir. Bu durum Türkiye Türkçesindeki gramer anlayışıyla uygun düşmemektedir. Özbek Türkçesinde sözcükler bir sözcük türü içinde kabul edilip kullanımına bakılmaksızın o sözcüğe atfedilen sözcük türüyle anılır. Yani bir sözcük sıfat olarak adlandırılmışsa zarf göreviyle de kullanılsa o sözcük sıfattır.

Türkiye Türkçesinde Sıfat Tamlaması ile Özbek Türkçesinde Sıfat Tamlamasının Karşılaştırılması

1. Her iki lehçede de sıfat tamlamalarında sıfat ve ad, bir ek almadan birbirine bağlanır.
2. Her iki lehçede de yardımcı unsur olan sıfat önde, ana unsur olan ad sonda bulunur.
3. Her iki lehçede de sıfat tamlamasında tamlayan ya da tamlanan bir kelimedenden ya da kelime grubundan oluşabilir.
4. Tamlayanı sayı sıfatı olan sıfat tamlamalarında tamlanan her iki lehçe de çokluk eki almaz. Özbek Türkçesinde sayı sıfatı terimi yoktur.

⁸³ Yaman, age., s. 73-79

⁸⁴ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 201

⁸⁵ Bk. R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 201

5. Her iki lehçe de bir sıfat tamlamasında niteleme ve belirtme sıfatları birlikte bulunabilir.
6. Her iki lehçede de bu tamlamada, bir sıfat tamlaması başka bir sıfat tamlamasının kuruluşuna sıfat veya isim unsuru olarak katılabilir.
7. İyelik eki Özbek Türkçesinde isim üzerine; Türkiye Türkçesinde ise sıfat üzerine eklenir. Özbek Türkçesindeki bu tür yapılarda bazen iyelik eki hiç yer almayabilir.

Sıfat tamlaması örneği taşıyan cümleler:

- Yaratganga ming-ming shukrlar bo'lsinkim, Siz — azizlarga aytmoq uchun dilimga yana bir gap soldi. s. 1 “Allah’a binlerce binlerce şükürler olsun ki, Siz - azizlere, söylemek için dilime yine bir söz saldı.”
- Umid shulki, aytar so'zlarim sizlarni befarq qoldirmas... s. 1 “Umarım, söyleyecek sözlerim sizi ilgisiz bırakmaz.”
- Nadomatkim, haq yo‘l turganida shayton yo‘li bizga durustroq ko‘rinib, shu tomon og‘amiz. s. 1 “Ne yazık ki, dürüstlük seçilebilirken şeytan yolu bizim için daha da çekici görünüp onu seçeriz.”
- Shayton ham kishi bilmas ulug‘ qudrat egasi. s. 1 “Şeytan da insanın bilmediği ulu kudret sahiptir.”
- Asadbek qorong‘i uyda, pisillagan tanchada qunishib o‘tirardi. s. 20 “Asadbek karanlık evde tıslayan koltukta oturuyordu.”
- Avvallari qora rangni ishlatishga bir tomondan ijozat, ikkinchi tomondan jur‘at yo‘q edi. s. 2 “Eskiden siyah rengi kullanmak için bir yandan izin, öte yandan cesaret yoktu.”
- U seskanib, atrofga olazarak boqdi: o‘ng tomondagi yotoq eshigi qiya ochiq. s. 3 “O ürpererek etrafına iyice baktı: sağ taraftaki yatak odasının kapısı birazcık açık.”
- Noila yolg‘iz qolgan tunlari chiroqni yoqib yotardi. s. 3 “Naile yalnız kaldığı geceler lambayı açarak yatardı.”
- Agar choyshab qonga belanmagan, chap ko‘kragiga pichoq qadalmagan bo‘lganida uni shirin uyquda deb o‘ylash mumkin edi. s. 3 “Eğer çarşaf kana belenmemiş olup, sol göğsünde bıçak olmasaydı onun şirin uykuda olduğu tahmin edilebilirdi.”

- Tanchaga o‘tir, — deb buyurdi *past bo‘yli kishi*. s. 4 “Kanepeye otur, - diye emretti kısa boylu kişi.”
- Qarabsizki, *yozi imtihonlar* oyoqlashi bilan to‘y boshlanib turibdi-da. s. 5 “Emin olun ki, yaz sınavları biter bitmez düğün de başlayacaktır.”
- *O‘sha yerda* o‘tirisharkan, — dedi ona bo‘lajak kuyovga mehr bilan boqib. s. 5 “O yerde oturuyorlarmış – dedi anne müstakbel damadına sevgi dolu bakıp.”
- U *uch boshli ajdahoni* yengish qasdida chiqqan ulovsiz, yarog‘siz pahlavon holida edi. s. 12 “O, üçbaşı ejderhayı mağlup etmek isteyen atsız, silahsız bir pehlivan halindeydi.”

1.3. Sifat-Fiil (Sifatdosh⁸⁶)

Türkiye gramerciliğinde, Leyla Karahan sıfat-fiil grubunu bir sıfat-fiil ile bu sıfat-fiile bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan kurulan kelime grubu şeklinde tanımlar.⁸⁷

Muharrem Ergin ise bu grubu, partisip grupları başlığı altında şöyle tanımlar: “*Partisip grubu, bir partisiple ona bağlı unsurlardan meydana gelen kelime grubudur. Partisip bir fiil şekli olduğuna göre ona bağlı unsurlar da fiilin gerektirdiği unsurlardır. Böylece partisip grubu fiil, partisip olan bir fiil grubu demektir. Partisip grubunda fail az bulunur. Partisip grubu isim bilhassa sıfat olarak kullanılır.*”⁸⁸

Zeynep Korkmaz, sıfat-fiil grubunu sıfat gibi kullanılan fiil şekilleri ile oluşturulan ve cümle içinde ad, sıfat, özne, nesne, zarf gibi yüklenebilen kelime grubu şeklinde tanımlamıştır.⁸⁹

Özbek Türkçesinde şöyle tanımlanır: “*Fiilin işlevsel şekillerinden biri olup varlığın hareket ve halet belgisini gösterir. Genellikle sıfat vazifesinde kullanılır. Sıfat-fiilin özellikleri şunlardır:*”⁹⁰

a) Hareket düşüncesini anlatır.

⁸⁶ Rahmatullayev, age., s. 175

⁸⁷ Karahan, age., s. 53

⁸⁸ Ergin, age., s. 396

⁸⁹ Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 189

⁹⁰ Sapayev, age., s. 239

b) Nispet, geişlilik-geişsizlik, olumluluk-olumsuzluk manalarını ifade eder.

- Shu fikr uning parchalangan vujudiga jon qaytardi. s.2 (Geişsiz) “Bu fikir onun kırık vücuduna can bağışladı.”
- Anvarning Elchinga yozgan xatlari javobsiz qolaverdi. s. 9 (Aitlik) “Enver’in Elçin’e yazdığı mektuplar cevapsız kalıyordu.”

c) Başka sözleri onlarla ilgili hale getirip yönetir.

- Ana shu do’sti, xatlariga javob qaytarmagan, ko’rishishni istamagan qadrdoni jinnixonat tabibboshisining xonasida unga jilmayib qarab tursa! s. 9 “İşte şu dostu, mektuplarına yanıt vermeyen, görüşmek istemeyen biraderi tımarhane başhekiminin odasında ona gülmeyip bakıp dursa.”

ç) Şahıs ve varlığın hareket ile olan belgisini bildirip, cümlede sıfat vazifesine gelir.

- Yashashga o’zida rag’bat bo’lmagan odamni o’limdan qutqarib bo’larkanmi? s. 168 “Hayatta varoluşunu sürdürebilmek için gayreti olmayan insanı ölümden kurtarabilmek mümkün mü ki?”

d) Adlaşabilir.⁹¹ Ad gibi hâl ve iyelik eklerini alır.

- Bandaning emas, Yaratganning amri vojib bo’ladi s. 55 “Bendesinin değil, yaratanın emri vacip olur.”

e) Şahıs ekleri gelip, fiilin haber kipine (aniqlik mayli) has zaman şekilleri oluşturur. Özbek Türkçesinde (-gan eki sıfat-fiil eki olduğu gibi Türkiye Türkçesindeki “öğrenilen geçmiş zaman” da karşılar.)

- Qalbini o’sha bo’lajak alanga tafti kuydira boshlagan. s. 238 “Kalbini o muhtemel alev ısıısı yakmaya başlamış.”
- Kelajak avlodlarimiz uchun g’oyatda ulug’ xiyonat qilgan bo’lamiz. s. 251 “Gelecek nesillerimize karşı çok büyük bir ihanet yapmış oluruz.”

⁹¹ Rahmatullayev, age., s. 239

Sıfat-fiil grupları, Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak kabul edilmez. Diğer fiilimsilerle birlikte “*birleşik cümle*” (qo’shma gap) içindeki “*yardımcı cümle*” (ergash gap) olarak değerlendirilirler. Bu tip birleşik cümlelerin kelime gruplarına yakınlığı dikkate alınarak “*birikmeli öğeler*” (birikmeli bo’laklar) adıyla da anılmaktadır.⁹² Sıfat-fiillerin isimleri nitelemesiyle ortaya çıkan gruplar kelime grubu olarak kabul edilmektedir. Burada asıl unsur isim olduğu için bunlar “*otli so’z birikmalari*” içinde değerlendirilir. Birleşme eksiz sağlandığı için “*bitishuvli birikmalar*” grubunun “*sifatdosh+ot*” tipine girer.⁹³ Özbek Türkçesinde “*-gan, -r/-s, -ayatgan, -(y)digan, -mas, -gusi, -arli, -mish, -vchi* gibi ekler kullanılır. *-(y)ajak* eki de bu işlevle kullanılmaktadır.⁹⁴ Sıfat-fiil, fiili ada bağlama vazifesinde kullanılır.⁹⁵ “*O’zbek Tili Grammatikasi*” adlı eserde sıfat-fiilin kelime gruplarından farkları şöyle sıralanmaktadır:

1. Kelime grupları genellikle iki unsurluyken yardımcı cümleler çok unsurludur.
2. Kelime grupları yargısızken, yardımcı cümleler kısmî yargılıdır.
3. Kelime grupları bağımlı olduğu halde, yardımcı cümleler yarı bağımsızdır.

Özbek Türkçesinde aşağıdaki sıfat-fiil ekleri kullanılır:

-gan (Özbek Türkçesinde zaman eki olarak da kullanılır. Türkiye Türkçesindeki öğrenilen geçmiş zaman (-miş) anlamını taşır. Ancak Özbek Türkçesinde -Ip öğrenilen geçmiş zaman anlamını taşır. Sıfat-fiil eki olarak Türkiye Türkçesindeki -dik, -An anlamlarıyla kullanılır.)

- Ichkarida chiroq yoniq. Noila yolg’iz qolgan_tunlari chiroqni yoqib yotardi. s. 2
“İçeride ışık açık. Naile yalnız kaldığı geceler lambayı açarak yatardı.”
- Achomlashgan uzun kipriklar s. 2 “Birbirine sarılmış uzun kirpikler.”

⁹² Komisyon, *O’zbek Tili Grammatikasi*, s. 357-358

⁹³ Yaman, age., s. 84

⁹⁴ Mevlüt Gültekin, *Özbek Türkçesi Cümle Bilgisi*, Bizim Büro, Ankara, 2013, s. 73

⁹⁵ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 173

- Fotiha to‘yiga atab yopilgan non janozaga kelganlar uchun yozilgan dasturxonga qo‘yildi. s. 6 “Fatiha okumak için yapılan törende özel pişirilen ekmek, cenazeye gelenlerin sofrasına konuldu.”
- Anvar buni birinchi kelgan kuniyoq fahmlagan. s. 7 “Enver bunu geldiği ilk gününde anlamıştı zaten.”

-(a)yotgan (Özbek Türkçesinde şimdiki zaman eki olarak da kullanılmaktadır. Sıfat-fiil eki olarak ise Türkiye Türkçesindeki –An, -mAktA olan anlamlarıyla kullanılır.)

- O‘sha kecha uchinchi qavatdan taralayotgan ovozlarni eshitib, yuragi siqildi. s. 7 “O gece üçüncü kattan gelen sesleri işitip endişe etmişti.”
- uchinchi qavatdan kelayotgan baqiriqlarga ko‘nikib qolgan. s. 7 “üçüncü kattan gelen çığlıklara alışmıştır.”
- burnidan oqayotgan qonni artdi. s. 23 “burnundan akan kanı temizledi.”
- Go‘shtdor odamning to‘rt-besh qadam uchib tushganini orqadan kelayotgan Elchin ham, Ahadbey ham sezmay qolishdi. s. 239 “Kaslı adamın 4-5 adıma yıkıldığına ne arka taraftan gelmekte olan Elçin, ne de Ahadbey farketmedi.”
- Zaynab esa xuddi so‘liyotgan gulga o‘xshaydi. s. 247 “Zeynep ise tıpkı yeşeren bir çiçeğe benziyordu.”

-(y)digan (Türkiye Türkçesindeki –An, -acak eki anlamlarıyla kullanılır.)

- Biz xalqni o‘g‘ri, muttaham, dushmanlardan himoya qiladigan odamlarmiz. s. 4 “Biz halkı hırsız, aldatıcı düşmanlardan himaye eden adamlarız.”
- Qo‘lingni uzatsang yettinchi osmonga ham yetadigan insonsan. s. 91 “Elini uzatsan yedinci göğe de değen insansın.”
- Murda yuviladigan uyga gullar sochildi. s. 6 “Ceset yıkanmakta olan eve güller saçıldı.”

-ajak (Türkiye Türkçesinde olduğu gibi –AcAk gelecek zaman eki ve sıfat-fiil görevleriyle kullanılır. Ayrıca müstakbel manasına da gelmektedir.)

- Ishga Asadbek aralashganidan so‘ng bo‘lajak deputatning muxoliflari s. 124 “Olaya Asadbek karıştıktan sonra müstakbel milletvekilinin muhalifleri...”

- O‘zining bo‘lajak to‘yini xayol ko‘zi bilan ko‘rardi. s. 159 “Kendisinin müstakbel düğününü gözünün önüne getiriyordu.”
- Qalbini o‘sha bo‘lajak alanga tafti kuydira boshlagan. s. 238 “Kalbini o müstakbel ateş yakmaya başlamıştır.”
- Kelajak avlodlarimiz uchun g‘oyatda ulug‘ xiyonat qilgan bo‘lamiz. s. 251 “Gelecek nesillerimize karşı çok büyük bir ihanet yapmış oluruz.”

-asi, -gusi, gisi, -gi (Türkiye Türkçesindeki –AsI anlamıyla kullanılmaktadır.)

- Hozirgina o‘limiga rozi bo‘lib o‘tirgan odam birdan haqiqatni aytgisi kelib qoldi. s.80 “Daha yeni ölmeyi tercih eden bu kişi aniden gerçeği anlatası geldi.”
- Ko‘z yoshi to‘kib hasrat daftarini ochgisi keladi. s.85 “Gözyaşlarını dökerek hasret defterini açası geldi.”
- Asadbek shu onda xotinini bag‘riga bosib yig‘lagisi keldi. s.92 “Asadbek o an karısına sarılarak ağlayası geldi.”
- Zohid ikkinchi qavatga tushdi-yu, xonasiga kirgisi kelmadi. s.102 “Zohid 2.kata indi de odasına giresi gelmedi.”
- Sen kelgusi yili Moskvaga albatta borishing kerak. s.44 “Sen gelecek yıl Moskova’ya mutlaka gitmelisin.”
- Kelgusi yoz boshlarida Habib Sattorovich degan odam yana kelib, eski gapni qo‘zg‘adi. s.45 “gelecek yaz mevsiminin başında Habib Sattaroviç adlı biri tekrar gelip eski mevzudan bahsetti.”
- Oqibatda niqoblar yirtilgusi, ularning asl qiyofalari ko‘ringusidir. s.118 “Sonuçta maskeler yırtılacak, onların asıl giysileri ortaya çıkacaktır.”

-mish (Türkiye Türkçesindeki -An ve -miş anlamlarıyla kullanılmaktadır. Öğrenilen geçmiş zaman ve sıfat-fiil fonksiyonları vardır.)

- Kuyov bo‘lmish Asadbekning qahridan qo‘rqib hozir indamasligi mumkin. s. 90 “Damat olmuş Asadbek’in gazabından korktuğu için şimdi bir şey demeyebilir.”
- Xabissheva ahlidan bo‘lmish yog‘iy yoshmi s.152 “Habışsive kabilesinden olan düşman genç mi?”

- Xolidiyning shu xonadagi muxtor elchisi hisoblanmish Gulnoraxon bu toshlarni terib, yetmaganiga o‘zidan qo‘shib, ustoziga yetkazardi. s. 188 “Halidi’nin bu odadaki temsilchisi olan Gülnarehan, bu taşları bir araya toplayıp eksikse kendisi tamamlayıp hocasına gönderirdi.”
- Bu olam odamlarini zir titratib turuvchilardan biri bo‘lmish Xongirey uchun Hosilboyvachcha deganlari chivinday gap. s. 223 “Bu dünyadaki insanların gözlerini korkutanlardan biri olmuş Hangirey için Hasılzengin dedikleri sinek gibi söz.”
- Ochilmish ko‘zlari uyquga zor o‘lmish xalq ularning nutqlaridagi soxta ohanglarni darrov payqamaydi. s. 227 “Açılmış gözleri uyumak isteyen Halk onların konuşmalarındaki sahte vaatleri hemen algılayamaz.”

-ar (Türkiye Türkçesindeki –Ar, -AcAk anlamlarıyla kullanılmaktadır. Geniş zaman ve sıfat-fiil fonksiyonlarıyla kullanılır.)

- Umid shulki, aytar so‘zlarim sizlarni befarq qoldirmas. s.1 “Umarim, söyleyecek sözlerim sizlerin ilgisini çekecektir.”
- O‘g‘li ketar mahalida «Men sizlardan nafratlanaman, siz. nopok odamsiz.!» demadi. s.136 “Oğlu, gittiği zamanda ‘Ben sizden nefret ederim, sizler alçak insanlarsınız!’ demedi.”

-mas (Türkiye Türkçesindeki –Ar, geniş zaman kipinin olumsuzu olan –mAz anlamıyla kullanılmaktadır. Sıfat-fiil görevi yapar.)

- Agar tug‘mas xotinlar delegatsiyasi chet elga boradigan bo‘lsa ham bu odam ro‘yxatning boshida turardi. s. 7 “Eğer kısır bayanlar delegasyonu yurtdışına gitmiş olsa da bu kişi listenin başında olurdu.”
- Kim bo‘lsa ham meni o‘tmas pichoq bilan so‘ydi. s. 19 “Kim olursa olsun beni kesmez bıçakla soydu.”
- Indamas bu yigitni kuzata turib, yorilib ketmayotganiga ajablanasiz. s. 23 “Bu suskun genci izleyerek yorulup gitmediğine şaşırırsınız.”

-gin, -kin, -gun, -qin, -qun⁹⁶ (Türkiye Türkçesindeki –GIN anlamıyla kullanılmaktadır.)

- Zohid professornikiga kirayotganida qanday tushkun holda bo'lsa, chiqayotganida yelkasidan bosib turgan dard yuki bir misqol ham kamaymagan edi. s.107 “Zohid profesörün odasına girerken ne kadar üzgün ise çıkarken de üzgünlüğü hiç azalmamıştı.”

-gir, -kir, -qir, -qur⁹⁷ (Türkiye Türkçesindeki –GIN anlamıyla kullanılmaktadır.)

- U gaplari bilan kampirni charchatdimi yo ko'pni ko'rgan sezgir Risolat ikki o'rtoqning o'z gaplari borligini fahmladimi, har nechuk Elchinning nafas rostlashini kutib turib, suhbatni uzdi. s.114 “O, ihtiyar kadını söyledikleri şeylerle yordu mu ya da hayatında çok şeye şahit olan duyarlı Risolat, ya iki arkadaşın konuşması gerektiğini mi hissetti, her neyse Elçin’in lafını bitirmesini bekleyip sohbeti durdurdu.”
- Jamshid orqa tomonidagi o'tkir nigoh ta'qibini sezib, dam-badam ko'zgu orqali unga qarab olardi. s. 141 “Cemşit arka tarafındaki keskin bir bakışı hissedip ara sıra aynadaki görünüşten ona bakıyordu.”

-vchi (Türkiye Türkçesindeki –İçİ, -An anlamlarıyla kullanılmaktadır.)

- Yechimga Noila o'ldirilgan tunda kirishilgan bo'lsa-da, hal qiluvchi palla deb 1988 yil 31 dekabrni belgilash mumkin. s. 13 “Çözüm Naile öldürüldüğü gün girişilmiş olsa da çözüm kılıcı zaman olarak 31 Aralık, 1998 belirtilebilir.”
- Bu tuzoq odam bolasining hayot yo'lida hâl qiluvchi vosita ham bo'lishi mumkin. s. 2 “Bu tuzak insanoğlunun hayat yolunda çözüm kılan vasita da oluşu mümkün.”
- Dunyoni ko'zga chiroyli ko'rsatib beruvchi niqob, choyshab. s. 11 “Dünyayı gözlere güzel gösteren örtü, çarşaftır.”
- Endi u yosh dillarni vayron qiluvchi «lirik xonanda»ga sira-sira o'xshamas edi. s. 12 “Şimdi o genç gönülleri ağlatan “lirik tarzdaki şarkıcı”ya asla benzemiyordu.”
- Lekin bu Elchin suygan kulib turuvchi ko'zlar emasdi. s. 25 “Ama bu Elçin’in sevdiği neşe veren gözler değildi.”

⁹⁶ Sapayev, age., s. 61

⁹⁷ Sapayev, age., s. 61

- Demak, bular bozorga meva-cheva olib keluvchi dehqonlardan emas. s. 48 “O zaman, bunlar pazara meyve teslim eden çiftçilerden değil.”

Türkiye Türkçesinde Sıfat-Fiil Grubu ile Özbek Türkçesinde Sıfat-Fiil Grubunun Karşılaştırılması

- a. Her iki lehçede de sıfat-fiil grubunun şekli aynıdır.
- b. Her iki lehçede de sıfat-fiil grupları ek aldığıında ad göreviyle kullanılır.
- c. Her iki lehçede de sıfat fiil grubu, söz dizimi içinde isim, sıfat ve zarf görevi yapar.
- ç. Türkiye Türkçesinde kelime grubu Özbek Türkçesinde cümle işlemi görüyor.

1.4. İsim-Fiil (Harakat Nomi, otdosh)

Türkiye Türkçesinde Leyla Karahan, isim-fiil grubunu bir hareketin ismi ile ona bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan kurulan kelime grubu olarak tanımlar. Grubun ana unsurunun hareket ismi olduğunu söyler ve bunun genellikle sonda bulunduğunu, fiile dayalı bütün gruplarda olduğu gibi bu lehçede de yüklem görevi yapan hareket isminin anlamı, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf adı verilen öğelerle tamamlandığını, yüklem olan isim-fiil yargı bildirmediğini, ortak bir isim-fiille kurulmuş bazı gruplarda, isim-fiilin tekrar edilmediğini, isim-fiilin yerinin özellikle konuşma ve şiir dilinde değişebileceğini ve son olarak bu grubun söz dizimi içinde isim görevi yaptığını ifade eder.⁹⁸

Muharrem Ergin, isim-fiil grubu yerine “*Fiil Grubu*” terimini kullanır. Bu grubu bir fiil ismi ile bu unsurlardan bir veya birkaçının meydana getirdiği kelime grubu olarak tanımlar. Bu grubun fiil isimleri üzerinde kurulan bir kelime grubu olduğunu, fiil isimlerinin bu grubun esas unsuru olduğunu söylemektedir.⁹⁹

Özbek Türkçesinde fiilimsiler “*O’zgalavchi kategoriyasi*” adı altında adlandırılmıştır. Fiile has bazı ekler vardır ki onlar fiili yüklemden başka sözcük türlerine dönüştürür. (-*(a)y*, -*(i)b*, -*gach*, -*guncha*, -*ganchcha*, -*ganda*, -*gani*, -*may/masdan* ekleri zarfa, -*gan*, -*ayotgan*, -*adigan/ydigan* sıfata, -*moq*, -*ish*, -*uv* ada) Bu duruma göre zarf-fiil, sıfat-fiil, isim-fiil adıyla anılır.¹⁰⁰

⁹⁸ Karahan, age., s. 55

⁹⁹ Ergin, age., s. 395

¹⁰⁰ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 172

İsim-fiil, ad sözcük türüne has olan söz dizimsel ve anlamsal vazifeleri yapar. Fiili başka sözcüklere bağlama ve fiile isme has vazifeleri verme görevleri vardır.¹⁰¹ İsim-fiil diğer fiilimsiler gibi birer kelime grubu değil, yardımcı cümlenin bir türü kabul edilir. Özbek gramerciliğinde “*fiilli kelime grupları*” (fe’lli so’z birikmalari) başlığı altında verilen “*yaxshi oynamoq*” (güzel oynamak) gibi yapılar Türkiye Türkçesindeki isim-fiilin mukabili değildir. Bu tür yapılara “*qo’shma fe’l*” (birleşik fiil) adı verilir. Burada asıl olan fiilin önünde yer alan unsuru idare etmesi (boshqaruv)dir. Burada “-moq” eki yerine cümle içinde çeşitli zaman ve kişi ekleri geleceğinden bu birliklerin Türkiye Türkçesindeki isim-fiil gruplarıyla bir ilgisi yoktur.¹⁰² *Sizga shuni aytgani kiruydum.* S 79 “Size şunu söylemek için girmiştim.” Ayrıca “*fiilin fonksiyonel şekilleri*” (Fe’lninig Funktsional Sheklari) başlığının “*isim-fiil*” alt başlığıyla Özbek Türkçesinde incelenir.¹⁰³ “*Fiilin başka sözcük türlerine benzer şekilleri*” başlığı altında “*isim-fiil*” namıyla da anılır.¹⁰⁴ Bu yapıda “-sh, -v, -moq” ekleri kullanılır. “-moqliq” yapısı da bazen bu işlevle kullanılır.¹⁰⁵ Başka kaynaklarda¹⁰⁶ “-maslik, -ganlik” ekleri de isim-fiil ekleri olarak gösterilmektedir. Özellikle şiir dilinde veya kalıplaşmış sözcüklerde “-mak” şekli de görülür.¹⁰⁷ Özbek Türkçesinde en çok “-sh” eki kullanılır ve “-ma” daima kalıcı isimler türeten bir yapım eki olarak görülmektedir.¹⁰⁸

Türkiye Türkçesinde İsim-fiil Grubu ile Özbek Türkçesindeki İsim-Fiil Grubunun Karşılaştırılması

- 1) Türkiye Türkçesinde “-ma, -ıŧ, -mak” ekleri kullanılırken; Özbek Türkçesinde -ma eki kullanılmaz. Türkiye Türkçesinde de Özbek Türkçesindeki “-v” eki kullanılmaz.
- 2) -mAk/-mAK isim-fiil eki Türkiye Türkçesinde belirtili isim tamlamasında kullanılmazken Özbek Türkçesinde kullanılır.

-sh

¹⁰¹ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 173

¹⁰² Yaman, age., s. 97

¹⁰³ Sapayev, age., s. 236

¹⁰⁴ Rahmatullayev, age., s. 174

¹⁰⁵ Gültekin, age., s. 71

¹⁰⁶ Bk. R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 178

¹⁰⁷ Selahattin **Tolkun**, *Özbekçede Fiilimsiler*, Dijital Sanat Yayınları, 2014, s. 24

¹⁰⁸ Tolkun, age., s. 23

- Alqissa, yorug‘ kunning qadriga yetmoq uchun qorong‘ulikni ham ko‘rish lozim emasmi? s. 2 “Böylece, aydınlık bir güne erişebilmek için karanlığı da görmek lazım değil mi?”
- Inson dunyodan lazzatlanish, bu dunyo sinovlaridan o‘tish uchun keladi. s. 2 “İnsan bu dünyadan lezzetlenmek, bu dünya sınavlarından geçmek için doğar.”
- Eski yuz so‘mlikni uzoqdan ko‘rib qolgan, yangisi chiqqanini ko‘rish u yoqda tursin s. 85 “Eski yüz somu uzaktan görmüş, yenisinin çıktığını görmesi o yana dursun.”
- Mehmonxonani yig‘ishtirishga ulgurmay s. 87 “Misafir odasını temizlemeye vaktim olmadı”
- Shunday ekan, professor bilan bu sohada bahslashishi foydasiz. s. 107 “Bu yüzden profesörle bu konuda tartışmak faydasız.”
- Zelixon vaziyatni yumshatish uchun gapni hazilga burdi. 146 “Zelihan vaziyeti yumuşatmak için lafi şakaya çevirdi.”
- Shu sababli sovchilarning kirib kelishi Manzurani shoshirib qo‘ydi. s. 147 “Bu yüzden dünürlerin içeri girmesi Manzura’yı şaşırttı.”

-moq

- Alqissa, yorug‘ kunning qadriga yetmoq uchun qorong‘ulikni ham ko‘rish lozim emasmi? s. 2 “Böylece, aydınlık bir güne erişebilmek için karanlığı da görmek gerekmez mi?”
- Bu baqiriqlardan bezor bo‘lgan tun bu yerlardan tezroq qochmoq istaydi. s. 7 “Bu feryatlardan bıkmış olduğu gecede buralardan çabucak kaçmak isteyecektir.”
- Asadbek savoliga javob topmoq istagida Jalilning ko‘zlariga qaradi. s. 89 “Asadbek sorduğu soruya cevap bulmak arzusuyla Celil’in gözlerine baktı.”
- Chunki fikr aytmoq oson. s. 90 “Çünkü fikir söylemek kolaydır.”
- Bir dono shoir «ota-ona mehrisiz ham yashamoq mumkin s. 91 “Bir zeki şair ‘Anne baba sevgisiz de yaşamak mümkün”
- «Olloh taborak va taolo insonlarni sinamoq uchun bu dunyoga yuborgan...» s. 103 “Cenabı Allah, insanları sınamak için bu dünyaya getirmiştir.”

- To‘g‘ri, yemoq-ichmoqdan kam-ko‘sti yo‘q. s. 109 “Do‘g‘ru, yemek-içmekten şikâyet edecek bir hali yok.”
- Biz Vatanni o‘rus podshosi zulmidan ozod etmoq yo‘liga jon tikkan edik. s. 118 “Biz Vatani Rus kralının adaletsizliğinden kurtarmak yolunda riske girmiştik.”
- Ana shunda Elchin o‘zini tuta olmay qolib bo‘g‘ib o‘ldirmoq qasdida unga tashlandi. s. 131 “İşte o zaman Elçin kendini tutamadan onu boğarak öldürmek amacıyla ona saldırdı.”

-v

- Harholda uzoq ayriluvdan keyingi bu diydor ko‘rishuv aytarli shirin kechmadi. s. 9 “Herhalde uzun ayrılıştan sonraki bu buluşma çok da güzel olmadı.”
- Qo‘rquv ham endi iskanjaga oldi. s. 14 “Korkmak da şimdi işkence etti.”
- Uchrashuv nima uchun qorong‘ida bo‘layotganiga tushunmadi. s. 25 “Buluşmanın neden karanlıkta gerçekleştiğini anlamadı.”
- Qayta qurish sharofati bilan depara qidiruv bo‘limining inspektori, leytenant Zohid Sharipovning yelkasiga oftob tegdi. s. 28 “Yeniden kurma nedeniyle araştırma departmanı memuru Zahit Şaripov rahattı.”
- Qo‘rquv oyoq-qo‘liga muz yugurtirdi. s. 60 “Korkmak, elini ayağını buz kestiriyordu.”

1.5. Zarf-Fiil (Ravishdosh)

Türkiye Türkçesinde Muharrem Ergin zarf-fiil grubunu, “*Gerundium Grubu*” olarak adlandırır. Gerundium grubu, bir gerundium ile ona bağlı unsurlardan meydana gelen kelime grubu olarak tanımlar. Bu grup da fiili gerundium olan bir fiil grubu durumundadır. Gerundiumdan başka fiilin gerektirdiği unsurları ihtiva eder. Gerundium en sonda, gerekli unsurlar ondan önce gelir. Bunun da daima zarf olarak kullanıldığını açıklamıştır.¹⁰⁹

Leyla Karahan ise bir zarf-fiil ile bu zarf-fiile bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan kurulan kelime grubu olarak tanımlar. Bu grubun özellikleri hakkında şunları söyler: “*Grubun ana unsuru zarf-fiildir. Zarf-fiil, genellikle grubun sonunda bulunur. Fiile*

¹⁰⁹ Ergin, age., s. 374

*dayalı sıfat-fiil ve isim-fiil gruplarında olduğu gibi bu lehçede de yüklem görevi yapan zarf-fiilin anlamı, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarflarla tamamlanır. Yüklem olan zarf-fiil yargı bildirmez. Zarf-fiil grubu, söz dizimi içinde zaman, tarz, sebep, şart, bağlama, karşılaştırma vb. işlevlerle zarf görevi yapar.*¹¹⁰

Tahsin Banguoğlu konuyu “Zarf Öbekleri” başlığıyla değerlendirir ve zarf öbeklerini üçüncü mühim belirtme öbeği olarak Türkçenin söz diziminde gerek basit elirtme öbeği niteliği ile gerekse birleşik cümle kuruluşunda geniş yer aldığını söyler.¹¹²

M. Kaya Bilgegil, zarf-fiil grubuna “Rabit Sigaları” (Bağ Fiiller) adını verir. Fiil kök veya gövdesinden teşkil oldukları halde bağlaç niteliği taşıyan, fazla olarak nefislerindeki eylem kavramından dolayı yan cümleciklerde yüklem görevi alan kelimelerin bağ fiil olduğunu söylemektedir.¹¹³

Zarf-fiil Özbek Türkçesinde: “*Esasen, başka bir fiil anlatan hareketten önce olan ya da onunla bir vakitte yapılan hareketi gösterir, esas hareketin yapılış haletini bildirir, yardımcı cümlenin (ergash gap) yüklemi ve zarfı vazifesinde kullanılır.*” Özellikleri:

a) Hareket düşüncesini anlatır.

b) Geçişli-geçişsiz, nispet, olumluluk-olumsuzluk manalarını ifade eder.

c) Başka sözlerle ilgili hale gelir. (boshqaruv)

ç) Bazen kıyasî derece eki (-roq) alır.

• Mayda to‘da uyushganroq bo‘ladi. s. 56 “Küçük takım daha disiplinli olur.”

d) Fiile bağlanıp, hareketi ikinci bir hareket belgisi olarak anlatır ve cümlede zarf tümleci vazifesinde kullanılır, bu vakitte şahıs ve iyelik ekleri alır.

e) Yardımcı fiil (Qo‘shma fe‘l) birinci yapı olur.

f) Birleşik cümle (Qo‘shma gap) terkindeki yapının şahıs göstermeyen yüklemi olur.¹¹⁴ (Burada kastedilen edilgen çatıdır.)

• Sharif esa, o‘zining nazarida, alamlar tikonzori ustida tug‘ilib, tashvish choyshabiga yo‘rgaklangan. s. 72 “Şerif ise kendisine göre dertler ormanında doğmuş, acı yorganına

¹¹⁰ Karahan, age., s. 57

¹¹² Banguoğlu, age., s. 502

¹¹³ Bilgegil, age., s. 283

¹¹⁴ Sapayev, age., s. 241-Rahmatullayev, age., s. 178

bürünmüştür.” (Burada tug’ilib zarf-fiili Özbek Türkçesinde yüklem olarak değerlendirilmiştir. Öznenin belli olmamasının asıl sebebi üzerindeki –l edilgen çatı ekidir.)

Sıfat-fiil gibi zarf-fiiller de kelime grubu olarak değil, birleşik cümle (qo’shma gap) oluşturan “yardımcı cümle” (ergash gap) olarak adlandırılır. Adlandırma farklı olsa da kullanım ve oluşum aynıdır. Bazı sıfat-fiillerin hâl ekleriyle ve bazı edatlarla oluşturduğu birleşik biçimler de zarf-fiil olarak kullanılır. Zarf-fiil gruplarının yüklemleştiricisi olarak Özbek Türkçesinde *-(i)b*, *-gani*, *-guncha*, *-may* gibi ekler kullanılır. “*-(y)oroq*” yapısı da bazen bu işlevle kullanılır.¹¹⁵ Özbek Türkçesinde sıkça kullanılan –b’li birleşik fiiller zarf-fiillerle karıştırılmamalıdır. Zarf-fiil eki olarak şunlar kullanılır: *-a*, *-y*, *-may*, *-b*, *-gach*, *-kach*, *-qach*, *-ganda*, *-kanda*, *-qanda*, *-gani*, *-kani*, *-qali*, *-gali*, *-gudek*, *-kudek*, *-qudek*, *-guncha*, *-kuncha*, *-quncha*, *-kan*, *ekan*, *-masdan*. Zarf-fiil, fiili fiile bağlama görevinde kullanılır.¹¹⁶

Zarf konusunda Özbek Türkçesinde bir kafa karışıklığı olduğu söylenebilir. Zarf tümleci ve yer tamlayıcı yapısında görülen ikilik, sıfatın tanımı yapılırken fiilli de belirtir ifadesi bu durumu açıklamaktadır. Ayrıca V.V. Vinogradov’un “müstakil sözcüklerin hiçbir güruha sığmayanları zarf türüne girer.¹¹⁷” tanımı bu fikri desteklemektedir. Bunun sebebi Özbek gramercilerinin Rusçadan “НАРЕЧИЕ” (nareçie) “*zarf*” terimini almalarıdır. Çünkü orada da “*nereden? nereye? nereden?*” soruları yer zarflarını buldurur.

Türkiye Türkçesinde Zarf-fiil Grubu ile Özbek Türkçesindeki Zarf-Fiil Grubunun Karşılaştırılması

- 1) Her iki lehçede de zarf-fiil gruplarının yapısı aynıdır.
- 2) Her iki lehçede de sıfat-fiiller bazı çekim eklerini alarak zarf göreviyle kullanılır.
- 3) Her iki lehçede de zarf-fiil grupları, fiilleri zaman veya tarz bakımından niteler.
- 4) Her iki lehçede de zarf-fiil grubu çekim eki almaz.

Zarf-fiil örneği taşıyan cümleler:

¹¹⁵ Gültekin, age., s. 76

¹¹⁶ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 173

¹¹⁷ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 215

-kan, ekan (-ken, -kan anlamlarında kullanılır.)

- Uyda *ekan...*» — shu fikr uning parchalangan vujudiga jon qaytardi. s. 3 “Evdeyken...” - şu fikir onun kırık vücuduna can bağışladı.”
- O’sha yerda o’tirisharkan, — dedi ona bo’lajak kuyovga mehr bilan boqib. s. 5 “Orada oturuyorken – dedi anne olası damadına sevgi dolu bakıp.”
- Endi uzoqqa ketmang... Odam sog’inarkan... s. 129 “Bundan sonra uzaklara gitmeyin... adam özlerken...”

-gani/-ganidan/-kani/-qani (-gali nadiren) (-mAk, -mAk için, -mAyA, -dİğI için, -mAsI, -p, -dIkçA görevleriyle kullanılıyor.)

- Tashqarida qor bo’lmagani, oy ko’tarilmagani uchun atrof tezda zimistonga aylandi. s. 21 “Dışarıda kar yağmadığı, ay daha doğmadığı için etraf çabuk karardı.”
- Zohid mahallaning odamlarini yaxshi bilgani uchun ham boshi qotdi. s. 30 “Zohid mahalledeki insanları iyi tanıdığı için de şaşırmişti.”
- Elchin qo’ng’iroq qilganidan so’ng Anvar bilan suhbatini davom ettirgan bo’lsa-da, xayolining bir cheti «ularning maqsadi ne ekan?» degan savolga javob topish bilan band edi. s. 233 “Elçin aradıktan sonra Enver ile konuşmaya devam etmesine rağmen akli ‘Onların amacı neymiş?’ sorusuna cevap bulamaya uğraşıyordu.”
- Bobosi o’lganidan beri bu yuzlarni birov mehr bilan silamagan edi... s. 240 “Dedesi öldüğünden beri yüzünü kimse sevgiyle okşamamıştı.”
- Xotini ko’rgani kelganida ham tuppa-tuzuk gaplashib o’tirib, birdan shu ahvolga tushadi. s. 60 “Karısı göresi geldiğinde de güzel güzel konuşup birden şu ahvale düşecekti.”
- Anvar indamagani bilan gapi toshib chiqaverar edi. s. 64 “Enver sustukça aniden patlayıverebilirdi.”
- Chunki u o’g’ri bo’lgani bilan, hech mahal boylik to’plashga urinmagan. s. 68 “Çünkü o hırsız olmasına rağmen hiçbir zaman zengin olmaya çalışmamıştır.”
- Sizga shuni aytgani kiruvdim. s. 79 “Size şunu iletmek için girmiştım.”
- Bu odam qizining qaytganini eshitib, tabriklagani kelgan. s. 89 “Bu kişi kızının geri döndüğünü duyunca onu tebrik etmeye gelmiş.”

- Osmondagi bulut to‘dalari to‘qnashib yashin chaqqani kabi bu vujudda ikki kuch ayol yuragini yondirib, larzaga soldi. s. 57 “Gökyüzündeki bulutlar nasıl yıldırım çarpmışlar ise bu vücuttaki iki güç de kadının yüreğini korkutmuş, yıldırmişti.”
- Gap mag‘zini chaqqani sayin unga bo‘lgan hurmati ortib bordi. s. 106 “Söylenenlerin farkına vardıkça ona karşı saygısı artıyordu.”
- Anavi to‘nkani nima qilamiz? s. 50 “O aşağılığın hali ne olacak?”
- Yillar o‘tgani sayin, dunyo tikonzorlarini yalangoyoq kezgani sayin bobosining o‘gitlariga muhtojligi orta bordi. s. 103 “Yillar geçtikçe, dünya dikenli meydanlarını gezdikçe dedesinin öğütlerine muhtaçlığı ortadaydı.”

-arda (-diğİndA, -ken anlamlarında kullanılır.)

- «Shayton g‘olib, jon berarda shoshdim mano». s. 1 “Şeytan galip; can vermekte acele etmişim ben.”

-gach/-kach/-qach (-IncA anlamında kullanılır.)

- «Qachonki (bu) ish tugagach (ya’ni jannat ahli jannatga sazovor bo‘lib, do‘zaxiylar do‘zaxga hukm qilingach), shayton dedi: s. 1 “Ne zaman bu iş bitecekse (yani cennete ait olanlar muradına erseler, cehenneme ait olanlar cehenneme mahkûm edilseler.) şeytan dedi:”
- So‘ng, esi o‘ziga kelgach, shoshilib borib ko‘krakdagi pichoqni sug‘urib oldi... s. 3 “Sonra akli başına gelince aceleyle göğsündeki bıçağı çekip aldı.”
- Qorin g‘ami bir oz arigach, dik etib o‘midan turdi-yu s. 4 “Karnı biraz doyunca hemen ayağa kalktı da”
- Bir-birovlariga bitta gap kam, ikkitasi ortiqcha darajaga yetishgach, barchasi unutildi. s. 6 “Birbirine bir laf az, iki laf fazla gibi bir dereceye yetişince her şey unutuldu.”
- Oy ko‘tarilgach, hovlini qoplagan qor oppoq oqarib atrofni yoritdi. s. 14 “Ay doğunca bahçeye yağan bembeyaz kar etrafa aydınlık saçtı.”
- Haqiqatni keyinroq, qamoqdan chiqqach aytdi. s. 65 “Gerçekleri daha sonra yani hapisten çıkınca anlattı.”

- U davraga ikkinchi marta *chiqqach*, atayin mungli ashulani ayta boshladi. s. 209 “O sahneye ikkinchi kez chikınca bilerek kederli bir şarkı söylemeye başladı.”
- Mayor Soliev Zohiddan uyning kalitini oldi-yu, to‘qqizinchi qavatga *chiqqach*, yon qo‘shnilarni chaqirib, eshikni ochdi. s. 221 “Binbaşı Saliyev, Zahit’in ev anahatarını aldı da, 9.kata chikınca onun komşularına rica ederek kapıyı açtırdı.”
- Zelixonning qamoqda Elchin bilan birga bo‘lgani, ozodlikka *chiqqach*, aka-ukaday yurishlari uning e’tiborini tortdi. s. 224 “Zelihan’in Elchin’le hapishanede beraber olduğu, genel aqla serbest bırakılınca birbirine kardeşler gibi davranması onun ilgisini çekti.”
- Ruxsat *tekkach*, uni bag‘riga olib, yuzini yuziga bosdi. s. 5 “İzin verilince onu bağırına alıp sarılarak yüzünü onun yüzüne dokundurdu.”
- Juvonlar bir oz xijolat *chekkach*, bir oz noz qilgan bo‘lib, qog‘oz xaltani olishdi. s. 148 “Gençler biraz mahcup olunca sanki nazlanıyormuş gibi zarfi aldılar.”

-gancha (-IncA anlamında kullanılmaktadır.)

- Meni Xudo urgani rost. Lekin sen aytgancha emas. Olim, balki bir oz shoir bo‘lganim uchun urgan. s. 10 “Beni Allah’in lanetlediği doğrudur. Lakin sen söyleyince değil. Alim belki biraz şair olduğum için vurmuş.”
- Ular esa bobosining o‘qishga berilganidan foydalanib lip etgancha qochib qolishardi. s. 103 “Onlar dedesinin dikkatlice okuyor olmasından faydalanıp çabuk edince kaçıp giderdi.”

-ganda, -qanda (-diğİndA, -IncA, -diğİ zaman anlamlarında kullanılır.)

- Peshonamiz devorga urilganda esa, «shayton yo‘ldan ozdirdi», deb ko‘ksimizni dog‘laymiz. s. 1 “Alnımız duvara vurulduğunda ise ‘şeytan yolumuzdan azdırdı’ diye göğsümüzü dağlıyoruz.”
- Tanchaga o‘tirganda ham qaltirog‘i bosilmadi. s. 4 “Kanepeye oturduğunda bile titremeye devam etti.”
- Yo‘l yarimlaganda orqadan to‘rttalasi quvib keldi... s. 6 “Yolu yarıladiğında arkadan dört kişi kovalıyormuş.”
- O‘qiganda kulaverib ichaklar uzilardi. s. 10 “Her okuduğunda kahkaha atıyordu.”

- Kutilmaganda mutlaq g'olib emasligi ma'lum bo'lib qoldi. s. 15 “Beklemediğinde mutlak galip olmadı ortaya çıktı.”
- Qo'l ko'targanda ham pichoqni duch kelgan joyga emas, yurakni mo'l uribdi. s. 16 “El kaldırdığında da bıçağını rast gele değil, kalbini hedef almıştı.”
- Xotini ko'ringanda esa... tosh qotdi. s. 17 “Eşini gördüğünde ise taş kesildi.”
- Qoningiz tekshirilganda tarkibida qoradori topilgan. s. 40 “Kanınız kontrol edildiğinde kanınızın uyuşturucu içerdiği ortaya çıktı.”
- Ishning sassig'i chiqqanda men aybdor bo'lib qoldimmi? s. 199 “İşin başarısız olduğunda ben mi suçluyum?”

-gudek (-AcAk, -rsA anlamında kullanılmıştır.)

- Yoshlik kezlari Kesakpolvon bilan birga o'g'rilikka borgudek bo'lsa ham bunaqa ishlarni Asadbek sira uddalay olmas edi. s. 252 “Asadbek, gençlik yıllarında Kesakpolvon ile birlikte hırsızlık yapmaya gidecek olsa bunun gibi görevleri hiç yerine getiremezdi.”

-guncha, -quncha (-ınca, -ıncaya kadar, -ıncaya dek anlamlarında kullanılır.)

- Non bilan turshakni yeb bo'lguncha «ko'chaga chiqsam dadam urishadilar», deb o'ziga o'zi so'z berib o'tirdi. s. 4 “Ekmekle kurutulmuş kayısıyı yiyince ‘dışarı çıkacaksam babam bana küfredecektir’ diyerek kendini inandırmaya çalıştı.”
- Chin shodlik shishalar bo'shatilguncha ekan. s. 6 “Asıl mutluluk şişeler boşalınca imiş.”
- Ruxsatnoma olguncha bular kutib o'tirishmaydi. s. 31 “Ruhsat alınca bunlar beklemeyecekti.”
- Hosilboyvachchaga aytib qo'y: senikini artguncha, o'zinikini eplasın. s. 52 “Hasil Bey'e de ki: Seninkini temizleyince kendininkini de halletsin.”
- To Zohid ko'ringuncha ming xayolga bordi. s. 77 “Zahit görünceye kadar binlerce hayale kapıldı.”
- Bobosi to so'nggi nafasi chiqquncha Zelixonga nasihat qildi. s. 69 “Dedesı son nefesine kadar Zelihan'a öğütler verdi.”

- Jalilning ko‘z ochib ko‘rgan xotini chiqquncha Asadbek ostonada turdi. s. 86 “Celil’in karısı çıkınca Asadbek kapıda bekledi.”

-masdan (-mAdAn anlamında kullanılıyor.)

- Hofiz, chaynalmasdan erkakcha gaplashaylik. s. 25 “Hafız haydi lafi uzatmadan mertçe konuşalım.”
- Salomga alik oldiyu hol-ahvol so‘rashmasdan, indamay o‘tib ketdi. s. 49 “Selam aldı ve hâl hatır sormadan, konuşmadan geçip gitti.”
- Zelixon qamoq, ayriliq azoblariga chiday olmasdan ho‘ng-ho‘ng yig‘lovchi erkaklardan nafratlanardi. s. 67 “Zelihan, hapishane ve hasret acılarına dayanamadan bol bol ağlayan erkeklerden nefret ediyordu.”
- Ortiqcha valaqlamay, boshingizga g‘alva orttirmasdan uyingizda jim o‘tiring. s. 82 “Çok fazla konuşmadan başınıza bela getirmeden evinizde sessizce oturun.”
- Jamshid nigohini olib qochmasdan, o‘zini aybli deb hisoblamasdan tik qarab turib gapirdi. s. 131 “Cemşit bakıp kaçmadan kendini suçlu zannetmeden dik bakarak konuşuyordu.”

-a (zarf-fiil olmaktan öte *-e bilmek* yeterlilik anlamı veriyor. Ayrıca isim-fiil *-mA* fonksiyonu da gözlemleniyor.)

- Men sizlarga yordam bera olmayman s. 1 “Ben sizlere yardımcı olamam.”
- Ammo o‘ylab o‘yiga yeta olmadi. s. 14 “Ama düşününe düşününe ne aradığımı bulamadı.”
- Zohid yuragi siqilib, daftarga formulalarni beixtiyor yoza boshladi. (isim-fiil) s. 43 “Zahit’in canı sıkılınca formülleri kendiliğinden yazmaya başladı.”
- To‘ng‘ich farzandi emaklay boshlaganida erini urushga kuzatgan (isim-fiil) s. 18 “İlk çocuğu emeklemeye başladığında eşini savaşa göndermiş.”
- Nasiba aytmasa, hozir chiqib ketishi lozimligini bilib, so‘zida tutila-tutula maqsadga ko‘chdi. s. 77 “Nesibe söylemese, şimdi gitmesi gerektiğini bilip, sözü tutula tutula maksada girdi.”
- Jalil gapira-gapira jo‘shib ketsa, shartta biqinini chimchilaydi yo songa shapatilab urib qoladi s. 85 “Celil konuşa konuşa coşup gitse, derhal ya beline ya da bacağına vururdu.”

- Asadbek so‘ka-so‘ka bir tarsaki tushirib qolganini aytnasak, suvdan quruq chiqdi hisob. s. 95 “Asadbek söve söve bir tokat atıp kaldığını söylemesek, sudan kuru çıktı gibi.”

-v (ünlü ile biten sözcüklere geliyor. Yukarıdaki –a eki ile aynı fonksiyonda.)

- Ba’zan kal peshonasini silab o‘ylab qoladi, o‘ylay-o‘ylay, dunyoning o‘zi omonat bo‘lganidan keyin topgan mol-mulk boqiy qolarmidi, degan qarorga kelib, o‘ziga taskin beradi. s. 217 “Bazen kel alnını silip düşünüp kalırdı, düşününe düşününe, dünyanın kendisi emanet olduktan sonra toplanmış mal mülk sonsuz kalır mıydı, diye karar alıp, kendini teskin etti.”

-may (-mAdAn anlamında kullanılıyor.)

- Joyingda qimirlamay o‘tir s. 4 “Yerinde kıpırdamadan otur.”
- Tili gapga kelmay, boshini irg‘adi. s. 4 “Söyleyecek bir şey bulamadan başını kaşdı.”
- Yaxshi, yaxshi, — dedi u Zohidga qaramay. s. 36 “İyi iyi, - dedi o Zahit’a bakmadan.”
- Salomga alik oldiyu hol-ahvol so‘rashmasdan, indamay o‘tib ketdi. s. 49 “Selamı aldı da hâl hatır sormadan, konuşmadan çekip gitti.”
- Asadbek o‘z o‘rniga o‘tmay divanga, Chuvrindining yoniga o‘tirdi. s. 50 “Asadbek kanepedeki yerine oturmadan divana Fakir’in yanına oturdu.”
- Elchin torni chalishni to‘xtatmay, sahnaga qaytdi. s. 244 “Elçin çalgı çalmayı durdurmadan sahneye döndü.”

-mayin (nadiren kullanılır, -mAdAn anlamındadır.)

- Manzura uning dardli nigohiga qarab turib, ichida «qiz tug‘mayin men o‘lay», deb qo‘yadi. s. 247 “Manzura onun dertli bakışını görüp, ‘kız doğmadan ben öleyim’ dedi.”

-b (-p anlamında kullanılmaktadır.)

- Ollohning o‘zidan madad so‘rab, qo‘limga qalam oldim. s. 1 “Sadece Allah’tan yardım isteyip elime kalem aldım.”

- Siz bilan biz suv berib, o‘zimiz anglamagan holda xolis xizmat qilib yuramiz. s. 1 “Sizle biz su verip, kendimiz farkına varmamış halde karşılıksız hizmet ederiz.”
- Sen yaxshi bola bo‘lib o‘tirib tur. s. 3 “Sen iyi çocuk ol da oturup dur.”
- Dadam ikkalasini urib-urib ko‘chaga otvorsalar edi s. 5 “Babam ikisini de döve döve dışarıya atsaydı.”
- Pichoqni chiqarib uning erkakligini shart kesib tashladi. s. 134 “Bıçağı çıkarıp onun erkekliğini (organını) kesip attı.”
- Chiqib kelganingni eshitib, xursand bo‘luvdim. s. 206 “Çıkıp geldiğini işitip, mutlu oldum.”

1.6. Tekrar Grubu (Juft otlar¹¹⁸)

Tekrar grubu aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesinden meydana gelen kelime grubudur. Türkiye gramerciliğinde şu şekillerde tanımlanır:

Muharrem Ergin tekrar gruplarını, tekrarlar aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesi ile meydana gelen kelime grupları olarak tanımlar. Bu grubu dörde ayırarak inceler: 1. Aynen tekrarlar 2. Eş manalı tekrarlar 3. Zıt manalı tekrarlar 4. İlaveli tekrarlar.¹¹⁹

Tahsin Banguoğlu, “bağlamsız bağlam öbekleri” şeklinde tanımladığı tekrar grubunu ikilemeler ve koşma takımları olarak iki bölüme ayırmıştır.¹²⁰

Leyla Karahan; bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak üzere eş görevli iki kelimenin meydana getirdiği kelime grubu olarak tanımlar.¹²¹

Rasim Şimşek, Türkçede anlamı pekiştirip anlatımı güçlendirmek üzere aynı sözcüklerin yinelenmesi, yakın ya da karşıt anlamlı sözcüklerin art arda kullanılması ile oluşan sözcük öbeğine ikileme dendiğini söylemiş ve şu şekilde sınıflandırmıştır: 1. Bileşenlerin niteliğine göre (Aynı sözcüklerden ikileme, Yakın anlamlı sözcüklerden

¹¹⁸ Coşkun, age., s. 201

¹¹⁹ Ergin, age., s. 377

¹²⁰ Banguoğlu, age., s. 510-513

¹²¹ Karahan, age., s. 60

ikileme, Karşıt anlamlı sözcüklerden ikileme) 2. Doğrudan ya da ekli/ilgeçli ikilemeler (Doğrudan/gerçek ikilemeler, Ekli ikileme)¹²²

Özbek Türkçesindeki tekrar grupları, Türkiye Türkçesindeki gibi kurulur. Gruplandırma da aynı şekilde yapılmaktadır. Yalnız, Türkiye Türkçesinde tekrar eden kelimeler arasında hiçbir noktalama işareti kullanılmazken Özbek Türkçesinde kısa çizgi (-) kullanılır.¹²³ Ayrıca bu grup Özbek gramerinde söz dizimi kısmında değil morfoloji kısmında incelenmektedir. Tamlanan-tamlayan ilişkisi bulunmadığı için kelime grubu olarak alınmayan bu yapı sözcük türleri (so'z turkumları) içine dâhil edilmektedir.¹²⁴ Genel anlamda isimler içinde değerlendirilen isimli tekrar grupları ise, Özbekistan gramerciliğine göre birer kelime grubu değil, birer sözcük türü (so'zshakli-so'z formasi)dür.¹²⁵ “Çift ve tekrarlı şekiller” (juft va takrariy formalar) terimiyle iki gruba ayrılmıştır.¹²⁶ İkilemeler yakın ve zıt anlamlı olabilirler. Tekrar şeklinde olanlarda ise aynı kelime tekrarlanır; bu durumda bazen iki unsur arasına “-ma, -ba” bazen de “-(y)u” girer. Tekrar grupları cümlede isim, sıfat, zarf veya fiil olarak kullanılabilir.¹²⁷

Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Tekrar Gruplarının Karşılaştırılması

- 1) Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değil “sözcük türü” olarak kabul edilir. Türkiye Türkçesinde bir kelime grubu olarak kabul edilir.
- 2) Her iki lehçede de grupta yer alan kelimeler arasında şekil ve anlam açısından ilişki vardır.
- 3) Her iki lehçede de grubu meydana getiren unsurlar çekim eki alabilir.
- 4) Her iki lehçede de bu gruplar isim, sıfat ve zarf görevi yaparlar.
- 5) Özbek Türkçesinde ikilemelerin üzerine gelen çekim ekleri sondaki yapının üzerine gelir.

Tekrar grubu içeren cümleler:

¹²² Şimşek, age, s. 382

¹²³ Coşkun, age., s. 234

¹²⁴ Yaman, age., s. 104

¹²⁵ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili*, O'zbekiston Respublikasi Oliy ve O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Alisher Navoiy Nomidagi Samarqand Davlat Universiteti, Samarqand, 2013 s. 207

¹²⁶ Yaman, age., s. 104

¹²⁷ Yıldırım, age s. 277

- Yaratganga *ming-ming* shukrlar bo‘lsinkim, Siz — azizlarga aytmoq uchun dilimga yana bir gap soldi. s. 1 “Allah’a binler şükürler olsun ki: Siz- azizlere, so‘ylemek için dilime yine bir söz saldı.”
- *Yon-atrofimizda* shayton saltanatining fuqarosi ko‘pmi, yo iymon va vijdon so‘ziga itoat qilguchi tobunlar!!! s. 2 “Etrafımız şeytanın yoldaşlarıyla sarılı mı ya iman ve vicdanına kulak verenlerle mi?”
- Ayvonga chiqib oyoqlarini *tap-tapurib*, qorni qoqishdi. s. 4 “Balkona çıkıp ayaklarını tap tap vurup, karı temizledi.”
- U: «Dadam ikkalasini *urib-urib* ko‘chaga otvorsalar edi», deb *juda-juda* istagan edi. s. 5 “O: ‘Babam ikisini döve döve dışarıya atsaydı’ – diye çok çok istemişti.”
- *Aka-uka* ularga bas kelolmasdi. s. 5 “Kardeşler onlarla baş edemezlerdi.”
- Bayon qilganim — uch voqea ularning hayotidagi *alg‘ov-dalg‘ovning* boshlanishi xolos. s. 6 “Sırf söylediğim – geçen üç olay onların hayatındaki karışıklığın başlangıcı olduğudur.”
- Gaplari *almoyi-aljoyi* odamlar bilan hamxona bo‘lgach, «chindan ham mening esim og‘gan!!!» deb o‘yladi. s. 7 “Sözleri hayali insanlarınkiyle aynı yerden çıkmaya başladıktan sonra ‘Ben gerçekten deliyim’ diye düşündü.”
- Umrini maqtov eshitishu chiroyli *qiz-juvonlar* bilan aysh qilishga tikkan idora boshlig‘ini Xolidiy emas, balki kinoya bilan «xalq otasi» deb atash rasm bo‘lgan edi. s. 7 “Hayatını övgü dolu lafları duyarak, güzel güzel kızlarla vakit geçirmeyi seven bölüm müdürünü Halidi değil, belki sinema ile ‘Halk atası’ diye adlandırılan resim olmuştu.”
- U bemorlarning *telba-teskari* gaplariga, uchinchı qavatdan kelayotgan baqiriqlarga ko‘nikib qolgan. s. “O hastaların saçma-sapan laflarına, üçüncü kattan atılan çığlıklara alışmıştır.”
- Ana shu *kelish-ketish* orasidagi bir chimdim, umrimizda nimalarnı talashamiz? s. 8 “İşte şu geliş gidiş arasındaki bir chimdim, ömrümüzde nicelerine basmadık mı?”
- Bir-birimizga xoinlik qilamiz, hasaddan *kuyib-yonamiz*. s. 8 “Birbirimize ihanet ederiz, haset ateşinde yanarız.”
- *Kalla-pochalari* bunga kirmaydi. s. 9 “Kelle paçaları buna girmezdi.”

- Elchin uning bu ahvoliga *ishonib-ishonmay* bir oz o‘zini yo‘qotdi. s. 9 “Elchin onun bu haline inanıp inanmadan birazcık şaşırđı.”
- Bu qoraqosh yigit ko‘zlarini sal suzib qarasa, *uncha-muncha* yol zoti dosh berolmay qolardi. s. 10 “Bu siyah kaşlı genç bir nazla bakarsa pek çok bayan dayanamazdı.”
- Dardim *to‘lib-toshgan*, senga aytmasam kimga aytaman? s. 11 “Derdim dolup taşmış; sana söylemezsem kime söyleyeyim?”
- Ulg‘ayib, uylanib, *bola-chaqali* bo‘lganidan keyin ham, atrofida odamlar to‘planib, qudratli kuchga aylanganidan keyin ham yilning so‘nggi kunida yolg‘iz qolar edi. s. 13 “Büyüyüp, evlenip, çocuklu olduktan sonra da çevresinde insanları toplayıp, kudretli biri olduktan sonra bile yılın son gününü tek başına geçirirdi.”
- Yigitlari shaharning *titi-pitini* chiqarib ham topisholmadi. s. 15 “Adamları şehrin her yerini kontrol etmesine rağmen onu bulamadı.”
- *Ota-onadan* xafa bo‘lib yoki biron ko‘ngil qo‘ygan yigiti bilan qochdi, degan faraz Asadbek uchun behuda edi. s. 15 “Atadan anadan küsmüştür ya da âşık olduğu erkekle kaçmıştır tarzındaki hayaller Asadbek’e yakışmazdı.”
- Ularning nazarida daraxtlarning, hatto *o‘t-o‘lanlarning* ham qulog‘i bor. s. 16 “Onlara göre ağaçların, bitkilerin de kulakları vardır.”
- *Qo‘ni-qo‘shnilar* «pulning kuchi shu-da, qimorboz bo‘lmaganida ko‘chamizga it ham, bit ham qaramas edi», deyishdi. s. 16 “Konu komşular: ‘Paranın gücü bu olsa gerek, eğer kumarbaz olmasaydı mahallemiz kimsenin ilgisini çekmezdi.’ – dedi.”
- Lekin bu gal *besh-olti* kundan keyinroq «qimorboz hech yerda yo‘qmish», degan mishmishlar tarqab qoldi. s. 16 “Ama bu sefer beş altı gün sonra ‘Kumarbaz hiçbir yerde yok’ tarzında dedikodular yayıldı.”
- Uning xotini uyga xaridor chiqishini ham kutmay: «Sadir akamlar katta shahardan joy olibdilar», deb *ko‘ch-ko‘ronini* yuklab jo‘nab ketdi. s. 16 “Onun eşi evinin satilmasını beklemeksizin: ‘Sadır ağabeyim büyük şehirden ev satın almış’ diye tüm eşyasını alıp gitmiş.”
- Qizining dugonasi ham *nom-nishonsiz* yo‘qolgani ma‘lum bo‘lgach, Asadbekka kalavanning bir uchi ko‘ringanday edi. s. 16 “Kızının arkadaşının da aniden kaybolduğu ortaya çıkınca Asadbek bir ipucu bulmuş gibiydi.”

- Hovliga *horg'in-horg'in* qadam tashlab kirib keldi. s. 17 “Avluya yorgun yorgun adim atarak girip geldi.”
- Issiq jon *oyoq-qo'llarini* tark etib, badaniga sovuqlik yugurdi. s. 17 “Sıcak canı ayaklarını ellerini terk edip, vücuduna soğukluk yürüdü.”
- Onasi esa *huda-behudaga* kaltak tushib qolishiga ko'nikib ketgandi. s. 17 “Annesiyse boş boşuna dayak yemeye alışmıştı.”
- Uchquduqda ekanida qamoq ahlini *yotqizib-turg'izadigan* mahbuslar unga ozor berishmasdi. s. 24 “Üçkuduk'tayken hapishanenin en acımasız mahpusları ona eziyet etmezdi.”
- Ha, hofiz, *eson-omon* chiqib keldingiz!!! s. 25 “Hafız Bey, hoş geldiniz!!!”
- Tergovchilar *savol-javob* qilib ishni sudga oshirishardi. s. 43 “Araştırmacılar sorgulamayı yapıp, olayı mahkemeye kadar uzatırlar.”
- Kunda bir kosa ovqatga qorni to'ygan, ovqat bo'lmagan taqdirda *non-choyga* qanoat qilgan, egnidagi kiyimining yengi to tirsagiga kelib, kalta bo'lib qolgunicha yangisini ko'rmay o'sgan bola podsholik taxtini talab qilar!!! s. 43 “Günde bir tabak yemeğe katlanan, yemek olmadığı aralar ekmekle çaya katlanan, elbisesi eskiyene kadar yeni bir elbise giymeyen bu çocuk egemenliğe iddia ediyormuş!!!”
- Qilich befahm odamlardan emas, Asadbekning *rangi-ro'yiga* qarab, ahvoli yomonligini o'zi ham bildi. s. 49 “Kılıç aptal insanlardan değildir; Asadbek'in rengine bakıp durumun kötülüğünü hemen anladı.”
- Kechasi maishat qilib, *xonama-xona* izg'ishganda gangib bu xonaga ham kirgan, chordona qurib o'tirib, yalang'och qizlarni o'ynatgan edi. s. 50 “Geceleri sefahat isteyerek, hane dolaştığında bu odaya da uğramışlardı, çıplak kızlarla vakit geçirmişlerdi.”
- O'zi *mayda-chuyda* gaplarga aralashmasdi. s. 51 “Kendisi ufak-tefek laflara karışmazdı.”

1.7. Edat Grubu

Türkiye Türkçesinde Leyla Karahan bu grubu, bir isim unsuru ile bir çekim edatından meydana gelen kelime grubu olarak tanımlamıştır.¹²⁸

Muharrem Ergin, “bir isim unsuru ile bir son çekim edatının meydana getirdiği kelime grubudur” diyerek isim unsurunun zamir veya isim olmasına ve edatın cinsine göre bu grubu sınıflandırır. Çeşitli çekim ekleri aldığı belirtir. Edat grubunun eksiz ve değişmez unsurudur. Onun tanımında edat unsuru daima tek kelime halindedir. İsim unsuru ise tek bir kelime olabileceği gibi isim yerine kullanılan bir kelime grubu da olabilir.¹²⁹

Tahsin Banguoğlu edat grubunu “*takı öbeği*” olarak adlandırmış ve “*Takıların geldiği isimle birlikte teşkil ettikleri belirtme öbeğine takı öbeği deriz.*” şeklinde grubun tanımını yapmıştır.¹³⁰

Rasim Şimşek, ise “*ilgeç öbekleri*” adı altında bu grubu incelemiş ve şöyle tanımlamıştır: “*Kavram sözcükleri arasında, ilişki kurmaya yarayan bu tür yardımcı sözcükler ilgeç adını alır. İşte yalın ya da durum eki almış bir adla bir ilgeçten oluşan çekim öbeğine ilgeç öbeği denir.*”¹³¹

Özbek Türkçesinde yardımcı sözcük (Yordamchi so’z) adıyla 1. Ko’makchilar “edatlar” 2. Bog’lovchilar “bağlaçlar” 3. Yuklamalar “edat-bağlaç” yer almaktadır. Özbek gramerciler sözcükleri müstakil ve yardımcı olanlar diye ikiye ayırmaktadır. Ayrıca yardımcı sözcükler, şekli hususiyetlerine göre üçe ayrılır.¹³²

- a) Ek gibiler (Koshimchasimon)
- b) Saf yardımcı sözcükler (Sof yordamchi so’z)
- c) Kısmen yardımcı sözcükler (Nisbiy yordamchi so’z)

Yordamchi so’z turi	Sof yordamchi so’z	Koshimchasimon yordamchi so’z	Yarim-Nisbiy yordamchi so’z
----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

¹²⁸ Karahan, age., s. 62

¹²⁹ Ergin, age., s. 393

¹³⁰ Banguoğlu, age., s. 386

¹³¹ Şimşek, age., s. 379

¹³² R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 225

Edat (Ko'makchi)	<i>Kabi, singari, sari, sayin, dovur, uchun, orqali</i>	<i>-dek, -day, dayin, -cha</i>	<i>Old, oldin, orka, karshi, avval, bo'ylab, ko'ra, qarab, tomon</i>
Bağlaç (Bog'lovchi)	<i>Va, hamda, ammo, lekin, biroq, chunki, shuning uchun, agar, goyo, toki, basharti, garchi, xoh, dam, yoki, yoxud, yo</i>	<i>-ki, (-kim), -u, -yu, -da</i>	<i>Vaktida, bir, ba'zan, gahida</i>
Edat (Yuklama)	<i>Axir, hatto, faqat, ham, Nak, goyo, goyoki, atigi, xuddi</i>	<i>-mi, -ku, -gina, -u, -yu, -da -a, -ya, -ok, (-yok), -dir</i>	<i>Yolg'iz, ba'zan, bir, tanho</i>

Özbek gramerciliğinde edat için “*ko'makchi*” terimi kullanılır. Edatlar müstakil sözcükler arasındaki türlü münasebetleri (vasıta, maksat, sebep, vakit, mekân) ifade etmek için kullanılan sözcük türüdür. Bir sözcüğü diğer sözcüğe tâbileyici vasıta. Onlar mana ve vazifeleri açısından hâl eklerine (kelishiklere) benzer.¹³³ Hâl ekleri bazen edat göreviyle kullanılmaktadır. (*Bu safar jonholatda baqirdi s. 3 “Bu sefer can haliyle bağırdı.” “-da”* bulunma hâl eki, “*ile*” edatı göreviyle kullanılmıştır. *Endi, javob berishga kelganda nomard kimsaga aylanishdi. s. 6 “Şimdi, cevap vermeye geldiğinde namert kimseye rast gelmişti.” “-ga”* yönelme hâl eki “*için*” edatı yerine kullanılmıştır.)¹³⁴ (Orqasiga bir qaraganda qo'ng'izmo'ylov telefonda gaplashayotgan edi. s. 108 Arkasına bir baktığında telefonda konuşuyordu. “*telefon orqali gaplashmoq*” “*-da*” bulunma hâl eki “*orqali*” edatı anlamıyla kullanılıyor.) Edatlar tarihen müstakil sözcükler olmuş olsa da şimdiki Özbek dilinde leksik manalarını kaybetmiş ancak gramatik mana ifade eden sözcüklerdir. Günümüz Özbek dilinde müstakil manasını tamamen kaybetmiş olan; “*bilan, uchun, kabi, sari, sayin, qadar, shuningdek*” edat olarak kullanılır. Edat vazifesiyle kullanılan sözcükler; *tomon, boshqa, sababli, orqali, tufayli, qarab, qaramay, song, tashqari, beri, ko'ra, chogli, uzra*. Bu sözcükler ad, sıfat, zamir ve fiillerden edat olabilen sözcüklerdir. Edatlar, ad ya da adlaşmış sözcüklerden

¹³³ Nazarova, age, s. 6

¹³⁴ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 10

sonra gelip onun başka sözcükle esasen fiille olan münasebetini gösterir. Edatın ardına geldiği sözcük tamlayan, fiil ise tamlanandır.

Ayrıca “*yuklama*” adıyla anılan bir yapı daha vardır ki bu da Türkiye Türkçesinde edata denk düşmektedir. Bir sözcük veya cümleye anlam ayrıntısı ilave eden yardımcı sözcüktür. Ek veya kelime halinde olabilirler. İlave ettikleri anlama göre altı bölümde incelenmektedir.¹³⁵ 1) *Soru ve şaşkınlık yüklemeleri*; 2) *Kuvvetlendirme ve vurgu yüklemeleri*; 3) *Ayırma ve sınırlama yüklemeleri*; 4) *Açıklama yüklemeleri*; 5) *Belirsizlik, tahmin yüklemeleri*; 6) *İnkâr yüklemeleri*

1) Soru ve şaşkınlık edatları (yuklamaları-yüklemeleri): (-*mi* “-*mi*”, -*chi* “*mi*, -*ki*”, -*a* “-*ya*”, -*ya* “-*ya*”) Sözcüklere ya da cümlelere eklenerek gelir.

- Pulni-ku, to‘larsan-*a*, xotining-*chi*? s. 3 “Parayı ödersin de, peki ya hanıminki?”
- Nimaga shu gaplarni aytasiz-*a*? s. 8 “Niye şu lafları söyledin ya?”
- Sen ham shunday deding-*a*! s. 90 “Sen de öyle dedin ya!”
- «O‘zimni qamab qo‘ysa-*ya*» s. 77 “Beni hapse koysa ya”
- Undan mashhurroq otarchilar turganda-*ya*? s. 172 “Ondan daha da ünlü şarkıcı var ya...”
- Aytsam-*chi*, nimadan qo‘rqaman? s. 190 “Söylesem mi, neden korkayım?”

2) Kuvvetlendirme ve vurgu edatları (yuklamaları-yüklemeleri): (*nahotki*, *nihoyat*, -*ku*, *ham*, -*u(yu)*, -*da*, -*oq*, -*yoq*, -*ki*, -*kim*)

- Asli artist bo‘lishi kerak edi-*ku* s. 10 “Aslında aktör olması lazımdı ki.”
- O‘likning ustiga gulli choyshab yopib qo‘yganing bilan murda chiroyli bo‘lib qolmaydi-*ku*, to‘g‘rimi? s. 11 “Cesedin üzerini çiçekli çarşafıla örtsen bile ölü güzelleşmez ki, doğru mu?”
- Qayoqdan bilaman, — dedi Zelixon kulib. — Senam milisaga o‘xshagan laqma ekansan-*ku*. s. 66 “Nereden bileyim, - dedi Zelihan gülümseyerek. – Sen de polisler gibi aptalmışsın ki.”

¹³⁵ Sapayev, age., s. 302

- Bundan Zelixon ajablandi: fashistlar yaqin kelsa yaxshi-ku! s. 69 “Zelihan buna shashirdi: faşistlerin yaklaşması iyi mi?”
- Dadasi engashib, ko‘rpaning bir tomonini ko‘tardi-da, kulini titib, cho‘g‘ni ochdi. s. 3 “Babasi eğılerek örtünün bir ucundan kaldirdi da külünü temizleyip alevi söndürdü.”
- U uyqusiragan holda shoshib boshini ko‘tardi-da, atrofga alangladi. s. 8 “O uyku basmiş bir şekilde başını kaldirdi da, etrafı inceledi.”
- Qorin g‘ami bir oz arigach, dik etib o‘rnidan turdi-yu, s. 4 “Karnı biraz doyar doymaz hemen ayağa kalktı ya”
- Hamshirani kuldirdi-yu, o‘zi ezildi. s. 9 “Hemşireyi güldürdü de kendisi üzüldü.”
- O‘ylasang o‘ylagin-u, ammo vinzavodga osila ko‘rma. s. 34 “Düşünürsen iyice düşün de ama şarap fabrikasına yaklaşma.”
- Ko‘p o‘qigansan-u, zarracha uqmagansan. s. 116 “Çok okuyan birisin de, hiç iddialı değilsin.”
- Sezadilar-u, uni qaytarishga ojizlik qiladilar. s. 175 “Farkına varırlar da, onu ikna edemediler.”

3) Ayırma ve sınırlama edatları (yuklamalari-yüklemeleri): (-gina, -kina, -qina, faqat “Ö.T.’de ‘sadece’ anlamında kullanılır.”)

- U bilan o‘n kun turib, birga yurib to‘rttagina gap so‘rasangiz s. 23 “Onunla on gün durup, yanında ol da ağzından sadece dört laf almaya çalış.”
- Vino zavodida ishlaydilar. Ikki oygina bo‘ldi, ko‘tarishuvdi. s. 31 “Şarap fabrikasında çalışırlar. Sadece iki ay geçti terfi ettireli.”
- Yonida birgina imosiga mahtal bo‘lib turgan o‘zi singari chayir yigitlari bor. s. 48 “Etrafında sırf onun emrini bekleyen onun gibi kaslı erkekler de var.”
- Bu nayrang faqat eng ishonchli odamlargagina ma‘lum. s. 49 “Bu manevrayı sadece onun güvendiği insanlar bilirdi.”
- Dunyoning lazzatini faqat ilm bilan shug‘ullanishda va oqibatda nimadir kashf etishda deb bilgan odamga bu idora, uning xodimlari, ularning

muomalalari g'alati tuyulardi. s. 80 "Dünyanın tadını sadece fen ile uğraşarak ve neticede bir şeyler icat ederek çıkarılmasından emin olan bu kişiye bu kurum çalışanlar ve onların davranış biçimleri garip geliyordu."

- Ularning xotinlari *faqat* yo'qlov, to'y va ma'raka bahonasida ko'rishishar, «esonmisiz-omonmisiz»dan nariga o'tishmas edi. s. 89 "Onların hanımları sadece düğün ve buna benzer etkinliklerde karşılaşıyorlar, 'Nasılsınız? İyi misiniz'den ötesine geçmiyorlardı."

4) Açıklama edatları (yuklamalari-yüklemeleri): (xuddi, -naq)

- Ammo xotini ro'parasida o'tirar ekan, *xuddi* urishib qolganday og'ziga talqon solvolmaydiku. s. 94 "Hani karısı karşısında otururken, tıpkı kavga etmiş gibi susarak oturmaz ki."
- Risolat kampir Anvarni *xuddi* go'dakni avaylaganday tanchaga o'tqazdi. s. 110 "İhtiyar kadın Risolat, Enver'i tıpkı bebeğiymiş gibi kanepeye oturttu."
- Quyun do'mpayib turgan qabrlarni *xuddi* qozon qopqog'iday ochib, murdalarni sug'urib olib, qiyomatni boshlab yuborganmish. s. 120 "Kasırga tabutları tıpkı tencere kapağını açıp, içindeki cesetleri dışarıya fırlatıyormuş gibi kıyamet başlamıştı."
- To'lin oy juvon holicha erga tegayotgan qizning ahvolini bir ko'ray deb *naq* deraza tepasiga sullohlik bilan qo'nib olgan. s. 161 "Dolun ay, güya yeni evlenmiş olan kızın halinden haberdar olayım diye tıpkı pencere üzerine küstahlıkla konmuş."
- 1949 yilning 31 dekabri Asadbekka «hayot beshafqat, hayot *naq* urushning o'zi, og'zingni ochib lalaygani — o'lganing», degan haqiqatni oydin qilib bergan edi. s. 15 "1949 yılının 31 Aralık günü, Asadbek'e 'Hayat acımasızdır, hayat bir savaşın kendisi, lakayt isen – öleceksin' demiş bir gerçeği öğretmişti."

5) Belirsizlik edatları (yuklamalari): (-dir)

- Balki g'animga Asadbekning yaqinlaridan biri yordam bergandir? s. 16 "Belki düşmana Asadbek'in yakınlarından biri yardım etmiştir?"

- Endi u dunyoda huru g‘ilmonlar bilan ayshini surib yurgandir. s. 21 “Şimdi o dünyada huri gılmanlarla birlikte yürümüştür.”

6) İnkâr edatları (yuklamalari-yüklemeleri): (na... na)

- U hozir xotining *na* kiprigiga, *na* qoshiga qaraydi. s. 3 “O şu anda karısının ne kirpiklerine ne de kaşlarına bakıyordu.”
- Bu olamda *na* akam bor, *na* ukam... yolg‘izman... s. 21 “Bu dünyada ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim... yalnızım...”
- Unga *na* onasi, *na* bobosi «o‘ch ol!» dedi. s. 69 “Ona ne annesi, ne de dedesi “intikam al!” dedi.”

Bu grup Özbek gramerciliğinde başlı başına bir kelime grubu kabul edilmez. Edatların bir kısmı cümle içinde bağımsız bir tarzda da zarf olarak kullanıldıkları için, Özbek gramerciliğinde bu konu zarflarla ilgili kelime grupları arasında –kısmi olarak- yer almıştır. İsimlerle edatlar birbirine hâl ekleriyle bağlandıkları için edat grupları, şekil bakımından da idareli (boshqaruvli) kelime grupları kapsamına girer. Yani bu kelime grubu Özbek gramerciliğinde “zarflı kelime gruplarının” (ravishli so‘z birikmalari) “idareli kelime grupları” (boshqaruvli birikmalar) kısmına girer.¹³⁶ Edatları aldıkları hâl ekleri bakımından üç gruba ayırmak mümkündür.¹³⁷

1. Yalın hâl (Bosh kelishik) ile kullanılan edatlar: *bilan, uchun, kabi, singari, yanlig, sayin, sari, sababli, orqali, tufayli, chog‘li, ashe, bo‘ylab, boyicha/boyincha, uzra, ichra, deg‘en/daydigan, boyi, chamasi, haqda/tog‘rida, haqida/tog‘risida, halda/yosinda...*

- Umid *bilan* avval darvozaga, keyin telefonga qaradi. s. 249 “Umut ile önce kapıya sonra telefona baktı.”
- Aning ma‘nisidur til *birla* iqror, s. 153 “Onun manasıdır, dil ile ikrar.”
- So‘ng nima qilarini bilmay tosh kabi qotdi. s. 83 “Sonra ne yapacağını bilmeden taş gibi kesildi.”

¹³⁶ Yaman, age., s. 108

¹³⁷ Yaman, age., s. 110 / Sapayev, age., s. 271

- Oppoq nur yuqoridan poyandoz singari tushib oyoqlari ostida to‘xtadi. s. 117 “Yukarıdan yansıyan parlak ışık sanki bir halı gibi düşüp ayakları altına dökendi.”
- Umri poyoniga yetgani sayin xotira dengizi ham sayozlashib, mavjlari sustlashib borar edi. s. 201 “Yaşamaya devam ederken yaşlandıkça hafıza hücreleri azalır, zayıflardı.”
- Shu tarzdağı uzoq olishuvdan so‘ng uning qo‘li telefon *sari* uzatildi. s. 249 “Bu kadar uzun süren çabadan sonra elini telefona doğru uzattı.”
- Elchin uning fe‘l-atvorini bilmagani *sababli* to‘ng muomalasidan taajjublandi. s. 24 “Elçin, onun huyunu bilmediği için kaba davranışından dolayı şaşırıldı.”
- Osongina tashrih *tufayli* bu ozorli darddan qutulganiga shukr qildi. s. 29 “O kadar kolay ziyaret edebildiği için bu muhtemel sorundan kurtulduğuna şükretti.”
- Xonadonlari boshi *uzra* yopirilib kelayotgan abri baloni erlardan avvalroq sezadilar. s. 175 “Başlarına gelecek olan olası derdi eşine göre daha erken algıladılar.”

2. Yaklaşma hali (Jo‘nalish kelishigi) ile kullanılan edatlar: *tomon, qadar, ko‘ra, qarshi, qarab, qaraganda, qaramasdan/qaramay, yarasha, doir, asosan, binoan, muvafiq, qarata...*

- Zohid qalin daftar ochib, taomilga *ko‘ra* Namozovni so‘roq qila boshladi. s. 40 “Zahit kalın defter açıp yasaya göre Namozov’u sorgulamaya başladı.”
- Oloy bozoriga *qadar* bordi. s. 48 “Alay pazarına kadar vardı.”
- Bu eringizga *qarshi* bir dalil. s. 77 “Bu eşinize karşı bir kanıt.”
- Stalinga *qarshi* to‘ntarish yasamoqchi, deb tuhmat qilishdi. s. 154 “Stalin’e karşı darbe düzenleyecek diye onu suçladılar.”
- Uzunquloq gaplarga qaraganda sen to‘xtatgan emishsan. s. 174 “Dedikodulara göre sen durdurmuşsun.”

- Har bir mamlakatning o‘ziga yarasha qonuni, qoidasi bo‘ladi. s. 204 “Her ülkenin kendine özgü kanunu, kuralı vardır.”
- Shu gapga binoan uyga borgan edi. s. 248 “Şu söze binaen eve gitmişti.”

3. Ayrılma hali (Chiqish kelishigi) ile kullanılan edatlar: *song, keyin, bashqa, tashqari, bo‘lak, o‘zga, bari, buyan, nari, burun, ilgari, boshlab, tartib...*

- Videobarda choy, qahva, sharbatdan bo‘lak ichimlik yo‘q. s. 46 “Barda çay, kahve ve meyve suyu dışında içecek başka bir şey yok.”
- Ana shu gapdan keyin Zaynab o‘rnidan turib kelib, Jamshidni bo‘ynidan quchib, o‘pib qo‘ydi... s. 256 “Bu sözlerden sonra Zeynep yerinden kalkıp Cemşit’e sarılarak onu öptü.”
- Bu shunchaki tasodifiy o‘xshashlikdan boshqa narsa emas. s. 2 “Bu sadece tesadüfi bir benzerlikten başka bir şey değil.”
- Sharif darvoza eshigidan tashqariga chiqib ikki-uch qadam yurgach, to‘xtab, o‘girildi. s. 81 “Şerif kapıdan dışarı çıkıp iki üç adım attıktan sonra durdu ve gerisine baktı.”
- Qarg‘alarning qag‘illashidan bo‘lak ovoz eshitilmayotgan qabristonda birdan kulgi yangradi. s. 127 “Kuzgunların ötmesi dışında başka bir ses olmayan ortamda aniden kakhaha sesi geldi.”
- Anvar: «Oshnam mendan qattiq xafa ekan-da», degan xulosaga kelishdan o‘zga chora topmadi. s. 9 “Enver: ‘Dostum bana küsmüş demek ki’ diye bir karara varmaktan başka çare bulamadı.”
- Olti yildan beri bevalikning taxir oshidan bezgan tabibboshi uchun birgina shunday qarash yetarli edi. s. 10 “Altı yıldan beri dulluğun acısını çeken başhekim için böyle bir bakış yeterli oldu.”
- O‘ylagan o‘ylari ham shu tushunchalar atrofidan nari siljimas edi. s. 77 “Hayal gücü de bilinenlerin ötesine geçemiyordu.”
- Qamalmasidan ilgari bularga xizmat qilgan, Kesakpolvon kimu Chuvrindi kim — yaxshi bilardi. s. 143 “Hapse hükmedilmeden önce şunların

hizmetindeydi, Kesakpehlivanın ve Fakir'in kim olduğunu gayet iyi biliyordu.”

Ko'makchilar “*sof ko'makchilar*” adıyla bir gruplandırmaya daha tutulmaktadır.¹³⁸ Sof ko'makchilar cümlede diğer sözcüklerle birlikte geldiğinde kendisine has ek anlamları anlatır. Ko'makchilar morfolojik hususiyetlerine göre hangi sözcük türünden olduklarına göre üçe ayrılır:

1) Asıl Edatlar (Ko'makchilar): Bu ko'makchilar kendilerinin leksik manalarını kaybetmiş olup, başka başka sözcüklerle birleşmiş halde türlü münasebetleri bildirir: *bilan, uchun, qadar, sari, sayin*.

2) Ad Edatlar (Ot Ko'makchilar): Bunlar ad, zamir gibi sözcük türlerinden edat sözcük türüne geçen sözcüklerdir: *burun, ilgari, keyin, boshqa, tashqari*.

3) Fiil Edatlar (Fe'l Ko'makchilar): Bunlar fiilin zarf-fiil ve sıfat-fiil şekillerinden edat sözcük türüne geçen, edat göreviyle kullanılan sözcüklerdir: *qarab, ko'ra, qaraganda, yarasha, boshlab*.

Özbek Türkçesinde so'z-gap adıyla bir yapı daha vardır ki bunların da edat göreviyle kullanıldığı durumlar vardır. So'z-gap: Tek kelimededen meydana gelen, duyguları yansıtan cümlelerdir. Bunlar tasdik, inkâr, soru veya heyecan bildiren kelimelerdir.¹³⁹ So'z-gap kendi içinde anlamsal yönden birçok gruba ayrılır:¹⁴⁰ 1. Modal.¹⁴¹ 2. Ünlem (Undov). 3. Tasdik/inkâr. 4. Teklif/İşaret (Taklif/ishora)

Türkiye Türkçesinde Edat Grubu ile Özbek Türkçesinde Edat Grubunun Karşılaştırılması

¹³⁸ Sapayev, age., s. 272

¹³⁹ Fatma Özkul, *Özbek Türkçesinde Gramer Terimleri*, Gazi Üni. Sosyal Bil. Ens. TDE Böl. Yayınlanmamış YLT, Ankara, 1995, s. 119

¹⁴⁰ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 237

¹⁴¹ Modallik: Konuşanın olaya olan yaklaşımı. Cümlede ifade edilen fikrin açıklığı, gerçekliği ve şartlılığı gibi durumların, konuşan tarafından olaya göre değerlendirilmesi ve benimsenmesi. Modal so'z şeklinde adlandırılıp şöyle tanımlanır: Fikrin gerçekliğini, kesinliğini veya şüpheli, tahminli oluşunu ifade eder. Cümlelerin ögesi durumunda değildir ama bütün cümleyle ilgilidir ve cümleye giriş niteliğindedir. Anlamlarına göre iki bölümde incelenebilir: 1. Fikrin kesinliğini ifade etmek için kullanılanlar: “*darhaqiqat, haqiqatan, haqiqatda; shubhasiz, so'zsiz, sheksiz; albatta; o'z-o'zidan, tabiiy; راستدان ham, darvaqe.*” 2. Fikrin belirsizliğini ifade etmek için kullanılan modal so'zlar: *shekilli, chag'i, chamasi; ahtimal, balki; xayne-xay, aftiden, mazmuni, har qalay, har halda.*)

Bkz. Özkul, age., s. 83-84- Rahmatullayev, age., s. 135

1. Her iki lehçede de isim + çekim edatı yapısı aynıdır. İsim unsuru bir kelime grubu hatta cümle olabilir. Bu birleşmede isme ya da edata bazı ekler eklenebilir.
2. Eski Türkçedeki “*teg*” edatı Türkiye Türkçesinde “+ (Y)A kadar” anlamında dek olarak devam ederken Özbek Türkçesinde “*gibi*” anlamında dek/tek şeklinde kelimelere eklenir.
3. Her iki lehçede de edat grupları neden, amaç, birliktelik, benzerlik, miktar, derece, zıtlık, vasıta, zaman, yön gibi anlamları bildirir.
4. Her iki lehçede de edat grupları çekim eki alabilir.
5. Özbek Türkçesinde bazı edatlar (*uchun*, *bilan*) bazı zamirlerle ilgi eki almadan birleşirler.
Yo bu «Yor azobi *men uchun* farog‘at», deydigan toifadanmi? s. 255 “Ya bu “Yârin azabı benim için feragat” diyenlerden mi?
6. Türkiye Türkçesinde “*için*” ve “*ile*” edatlarıyla birleşen işaret ve kişi zamirleri ilgi eki alır. Özbek Türkçesinde *uchun*, *bilan* edatlarıyla birleşirken kişi zamiri çokluk eki almayan işaret zamirleri ilgi eki alır. Men, sen, biz, siz ilgi eki almayabilir.

T.T.’de	Ö.T.’de
Benim ile	men bilen
Benim için	men uchun

Edat grubu örneği taşıyan cümleler:

Avval (Evvel)

- O’n yıl *avval* o’limdan olib qolgan edi. s. 24 “On yıl evvel ölümden kurtarmıştı.”

-dan beri (-den beri)

- Besh *yildan beri* sarson edilar. s. 31 “Beş yıldan beri mültecilerdi.”
- U odam o’n yetti *yildan beri* ruhiy xastaliklar shifoxonasida ro‘yxatda turarkan. s. 34 “O kişi on yedi yıldan beri ruh hastalıkları hastanesinde listenin başında yer alıyormuş.”

Bilan (İle)

- Xalq tarixini o'rganishi lozim bo'lgan ilmgoh asosan Xolidiyning xizmatini o'tash *bilan* mashg'ul edi. s. 7 “Milletin tarixini araştırmaya yönelik bu kurum, Halidi'nin hizmetini yerine getirmekle meşguldü.”
- Umid *bilan* avval darvozaga, keyin telefonga qaradi. s. 249 “Umut ederek önce kapıya sonra telefona baktı.”

Binoan (Binaen)

- Chunki Elchin va'daga *binoan* unikiga borishi lozim edi. s. 132 “Çünkü Elçin verdiği söze binaen ona gitmesi lazımdı.”
- Zaynabni shu rasmga *binoan* boshlab keldilar s. 171 “Zeynep'i bu fotoğrafa binaen getirdiler.”

Birla (İle)

- Aning ma'nisidur til *birla* iqrar s. 153 “Onun varlığıdır, dil ile ikrar.”

Bois (sebepten, yüzden)

- Shu *bois* indamay turib, boshqonga ergashdi s. 38 “Bu yüzden bir şey demeden başkanı takip etti.”
- Shu *bois* Kesakpolvonning savol nazariga javob bermay yuzini burdi. s. 253 “Bu yüzden Kesakpehlivanın sorusuna cevap vermeden suratı asıldı.”

Boshlab (İtibaren)

- Ana endi bugundan *boshlab* bor haqiqatga tupuradi. s. 245 “Artık bugünden itibaren tüm gerçekler umurunda olmayacak.”

Boshqa (Başka)

- Bu shunchaki tasodifiy o'xshashlikdan *boshqa* narsa emas. s. 2 “Bu sadece tesadüfi bir benzerlikten başka bir şey değil.”
- Mendan *boshqa* dardkashing bormi? s. 88 “Benden başka dert ortağın var mı?”

Bo'lak (Başka)

- Videobarda choy, qahva, sharbatdan *bo'lak* ichimlik yo'q. s. 46 “Barda çay, kahve, meyve suyundan başka içecek başka bir şey yok.”

- Uning yig‘lashdan, fig‘on chekishdan *bo‘lak* narsaga qudrati yetadi!!! s. 93
“Onun a‘g‘lamaktan, acı çekmekten başka şeylere de gücü yeter!!!”

Bo‘yi (boyu)

- Marhum senga kulib qaragan bo‘lsa, umring *bo‘yi* uni shu holda tasavvur etasan...» deydilar. s. 22 “Merhum sana gülüp bakmış olsa, ömrün boyunca onu şu halde tasavvur edesin... – derler.”
- Kun *bo‘yi* qor yog‘ib, osmon hasratini to‘kib ado qilibdi — havo ochiq. s. 161
“Gökyüzü gün boyu kar yağdırıp, kendinin dertlerinden kurtulmuş sanki – hava açık.”

Bo‘yicha (üzerinde)

- Uning muallim ekanini bilardi, biroq, riyoziyot *bo‘yicha* yetuk mutaxassis ekanidan bexabar edi. s. 44 “Onun bir o‘g‘retmen oldug‘unu biliyorduk fakat mukemmel bir matematik uzmani oldug‘undan haberi yoktu.”
- Zohidning bu dargohga kelishidan maqsadi dastlabki ish *bo‘yicha* haqiqat tagiga yetish. s. 165 “Zahit’in buraya gelmesinin nedeni ilk mesele üzerinde gerçekleri o‘g‘renmektir.”

Bo‘ylab (Boyunca)

- Sohil *bo‘ylab* chopayotgan bu bola unga urushdan hamroh bo‘ldi. s. 201 “Sahil boyunca ko‘shan bu çocuk, ona savaştan beri eşlik ediyordu.”

Burun (Önce)

- Ikki kun *burun* qizi o‘qishga ketdi-yu, qaytmadi. s. 15 “Kız iki üç gün önce okula gitti de geri dönmedi.”
- Bir hafta *burun* Zelixonlarnikiga qoraxat kelib aza ochilgan edi. s. 68 “Bir hafta önce Zelihanlarnikine kötü haber mektubu iletildikten sonra yas yaşamıştı.”

Davomida (Boyunca)

- Elchin bir necha kun *davomida* dushmanlariga shu jazoni ravo ko‘rdi. s. 67
“Elchin birkaç gün boyunca düşmanlarına şu cezayı reva gördü.”

- U bir yil *davomida* ingliz ilm ahlini lol qoldirib yuradi. s. 107 “O bir yıl boyunca İngiliz bilim adamlarını hayrete düşürmüştü.”

-day (gibi)

- Elchin bu yigitni avval yaxshi taniganu shu damda ismini unutib qo‘ygan*day* so‘radi. s. 24 “Elçin bu gencin ismini daha önce biliyordu şu anda ismini unutmuş gibi ona bir sordu.”

Deb (diye)

- Uyda kim bor? — *deb* so‘radi past bo‘yli kishi. s. 4 “Evde kim var? – diye sordu kısa boylu kişi.”

Degan (diye)

- «Olib ketishdimi?!» *degan* fikr vujudini parchalab tashladi s. 3 “Acaba göturdüler mi?!’ diye düşünce ona işkence ediyordu.”
- «Hech narsa topisholmasa, meni o‘ldirishadi», *degan* xayolga kelib, yig‘lab yubordi. s. 4 “Hiçbir şey bulamazlarsa beni öldürürler’ diye ağlamaya başladı.”

-gacha (-a kadar)

- Asarni so‘nggi nuqtasigacha o‘qib chiqishingizda Yaratgandan Sizga sabr tilayman. s. 6 “Eseri sonuna kadar okuyup bitirmeniz için Allah’tan size sabr dileyeceğim.)
- Ko‘cha eshik ertalabgacha qilt etmadi. s. 14 “Dış kapı sabaha kadar açılmadı.”

İlgari (önce)

- Qamalmasidan *ilgari* Asadbek xonadonida bo‘lganida uni bir necha bor ko‘rgan. s. 24 “Hapse hükmedilmeden önce Asadbek’in evine geldiğinde onu birkaç kez görmüştü.”
- U ochilmasidan *ilgari* yerto‘lada idoraning eski-tuskilari saqlanardi. s. 45 “O açılmadan önce bodrumda ofise ait eski şeyler saklanırdı.”

Kabi (gibi)

- Asadbekning nazarida soniyalar soatlar *kabi* kechdi. s. 18 “Asadbek’e göre saniyeler saatler gibi geçti.”

- Zohid siz bilan biz *kabi* dunyodan adolat izlardi s. 37 “Zahit, sizinle benim gibi dünyada adalet bulmaya çalışıyordu.”

-dan keyin (-dan sonra)

- Harholda uzoq ayriluvdan *keyingi* bu diydor ko‘rishuv aytarli shirin kechmadi. s. 9 “Herhalde uzun ayrılıktan sonraki bu buluşma çok da güzel geçmedi.”
- Bu gapdan *keyin* Anvarning ko‘zlariga insof nuri qaytib, yuziga qizillik yugurdi. s. 13 “Bu cümleden sonra Enver’in gözlerine insaf nuru girip, yüzüne kızılık yürüdü.”

Ko‘ra (göre)_(Bu edat yönelme hâl eki ile birlikte kullanılabildiği gibi ayrılma hâl ekiyle de kullanılmaktadır.)

- Zohid qalin daftar ochib, taomilga *ko‘ra* Namozovni so‘roq qila boshladi. s. 40 “Zahit kalın defteri açıp, teamüle göre Namozov’u sorgulamaya başladı.”
- Undan *ko‘ra* o‘ttiz besh ming so‘mni topib berish osonroq. s. 78 (-dan eki –a yönelme eki anlamıyla kullanılmıştır. Ko‘ra edatı zamirle kullanıldığında bu durum gerçekleşir.) “Ona göre otuz beş bin som getirmek çok daha kolaydır.”

Mobaynida (İçinde)

- Vujudi uch-to‘rt kun *mobaynida* janggohga aylandi. s. 23 “Vücudu üç dört gün içinde sanki bir savaş alanına dönüşmüştü.”
- Yillar *mobaynida* Asadbek unga tanbeh beraverib charchadi. s. 54 “Yıllar içinde Asadbek ona nasihat vere vere yoruldu.”

Nari (öte)

- Qilichni yaxshi tanisa-da, salom-alikdan *nariga* o‘tmadi. s. 47 “Kılıç’ı iyi tanısa da selam vermekten öteye geçmezdi.”
- O‘ylagan o‘ylari ham shu tushunchalar atrofidan *nari* siljimas edi. s. 77 “Hayal gücü de bilenlerinin ötesine geçemiyordu.”

Nisbatan (Nispeten)

- Men falonchiga *nisbatan* insofliman, sen esa menga nisbatan, yana bir odam senga nisbatan insofliroq. s. 11 “Ben birine nispeten daha insafliyım; sen ise bana nispeten, başka birisi de senden daha insaflıdır.”
- Lahadga *nisbatan* shu yer tuzuk. s. 42 “Mezara göre şu yer uygundur.”

Oid (Ait)

- Chap tomonda kichikroq uy kimyogarlikka *oid* turli-tuman idishlarga to‘la. s. 30 “Sol taraftaki küçükçe ev kimyagerliğe ait bir sürü kap var.”
- Agar shu ishga *oid* biron gapingiz bo‘lsa, ayting. s. 77 “Eğer konuya ait söyleyeceklerin varsa söyleyin.”

Oldin (Önce)

- O‘sha voqeadan *oldin* odamlaringiz mendan boj talab qilishdi. s. 26 “O olaydan önce sizinkiler benden vergi istediler.”
- Ular Asadbekdan *oldin* gap boshlamasdilar. s. 50 “Asadbek konuşmadan onların konuşmaya cesaretleri yetmezdi.”

Orasida (İçinde, arasında)

- Axir ular *orasida* mansab talashishlar, maishat, hasad, xoinlik... yo‘q-ku? s. 8 “Hani onlar arasında iktidar için boğuşmak, sefahat, haset, hainlik... yoktu?”
- Elchin bu chorlov ikki-uch kun *orasida* bo‘lar deb o‘ylagan edi. s. 23 “Elçin, onu iki üç gün içinde çağıracaklarını düşünmüştü.”

O‘zga (Başka)

- Anvar: «Oshnam mendan qattiq xafa ekan-da», degan xulosaga kelishdan *o‘zga* chora topmadi. s. 9 “Enver: ‘Dostum bana küsmüş demek ki’ diye bir karara varmaktan başka çare bulamadı.)
- «Bunga avvalroq aqlim yetishi kerak edi», deb o‘zini o‘zi ayblashdan *o‘zga* chora topmadi. s. 208 “‘Bunun önceden farkına varmam lazımdı’, diye kendini suçlamaktan başka çaresi yoktu.”

-ga qadar (-a kadar)

- Yanada aniqroq aytsak, bu ovozlar shomdan tongga *qadar* tinmaydi. s. 7 “Yine de dođrusunu sylesek bu sesler akřamdan sabaha kadar kesilmeyecekti.”
- Demak, qizi ko‘chaga chiqib, mashinaga *qadar* ham o‘zi yurib borgan. s. 17 “Demek, kızı dıřarı çıkmıř hem de kendisi arabaya kadar varmıř.”

-ga qarab (-a dođru)

- Birdan bulut choki so‘kilib, pastga *qarab* sho‘ng‘idi. s. 2 “Aniden buluttan delik aılarak ařađıya dođru dıřtı.”
- Endi ortiqcha gapga hojat yo‘qligini anglab, xastalar yotog‘iga *qarab* yurdi. s. 9 “Artık laflara gerek kalmadıđını anlayarak hastaların odasına dođru gitti.”

-ga qaraganda (-a gre)

- Uzunquloq gaplarga *qaraganda* sen to‘xtatgan emishsan. s. 174 “Dedikodulara gre sen durmuřsun.”
- Bizdagi ma‘lumotlarga *qaraganda* siz o‘sha kun Komilovning uyiga borgansiz. s. 194 “Bizdeki bilgilere gre siz o gn Komilov’un evine gitmiřsiniz.”

-ga qaramay (-a rađmen)

- Ko‘ngli notinch bo‘lganiga *qaramay*, o‘ttiz birinchi dekabr kuni eski uyiga qarab ketdi. s. 17 “Endiřelenmesine rađmen 31 Aralık gn evine dođru gitti.”
- Shunga *qaramay* xotini undan qo‘rqardi. s. 17 “Buna rađmen karısı ondan korkardı.”

-ga qarata (-e dođru)

- Bu buyruq Kesakpolvonga *qarata* aytilgan edi. s. 55 “Bu emir Kesakpehlivan’a dođru sylenmiřti.”
- Bu gapni kimga *qarata* aytganini Ahadbey ham, Elchin ham anglamadi. s. 240 “Bu lafin kime dođru sylendiđini Ahad Bey de, Elin de anlamadı.

-ga qarshi (-e karřı)

- Asadbekka *qarshi* biror ish qilish u yoqda tursin, sha’niga mos kelmaydigan xunukroq so‘z aytishdan ham cho‘chishadi. s. 16 “Asadbek’e karřı ktlk yapmaktan ziyade onun arkasından bile konuřmaktan korkarlar.”

- Menga *qarshi* urush ochdilar... s. 21 “Bana karşı savaş ilan ettiler...”

Qatori (birlikte)

- Tumov kabi neʼmatlardan el *qatori* bahramand boʻlib yurardi. s. 72 “Grip gibi nimatlerden insanlarla birlikte huzurlu olarak yürüdü.”

-ga ro'para (karşı karşıya)

- Shu yerda kuyib kul boʻlishi __ Oʻzi-ku kuyib kul boʻlishga mahkum etilgan ekan, oilasini nima sababdan jahannam oloviga *ro'para* qildi? s. 74 “Burada mahvolmasi... Kendisi kul olmaya mahkûm, neden ailesini cehennem ateşiyile karşı karşıya bıraktı?”
- Shilimshiqni hofizga *ro'para* qilganingda toʻy haqida gap yoʻq edi. s. 199 “Salyangoz’u hafızla buluştursaydın düğünden bahsedilmezdi.”

Sari (-e doğru)

- Oyoqlarimiz yaxshilik emas, zulm *sari* yurishni maʼqul koʻradi. s. 1 “Ayaklarımız iyilik yolunda değil şiddete doğru gitmeyi tercih eder.”
- Bu yoʻl Elchinni maqsad *sari* tezroq olib borardi. s. 28 “Bu yol Elçin’i hedefine doğru daha hızlı bir şekilde götürür.”

Sayin (-dikça)

- Chunki yosh oʻtgan *sayin*, bolalikdan uzoqlashganingiz sayin oʻtgan kunlarni eslayverasiz, entikaverasiz. s. 91 “Çünkü yaşlandıkça, çocukluktan uzaklaştıkça geçmişini anımsarsınız, özlersiniz.”

Singari (gibi)

- Oʻzi qoʻngʻiroqli serka *singari* oʻtib ketadi. s. 36 “Kendisi çingiraklı kıyafet gibi geçip gitti.”
- Asadbekning nigohi ilon avrovchisiniki *singari* oʻtkir edi. s. 51 “Asadbek’in gözleri yılan oynatıcısınınki gibi keskindi.”

-dan so'ng (-dan sonra)

- Shu voqealardan *soʻng* ularning ahvollari ne kechdi, boshlariga yana ne savdolar tushdi?.. s. 6 “Şu olaylardan sonra onlar ne durumda kaldı, başlarına neler geldi?”
- Qiz oʻqishda boʻlgan, tanaffusdan *soʻng* esa darsga qaytmagan. s. 15 “Kız okuldaydı, moladan sonra ise derse girmemiş.”

-dan tashqari (-dan başka)

- Sharif darvoza eshigidan *tashqariga* chiqib ikki-uch qadam yurgach, toʻxtab, oʻgirildi. s. 81 “Şerif kapıdan dışarı çıkıp iki üç adım attıktan sonra durdu ve gerisine baktı.”
- Xarajatdan *tashqari* yigirma ming qolarmikin? s. 97 “Masraftan başka yirmi bin kalır mı acaba?”

Tomon (-e doğru)

- Eshik *tomon* yurdi. s. 3 “Kapıya doğru koştu.”
- Anvar buyruqqa itoat etib, uy *tomon* qadam bosganida qoʻngʻiroq jiringladi. s. 114 “Enver emre itaat edip eve doğru gidecekken kapı çaldı.”

Tufayli (Bu edat Türkiye Türkçesinde hâl ekleriyle birlikte kullanılır ve “*dolayı, ötürü*” anlamına gelir. Özbek Türkçesinde ise eksiz kullanılır.)

- Lekin u mening ablahligim *tufayli* halok boʻldi. s. 12 “Ama o tamamen benim yüzümden oldu.”
- Osongina tashrih *tufayli* bu ozorli darddan qutulganiga shukr qildi. s. 29 “O kadar kolay ziyaret edebildiği için bu muhtemel sorundan kurtulduğuna şükretti.”

Uchun (İçin)

- Albatta, zolimlar (yaʼni kofirlar) uchun alamli azob bordir...» s. 1 “Elbette, zalimler (yani kâfirler) için elemli işkence vardır.”
- Siz — azizlarga aytmoq uchun dilimga yana bir gap soldi. s. 1 “Siz – azizlere söylemek için dilime yine bir söz geldi.”

-ga yarasha (-e benzer, -e uygun)

- Paxmoqsoqol şunga *yarasha* uzoq duo qildi. s. 130 “İhtişamlı sakal şuna benzer bir şekilde dua etti.”
- Bularning o‘ziga *yarasha* tashvishi bor. s. 231 “Bunların sadece kendilerine uygun sıkıntıları var.”

Yanglig‘ (Gibi)

- Mo‘ylabi chayonning dumi *yanglig‘* tepaga qayrilgan bir malla qilichini shundayin zarb ila urdiki, selginchak osilgan beshik ham ikkiga bo‘lindi. s. 152 “Bıyığı akrebin kuyruğu gibi yukarıya dönük kılıcını o kadar güçlü çarptı ki, asılı olan beşik de ikiye ayrıldı.”

1.8. Bağlama Grubu (So‘z Tizmasi)

Türkiye Türkçesinde “*bağlama grubu*” ile ilgili olarak şunlar söylenmektedir:

Muharrem Ergin “*Bağlama grubu sıralama, bağlama edatları ile yapılan kelime grubudur. Bugün sıralama edatları ‘ve, ile’, ve bir de ara (... ‘den ... ‘e kadar) ifade eden Arapça ‘ila’dır. Eskiden bunların değişik şekilleri ile başka sıralama edatları da vardır. İşte bu edatlarla birbirine bağlanan iki unsur hep beraber bağlama grubunu teşkil ederler.*”¹⁴²,

Leyla Karahan, “*Bağlama edatları ile birbirine bağlanmış iki veya daha fazla isim unsurunun meydana getirdiği kelime grubudur.*” şeklinde tanımlar.¹⁴³

Mustafa Özkan ve Veysel Sevinçli, bağlama grubunu şöyle tanımlamışlardır: “*İki ya da fazla ismin sıralama, bağlama, karşılaştırma ve denkleştirme bağlaçları (ve, ile, dahi ila, ya, yahut, veyahut, fakat, ama, değil, ya...ya, hem...hem, ne...ne, da vb.) ile oluşturduğu kelime grubudur. Öğeler, şeklen ve eşit olarak birbirine bağlanır. Her öge vurgusunu taşır ve vurguları eşittir.*”¹⁴⁴,

Rasim Şimşek, “*iki ya da daha çok eş görevli sözcüğün bağlaçla bağlanmasıyla oluşturulan belirtme öbeği*” şeklinde tanımlamıştır.¹⁴⁵

¹⁴² Ergin, age., s. 379.

¹⁴³ Karahan, age., s. 65-66

¹⁴⁴ Özkan ve Sevinçli, age., s. 102.

¹⁴⁵ Şimşek, age., 390-391

Özbek Türkçesinde bu yapı bir kelime grubu olarak kabul edilmemektedir. Bunun sebebi birbirine tâbi olup olmama durumudur. Bu grupta bu durum söz konusu olmadığı için kelime grubu olarak değerlendirilmemiştir. Bağlama grubu Özbek gramerciliğince “*morfolojiya*” (yapı bilgisi) bölümünde ele alınır ve buna “*so’z tizmasi*” adı verilir ve şöyle tanımlanır: “*Denk görevli öğelerden teşkil edilir. (Elma ve nar) Onlar arasında tâbilik olmaz. Bu yüzden aralarında birbirini açıklama ve anlamsal doldurma (toldirish) hadisesi de olmaz. Bağlama grubunu oluşturan yapıların yerlerini değiştirmek de mümkündür. (Nar ve elma). Bağlama grubunun öğeleri denk bağlaçlar yardımıyla ya da bağlaçsız, ahenk yardımıyla birbirlerine bağlanabilir.*”¹⁴⁶ Bağlaçlar tek veya grup halinde kullanılmalarına göre ikiye ayrılır:

1. Tekli bağlaçlar (Yakka bog’lovchilar) (yahud, va, yaki, -ki vb.)
2. Tekrarlı bağlaçlar (Takrariy bog’lovchilar) (dam-dam, ham-ham, ya-ya vb.)

Bağlaçlar, cümle içindeki görevine göre ise ikiye ayrılır:¹⁴⁷

1. Denk Bağlaçlar (Teng bog’lovchilar): Sözcük ve cümleler arasında denk ilişki kuran bağlaçlardır. Üçe ayrılır. (Yuklamalar¹⁴⁸ de bazen denk bağlaç görevinde kullanılabilir.) (Biz — ikkalamiz. Ya’ni, *sizu men.* s. 165 “Biz ikimiz. Yani siz ve ben.” Burada -u yüklemesi “ve” bağlacı yerine kullanılmıştır.)

- a. Biriktirici bağlaçlar (Biriktiruvchi bog’lovchilar): *va, hamda, ham, bilan, -u, -(y)u, -da*
- b. Zıtlştırıcı bağlaçlar (Zidlovchi bog’lovchilar): *amma, lekin, biroq, faqat,halbuki*
- c. Ayırıcı bağlaçlar (Ayiruvchi bog’lovchilar): *ya, yaki, yaxud, yaniki, gah ... gah, dam...dam, bir...bir, ba’zen...ba’zen...*

¹⁴⁶ Bahridinova, age., s. 15 - R.Sayfullaeva, B.Mengliev, G.Bakieva, M.Kurbanava, Z.Yunusava, M.Abuzalava, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili III Sintaksis*, Mirza Ulug’bek Namidagi O’zbekistan Milliy Universiteti, Tashkent. 2006, s. 22

¹⁴⁷ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 232

¹⁴⁸ Yükleme: Bir söz veya cümleye anlam ayrıntısı ilave eden yardımcı söz, edat türü. Ek veya kelime halinde olabilir. İlave ettikleri anlamlara göre altı bölümde incelenirler: 1. Soraq ve taajjub yuklamalari 2. Kucheytiruv yuklamalari 3. Ayiruv ve chegerelav yuklamalari 4. Aniqlav yuklamasi 5. Guman yuklamasi 6. Inkor yuklamasi. Özkul, age., s. 150

2. Yan Cümle Bağlacı (Ergashtiruvchi bog'lovchilar): Birleşik cümlelerde yardımcı cümlelerle temel cümleler arasında bağlantı kuran bağlaçlardır. Kendi arasında dörde ayrılır.

- a. Açıklama bağlaçları (Aniqlov bog'lovchilari): *ya 'ni, -ki, -kim...*
- b. Sebep bağlaçları (Sabab bog'lovchilari): *chunki, shuning uchun...*
- c. Şart bağlaçları (Shart bog'lovchilari): *agar, agarda, basharti, garchi, mabada...*
- ç. Karşılaştırma bağlaçları (Chag'ishtiruv bog'lovchilari): *go 'ya, go 'yaki...*¹⁴⁹

Bu grup bağlaçlar ile birbirine bağlanmış isim ve isim türünden kelimelerin oluşturduğu bir kelime grubudur.¹⁵⁰ Özbek Türkçesinde kullanılan bağlaçlar: *va, -u, -yu (ve), agar, ammo, balki, basarti, biroq, bilan (ile), bir... bir..., chunki, dam... dam..., garchi, goyo, go... go.../goh... goh..., goxo... goxo..., gohida... gohida..., faqat, ham... ham..., xoh... xoh..., istar... istar..., kerak... kerak..., lekin, modomki, na... na..., yo... yo..., yoki... yoki..., yo... yoinki..., yo, yoki (veya), yohud, xuddi...* Burada yer alan “-u, -yu” bağlaçlar arasında değil, soru edatı “mi” gibi “yuklama” (yükleme) adı verilen özel bir bölümde ele alınmaktadır.

Emek Üşenmez, bağlaçların Özbek Türkçesinde şu şekilde tasnif edildiğini söylemiştir:¹⁵¹

- Tam bağlaçlar: *va, lekin, ammo, biroq*
- Yarım bağlaçlar: *bilan, -u, -yu, -da, balki*
- Birliktelik ve beraberlik ifade eden bağlaçlar: *va, hamda, bilan, -u, -yu, -da, ham*
- Ayrım ifade eden bağlaçlar: *yo... yo..., goh, dam...dam, bir...bir, ba'zan...ba'zan, xoh...xoh*
- Zıtlık ifade eden bağlaçlar: *amma, lekin, biroq, balki*. Modern Özbek Türkçesinde zıtlık bildiren bağlaçlardan önce virgül kullanılmaktadır.
- İnkâr ifade eden bağlaçlar: *na...na*

¹⁴⁹ Yaman, age., s. 120-123

¹⁵⁰ Yıldırım, age., s. 277

¹⁵¹ Üşenmez, age., s. 503-505

Açıklama ve izah ortaya koyma bakımından üçe ayrılır:

1. Sebep bağlaçları: *chunki, nagaki*
2. Teyit, tasdik bağlaçları: *yani, ki, kim*
3. Şart bağlaçları: *agar, agarda, gar, basharti*

Bağlaç da edat gibi şekil yönünden üçe ayrılmaktadır:¹⁵²

1. Saf bağlaç (Sof bog'lovchi): Sadece bağlaç vazifesinde kullanılan: *va, hamda, ya, yaxud, yaki, amma, lekin, bırak, chunki, shuning uchun, agar, yani*

2. Nisbî bağlaç (Nisbiy bog'lovchi): *ba'zan, bir, vaktida, hali, gah, gaha* gibi sözcüklerin tekrarlı şekilleri örnek olur.

- *Ba'zan* tanbeh berib, *ba'zan* «qizingni erga berganingda o'zingni ham qo'shib berasanmi», deb piching qilardi. s. 92 “Bazen tembih eder, bazen de ‘Kızın evlenirse sen de mi evleneceksin’ diye maskara ederdi.”
- *Hali* «falonchini otib ketibdi», *hali* «falonchini yoqib ketishibdi», degan vahimali mish-mishlar bosh ko'tarayotgan tahlikalı kunlarda Asadbekday odamning ham joni qil ustida ekanini Jalil yaxshi tushunardi. s. 84 “‘Birini silahla vurmuşlar’, ‘Birinin evini yakmışlar’ tarzında tehlikeli söylentiler söz konusu olduğu bu dönemde hatta Asadbek gibi birinin de canı tehlike altında olduğunu Celil gayet iyi bilirdi.”

3. Ek olan bağlaçlar (Koshimchasimon bog'lovchi): *-ki, -kim*, bağlaç (bog'lovchi) ve yükleme (yuklama) vazifesine gelen “*-u, -yu, -da, -mi*” ekleri.

Türkiye Türkçesinde Bağlama Grubu ile Özbek Türkçesinde Bağlama Grubunun Karşılaştırılması

1. Her iki lehçede de bağlama grubunun dizilişi aynıdır. İsim unsurlarının arasında yer alırlar. İsim unsuru bir kelime grubundan oluşabilir.
2. Her iki lehçede de ikiden fazla isim unsurunun birbirine bağlandığı durumlarda bağlama edatı son iki isim unsurunun arasına girer.

¹⁵² R. Sayfullayeva, HO'AT, s. 231

3. Özbek Türkçesinde “*ham*” Türkiye Türkçesindeki “-*da*” bağlacı anlamı ve göreviyle kullanılmaktadır.
4. Türkiye Türkçesinde “*ama*” bağlacı tekrarlı olarak “*ama ... ama*” şeklinde kullanılabilenken Özbek Türkçesinde sadece tekli şekilde kullanılmaktadır.

Bağlama grubu içeren cümle örnekleri:

Agar (Şart anlamı katar.)

- «Nimaiki azobing bo‘lsa, barchasini totib ko‘rdim-ku, endi tinchligimni ber, *agar* bergan boyliklaring evaziga tinchligimni olgan bo‘lsang s. 139 “Ne tür işkencelerin varsa hepsini yaşadım ki, artık gönül rahatlığımı geri ver, eğer verdiğin zenginliklerin karşılığında dinçliğimi almış olsan da.”

Ammo (Zıtlık bağlacı)

- Sharif bir bahona topib, to‘yga bormasa bormasdi, *ammo* ma’rakalardan qolib bo‘ladimi? s. 38 “Şerif’in bir bahane bulup düğüne gitmek istemese gitmezdi ama bu törenlerden kaçmak olur mu?”

Balki (İhtimal anlamı katar.)

- Ular balki qo‘shningizga, *balki* do‘stingizga, balki qarindoshingizga o‘xshab ketar. s. 2 “Onlar belki komşunuza, belki de arkadaşlarınıza, belki de akrabalarınıza benziyordur.”

Bilan (ve bağlacı göreviyle kullanılmaktadır.)

- Sen *bilan* men bir qop-bir qop gunohni orqalab boramiz u yoqqa. s. 21 “Sen ve ben öbür dünyaya kendimizle bir sürü günah götürürüz.”
- Zohid siz *bilan* biz kabi dunyodan adolat izlardi s. 37 “Zahit, sizle benim gibi dünyada adalet bulmaya çalışırdı.”

Bir... bir... (Bir... bir...)

- Tanchaning *bir* tomonida Asad, yana *bir* tomonida esa onasi Samandar bilan yotishardi. s. 127 “Odanın bir tarafında Asad başka bir tarafında ise Semender annesiyle yatıyorlardı.”

Biroq (Fakat)

- Anvar salomni eshitdi, *biroq* kitobdan uzilgisi kelmay bosh qimirlatib qo‘ya qoldi. s. 152 “Enver selami duydu fakat kitap okuduğu ve dikkatinin dağılmaması için sadece kafasını salladı.”

Chunki (Çünkü)

- Zohid bunday bo‘lishini kutmagan, *chunki* Sangining xatti-harakati unda shubha uyg‘otmagan edi. s. 213 “Zahit olayın böyle olacağını beklememişti çünkü Sangine’den hiç kuşku duymuyordu.”

Dam ... dam ... (Bazen... bazen...)

- Bu yerda esa *dam* vahimali, *dam* ayanchli ovozlardan uxlay olmadi. s. 7 “Burada ise bazen korkunç, bazen acı dolu sesler yüzünden uyuyamadı.”

Faqat (sadece)

- «Qani edi olib ketsangiz... uzoqlarga... *faqat* ikkalamiz yashaydigan joyga... s. 254 “Keşke buradan götürseydin...uzaklara...sadece ikimizin yaşayacağı yere...”

Garchi (Gerçi)

- Abdukarim degan ism, *garchi* mullalikka daxldor bo‘lmasa-da, Karimulla deb o‘zgartirildi. s. 94 “Gerçi Abdükerim ismi mollalığa yakışmasa da Kerimolla olarak değiştirildi.”

Ham... ham... Genellikle bağlanan unsurlardan sonra gelmektedir. Türkiye Türkçesinde “de” bağlacı anlamıyla kullanılmaktadır.

- Ko‘zni yashnatib, dilga quvvat berguchi chiroyli ranglar *ham*, ko‘ngilni vayron qilguchi qora rang *ham* bor. s. 2 “Gözleri sevindiren, gönülleri mutlu eden güzel renkler de yürekleri paramparça eden siyah renk de var.”

Hamda (Hem de)

- Oradagi ixtilofni Ollohning ulug‘ kitobiga *hamda* Ollohning muborak payg‘ambarining ko‘rsatgan yo‘llariga amal qilgan holda bartaraf etmog‘imiz darkor... s. 251 “Aramızdaki sıkıntıyı gidermek için Allah’ın ulu kitabına hem de Allah’ın mübarek peygamberinin gösterdiği yollara yönelmeliyiz.”

Lekin (Lakin, ama)

- Aniqlikka aniq, *lekin* sen yo‘lbarsning peshonasini mo‘ljalga olmading-da. s. 64 “İsabetli lakin sen kaplanın kafasından vurmadin.”

Na... na... (Ne... ne...)

- U hozir xotinining *na* kiprigiga, *na* qoshiga qaraydi. s. 3 “O şimdi ne karısının kirpiğine ne kaşına bakacaktı.”

U (ve) (Ünsüzle bitip ünsüzle başlayan iki kelimeyi birbirine bağlar.)

- Biz — ikkalamiz. Ya’ni, *sizu* men. s. 165 “Biz ikimiz. Yani siz ve ben.”

Va (Ve)

- Olloh subhanahu *va* taolo bandalariga «shayton yo‘lidan yurmanglar», degan. s. 1 “Allah subhanallah ve teala bendelerine ‘Şeytan yolundan yürümeyiniz’ demiştir.”
- Buyruq qisqa *va* qat’iy edi. s. 29 “Emir kısa ve kat’i idi.”

Ya’ni (Yani) Açıklama bağlacıdır.

- Dunyoning ajabtovurligini qarang-ki, suvchining o‘g‘li shunday e’tiborga, *ya’ni*, da’vogarlikka loyiq ekan. s. 43 “Dünyanın ne kadar ilginç olduğuna bakınız ki – su taşıyıcısının oğlu o kadar ilgiye, o kadar dikkate layıkmış”

Yo... yo... (Ya... ya...) Karşılaştırma bağlacıdır.

- Pulni *yo* mahsi qo‘njiga *yo* belboqqa yashirishadi. s. 48 “Parayı ya botlarının dibine ya da kemerlerine gizlerlerdi.”
- Dissertatsiyani *yo* Istanbul *yo* Okford dorilfununida yoqlasam kerak. s. 190 “Tez dönemimi ya İstanbul ya da Oksford üniversitesinde geçireceğim.”

Yo (Ya, veya) Denkleştirme bağlacıdır.

- Oqidanmi *yo* qizilidanmi, xo‘jayin? s. 39 “Beyazından mı veya kırmızısından mı patron?”
- Odamlar aybi bormi *yo* yo‘qmi deb mulohaza qilib o‘tirishmaydi. s. 81 “İnsanlar onun suçu var mı yok mu diye düşünmez.”

1.9. Unvan Grubu

Türkiye Türkçesinde Muharrem Ergin, bu grubun bir şahıs ismiyle bir unvan ya da akrabalık isminden meydana geldiğini; şahıs ismi önce, unvan veya akrabalık isminin ise sonra geldiğini, iki unsurun da bir ek almadığını söyler.¹⁵³

Leyla Karahan; bir şahıs ismiyle, bir unvan veya akrabalık isminden kurulan kelime grubuna unvan grubu dendiğini belirterek, şahıs ismi + unvan veya akrabalık ismi = unvan grubu Fevziye + Hanım = Fevziye Hanım, Osman + Dayı = Osman Dayı şeklinde bu grubu tanımlamıştır.¹⁵⁴

Zeynep Korkmaz, bir şahıs adı ile bir unvan veya akrabalık gösteren ismin eksiz olarak yan yana gelerek oluşturduğu belirtme grubuna unvan grubu dendiğini söylemiştir.¹⁵⁵

Mustafa Özkan; bir şahıs ismiyle lakap, künye, rütbe, mevki veya bir akrabalık isminden oluşan kelime grubu şeklinde tanımlamış ve bu grupta unvan ifade eden kelime şahıs isminden önce de sonra da gelebileceğini söylemiştir. Ancak özellikle lakap ifade ediyorsa önce geldiğini ve bu unsurların eksiz birleşerek şahıs ismini karşılayabileceğini ifade etmiştir. Unvan grubu cümlede isim gibi kullanılır. Çekim ve çokluk ekleri ise son kelimeye getirilir.¹⁵⁶

Tahsin Banguoğlu, “Yanaşma Takımları” ana başlığı altında “San Öbekleri” yan başlığıyla bu grubu ele almış ve şöyle tanımlamıştır: “San anlatan adların kişi adlarına yanaşmasıyla meydana gelen yanaşma takımları çok kullanılır. Bunlara san öbekleri adını veririz.”¹⁵⁷

Özbek gramerciliğine göre bu yapı bir kelime grubu değildir. Çünkü tâbilik ilişkisi aralarında yoktur. Yalnız isim konusunda “otaqli ot” başlığı altında “1) Özel isimler 2) hayvanlara verilen isimler 3) Coğrafik isimler 4) Teşkilat, müessese ve idare adları 5) Kitap, gazete, dergi, sinema filmi, tiyatro isimleri 6) Su havzaları ve inşaat isimleri 7) Tarihi olaylar, bayram isimleri 8) Astronomik adlar” başlıklarıyla özel adlardan bahsedilmiştir.¹⁵⁸ Bu sınıflamaya benzer birçok örnek vardır.¹⁵⁹ Rahmatullayev unvan

¹⁵³ Ergin, age., s. 575

¹⁵⁴ Karahan, age., s. 68

¹⁵⁵ Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 219

¹⁵⁶ Mustafa Özkan, *Tarih İçinde Türk Dili*, s. 191

¹⁵⁷ Banguoğlu, age., s. 513-514

¹⁵⁸ Sapayev, age., s. 102, bkz. Qodirovna, İbragimovna, age., s. 13

grubunu da içine alan bir yapı tanımlanmıştır. Buna göre açıklayıcı açıklanmıştan önce de gelebilir, sonra da gelebilir:

a) Açıklayıcı açıklanmıştan sonra geldiğinde:

- 1) Akrabalık manasını anlatan sözcük ile: *Shuhrat aka, Feruza opa, Zamira xola*
- 2) Meşguliyetini, mesleğini anlatan sözcük ile: *Tolib qassob, Ilhom choyxonachi, Ravshan oshpaz*
- 3) İsim, soyisim açıklayan olarak sayılmaktadır: *Hamid Olimjon, Sa'di Hasanovich Sirojiddinov*
- 4) Mahlas, lakap olarak kullanılan sözcük ile: *Alisher Navoiy, Olim janjal*

b) Açıklayıcı açıklanandan önce geldiğinde:

- 1) Mevki, unvan anlatan sözcük ile: *akademik Dolimov, leytenant Rahimov*
- 2) Aitlik eki eklenen akrabalık bildiren sözcük ile: *otasi Abduhamid, opasi Salima*

Bu tanıma bakıldığında Türkiye Türkçesindeki “birleşik isim grubu” olarak adlandırılmış yapıyı da görmekteyiz.

Unvan grubu örneği taşıyan cümleler:

- *Shoir Asqar Qosim* aytmoqchi: “Şair Asker Kasim söyler: Samodagi tuzoq nima bilmagay, Gökte bir tuzak var – acımasızdır U hech kinga itoat ham qilmagay. s. 2 Kimseye itaat da etmez.”
- Lola ko‘chasida... o‘n... yettinchi uyda turadigan *Sharif aka* degan kishi. s. 32 “Lale Sokağında...on...yedi numaralı evde oturan Şerif ağabey adlı kişi.”
- *Shoh Mashrabday* odamni osgan bandaga insof berilishini umid qilish mumkin!!!» s. 60 “Kral Meşrep gibi insanı katleden kişinin insafa gelmesini ummak mümkün!!!”
- Oqsoqollar *Asadbek aka* ham borsinlar, deyishyapti. s. 96 “Reisler Asadbek ağabeyin de gitmesini istiyorlar.”

¹⁵⁹ Bk. R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 188 – N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, D. Nabiyeva, *O'na Tili*, Tasvir Nashriyot, Toshkent, 2009, s. 96

- Havorangga bo‘yalgan yog‘och eshikka qaysidir bola bo‘r bilan katta qilib «prof. *Habib Sattarov*» deb yozib qo‘yibdi. s. 103 “Mavi renkli kapıya bir çocuk koca harflerle ‘Profesör Habib Sattarov’ diye yazmış.”
- To‘g‘ri, *Olloh taboraka va taolo* bandalarini bu dunyoda sinash uchun turlicha qilib yaratgan. s. 151 “Doğru, Allah tebareke ve teala kullarını bu dünyada sınamak amacıyla farklı farklı yaratmıştır.”
- Choy damlab beraymi, *Shariffjon aka!* s.. s. 167 “Çay demleyeyim mi, Şerif ağabeyciğim?”
- *Soli ota* «gap qo‘shmay turing», deganday unga qarab oldi. s. 173 “Salı amca ‘Lafımı bölme’ der gibi ona bir baktı.”
- *Gulnora opa*, yomon gap aytmayapman. s. 187 “Gülpare abla ben size kötü bir şey söylemiyorum.”
- *Zeli og‘a*, tushimmi yo o‘ngim!!! — deb qarshiladi. s. 203 “Zeli ağabey, gözlerime inanamıyorum!!! – diye onu karşıladı.”
- Xullas, *mulla Anvar*, siz ishingizni qilavering. s. 230 “Kısacası, Enver Bey işinizi yapabilirsiniz.”
- *Shavkat tog‘a* hamma dardlarini menga aytadilar. s. 242 “Şevket dayı tüm derdini benimle paylaştı”

Türkiye Türkçesinde Unvan Grubu ile Özbek Türkçesinde Unvan Grubunun Karşılaştırılması

- 1) Unvan grubunda her iki lehçede de kişi ismi tek bir kelimedenden oluşabileceği gibi birden fazla kelimedenden de oluşabilir.
- 2) Her iki lehçede de bu grubun söz dizimi açısından herhangi bir farkı bulunmamaktadır.
- 3) Her iki yapıda da sıralamalar aynı şekilde olmaktadır.
- 4) Özbek Türkçesinde bir kelime grubu olarak kabul edilmez. Ancak Türkiye Türkçesinde kelime grubu olarak kabul edilmektedir.
- 5) Her iki lehçede de kişi ismi ile unvan ya da akrabalık ismi eksiz bağlanır.
- 6) Çekim ekleri her iki lehçede de unvan grubuna gelir.

- 7) Türkiye Türkçesinde unvanlar büyük harfle başlarken Özbek Türkçesinde küçük harflerle başlar.

1.10. Birleşik İsim Grubu (Qo'shma ot)

Türkiye Türkçesinde Muharrem Ergin; birleşik isim grubunu, bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana gelen birden fazla ismin meydana getirdiği kelime grubu olarak tanımlar. Bir nesnenin çok defa tek tek de adı olan isimler aynı nesneyi karşılamak, aynı nesneye beraber ad olmak için doğrudan doğruya, eksiz olarak yan yana geldiğini ve birleşik isim yaptıklarını, bunların Türkçede hep has isimler olduklarını, birleşik kelime ile birleşik ismi birbirine karıştırmamak gerektiğini belirtmiştir. Birleşik kelime, herhangi bir kelime grubunun kelimelerinin tek bir kelime halinde birleşmesiyle ortaya çıkan unsur olduğunu da ifade etmiştir.¹⁶⁰

Zeynep Korkmaz, bu grubu en az iki kelimedenden oluşan ve bu kelimelerin kendi kavramları dışında yeni bir kavramı karşılamak üzere, birleşik kelime kalıbına göre bir araya gelerek meydana getirdikleri ad olarak tanımlamıştır.¹⁶¹

Günay Karaağaç, birleşik isim grubunu, birleşik ad öbeği olarak adlandırmıştır ve bir kimseye ad olmak üzere iki veya daha fazla ismin bir araya gelerek oluşturduğu söz öbeğine *birleşik ad öbeği* adı verildiğini söylemiştir. Tamamen eksiz bir şekilde birleşen ve iki veya daha fazla isimden oluşan bütün şahıs isimleri birleşik söz öbeğini oluşturur.¹⁶²

Leyla Karahan, bir şahsa özel ad olmak üzere bir araya gelen kelimeler topluluğuna birleşik isim grubu dendiğini¹⁶³ söyleyerek belirtilen (tamlanan) ögesi özel isim olan sıfat tamlamalarının, zamanla birleşik isme dönüşebildiğini; bu yapılarıdaki sıfatların, belirtme ve nitelendirme görevinden ziyade özel isim görevinde olduklarını vurgular. Ayrıca sıfat tamlamasında birinci ögede bulunan vurgu, birleşik isimlerde ikinci öge üzerine kaydığını da söylemiştir.¹⁶⁴

¹⁶⁰ Ergin, age., s. 385

¹⁶¹ Zeynep **Korkmaz**, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 45

¹⁶² Karaağaç, age., s. 167

¹⁶³ Karahan, age., s. 69

¹⁶⁴ Karahan, age., s. 33

Unvan grubu gibi bu grup da Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez. Sebebi sözcükler arasında tamlanan-tamlayan ilişkisi yoktur. Rusçada olduğu gibi önce kendi adı sonra baba adı ardından da soyadı kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde özel adlar için Türkiye Türkçesinde olduğundan çok daha ayrıntılı bir sınıflama yapılmaktadır.¹⁶⁵

Birleşik isim grubu örneği taşıyan cümleler:

- Shoir *Asqar Qosim* aytmoqchi: “Şair Asker Kasım söyler: Samodagi tuzoq nima bilmagay, Gökte bir tuzak var – acımasızdır U hech kimga itoat ham qilmagay. s. 2 Kimseye merhamet de etmezdir”

¹⁶⁵ Qadirovna ve İbragimovna, age., s. 13

- Qayta qurish sharofati bilan depara qidiruv bo‘limining inspektori, leytenant *Zohid Sharipovning* yelkasiga oftob tegdi. s. 28 “Yeniden kurma nadeniyle araştırma departmanı memuru, Zahit Şaripov rahat içindeydi.”
- Uy egasi *Sharif Namozov* — anavi yotgan yigit, vino zavodida bosh muhandis ekan. s. 30 “Ev sahibi, Şerif Namozov - o yatan genç adam – şarap fabrikasında baş mühendismiştir.”
- *Haydar Asrorov*, laqabi Kesak polvon. s. 48 “Haydar Esrarov, lakabı Kesakpehlivan.”
- Gap vino zavodi boshqoni *Qilich Sulaymonov* xususida edi. s. 50 “Konuşma şarap fabrikası müdürü Kılıç Süleymanov hususundaydı.”
- Anvar boshini ko‘tarmay javob berdi, — *Asqar Qosim* degan shoirniki. s. 58 “Enver başını kaldırmayarak cevap verdi, - Asker Kasım denen şairinki.”
- *Zohid Sharipov* prokuratura joylashgan imoratning ro‘parasidagi katta chinor yonida turgan ayolni darrov tanidi. s. 76 “Zahit Şaripov bölge savcılığı binasının tam karşısında çınar ağacının yanındaki kadını hemen tanıdı.”
- Havorangga bo‘yalgan yog‘och eshikka qaysidir bola bo‘r bilan katta qilib «prof. *Habib Sattarov*» deb yozib qo‘yibdi. s. 103 “Mavi renkli kapıya bir çocuk koca harflerle ‘Profesör Habib Sattarov’ diye yazmış.”
- Asadbek shahar markazidagi qarorgohiga yetib borgunicha Chuvrindi bilan Kesakpolvon ham yo‘lga chiqqan, barvaqt bezovta qilingan deputat *Orzubek Boltaev* esa shoshilganicha kiyinardi. s. 123 “Asadbek şehir merkezindeki karargâhına varana kadar Fakir’le Kesakpehlivan da yola çıkmış, birden rahatsız edilen milletvekili Arzubek Baltayev ise acele ederek giyiniyordu.”
- Murda tirikligida Shilimshiq laqabi bilan yurgan *Jalol Komilov* ekani aniqlangach, Zohid kalavaning uchini topganday bo‘ldi. s. 135 “Ceset daha hayattayken Salyangoz lakabıyla bilinen Celal Kamilov olduğu ortaya çıktıktan sonra Zahit ipucu bulmuş oldu.”
- *Polkovnik Musaxo‘jaev* degan odam. s. 171 “Albay Musahocayev diye biri.”

- *Jalol Komilov* nomiga yozilgan maoshu mukofotlar hisoblansa, falon so‘m bo‘ladi. s. 191 “Celal Kamilov hesabındaki maaş ve ödüllerin değeri hesaplanırsa bir sürü para olacak.”
- *Maqsud Soliev* esa deraza rahiga suyanib, o‘yga botgan holda turardi. s. 197 “Maksut Saliyev ise pencere eşiğine yaslanarak dalmış halinde duruyordu.”
- *Shilimshiq Tojimullaev* bilan uchrashgan ekan. s. 199 “Salyangoz Tacimollayev ile buluşmuş.”

Türkiye Türkçesinde Birleşik İsim Grubu ile Özbek Türkçesinde Birleşik İsim Grubunun Karşılaştırılması

Birleşik isim grubu iki lehçede de bir şahsın adını karşılamak için en az iki adın eksiz bağlanmasıyla oluşmaktadır. Özbek Türkçesinde özel isimlerde Rusça etkisi taşıyan kimi farklılıklar bulunmaktadır. (Soyadların Rusçadaki gibi söylenmesi.)

1.11. Ünlem (Undov) Grubu

Ünlem grubu için Türkiye Türkçesinde şunlar söylenmektedir:

Muharrem Ergin, bir seslenme edatı ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime grubuna ünlem grubu dendiğini söyler. Seslenme edatı isimden öncegelerek eksiz bir şekilde birleşirler. Edatın tek kelime halinde, isim unsurunun ise bir isim veya isim yerine geçen bir kelime grubu halinde bulunduğunu söyler. A beyim, be birader, be adam, bre kız, ey arkadaş... Bu grubun vurgusunun seslenme edatı üzerinde olduğunu da ifade eder.¹⁶⁶

Leyla Karahan, bir ünlem edatı ile bir isim unsurundan kurulan kelime grubuna ünlem grubu der.¹⁶⁷

Tahsin Banguoğlu, ünlem öbeklerinin asıl ünlemlerle kurulmuş veya çağrı halinde adlar ve belirtme öbeklerinden meydana geldiğini ve çok defa bir ünleneni kapsadığını söyler. Kuralca ünlem önce geldiğini söyleyerek bu asıl ünlem ise çoğu zaman bir soruşturma ünlemi olarak karşımıza çıktığını ve ünlem öbeklerinin çoğu zaman öbür ünlemler gibi cümlenin başında kullanıldığını söyler. Bununla birlikte ünlemler bu öbeklerde sona da

¹⁶⁶ Ergin, age., s. 350

¹⁶⁷ Karahan, age., s. 33

gelebilirler ve ünlem öbekleri gibi cümlenin içinde ve sonunda da görülebileceklerini söyler.¹⁶⁸

Bu grup Özbek gramerciliğinde kelime grubu olarak kabul edilmez. Sebebi tâbîlik ilişkisi kurmamasıdır. Bir ünlem bir isimden önce gelerek bu grubu oluşturur. *Abba, bopti, dod, e, ey, ha, hay, hoy, labbay, qani, rahmat, salom, uzr, vo, voy, xop...* gibi ünlemler kullanılır. Ünlem grupları cümle ögesi olmazlar ve cümle dışı unsur olarak kabul görür. Özbek Türkçesinde ünlem şöyle tanımlanır: “*Kişilerin his-heyecanını, buyruk-hitap, kovmak, çağırmaq manalarını ifade eder. Leksik mana ifade etmezler. Hâl, iyelik eklerini almaz bu yönüyle müstakil sözcüklerden ayrılır. Ayrıca konuşmada başka sözlerle gramatik alakaya girmemesi, cümlenin bir ögesi olmaması da bunların birer özelliğidir. Onlar sadece adlaştıklarında cümlenin birinci ya da ikinci dereceli ögesi olabilirler.*”¹⁶⁹ Manalarına göre ikiye ayrılmaktadır.

a) His-heyecan ünlemleri (emosional undovlar): (*ah, eh, e, voy, ohho, ehhe, ahha, uh, ma, hi (him), be, hay, he, ey, ha, uf, tuf, dad, vay, vaydad, abba, ura, oho, eha, ehhe, ie, huv, hay, hey, bas, rahmat, qani, salam, xayr, afarin, balli, barakalla, ana, mana, be.*)

His-heyecan ünlemi taşıyan cümleler:

- U o‘zicha «*obbo*», yarim soat turarkanmizda», deb qo‘yib mashinadan tushdi-da, odamlar qatorida turib chetga chiqmoqchi edi, boshqon «bu yoqqa yuravering», deb hech qayoqqa qaramay to‘g‘riga yo‘l oldi. s. 38 “O kendince ‘abbo’ daha yarım saat burada olduğumuzda’ diyip arabadan inip tam insanların toplandığı yere doğru gidecekti ki, başkan ‘buraya yürüyüverin’ diyerek hiçbir yere bakmadan karşı tarafa yürümeye başladı.”
- «*Dod, musulmonlar, men otam tufayli sharmanda bo‘ldim!*» s. 138 “Ah! Müslümanlar ben babamın yüzünden rezil oldum!”
- *E, ahmoq*, Hamdam akaning gaplariga kirishim kerak edi. s. 168 “E salak, keşke Hamdam ağabeyin söylediklerine kulak verseydim”
- *Ey, prokuror, ko‘zingni och!* s. 34 “Ey, savcı, gözlerini aç!”

¹⁶⁸ Banguoğlu, age., s. 187

¹⁶⁹ Sapayev, age., s. 305 – Rahmatullayev, age., s. 138

- *Voy*, bolam-ey, xayoling ham bor bo‘lsin-a, kimlar bilan gaplashding? s. 119 “Vay, evladim ey, hayalin de var olsun, kimlerle konustun?”
- *Ha*, o‘g‘lim, meni birovga o‘xshatyapsizmi? s. 130 “Evet evladim beni biriyle karıştırıyorsun galiba.”
- So‘ng eshikni qiya ochib «Xonzoda-yu, *hoy* Xonzodaxon», deb chaqirdi. s. 110 “Sonra kapıyı biraz açarak ‘Hanzade hey, Hanzadeciğim’ diyerek onu çağırdı.”
- *Qani*, qori aka, bi-ir osmonga qarang s. 130 “Haydi, hacı, göğe bir baksana.”
- *Rahmat*, Bek aka, bularning evaziga men nima qilishim kerak? s. 26 “Sağ olun Ağabey, karşılığında ne yapmam lazım?”
- *Rahmat*, uka, ovora bo‘lmang, — dedi Sharif. 81 “Sağol kardeşim, zahmet etme, - dedi Şerif”
- Minga «*Salom*, Ani», dedi, i vsyo. s. 213 “Bana ‘Selam anne.’ dedi ve bu kadar”
- *Voy*, bechora... s. 59 “Vay biçare...”
- *Voy*, bolam, yupunligingcha kelaverdingmi? s. 110 “Ay benim canım evladım, ince giyinip mi geldin?”

b) Emir-hitap ünlemleri (Buyruq-xitab undovlari): (*oh, ah, hey, hoy, hay, ey, obbo, balli, rahmat, salom, hormang, xayr, xosh, chok, kuch-kuch, tu-tu, beh-beh, pish-pish, mosh-mosh, ho-ho, gah, kisht, kisht-kisht, chuh, ishsh, xosh, chok, moh-moh*)

Emir-hitap ünlemi taşıyan cümleler:

- *Hay*, Xonzodaxon, issiq kiyimlarini olib chiqing darrov. 111 “Hey, Hanzadehan sıcak giyecekleri alıp çıkın hemen.”
- «*Xo‘sh*, nimaga kelding?» degandek norozi qiyofada boqdi. s. 95 “‘Evet, niye geldin?’ diyormuş gibi baktı.”
- *Labbay, okaxon*, — dedi qo‘l qovushtirib. 50 “Efendim ağabey, - dedi ellerini kavuşturup.”
- *Uzr, okaxon*, avval oldingizdan o‘tay devdimda... 172 “Kusura bakma ağabey, ilk önce özür dilemek istedim de...”

- *Vo-ey, Xonzodaxon*, eringizni olib chiqib ketmaguningizcha ko'nglingiz tinchimadi-ya! 112 “Bak ya, Hanzadehan eşinizi götürmezseniz sanki rahatlamayacak gibisiniz!”

Türkiye Türkçesinde Ünlem Grubu ile Özbek Türkçesinde Ünlem Grubunun Karşılaştırılması

- 1) Her iki lehçede de ünlem grubu hâl eki almaz.
- 2) Türkiye Türkçesinde, ünlem grubu olması için önce ünlem sonra isim unsuru gelirken, Özbek Türkçesinde tersi de oluyor. Ayrıca araya virgül de girdiği görülmektedir.
- 3) Her iki lehçede de ünlem grubu cümlelerin herhangi bir yerinde bulunabilir.
- 4) Her iki lehçede de ünlem grubunda tek bir ünlem bulunurken bir ya da birden fazla isim unsuru bulunabilir.

1.12. Sayı Grubu (Qo'shma Sonlar)

Türkiye Türkçesinde Zeynep Korkmaz, sayı grubunu basamak sistemine göre sıralanmış ve herhangi bir ek almadan yan yana gelmiş sayı adlarının oluşturduğu grup olarak tanımlar. Bu grupta büyük sayı başta küçük sayının ise sonda olduğunu söyler.¹⁷⁰

Leyla Karahan, basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğu olduğunu söyler.¹⁷¹

Muharrem Ergin, Türkçede sayıların üç şekilde karşılandığını söylemektedir: 1. Tek kelime ile 2. Sıfat tamlaması ile 3. Sayı grubu ile. Tek kelime ile karşılanan sayılar bir, iki, üç..., on, yirmi, otuz, ...yüz, bin, milyon, milyar gibi. Sıfat tamlaması ile karşılanan sayılar iki yüz, üç yüz... dokuz yüz, bir milyon, iki milyon, üç milyon..., bir milyar, iki milyar, üç milyar...gibi. Burada dikkati çekecek şey yüz ve bin'in aksine milyon ve milyar'ın tek başına kullanılmaması, tek milyon ve milyar için de bir milyon, bir milyar denilmesidir. Bazı Türk şivelerinde tek yüz ve bin için de bir yüz, bir bin kullanılmaktadır. Sayı grubu ile karşılanan sayılar ise işte bu tek kelimelik sayıların on'dan sonrakilerinin ve sıfat tamlaması halindeki sayıları ara yerlerindeki sayılardır: on

¹⁷⁰ Zeynep Korkmaz, *Gramer Terimleri Sözlüğü*, TDK, Ankara, 2003, s. 181

¹⁷¹ Karahan, age., s. 72

bir, yirmi iki, yetmiş beş üç yüz kırk, bir milyon dört yüz bin altı, yüz yirmi üç gibi... Misallerde de görüldüğü gibi sayı grubu büyük sayı, küçük sayı olmak üzere iki unsurdan yapılır. Büyük sayı önce, küçük sayı sonra getirilir. Doğrudan doğruya yan yana getirilirler, herhangi bir ek almazlar. Büyük sayı da küçük sayı da ya tek kelime ya sıfat tamlaması ya sayı grubu olur şeklinde bu grubu açıklamıştır.¹⁷²

Rasim Şimşek, “sayı öbeği” terimini kullanır ve bu grubu şöyle tanımlar: “*Birinci ögesi, ikincisinden daha büyük bir niceliği gösteren sayı adına ‘sayı öbeği’ denir. Sayı öbeği, ön ad takımı dışında kalan öbek biçimindeki sayı adlarını kapsar.*”¹⁷³

Sayılar, Özbek gramerciliğinde başlı başına bir kelime grubu olarak kabul edilir ve şöyle tanımlanır: “*Sayılar müstakil manalı tâbi sözlerdir. Bir şeyin miktarını ve tertibini gösterir. ‘qancha, necha, nechanchi’ gibi sorulara cevap olur. Sayı, ada bağlanıp onun sayısını, miktarını, miktara bağlı tertibini, derecesini (sırasını) bildirir.*”¹⁷⁴ Sayılar Özbek Türkçesinde şu özelliklere sahiptir:¹⁷⁵

1. Sayılar başka sözcük türünden türemez, sayı türeten ekleri yoktur. Fakat sayıdan başka sözcük türü türer. *Birlashmoq (birleşmek), ikkilanmoq (ikilenmek)* (fiil) *beshlik* (beşlik) (ad)
2. Sayının anlam türleri, modal şekilleri onun kendine has ekler eklemesi ile türer: *bitta bir tane (tane sayı-dona son), ontacha, yuzlab, onlarca (tahminî sayı-chama son) uchov, ikkovlon (çoklayıcı sayı-jamlovchi son) ikkitadan (bölme sayı-taksim son)*
3. Sayı kendine nitelendirici ekleri kabul etmez, niteleyici kabul etmez, aksine kendisi adın sıfatı olur. Addan önce gelir böylece “*ayrılmaz birikme*” (ajralmas birikma) oluşur. Cümlede esasen açıklayıcı (aniqlovchi) vazifesinde kullanılır.

- Hamdam Tolipov Shilimshiq yashagan uying bekasi *uch kun* burun... s. 213 “Hamdam Talipov, Salyangoz yaşamış olan evin görevlisi üç gün önce...”

¹⁷² Ergin, age., s. 390-391

¹⁷³ Şimşek, age., s. 361

¹⁷⁴ Sapayev, age., s. 147

¹⁷⁵ Sapayev, age., s. 148

4. Sayı isim tamlaması olduğunda, kesir belirttiğinde ya da çarpma işlemi yapıldığında hâl eklerini ve iyelik eklerini alır. Mesela: *On besh uchga kasrsiz bo'linadi. Onning yarmi besh. Beshdan uchni ayirsa ikki qoladi. Besh karra besh – yigirma besh. (On beş üçe kesirsiz bölünür. Onun yarısı beş. Beşten üç çıkarsa iki kalır. Beş kere beş-yirmi beş.)*

5. Sayılar bir şeyin miktarını türlü yönlerden açıklamak için sayı-miktar bildiren bazı sözcüklerden de yararlanır:

- Sizni so'ysa yetmish kilo go'sht chiqsa kerak», devdim. s. 8 “Sizi keserek yetmiş kilo et çıkacaktır.”
- Stol tortmasidan «VT» sigaretasining bo'sh qutisi, besh-olti dona cho'pi qolgan gugurt bor edi. s. 29 “Masanın çekmecesinde ‘VT’ markalı sigaranın boş kutusu, 5-6 tane kibrit vardı.”
- *Bitta* odamning orqasidan nechtasi poylaydi? s. 227 “Bir adamın arkasından kaç tanesi bekler?”
- Bir *qashik* asal “Bir kaşık bal”

Sayıların dizilişlerine göre türleri:¹⁷⁶

Türkiye Türkçesinde birleşik olan sayılar kelime grubu olarak kabul edilmektedir. Yapıları bakımından iki gruba ayrılır.¹⁷⁷

- Tek sayılar (Sodda sanlar)
- Birleşik sayılar (Qo'shma sanlar)

¹⁷⁶ Qodirovna, İbragimovna, age., s. 16

¹⁷⁷ Komisyon, *O'zbek Tili Grammatikasi I*, s. 309

Rusçanın etkisiyle Özbek Türkçesinde de sayılabilen ve sayılamayan kavramlar mevcuttur. Türkiye Türkçesinde sayı grubu adı verilen birliklerin karşılığı Özbek Türkçesinde “*qo’shma sonlar*” terimiyle sağlanır. Burada sayılar ya doğrudan yan yana gelirler ya da hâl ekleriyle birbirine bağlanırlar. Bunlardan ilki Türkiye Türkçesindeki sayı gruplarına denk düşer. (On bir, Yigirma besh) (Yirmi beş) Bu örnekler Özbek gramerciliğince “*adlı kelime grupları*” (otli so’z birikmalari) bölümünün “*bitişmeli birikmeler (bitishuvli birikmalar)*” kısmının “*sayı+ad*” (son+ot) şeklinde sınıflanmış olsa da kelime grubu sayılmamaktadır.¹⁷⁸

Özbek Türkçesinde yüz ve bin sayılarının önüne “*bir*” sayısı getirilerek kullanılır. “*bir ming ottiz*” (bin otuz) ya da “*bir yuz ellig alti*” (yüz elli altı) gibi.

Sayı grupları başka sayı grupları ve sıfat tamlamaları da içerebilir.¹⁷⁹

Sakkiz ming sakkiz yuz qirq sakkiz: sayı grubu “sekiz bin sekiz yüz kırk sekiz”

Sakkiz ming: sıfat tamlaması “sekiz bin”

Sakkiz yuz: sıfat tamlaması “sekiz yüz”

Qirq sakkiz: sayı grubu “kırk sekiz”

Sayı grubu taşıyan cümle örnekleri:

- Bu voqea ellik sakkizinchi yilda bo’lib o’tgan edi. s. 48 ellik/sakkiz: sg “Bu olay elli sekiz yılında gerçekleşmişti.”
- Agar uni xafa qilsangiz, urug’-aymog’ingiz bilan, o’ttiz bir ming tomiringizni quritib tashlaydi. s. 82 o’ttiz bir ming: ST o’ttiz bir: SG “Eğer onu kızdırırsanız sizin akrabalarınızı, hanedanınızdan olan otuz bir bin damarınızı koparacaktır.”
- Ayrim mahkamalar eshiklarini bo’yatish uchun pul topolmay sarson yurganida bu idoraga ikki yuz ming so’m ajratilishi hukumatning xotamtoyligimi yoinki idoraning erkalgimi, bilib bo’lmadi. s. 45 ikki yuz ming: ST ikki yuz: Sıfat Tamlaması “Bazı kurumların kapılarını boyattırmak için para bulamadığı bir dönemde bu kuruma devlet tarafından iki yüz bin som ayrılması – ya cömertlikti ya da bir sürprizdi bilemeyiz.”

¹⁷⁸ Yaman, age., s. 142

¹⁷⁹ Gültekin, age., s. 61

- Siz o‘ttiz besh yil qanday ishlagan bo‘lsangiz bularingiz uch yuz ellik yil shunday ishlashadi. s. 187 uch yuz ellik: SG uch yuz: ST “Siz otuz beş yıldır nasıl çalışıyorsunuz, bunlar da üç yüz elli sene öyle çalışmalıdır.”
- Hozir zavod to‘rt million so‘m sof daromad oladi. s. 165 to‘rt million: ST “Şimdi fabrika dört milyon som net gelir elde ediyor.”
- Agar Namozovni qamoqqa olishga ruxsat bermasang, ertaga uyingga besh yuz ming tashlab ketishlari mumkin. s. 35 besh yuz /ming: st besh /yuz: st “Eğer Namozov’u hapse atmalarına izin vermezsen yarın evine beş yüz bin getirebilirler.”
- Yorug‘ olamda besh milliardga yaqin odam yasharkan. s. 58 besh/ milliard: ST “Parlak alemde beş milyara yakın insan yaşarmış.”
- Besh ming, — dedi. s. 74 Besh /ming: st “Beş bin,- dedi”
- Undan ko‘ra o‘ttiz besh ming so‘mni topib berish osonroq. s. 78 o‘ttiz besh /ming: st o‘ttiz /besh: sg “Ona göre 35 bin somu bulmak daha kolaydır”
- O‘n besh mingni to‘lab u yoqdan mayda-chuyda olib kelsam, xarajatni qoplarmikin? s. 97 O‘n besh/ ming: st O‘n/ besh: sg “On beş bini ödeyip de birinden de bir miktar para bulursam acaba borcumu ödemiş olur muyum?”
- Butun Turkiston ittifoq etsa o‘n besh millonlik bir quvat imlog‘a kelurki, munga yer titraydur...» s. 149 o‘n besh /millon: st o‘n /besh: sg “Tüm Türkistan birleşirse on beş milyonluk o kadar bir güç oluşacak ki bütün dünya titreyecektir.”
- Men o‘ttiz besh yil direktorlik qilibman. s. 187 o‘ttiz/ besh: sg “Ben otuz beş sene müdürlük yapmışım.”
- Meni yigirma besh yilga qamashdi. s. 187 yigirma /besh: sg “Bana yirmi beş senelik hapis cezası uyguladılar.”
- O‘n besh yil berishuvdi. s. 202 O‘n /besh: sg “On beş yıl vermişlerdi.”
- U odam o‘n yetti yildan beri ruhiy xastaliklar shifoxonasida ro‘yxatda turarkan. s. 34 o‘n /yetti: sg “O kişi on yedi senedir deli hastanesinde listenin başında yer alıyormuş.”
- Manzura bu onda biron buyumni emas, yuraği to‘rida o‘n sakkiz yil avaylab asragan orzusini, umidini yo‘qotgan edi. s. 148 o‘n /sakkiz: sg “Manzura şu anda önemsiz bir eşyasını değil, on sekiz senelik hayalini, umudunu kaybetmişti.”

- O‘ttiz ming emas, o‘ttiz million so‘m beraman degan tilxatga ham imzo chekishga tayyor... s. 164 “Otuz bin değil, otuz milyonluk bir hesabı ödemeye bile razı.”

Türkiye Türkçesinde Sayı Grubu ile Özbek Türkçesinde Sayı Grubunun Karşılaştırılması

1. İki lehçede de sayılar bir kelime, sıfat tamlaması ya da sayı grubundan oluşur.
2. İki lehçede de sayı grubundaki unsurlar tek bir kelimedenden oluşabileceği gibi sıfat tamlaması ya da sayı grubundan da oluşabilir.
3. İki lehçede de sayı grubundaki öğeler eksiz birleşir. Unsurların sayısı, sayı grubunun ifade ettiği sayıya göre değişir.
4. Sayı grubunda iki lehçede de büyük sayı önde küçük sayı sonda olur. Sıfat tamlamasında ise küçük sayı başta, büyük sayı sonda olur.
5. Türkiye Türkçesinde yüz ve bin kelimeleri tek bir yüzlük ve binliği karşıladığında bir sayısını önlerine almaz. Özbek Türkçesinde yüz sayısını ifade ederken “*bir*” sayısını alarak da almayarak da kullanılabilir. Milyondan sonraki basamakları karşıladıklarında her lehçede de başına “*bir*” rakamını alarak kullanılır.
6. Kesir sayıları Türkiye Türkçesinde “-*da*” hâl ekiyle, Özbek Türkçesinde “-*dan*” hâl ekiyle yapılır.

1.13. Birleşik Fiil Grubu (Fe’li Birikmalar)

Türkiye gramerciliğinde bu konu hakkında şu tanımlar ve açıklamalar yapılmaktadır:

Leyla Karahan, bir hareketi karşılamak üzere bir arada bulunan kelimeler topluluğuna birleşik fiil der.¹⁸⁰

Mustafa Özkan ve Veysel Sevinçli, bir yardımcı fiilin isim ya da fiille oluşturduğu kelime grubuna birleşik fiil diyerek isim ve fiil başta, yardımcı fiilin ise sonda bulunduğunu söyler. İsimlerle oluşturulan birleşik fiillerde esas anlamı isim ögesi taşıdığını, yardımcı fiillerin anlama etkisinin olmadığını ve yardımcı fiilin yalnızca fiilleştirdiğini söyler. Bu bakımdan isimlerle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller ile fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller ayrı ayrıdır diyerek bu yapıları birbirinden ayırır.

¹⁸⁰ Karahan, age., s. 36

Günay Karaağaç, bu grubu “*Birleşik Fiil Öbeği*” diye adlandırarak bir isim veya fiile yardımcı fiillerden birini getirerek oluşturduğumuz söz öbeklerine birleşik fiil der ve bu grubu “*isimlerden oluşanlar ve fiillerden oluşanlar olarak*” ikiye ayırır: “*a. Fiil + Yardımcı Fiil Kaynaklı Birleşik Eylemler b. İsim + Yardımcı Fiil Kaynaklı Birleşik Eylemler.*”¹⁸¹

Zeynep Korkmaz, birleşik fiilleri dört şekilde inceler: 1) Bir isim ile et-, ol- yardımcı fiillerinin veya esas fiil olma dışında yardımcı fiil olarak da kullanılan bul-, buyur-, eyle-, kıl-, yap- fiillerinin birleştirilmesi yoluyla kurulan birleşik fiiller, 2) İkinci gruptaki birleşik fiiller, iki fiilin birleşmesinden oluşmuştur. Burada birinci fiil şekilce bir zarf-fiil kuruluşundadır. Bu kuruluşteki fiillerde esas fiil kendi anlamını korurken, yardımcı fiiller esas fiilin anlamına tasvir edici yeni bir anlam özelliği katmıştır. Bunlar yeterlik, tezlik, süreklilik, yaklaşma biçimindeki özelliklerdir. 3) Üçüncü gruptakiler ‘karmaşık fiil’ (Osm. Mudil fiil) diye adlandırılan birleşik fiillerdir. Bunlar bir sıfat-fiil ile ‘öncelik’, ‘başlama’ ve ‘niyet’ gösterme işlevlerindeki ol- yardımcı fiilin birleşmesinden oluşmuştur. 4) Dördüncü gruptakiler, isim veya isim soylu bir veya birden çok kelimenin, belirli gramer kalıpları içinde, bir esas fiil ile birleşerek bir anlam kaymasına uğrayıp kalıplaşması ile oluşan birleşik fiillerdir.¹⁸²

Özbek gramerciliğinde de Türkiye Türkçesindeki gibi birleşik fiiller bir kelime grubu olarak değerlendirilmektedir. Özbek Türkçesinde kelime grupları içinde en çok kullanılan grup budur. Türkiye Türkçesine göre çok daha geniş kapsamlı değerlendirilir. Özbek Türkçesinde ikiden fazla unsurlu yapılar da çokça kullanılmaktadır. Fiille bağlantılı olan her tür kelimenin oluşturduğu grup bu başlık altında değerlendirilir.¹⁸³ Türkiye Türkçesindeki bu sınıflamaya Özbek Türkçesinde morfoloji bölümünde rastlıyoruz. Asqarova bu grubu şöyle sınıflandırmıştır:¹⁸⁴ Fiiller yapısına göre ikiye ayrılır:

1. Basit Fiiller (Sodda Fe’ller): yaz- (yaz-), o’qi- (oku-)...
2. Birleşik Fiiller (Qo’shma Fe’ller): Kendi içinde ikiye ayrılır:

¹⁸¹ Karaağaç, age., s. 156

¹⁸² Zeynep Korkmaz, *Türkçede Birleşik Fiiller ve Anlam Kaymaları*, Türk Dili, Temmuz 1998, s. 559, s. 4-5

¹⁸³ Yaman, age., s. 151

¹⁸⁴ M. Asqarova, *O'zbek Tili*, Oqituvchi Nashriyat, Tashkent, 1989, s.

a. Fiil olmayan kelimelerin fiillerle birleşmeleri: himoya qilmoq (himaye kılmak), javob bermoq (cevap vermek), qo'l qo'ymaq (el koymak)

b. İki veya daha çok fiilin birleşmesi: olib chiqmoq (alıp çıkmak), sotib olmoq (satıp almak), yozib qo'ya qolmoq (yazıp bırakmak)

Bir diğerkaynakta¹⁸⁵ Özbek gramerciliğinde fiiller, leksik-gramatik açıdan ikiye ayrılmaktadır:

1. Müstakil Fiiller (Mustaqil Fe'ller)

2. Yardımcı Fiiller (Ko'makchi Fe'ller-Yordomchi Fe'ller) Hareket bildirmeyen ve müstakil anlama sahip olmayan fiillerdir. Yardımcı fiil ile birlikte kullanılan müstakil fiillere “*esasî fiil*” (yetakchi fe'l) denir.¹⁸⁶ Yardımcı fiiller yapı ve anlamlarına göre üçe ayrılır:

a. Kelime türetme ve bağlama (So'z yasash ve bog'lama): Bu iki temel özellikten yalnızca “*bog'lama*” söz dizimini ilgilendirir. Bu gruba “*isim+fiil=birleşik fiil*” kalıbındaki yapılar girmektedir. Bağlama fonksiyonuyla “*bo'l-, qil-, et- (eyle-)*” yardımcı eylemleri kullanılarak birleşik fiiller elde edilir. Kesel bo'l- (hasta ol-) xabar qil- (haber ver-) tasdiq et-, shafqat eyle- (şefkat eyle-)

b. Ek anlam bildiren yardımcı fiiller (Qoshimcha ma'na ifadalovchi yordomchi fe'ller): Bu gruba giren yapılar, Türkiye gramerciliğinin “*asil fiil + zarf fiil eki + yardımcı fiil*” kalıbının karşılığı olan yapılardır. Buradaki yardımcı fiillere diğerkaynaklardan farklı olarak “*ko'makchi fe'l*” adı verilir. Belli başlıları ve anlamları şunlardır:¹⁸⁷

Ol-: yeterlik (kele ol-, gelebil-)

Bil-: yeterlik (kele bil-, gelebil-)

Qol-: tesadüf, anilik ((ko'rib qol-, (görüp kal-, aytib qo'ya qol-, (söyleyip kal-))

Qo'y-: güçlendirme, belirginleştirme (aytib qo'y-, söyleyip bırak-)

Chiq-: bitirme (o'qib chiq-, okuyup çık-)

Kel-: güçlendirme, belirginleştirme (kirib kel-, girip gel-)

¹⁸⁵ A. Shomaksudov, *O'zbek Tili Stiliskasi*, Oqituvchi Nashriyat, Tashkent, 1983, s.

¹⁸⁶ Özkul, age., 150

¹⁸⁷ Yaman, age., s. 153

Ver-: tezlik, kolaylık (barever, varıver-)

Tur-: sürerlik (turib tur-, durup dur-)

Ket-: güçlendirme, çokluk (ko'peyib ket-, çoğalıp git-)

Bo'l-: tükenme (ko'rib bo'l- görmüş ol-)

Yubar-: anilik, güçlendirme (atib yubar-, atıp gönder-)

O'tir-: sürerlik (ko'rib o'tir- görüp dur-)

Yur-: tekrar, sürerlik (ishlab yur-, çalışıp dur-)

Boshla-: başlama (bere boshla-, vermeye başla-)

Yat-: sürerlik (sachib yat-, saçıp dur-)

Bar-: sürerlik (unuta bar-, unuta dur-)

Bit-/bitir-: tamamlama (yanib bit- yanup bit-)

Yet-: normal oluşum (pishib yet-, pişip yet-)

O't-: tamamlama, önem (bo'lib o't- olup geç-)

Ber-: başkasına yönelme (qo'yib ber- koyup ver-)

Tashla-: bütünlük (atib tashla- atıp bırak-)

Sal-: tamlık (aytib sal-, söyleyip bırak-)

Tush-: azalma (yaqib tush- yakıp düş-)

O'l-: aşırılık (yeb o'l-, sevinib öl-)

Ko'r-: deneme (yeb ko'r-, aylab kör-)

Qara-, baq-: belirleme, anlama (surishtirib qara-, oqib baq- soruşturup bak-, okuyup bak-)

Yaz-: yakınlık (yete yaz- yeteyaz-)

Bu tür fiillerin asıl fiile bağlanması için genellikle -(i)b ve -a/-y zarf-fiil ekleri kullanılır. Eğer birleşik fiilin yapısında birden çok yardımcı fiil söz konusu olursa, önce -(i)b eki; sonra -a/-y ekleri gelir. Yozib bera qol-, ishlab tura ber-

c. i- Fiili (To'liqsiz fe'l¹⁸⁸): edi, ekan, emish

Birleşik fiiller oluşumlarına göre:

1)İsim + Yardımcı Fiil

➤ Ol- (almak)

- Asadbek uch qadam qo'ymay ko'k «Jiguli»ning motori o't olib, joyidan xuddi poygachi mashinaday uchib qo'zg'oldi. s. 22 “Asadbek daha üç adım atmadan mavi renkli ‘Jiguli’ nin motoru ateş alıp sanki yarışçı gibi yerinden hızlı hareket etti.”
- Xo'sh, so'radi ham deydik, «zo'rlashdi» degan javob oldi nima-yu «tegishmadi» deganda nima? s. 94 “Farzedelim ki sordu ama ‘tecavüz ettiler’ ya da ‘bir şey yapmadılar’ diye cevap vermesinin ne önemi var ki?”
- Yoshi ellikdan oshgan, ammo keksalik hukmiga hali-beri bo'ysunmaydigan ko'hlikkına ayol ularni oshkora noxushlik bilan qarshi oldi. s. 195 “Yaşı elli üzerinde ama çok da yaşlı gözükmeyen, birazcık şişman olan bu bayan onları açıkça nahoşlukla karşıladı.”

➤ Ot- (atmak)

- Zelixon qah-qah otib kuldi: s. 66 “Zelihan kahkaha atarak güldü.”
- Shu ahvolda tong ottirdi. s. 98 “Şu haliyle sabahı karşıladı.”

➤ Ayla- (eylemek, yapmak) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)

➤ Ber- (vermek)

- Anvar uning gapini ma'qullab, akasi bilan faxrlanishga va'da berdi. s. 226 “Enver onu dediklerine katılarak ağabeyi ile gurur duymaya söz verdi.”
- Ahadbeyning ro'parada turishi, xotinning qalqon bo'lib olgani ham foyda bermadi. s. 239 “Ahad Bey'in ve karısının da onun arkasında durması fayda vermedi.”

¹⁸⁸ Fiiller ve isimlerle birlikte kullanılıp çeşitli anlamlar ifade eden ve yardımcı görevlerde kullanılan e-“emaq, (imek)” fiili. E- fiili bugünkü Özbek Türkçesinde müstakil olarak hiçbir anlama sahip değildir. Bu fiilin bugün edi, ekan, emish, esa, emas (değil) şekilleri kullanılmaktadır. (Özkul, age., s. 146)

- Bor- (varmak, gitmek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Boshla- (başlamak) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Bo'l- (olmak)
 - Oradan yillar o'tib, urushda mutlaq g'olib bo'ldim, degan to'xtamga kelib edi. s. 15 "Yillar sonra savařta tamamen kazanmıřım, diye dūřındū."
 - O'ziga Zaynab deb ism qo'ygani uchun ota-onasidan xafa bo'ldi. s. 158 "Anne babası ona Zeynep adını koydukları için onlara küstü."
 - Chuvrindi hukmga nima sabab bo'lganini taxminan bilardi. s. 254 "Fakir hūkme neyin sebep olduęunu tahmin ediyordu."
- Chiq- (çıkmaq) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Et- (etmek)
 - Asadbekning yangi idorasi uchun ko'p joylarni tavsiya etdi. s. 45 "Asadbek'in yeni ofisi için pek çok farklı yeri tavsiye etti."
 - Daryoga to'g'on solingani bilan suv orqasiga qarab oqmaydi, to'lib-toshib, yo'lida davom etaveradi. s. 204 "Nehire baraj yapılsa dahi su geriye doęru akmaz, bilakis yoluna devam eder."
 - Elchin bu gapdan «Men uncha-buncha odamni taklif etmayman», degan ma'noni uqdi. s. 207 "Elçin bu sözden 'Ben herkesi de davet etmem.' anlamını çıkardı."
- Kech- (geçmek)
 - Muallimning bu gaplari Zohidning otasiga ma'qul kelib, «o'g'lim Maskovda o'qisin» degan umididan voz kechdi. s. 45 "Hocanın bu sözleri Zahit'in hoşuna gidip, 'Oęlum Moskova'da okusun' dūřıncesinden vazgeçti."
- Ket- (gitmek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Kel- (gelmek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
 - To'ng'ich o'g'li dardida qaddi bukilgan otaga ham shu fikr ma'qul keldi. s. 45
"Büyük oęlu yüzünden umudu kesilen bu baba da bu fikri beęendi."

- Ko‘r- (görmek)(Şeytanat’ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Qara- (bakmak) (Şeytanat’ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Qol- (kalmak) (Şeytanat’ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Qot- (katılaşmak, sertleşmek)
 - Xotini ko‘ringanda esa... *tosh qot*di. s. 17 “Eşini gördüğü zaman ise... taş kesildi.”
- Qil- (kılmak)
 - Seni *kuyov qil*aman, deganimi bu? s. 145 “Benim seni damat edeceğim, anlamına mı geliyor bu?”
 - Qizingga *telefon qil*, tayyor tursin, borib olib kel, — dedi. s. 253 “Kızına telefon et, hazırlansın, gidip onu getir, - dedi.”
- Qo‘y- (koymak)
 - Ota-onadan xafa bo‘lib yoki biron *ko‘ngil qo‘ygan* yigiti bilan qochdi, degan faraz Asadbek uchun behuda edi. s. 15 “Ebeveynlerine küsmüştür ya da gönül verdiği erkekle kaçmıştır tarzındaki hayaller Asadbek’e yakışmazdı.”
 - Asadbek, shu paytgacha xotinini chertmagan odam, *tarsaki qo‘yganini* o‘zi ham sezmay qoldi. s. 18 tarsaki: tokat “Asadbek şimdiye kadar karısını tekmelemediğini veya tokat atmadığını daha yeni öğrendi.”
 - O‘ziga Zaynab deb *ism qo‘ygani* uchun ota-onasidan xafa bo‘ldi. s. 158 “Anne babası ona Zeynep adını koydukları için onlara küstü.”
- Sol- (salmak)
 - Gapingizga *quloq sol*adi. s. 235 “Söylediklerinize kulak verecektir.”
- Sur- (sürmek)
 - Zelixon o‘ttiz yildan ortiq *ot sur*ib yurgan bo‘lsa, uch marta qo‘lga tushgan. s. 65 “Zelihan otuz yildan fazla atçılıkla uğraşiyor ve üç defa yakalanmıştı.”
- Tashla- (atmak)
 - Soliev qog‘ozni olib bir *nazar tashl*adi-da, Zohidga uzatdi: s. 218 “Saliyev kâğıdı alıp bir inceledi de sonra Zahit’a uzattı.”

- Tart- (çekmek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Tur- (bulunmak, kalkmak) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Tush- (inmek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Ur- (vurmak)
 - Gadoy topmas yerga yetganda «qimirlamay o'tir!» deb *do'q urdi*. s. 63
“Kimsenin bulamayacağı mekâna vardıklarında ‘Kıpırdamadan otur!’ diye tehdit etti.”

- Ye- (yemek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Yet- (yetmek, ulaşmak) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Yot- (yatmak) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Yoz- (yazmak) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Yubor- (göndermek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- Yur- (yürümek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- O'l- (ölmek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- O't- (geçmek) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)
- O'tir- (oturmak) (Şeytanat'ta buraya uygun örnek bulunamadı.)

- 2) Fiil + Zarf Fiil Eki + Yardımcı Fiil:** ol- (almak) ber- (vermek) bo'l- (olmak) boshla- (başlamak) chiq- (çıkmaq) kel- (gelmek) ko'r- (görmek) qol- (kalmak) qo'y- (koymak) tashla- (atmaq) tur- (durmaq) yot- (yatmaq) yubor- (göndermek) o'tir- (oturmak)

Yeterlilik Yardımcı Fiilleri

Esas fiil + -(y)a/-y + Ol- (almak) yeterlilik anlamı taşır.

- Men darrov chiqar~~ol~~mayman, yaxshi yigit. s. 10 “Ben hemen çıkartamam, iyi yiğit.”
- İkkinchidan, begunohligimni isbot qil~~ol~~mas edim. s. 12 “İkinci olarak, ben suçsuz olduğumu kanıtlayamazdım.”

- Anvar bir qarorga kelaolmay dog‘da edi. s. 12 “Enver bir türlü karar veremedən tedirgin oluyordu.”
- Aniqroq aytsak, bu kuni unga birov yurak yutib betlayolmasdi. s. 13 “Tabiri caizse, o gün onun gözlerine kimse bakmaya cesaret edemiyordu.”
- Ko‘cha eshigiga ilhaq tikilib o‘tirganida ko‘ziga ko‘rindimi yo bir zumgina mudroq yenggan chog‘ida shirin tush ko‘rdimi — farqlayolmadi. s. 14 “Karıya bakarken sezdi mi ya da uykulu halinde rüyasında mı gördü – hiç anlayamadı.”
- Hayotdan alamzada yurak ko‘zlari yovuzlik pardasida to‘silgan, muhabbat otlig‘ pokiza fazilat bunday biqiq va qorong‘i bo‘shliqda yashayolmas edi. s. 18 “Hayata küsmüş bu kalbin gözleri acıyla doluydu, hatta aşk gibi güzel bir duygu bu kadar karanlık ve ıstıraplı yürekte geçinemezdi.”

Esas fiil + -(i)b + Ol- (almak) eylemin özne lehine yapıldığını gösterir.

- Og‘ayni, tanishi bolaylik, ismingiz nima edi? s. 24 “Birader gel tanışalım, adın ne?”
- Salomni kanda qilmay guzardan o‘tib, uyiga yetib olarkan. s. 30 “Mahalleden geçerken selam vererek evine varmış.”
- Giyohvandlar chiqib ketishgach, Hamdam divanga o‘tirib, oyoqlarini stol ustiga chalishtirib qo‘yiboldi. s. 34 “Esrarkeşler çıkınca Hamdam kanepeye yaslanarak ayaklarını masanın üzerine koydu.”

Diğer Tasvir Fiilleri

- Ber- (vermek)

Esas fiil + -(y)a/-y + ber- yapısı süreklilik ifade eder.

- «Allohu akbar!» deb chiquvchi tillari kesilmasun», deb aziz jonlarini qurbon beraberdilarkim, ularga uqob ham havas qilgulik edi. s. 152 “‘Allahu Ekber’ diyen ağzına sağlık diye kendini kurban da etmişti ki, ona herkes hayrandı.”

Esas fiil + -(i)b + ber- failden ayrılmadığını, hareketin neticesinin başkasına yönelişini ifade eder.

- Qiziqku, «xalq otasi» buni boshqacha talqin qilib**ber**gan. s. 152 “Çok enteresan, ‘Halk atası’ bunu çok farklı bir şekilde analiz etmiş.”
- Sen endi, o‘qiganingni manga tushuntiri**ber**. s. 153 “Şimdi sen bana okuduklarını anlatacaksın.”
- Onamning ko‘zlari ko‘r bo‘p qogan, shu bechoraga yaxshi narsalarni o‘qi**ber**ay, aytib **ber**ay, demaysan. s. 153 “Anamın gözleri kör ki, sen de bu kadıncağıza güzel şeyler okuyasın, söyleyesin yok.”

➤ Bil- (bilmek)

Esas fiil + -(y)a/-y + bil- yeterlilik anlamı taşır.

- Zohid uning tutgan yo‘lini ko‘**rab**ildi. s. 40 “Zahit onun taktiğini çözebildi.”
- Sen uning kelajakni ko‘**rab**ilish xususiyati borligini ham bilmaysan. s. 61 “Sen onun ileriye öngörebilme yeteneğine sahip olduğunu dahi bilmiyorsun.”

➤ Bit-/Bitir-

Esas fiil + -(i)b + Bit-/Bitir- tam yapıma, sonlandırma anlamı taşır.

- Yomg‘ir yoqqan mahali qarning eri**bb**itishini hisobda tutmagan ekan. s. 15 “Yağmur yağdığına kalenin eriyebileceğini tahmin etmemişti.”
- Nazarida kelini ko‘zi yorigunga qadar bor mol-mulkini ye**bb**itiradiganday edi. s. 217 “Ona göre gelini çocuk doğurana kadar bütün servetini yiyip bitirmişti.”
- Agar seni himoya qiladigan erkak zoti qirili**bb**itsa o‘zing o‘ch olasan... s. 256 “Eğer seni savunacak bir erkek ortaya çıkmayacaksa kendin intikam alırsın.”

➤ Bor- (varmak, gitmek)

Esas fiil + -(i)b, -(y)a/-y hareketin devamlılığını anlatır.

- Shohning moshinasida tikuvxonaga savlat to‘ki**bb**oribdi. s. 190 “Şah‘ın arabasında tekstil fabrikasına gelmişti.”
- Sening duolaring yeti**bb**ordi, — dedi Zelixon ham jilmayib. s. 205 “Senin duaların sayesinde, - dedi Zelihan gülümseyerek.”

- Har bir inson yil o‘tgani sayin o‘zini aqlli his qilibboradi. s. 210 “Herkes yıllar geçtikçe kendinin daha akıllı olduğunun farkına varmaya başlar.”

➤ Boq- (bakmak)

Esas fiil + -(i)b + boq- deneme anlamı taşır.

- Kesakpolvon esa ayyorona jilmayibboqib turardi. s. 246 “Kesak pehlivan ise kurnazca onu gülerek bakardı.”

➤ Boshla- (başlamak)

Esas fiil + -(y)a/-y + boshla- başlama anlamı taşıyan birleşik fiili oluşturur.

- Buni keyinroq idrok etaboshlaydi. s. 92 “Bunu daha sonra idrak etmeye başlar.”
- Zohid shuni o‘ylab, ustozidan nafratlana boshladi. s. 107 “Zahit şunu düşünüp, hocasından nefret etmeye başlamıştır.”
- Uning pishillashi tingach, soatning chiqillashi bosqondan tushayotgan bolg‘aday jaranglab miyasiga urila boshladi. s. 117 “Onun tıslaması bittikten sonra saatin çalması onun başına sanki yumruk atmaya başladı.”

➤ Bo‘l- (olmak)

Esas fiil + -sa+ bo‘l- yapısı yeterlik ihtimal bildirir.

- Ma‘raka bo‘layotgan ko‘chani to‘planib turgan behisob mashinalardan ham bilsabo‘lardi. s. 38 “Bir tören gerçekleşmekte olduğunu dışarıdaki sayısız arabadan anlayabilmek mümkündü.”
- Elchin bir gapdan qolib, «ha», deb qo‘ya qolsabo‘lardi. s. 116 “Elçin de lafi uzatmadan ‘Evet’ dese yeterdi.”
- Endi chekinmasa bo‘lmaydi. s. 176 “Şimdi geri çekilmese olmazdı.”

Esas fiil + -moqchi+ bo‘l- “-mak istemek, yapmaya teşebbüs etmek” anlamlı birleşik fiil oluşturur.

- Zaynab ko‘nglida kiring, choy iching, demoqchi bo‘ldi-yu, tiliga chiqmadi. s. 178 “Zeynep buyurun, çay içiniz demek istedi de ama kararsız kaldı.”
- Xo‘jayin-da, mana arizada qo‘llari bor, — u shunday deb sumkani ochmoqchi bo‘ldi. s. 193 “Patronun da dilekçede imzası var diyerek çantayı açmak istedi.”

- Elchin uni ko‘r maganday o‘tib ketmoqchi bo‘ldi. s. 209 “Elchin onu görmezlikten gelmek istedi.”

Esas fiil + -(i)b + bo‘l- eylemin tamamen yapılip bittigini anlatir.

- Non bilan turshakni yeb bo‘lguncha «ko‘chaga chiqsam dadam urishadilar», deb o‘ziga o‘zi so‘z berib o‘tirdi. s. 4 “Ekmekle kurutulmuş kayısıyı yiyince ‘eğer dışarı çıkacaksam babam bana küfredecektir’ diyerek kendini inandırmaya çalıştı.”
- Shu gapdan achchiqlanib, darrov g‘oyib bo‘ldimi? s. 212 “Bu söze kızdığı için kayboldu mu?”
- Uni to‘xtatib bo‘lmaydi. s. 232 “Onu kimse durduramaz.”

➤ Chiq- (çıkma)

Esas fiil + -(i)b + chiq- ana fiilin tam olarak yapılip tamamlandigini gösterir.

- Biroq, Asadbek haqidagi gaplar ko‘pincha g‘irt yolg‘on bo‘lib chiqadi. s. 34 “Fakat, Asadbek hakkında söylenenlerin yalan olduğu ortaya çıkar.”
- Odamlar ham qator tizilishib, ichkari kirib osh yebchiqish uchun navbatda turishardi. s. 38 “Millet sıraya dizilerek içerde pilav yemek için bekliyorlardı.”
Qamoqdan esa eson-omon qutulib chiqish mumkin. s. 41 “Hapishaneden de bir şey olmamış gibi çıkmak mümkündür.” (Olib chiq- “götürmek” anlamlı birleşik fiil anlamı taşır.)
- Avval qamoqqa tiqib, so‘ng olib chiqib qudratini ko‘rsatib qo‘ymoqchi bo‘ldimi? s. 81 “Önce hapse atıp, sonra da hapisten çıkararak kendinin ne kadar güçlü olduğunu mu göstermek istedi?”
- Hay, Xonzodaxon, issiq kiyimlarini olib chiqing darrov. s. 111 “Hey, Hanzadehan sıcak giyecekleri getirsene.”
- Anvar onasini qo‘ltiqlab, hovliga olib chiqdi. s. 114 “Enver anasını kucaklayarak avluya götürdü.”

➤ Kel- (gelmek)

Esas fiil + -(i)b, -(y)a/-y + kel- hareketin devamlılığını anlatır.

- Bugun qorbobo senga ham chana, ham uka olib keladiganga o‘xshaydi. s. 3
“Bugün Noel Baba sana hem kızak, hem de küçük kardeş getireceğe benziyor.”
- Tong ota tog‘amnikiga borib kelaman. s. 120 “Sabahtan sonra amcamlara varıp geleceğim.”
- Asadbek ichkari kirib bir piyoladan qaynoq qahva ichgunicha qanotlari yetib kelishdi. s. 123 “Asadbek içeri girip bir fincan sıcak kahve içene kadar onun güvendiği insanları gelmiş.”

➤ Ket- (gitmek)

Esas fiil + -(i)b, -(y)a/-y + ket- tam yapıma, başlama veya devam etme anlamı taşır.

- Biroq, Risolat kampir «bormadim»ning ma’nosini anglamay, to’ng’ichiga tanbeh bera ketdi: s. 111 “Fakat ihtiyar kadın Risolat ‘gitmedim’in manasını yanlış anlayarak büyük oğluna tembih vermeye başladı.”
- So’ng sapchib turdi. Atrofga alangladi-da, qo’lini paxsa qilib, jahl bilan gapira ketdi: s. 127 “Sonra gerginleşti. Çevresindekilere bir baktı da eliyle işaret ederek kızgın bir şekilde konuşmaya başladı.”
- Bu dunyoning g‘alvalarini ko‘rmay ketdi. s. 21 “Bu dünyanın sıkıntılarını yaşamadan vefat etti.”
- U kishi ham indamay ketdilar... s. 230 “O da bir şey demeden gitti.”
- Elchin kelganini bilsa uyingga odamlar sig‘may ketadi. s. 235 “Elçin’in geldiğini öğrenirse eve insanlar sığmazdı.”
- Keyingi tun yarimlamay, ko‘chaga chiqib ketdi. s. 23 “Sonraki gece kendine güvenerek dışarı gitti.”
- Boshliq Zohidni butunlay yo‘q bo‘lib ketadi, deb hisoblamagan. s. 29 “Patron, Zahit’ı tamamen ortadan kaybolacağını zannetmemiş.”
- Yig‘layverib shishib ketgan. s. 30 “Çok ağladığı için gözleri şişip gitmiş.”

➤ Ko‘r- (görmek)

Esas fiil + -(i)b + ko‘r- yapısı bir eylemi yapmayı deneme anlamı taşır.

- Mana, o‘zingiz tasavvur qilib ko‘ring: siz ham kimnidir yomon ko‘rasiz. s. 37
“Siz de bir tasavvur edegörün: siz de birini sevmiyorsunuz.”
- Zelixon Elchinning so‘zlaridan keyin o‘zini Asadbekning o‘rniga qo‘yib ko‘rdi. s. 71
“Zelihan, Elçin’in dediklerinden sonra kendini Asadbek’in yerine koya gördü.”
- Tergovchining gaplari, bilagidagi igna izi oqibatda bunchalar azoblarga qo‘yishini o‘ylab ko‘rmagan edi. s. 73
“Araştırmacının sözleri, bileğindeki iğne izleri yüzünden bu kadar acı çekeceğini zannetmemişti.”

➤ Qara- (bakmak)

Esas fiil + -(i)b + qara- yapısı bir eylemi yapmayı deneme anlamı taşır.

- Elchin Anvarga, Anvar Asadbekka ajablanib qarashdi. s. 182
“Elçin Enver’e, Enver ise Asadbek’e şaşırarak baktı.”
- Komilov tramvayda yurgan ekanmi? — dedi u, pattadan bittasini olib, sinchiklab qarab. s. 198
“Kamilov tramvayda mıymış? – dedi o yakından inceleyerek.”
- Asadbek Kesakpolvonga o‘qrayib qaradi. s. 199
“Asadbek Kesak pehlivana bir baktı.”
- Borib qarasalarki, Talxa hazratlari ham mukammal qurollangan hollarida tayyor turibdilar ekan. s. 251
“Gidip bir baktığında Talha Bey’in silahlı ve hazır olduğu anlaşılmiş.”

➤ Qol- (kalmak)

Esas fiil + -(i)b, -(y)a/-y + qol- yapısı eylemin sürekliliğini (şaşkınlık) ifade eder.

- So‘ng uxlab qoldi. s. 3
“Sonra uyuya kaldı.”
- Endilikda uni parchalab tashlovchi kishilardan bo‘lib qolmangiz. s. 251
“Artık onu paramparça edecek insanlardan olup kalmayınız.”
- Elchin nima deyishini bilmay gangib qoldi. s. 257
“Elçin ne diyeceğini bilmeden kararsız kaldı.”

- Hozir buni aytmay, gunohkorni otarchilar ichidan qidirish kerak, deb qo‘ya qoldi. s. 25 “Bunu so‘ylmek yerine suçluyu şarkıcılar arasında aramak lazım deyip koya kaldı.”
- Lekin bu gapni tiliga chiqarmay «Xo‘p» deb qo‘ya qoldi. s. 52 “Ama bu lafi so‘ylemeden sadece ‘Tamam’ deyip bıraktı.”
- Kayfiyati yaxshi bo‘lsa — kulib qo‘ya qoladi s. 85 “Keyfi yerinde ise bir tebessüm eder.”
- Birovga so‘z bermaysan-u, shunaqa narsalarga kelganda kallang ishlamay qoladi, xom oshqovoq! s. 88 “Hep başkalarının konuşmasını engellersin ama böyle ciddi durumlarda kafan çalışmıyor, aptal!”
- Xuddi birov ikki yelkasidan bosib, miyasiga qo‘rg‘oshin quyayotganday ko‘zlarini ham ocholmay qoldi. s. 97 “Sanki birisi beynine bakır döküyormuş gibi gözlerini açamıyordu.”
- Konyakni ichib yuborganini o‘zi ham bilmay qoldi. s. 245 “Kanyağı içtiğini kendisi bile farkına varamadı.”

➤ Qo‘y- (koymak)

Esas fiil + -(i)b + qo‘y- yapısı bir eylemin kısa sürede yapılıp bitirilmesinin istendiğini, devamlılığı ve bir kez yapmayı ifade eder.

- Kimligimizni bilib qo‘ysin. s. 245 “Kim olduğumuzu bilsin.”
- Manzura uning dardli nigohiga qarab turib, ichida «qiz tug‘mayin men o‘lay», deb qo‘yadi. s. 247 “Manzura onun dertli bakışını görüp ‘kız doğurmadan ben öleyim’ der.”
- Chiqib ketgunicha boloxonaga ikki-uch qarab qo‘yganini Manzura sezdi. s. 248 “Çıkarken, çatı odasına iki üç kez baka kaldığını Manzura hissetti.”

-may (olumsuzluk eki+zarf fiil) + qo‘y- yapısı bir eylemin mutlak surette yapılacağını ifade eder.

- Bir voqea sabab bo‘lib mehr, lutf, hayo kabi tushunchalarning yaqiniga ham yo‘lamay qo‘ygan bu yigitdan o‘zga fazilat qidirib ovora bo‘lmaylik. s. 23 “Bir

olay nedeniyle sevgi, cazibe, namus gibi düşüncelere yabancılaşan bu gençten diğer faziletleri aramak anlamsızdır.”

- Hatto uni yomon ko‘rib yurganingiz uchun, salomiga alik olmay qo‘yganingiz uchun o‘zingizni la‘natlaysiz. s. 37 “Hatta ondan nefret ettiğiniz için selamını cevaplamadığınız için kendinizi ayıplarsınız.”
- Shunaqa desangiz... gaplashmay qo‘yaman... s. 57 “Öyle dersiniz... bir daha konuşmayacağım.”

➤ Sol- (koymak, yerleştirmek)

Esas fiil + -(i)b + sol- tam yapma anlamı taşır.

- Hasratini har kimga to‘kib soluvchi erkakdan do‘st chiqmaydi, deb ishonardi. s. 68 “Dertlerini herkesle paylaşan erkekten iyi bir arkadaş olmadığına inanırdı.”
- Dang‘illama qilib solingan imorat ichi qashshoq ko‘rinishda edi. s. 214 “Dışı muhteşem olan bu binanın içi berbattı.”

Esas fiil + -(y)a/-y + sol- peş peşelik anlamı taşır.

- Xo‘jayin kiras olib, shuni ham ko‘ribdi. s. 50 “Patron girer girmez bunu da görmüş.”
- Qamoqdan chiqas olib tanishga uchraganidan hatto xijolat bo‘ldi. s. 81 “Hapisten çıkar çıkmaz tanıdığına uğradığı için mahcup oldu.”
- Pulni olas olib jo‘navorishgan. s. 144 “Parayı alır almaz gözden kaybolmuşlar.”

➤ Tashla- (atmak, bırakmak)

Esas fiil + -(i)b + tashla- yapısı eylemin aniden yapıldığını ifade eder.

- «Olib ketishdimi?!» degan fikr vujudini parchalab tashladi. s. 3 “Acaba götürdüler mi?!’ tarzındaki düşünce onaişkence ediyordu.”
- Marhum xotirasi ham bulg‘anib tashlandi. s. 6 “Ölenin anısı da kirletildi.”
- Agar ko‘kragida qasos o‘ti bo‘lmanida bu ruhiy azoblar uni ezib tashlardi. s. 23 “Eğer intikam almak gibi bir motivasyonu olmasaydı, o bu dertler içinde ölürdü.”

➤ Tur- (durmak)

Esas fiil + -(i)b, -(y)a/-y + tur- yapısı eylemin sürekliliğini ifade eder.

- Eslab turib «qamoqda ham aqli kirmabdi bu bachchag‘arning», deb qo‘ydi. s. 27 “Animsarken ‘hapishane bile ona ders olmamış’ – dedi.”
- Kimlarni so‘rayotganimni bilib turibsan. s. 27 “Kimleri sorduğumu gayet iyi biliyorsun.”
- Men anqayib turaverdim. s. 31 “Ben apışıp kalmıştım”
- Endi ko‘ra-bila turib, o‘limga rozi bo‘lib ketyapti. s. 12 “Artık anlıyor olmasına rağmen ölmeye razı oldu.”
- Bila turib kelmagani qiziq...» Asadbek yigitlariga Elchinni, qamoqdan qaytgan yana besh odamni qattiq nazorat ostiga olishni tayinladi. s. 17 “‘Haberdar olmasına rağmen gelmemesi çok ilginç...’ Asadbek casuslarına Elçin’in ve hapisten çıkan beş kişinin de peşini bırakmamasını emretti.”
- Indamas bu yigitni kuzata turib, yorilib ketmayotganiga ajablanasiz. s. 23 “Bu sakin genci izleyerek kendini kontrol altında nasıl tuttuğuna şaşırırsınız”
- O‘tirgan yerimda uxlamay turib, tush ko‘rganman. s. 64 “Oturduğum yerde uyumadan rüya görmüşüm.”
- Asadbek bu o‘zgarishlarga aloqasi yo‘qdek, pinagini buzmay turardi. s. 87 “Asadbek bu olaylara sanki alakası yokmuş gibi heyecan göstermeden oturuyordu.”
- Qarindoshlaringni tinch qo‘y, — dedi Asadbek, pul sanay turib. s. 97 “Akrabalarımı rahatsız etme, - dedi Asadbek elinde para sayarken.”

➤ Tush- (düşmek)

Esas fiil + -(i)b + tush- kesinlik ifade eder.

- Bu xirildoq ovoz boshiga gurzi bo‘lib urilib, sapchib tushdi. s. 3 “Bu hışırtı sesi kafasına bir şey çarpmış gibi onu korkuttu.”
- Nazarida Anvar chindan ham osmondan o‘zini tashlab yuboradiganday tuyulib cho‘chib tushdi. s. 9 “Güya Enver gerçekten gökyüzünden düşüyormuş gibi ürktü.”
- Ularni pastga olib tushib, changini qoqib taxlay boshladi. s. 149 “Onları aşağıya götürüp tozunu temizlemeye başladı.”

➤ Ver-/Ber- (vermek) Tezlik yardımcı fiili

Esas fiil + -a/-y + ver-

- Men anqayib turaverdim. s. 31 “Ben apışıp duruvermiştim.”
- Bunga fahmi yetmagan yigitcha esa kechasi bilan televizor ko‘rganini, sessiyada qaysi deputat qaysisini «tuzlaganini» bir chetdan gapiraverdi. s. s. 150 “Buna zekâsı yetmeyen genç ise gece boyunca nasıl televizyon izlediğini, toplantıda hangi milletvekilinin kimleri eleştirdiğini konuşuverdi.”
- Yeb-ichib o‘tiraversin, indamalarining, — dedi Asadbek. 156 “Yesin, içsin, oturuversin karışmayınız, - dedi Asadbek.”
- Daftaringizga «shu kuchli dori bilan emlab qo‘ydim» deb belgilayvering. s. 8 “Not defterinize “şu güçlü ilaç ile aşıladım’ diye rapor ediverin.”
- Ha, siz hujjatlarini to‘g‘rilayvering. s. 10 “Evet, siz evraklarınızı doğrulayiverin.”
- Yig‘layverib shishib ketgan. s. 30 “Ağlayiverip şişip gitmiş.”

➤ Yet- (yetmek, ulaşmak)

Esas fiil + -(i)b + yet- tam yapıma, sonlandırma anlamı taşır.

- Agar zavodda oddiy xizmatchi yoki oddiy ishchi bo‘lsangiz, nimadan qo‘rqayotganingizga tushunib yetardim. s. 42 “Eğer fabrikanın sıradan bir elemanı olsaydınız neden korktuğunuzu anlardım.”
- Qilich nodonlik qilganini, bularning tili bir ekanini anglab yetdi. s. 53 “Kılıç yanıldığını, bunların hepsinin birlikte olduğunu anlamaya başladı.”
- Uning isyonini kim anglab yetdi? s. 212 “Onun isyan ettiğinin kim farkına vardı?”

➤ Yoq- (yakmak)

Esas fiil + -(i)b + yoq- süreklilik ifade eder.

Örneğine eserde rastlanmadı.

➤ Yot- (yatmak)

Esas fiil + -(i)b/ -a + yot- yapısı eylemin sürekliliğini ifade eder.

- Umri adosiga yetgan qariyalar eng yaxshi odatlarni o‘zlari bilan olib ketmay, ortlarida qolayotganlarga meros qoldirishgan. s. 30 “Ölmek üzere olan ihtiyarlar en iyi alışkanlıklarını kendisiyle götürmeden sonraki nesillere bırakmışlardır.”
- Zohid o‘zini quvnoq tutishga urinayotgan kapitanga qarab ajablandi. s. 35 “Zahit, kendinin sanki neşeli olduğunu göstermeye çalışan komutana bakarak şaşı.”
- Namozov boshini egib, xuddi o‘zi bilan o‘zi gaplashayotganday dedi: s. 40 “Namozov başını eğerek güya kendiyle konuşuyormuş gibi dedi.”
- Gaplaringizni eshitib yottdim. s. 62 “Sözlerinizi işitmiş gibiydim.”
- Ikki qavatli temir karavotlarda mahbuslar uxlab yotishibdi. s. 73 “Ranzalı demir yataklarda mahpuslar uyuyorlar.”
- Bir hafta burun «mutavalli masjid haqini sichqondek kemirib yotibdi» s. 96 “Bir hafta önce ‘mütevelli, mescid hakkını sıçan gibi kemiriyordu’”
- Paxmoqsoqol esa shunday esi yo‘q bandalarni ham yaratgani uchun Xudoga shukrlar qilib, sochilib yotgan pullarni yig‘ib, cho‘ntakka urdi. s. 131 “İhtişamlı sakal ise o kadar akılsız bendeleri yaradan Tanrı’ya şükrederek yere saçıp kalan paraları cebine soktu.”

➤ Yoz- (yazmak)

Esas fiil + -(y)a/-y + yoz- yaklaşma anlamı taşır.

- Kuyovlikka da’vogarning kimligini bilib, Manzuraning esi og‘ib qolayozdi. s. 147 “Damatlığa kimin aday olduğunu öğrendikten sonra Manzura’nın akli akayazdı.”
- Shuni o‘ylaganida ko‘ngli ag‘darilib ketayozdi. s. 156 “Şunu düşündüğü zaman gönlü paramparça oluverirdi.”
- Zaynab uning o‘limi haqidagi xabarni eshitdi-yu, esi og‘ib qolayozdi. s. 256 “Zeynep onun öldüğünü duyunca akli akayazdı.”

➤ Yubor- (göndermek)

Esas fiil + -(i)b + yubor- yapısı eylemin birdenbire yapılmasını ifade eder.

- Og‘ajon, sog‘intirib yubordingiz-ku? — dedi Selim jilmayib. s. 203 “A‘gabeyci‘gim ‘ok ‘ozlettin mi – dedi Selim g‘ilmeyerek.”
- Bu yozilmagan qonun-qoidalarni suv qilib ichib yuborgan Zelixon qaerda, qanday harakat qilishni, kim bilan qanday gaplashishni yaxshi biladi. s. 204 “Bu yazilmamish kanunlari, nasil hareket edece‘gini, kimle nasil konu‘şaca‘gini iyi bilirdi.”
- Yana bir gap aytsa, nazarida eri yig‘lab yuboradiganday tuyuldi. s. 211 “Bir Őey daha s‘oylese sanki a‘glayacakmish gibi duruyordu.”

➤ Yur- (y‘ur‘mek)

Esas fiil + -(i)b + yur- yapısı eylemin s‘urekliligini ifade eder.

- «Bugun o‘zi tuproqqa qorishtiradigan kun ekan», deb hammomga qarab yurdi. s. 211 “‘Aslında bugün topra‘ga verme g‘un‘uymush’ diyerek hamama do‘gru ko‘шту.”
- Do‘stga o‘xshab yurganlar ko‘p. s. 212 “Kendini dost gibi g‘osterenler ‘ok.”
- Jinnixonada yana nima qilib yuribsiz? s. 229 “Deli hastanesinde ne ishiniz var?”

➤ O‘t- (ge‘çmek)

Esas fiil + -(i)b + o‘t- sonlandırılma ifade eder.

- Bu vo‘qea ellik sakkizinchi yilda bo‘lib o‘tgan edi. s. 48 “Bu olay elli sekiz yilinda ger‘çekleşmişti.”
- Soyning loyqa suvi ayqirib, beton qirg‘oqni yalab o‘tadi. s. 241 “G‘ol‘un killi suyu Őiddetle akıp beton kıyıyı yalayarak ge‘çer.”
- Elchin Yangi yil kechasi Asadbekning qorong‘i, sovuq uyida bo‘lib o‘tgan suhbatni Sibirda orttirgan oshnasi Zelixonga aytib berdi. s. 64 “El‘cin Yeni yıl gecesi Asadbek’in karanlık, so‘guk evindeki sohbeti Sibirya’da edindi‘gi arkadaşı Zelihan’a anlattı.”

➤ O‘tir- (oturmak)

Esas fiil + -(i)b + o‘tir- yapısı eylemin s‘urekliligini ifade eder.

- Men esa ping‘illab o‘tiribman... s. 21 “Ben ise dırdır ederek oturuyorum.”

- Anvar boshini egib, koʻzlarini bir nuqtaga qadab oʻtirar edi. s. 58 “Enver boshini egib, gözlerini bir noktaya dikip oturuyordu.”
- Ruhlari xastalangan bemorlar orasida sogʻlom bir yigit dunyoning kirligiga imon keltirib oʻtirardi. s. 60 “Ruh hastaları arasında sağlıklı bir genç, dünyanın kirliliğine inanmış oturuyordu.”

3) Fiil+Fiil

- Mani sudramay qoʻyvoraver, yoʻlni oʻzim topaman, — dedi kampir. s. 114 (Fiil+Fiil+Fiil) “Beni sürüklemeyen bırakabilirsin yolu kendim bulurum - dedi ihtiyar kadın.”
- Men seni qori bola bilan xudoyiga ketvordingmi, debman. s. 153 “Ben seni o çocukla hüdaiye gidiverdin mi, dedim.”
- «Bu otarchi nimasiga ishonib katta ketiyapti?» Asadbek bir gʻijiniy oldi. s. 26 “Bu şarkıcı neyine güvenerek bu kadar büyük konuşuyor?” Asadbek gergin biçim aldı.”
- Uning odatini bilmagan kishi hozir musht urganda panjalari chiqib ketgan ekan, endi joyiga solyapti, deb oʻylashi mumkin. s. 54 “Onun âdetini bilmeyen kişi şimdi yumruk attığında kemikleri çatlamıştır, şimdi yerine geliyor, diye düşünebilir.”

Birden çok yardımcı fiil bir araya gelerek de oluşabilir.

- Meni oʻldirib keta qolganda lazzat ololmasdi. s. 19 “Beni öldürebilseydi tadını çıkaramazdı.”
- Menga qara, prokuror, mijgʻovlik qilmay toʻgʻrisini aytib qoʻya qolmaysanmi, —u yana boshligʻiga qaradi. s. 36 “Bana bak savcı bey, kelime oyunu yapmadan gerçekleri anlatıvermesen mi, - diye o yine patronuna baktı.”
- Pulni ola solib joʻnavorishgan. s. 144 “Parayı alır almaz gözden kaybolmuşlar.”

Türkiye Türkçesinde Birleşik Fiil ile Özbek Türkçesinde Birleşik Fiilin Karşılaştırılması

1. Her iki lehçede de yardımcı fiil, temel unsurdan sonra gelir.

2. Özbek Türkçesindeki birleşik fiil sayısı, Türkiye Türkçesindekine göre daha fazladır. Ayrıca üçlü, dörtlü yapılarda birleşik fiillere rastlayabiliyoruz.
3. İki lehçede de fiil + yardımcı fiil yapısı aynıdır.
4. İki lehçede de deyimleşmiş birleşik fiiller vardır.
5. İki lehçede de birleşik fiildeki isim unsuru tek bir sözcükten oluşabileceği gibi kelime grubundan da oluşabilir.
6. İki lehçede de anlamca kaynaşmış birleşik fiiller isim + fiil yapısındadır. Bu türdeki birleşik fiillerde unsurlardan biri ya da her ikisi anlam kaymasına uğramaktadır. Burada yer alan adlar çekim eklerini de alabilmektedir.
7. Her iki lehçede de isim + yardımcı fiil yapısı aynıdır.

1.14. Kısaltma Grupları

Türkiye Türkçesinde bu grup hakkında şunlar söylenmektedir:

Günay Karaağaç, kısaltma gruplarını “*kısaltma öbekleri*” diye adlandırmış ve söz öbekleri ve cümlelerden yıpranma ve eksiltme yoluyla ortaya çıkan öbekler olduğunu söylemiştir. Kısaltma öbekleri, herhangi bir söz öbeği veya cümle yapısının kısaltılması ve daha sonra da bu yapının örneklenmesi ile yaygınlaşmış, böylece de diğer öbek ve cümlelerin yanı başında birer ayrı yapı haline geldiklerini ifade etmiştir.¹⁸⁹

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, kısaltma gruplarını iyelik veya hâl eki almış bir isimle başka bir ismin oluşturduğu kelime grubu olarak tanımlayıp bu grupların bazı kelime grupları ile cümlelerin kısalması veya kalıplaşması neticesinde ortaya çıktığını söylemiştir.¹⁹¹

Sezai Güneş, birincisi çekimli halde bulunan iki isim unsurunun birleşerek meydana getirdiği kelime gruplarına kısaltma grubu dendiğini söylemiş ve bunların kalıplaşmış sözcükler olup; hepsinde de çekimli isimden sonra gelen unsurda – ya ek düşmesi ya da kelime düşmesi neticesinde- bir anlam yığılması (icaz) meydana geldiğini söylemiştir. Bu yüzden bu gibi sözcükler dilde birer deyim olarak yer alırlar. Kısaltma gruplarını

¹⁸⁹ Karaağaç, *age.*, s. 143.

¹⁹¹ Özkan ve Sevinçli, *age.*, s. 107

dörde ayırır. Bunlar: 1. İlgi Grubu 2. Yönelme Grubu 3. Bulunma Grubu 4. Ayrılma Grubu¹⁹²

Muharrem Ergin, kısaltma grupları içine isnat, datif, lokatif ve ablatif gruplarını da dâhil eder. Bu gruplar için: “*Bunlar kelime gruplarının ve cümlelerin kısaltılması, yıpranması neticesinde ortaya çıkan kelime gruplarıdır. Herhangi bir kaideleri yoktur. Daha geniş bir gruptan kısaltmış ve klişeleşmiş gruplardır. Sayıları pek fazla değildir. Gün aydın, güle güle, günden güne, baştanbaşa, o gün bugün, yan yana, sırt sırta, omuz omuza, baş başa, el ele, haşa huzur, git gide, baş aşağı, eller yukarı, ileri marş, sola çark, baş üstüne gibi gruplar böyle kısaltma gruplarıdır.*”¹⁹³

Leyla Karahan: “*Kelime grupları ve cümlelerden yıpranma veya kalıplaşma yoluyla ortaya çıkan kelime gruplarıdır.*”¹⁹⁴ şeklinde tanımlamış ve kısaltma gruplarının yapısını dokuza ayırarak incelemiştir. Bunlar: a) Unsurlarında çekim eki bulunmayan veya sadece birinci unsurunda iyelik eki bulunan kısaltma grupları (isnat grubu) b) Birinci unsuru yüklem hali eki taşıyan kısaltma grupları (yüklem grubu) c) Birinci unsuru yönelme hali eki taşıyan kısaltma grupları (yönelme grubu) d) Birinci unsuru bulunma hali eki taşıyan kısaltma grupları (bulunma grubu) e) Birinci unsuru uzaklaşma hali eki taşıyan kısaltma grupları (uzaklaşma grubu) f) Birinci unsuru vasıta hali eki taşıyan kısaltma grupları (vasıta grubu) g) Birinci unsuru eşitlik eki taşıyan kısaltma grupları (eşitlik grubu) h) Birinci unsuru uzaklaşma hali, ikinci unsuru yönelme hali eki taşıyan kısaltma grupları i) İkinci unsuru yönelme hali eki taşıyan kısaltma grupları j) İkinci unsuru bulunma hali eki taşıyan kısaltma grupları

Kaya Bilgegil, kısaltma grupları için “*isim grupları*” terimini kullanmıştır ve bunları şöyle tarif etmiştir: “*Yalın veya çekim eki almış isimlerin; isim, sıfat ve fiillerle teşkil ettiği gruplardır.*” Bilgegil, isim grupları olarak adlandırdığı grupları beşe ayırmıştır: “*1. Yalın haldeki isimlerle, 2. -i halindeki isimlerle, 3. -de halindeki isimlerle, 4. -den halindeki isimlerle, 5. -e halindeki isimlerle*” oluşan isim grupları.¹⁹⁵

Kısaltma grupları Özbek gramerciliğinde bir kelime grubu kabul edilmez ve buna karşılık gelen de bir ifade de yoktur. Ancak kullanımı vardır. Özbek Türkçesinde

¹⁹² Güneş, Sezai, *Türk Dili Bilgisi*, D.E.Ü. Yayınları, İzmir, 1996, s. 134

¹⁹³ Ergin, age., s. 396

¹⁹⁴ Karahan, age., s. 79-80

¹⁹⁵ Bilgegil, age., s. 123

kısaltma grupları, cümlelerden, fiil gruplarından kısaltmış olan kelime gruplarıdır ve yaklaşma grubu, çıkma grubu, bulunma grubu, isnat grubu ve vasita grubunu içine alır.¹⁹⁶

1.14.1. Yaklaşma/Yönelme Grubu

Yaklaşma grubu, birinci unsuru “-ga” yaklaşma/yönelme hali ekini almış bir isimle bir isim ya da sıfattan oluşur. Yaklaşma hali ekli isim unsuru önce, isim ya da sıfat unsuru sonra gelir.

- Jamshid o‘zbeklarga xos (bo‘lgan) lutf bilan salom berib, «Siz falonchi akamisiz?» «Sizni falonchi akam yo‘qlayaptilar» deb latta chaynashni yoqtirmas edi. s. 24 “Cemşit gerçek Özbeklere has (olan) lütuf ile selam vererek ‘Siz falanca abi misiniz?’, ‘Size falanca ağabeyim selam söylüyor’ diye lafi uzatmaktan hoşlanmazdı.”
- Sharif «endi boshqon bilan yuz ko‘rmas bo‘ldim», deb o‘tirganida, peshinga yaqin (bo‘lgan) xonasiga kirib keldi. s. 38 “Şerif ‘artık başkanla samimiyetimiz kayboldu’ derken odasına öğlene doğru geldi.”

1.14.2. Bulunma Grubu

Bulunma grubu, birinci unsuru “-da” bulunma hâl ekini almış bir isimle başka bir isimden oluşur. Bulunma hali ekli isim unsuru önce, diğer isim unsuru sonra gelir.¹⁹⁷

- Zimdan qaraganda xalq g‘amini chekib yuruvchi bu idora xodimlari ham go‘yo oyoqlari ostida nimalar sodir bo‘layotganidan bexabar edilar. s. 45 “Karanlıktan bakıldığında halk gamını çekip yürüyen bu idare işçileri de sanki ayakları altında neler gerçekleştiğinden bîhaberdiler.”
- Uchar likopchalarda yurgan sizlarmidingiz? s. 61 “Uçan araçlarda gezen sizler miydiniz?”
- Elchin birinchi kirganida «Oyijon!» deb o‘zini himoya qilgan, jonholatda tipirchilagan qizni yenga olmadi. s. 71 “Elçin ilk girdiğinde ‘Anneciğim!’ diye kendini savunan, kendini atmış kızı engelleyemedi.”

¹⁹⁶ Gültekin, age., s. 93

¹⁹⁷ Gültekin, age., s. 96

1.14.3. Çıkma Grubu

Çıkma grubu, birinci unsuru “-dan” çıkma hali ekini almış bir isimle başka bir isim ya da sıfattan oluşur. Çıkma hali ekli isim unsuru önce, diğer isim ya da sıfat unsuru sonra gelir.

Türkiye Türkçesinde “*dörtte bir*” ifadesi Özbek Türkçesinde “*to’rttan bir*” şeklinde kullanılmaktadır.

- Sharif hayotdan to‘ygan banda emasdi. s. 72 “Şerif hayattan iğrenmiş biri değildi.”
- Bilmasang, o‘rganasan, bundan oson ish yo‘q. s. 74 “Bilmiyorsan öğrenirsin, bundan daha kolay iş yok.”
- Haligidan tashqari. s. 74 “Onun dışında.”

1.14.4. İsnat Grubu

Leyla Karahan bu grubu şöyle tanımlar: “*Unsurlarında çekim eki bulunmayan veya sadece birinci unsurunda iyelik eki bulunan kısaltma grubudur.*¹⁹⁸” İsnat grubu, iyelik eki almış bir isim unsuruyla bir sıfat unsurundan oluşur. İyelik ekinin bazen kullanılmadığı da olur. İsim unsuru önce, sıfat unsuru sonra gelir. İsnat grupları, sıfat tamlamalarının tersine çevrilmiş biçimleri gibidir.

- Boshi berk (bo’lgan) ko’chaga kirib qoldi desak, uncha to’g’ri bo’lmas. s. 74 “Çözüm bulamıyor dersek pek de doğru olmaz.”
- To’rog’asining gapı qisqa (bo’lgan) edi s. 75 “Ağabeyinin lafı kısa idi.”

1.14.5. Eşitlik Grubu

Eşitlik grubu, “-che” eşitlik ekini almış bir isimle, bir başka isim ya da sıfattan oluşur. Eşitlik ekini almış isim önce diğer isim ya da sıfat sonra gelir.

- O‘n qadamche narida yondirib yuborilgan yengil mashina temirlari qorayib turardi. s. 133 “On adım kadar geride yanan yeni arabanın demirleri kararıp duruyordu.”

¹⁹⁸ Karahan, age., s. 80

- Zohid Sharipov bu manzaradan bexabar, o‘*ziche* taxminlar qiladi s. 135 “Zahit Sharipov’un bu olaylardan haberi yokken kendince tahminlerini ileri sürüyordu.”
- *Eskiche* kitoblarga ko‘proq to‘lasharkan. s. 150 “Eskice kitaplar için iyi bir ücret veriyorlarmış.”

1.14.6. Vasıta Grubu

Özbek Türkçesinde, Türkiye Türkçesindeki vasıta grubu yapısı yoktur. Ancak “*bilan*” edatı ile kurulmuş edat gruplarından sonra gelen sıfatlı yapılar, Türkiye Türkçesindeki vasıta gruplarıyla aynı işleve sahiptir. Vasıta gruplarının, Özbek Türkçesinde sıfat ve yüklem ismi işleviyle kullanıldığı anlaşılmaktadır.¹⁹⁹

- Ro‘mol tugish *bilan* mashg‘ul latif qo‘llarni chet qo‘l kelib siqdi. s. 160 “Başörtüsü örmekle meşgul olan bu nazik ellere başka bir el dokundu.”
- Noila *bilan* totli tunlarni o‘tkazgan s. 162 “Naile ile tatlı geceler geçirmiştir.”
- Xobgohdan bo‘lak barcha xonalar kelin tarafidan kelgan xotinlar *bilan* band. s. 162 “Yatak odası dışındaki tüm odalar gelin tarafından gelen bayanlarla dolu.”

Leyla Karahan bu gruplara yükleme grubu, birinci unsuru uzaklaşma ikinci unsuru yönelme hali eki taşıyan kısaltma grubu, ikinci unsuru yönelme hali eki taşıyan kısaltma grubu, ikinci unsuru bulunma hali eki taşıyan kısaltma grubu ve bunların dışında da farklı yapılarda kısaltma gruplarının da bulunduğunu söylemektedir.²⁰⁰

Türkiye Türkçesinde Kısaltma Grubu ile Özbek Türkçesinde Kısaltma Grubunun Karşılaştırılması

- 1) Özbek Türkçesinin Türkiye Türkçesinden kelime grupları yönüyle ayrılan en önemli özelliği tâbilik ilişkisinin varlığıdır. Bu yüzden kelime grubu Özbek Türkçesinde daha dar bir çevrede değerlendirilmektedir.
- 2) Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi terimler konusunda bazı farklılıklara sahiptir. Bunun yanında aynı olanları da vardır.
- 3) Özbek Türkçesinde kullanılan eklerin çoğunluğu Türkiye Türkçesiyle aynıdır fakat tek şekle sahip olduğu için ünlü uyumunun görülmediğini söyleyebiliriz.

¹⁹⁹ Gültekin, age., s. 105

²⁰⁰ Karahan, age., s. 84

- 4) Özbek Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde kelime grupları oluşurken en az iki kelime yan yana gelir ve bu sıralama aynıdır. Yardımcı unsur başta, asıl unsur ise ondan sonra gelmektedir.
- 5) Bu gruplar genellikle isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil gruplarından kısalmıştır.
- 6) Kısaltma gruplarının unsurları da kelime grubu olabilir.

2. CÜMLE (GAPSHAKL)

Türkiye Türkçesinde, cümle hakkında şu tanımlar yapılmaktadır:

Leyla Karahan; bir düşüncüyü, bir duyguyu, bir durumu, bir olayı yargı bildirerek anlatan kelime veya kelime dizisine cümle der.²⁰¹

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli; bir düşüncüyü, bir duyguyu, bir hareketi, bir olayı, bir isteği tam bir hüküm halinde ifade eden kelime veya kelime dizisine cümle dendiğini söyler.

Muharrem Ergin; cümle bir fikri, bir düşüncüyü, bir hareketi, bir duyguyu, bir hadiseyi bir hüküm halinde ifade eden kelime grubu şeklinde tanımlar.

Rasim Şimşek; cümlelerin bir düşüncenin, bir duygunun yargısal bütünlük içinde anlatımını sağlayan dizimsel yapı olduğunu söyler.²⁰²

M. Kaya Bilgegil, iki unsur arasındaki olumlu veya olumsuz ilgiyi sözü dinleyende soruya yer bırakmayacak şekilde tam olarak haber veya dilek yoluyla ifade eden kelimeler dizisine cümle denir, şeklinde tanımlamıştır.²⁰³

Tahir Nejat Gencan; bir duyguyu, bir düşüncüyü, bir isteği, bir yargıyı, bir olayı anlatmak için kurulan söz dizisine tümce diyerek “*tümce*” terimini kullanmaktadır.²⁰⁴

Tahsin Banguoğlu, bir araya gelen kelimeler bir yargı taşırlar ve tam bir düşünce, dilek veya duygu anlatan yapılar olarak tanımlar.²⁰⁵

Zeynep Korkmaz, bir fikri, bir duygu ve düşüncüyü, bir oluş ve kılışı tam olarak bir yargı halinde anlatan kelime grubu şeklinde tanımlar.²⁰⁶

²⁰¹ Karahan, age., s. 9

²⁰² Şimşek, age., s. 16

²⁰³ Bilgegil, age., s. 12

²⁰⁴ Gencan, age., s. 100

²⁰⁵ Banguoğlu, age., s. 496-497

Günay Karaağaç'a göre ise bir yapma veya olmanın nitelendirildiği dil yapılarına cümle denir. Görüldüğü gibi Türkiye Türkçesinde cümle için olmazsa olmaz unsur “yargı”dır.²⁰⁷

Türkiye Türkçesinde cümle öğeleri ise şu şekilde işlenmiştir:

M. Kaya Bilgegil, iki başlık altında anlatmıştır bu konuyu. Bilgegil, esas öge olarak yüklem (müsned) ve özneyi (musnedinüleyh); yardımcı öge olarak nesne, yer tamlayıcı ve zarf tümlecini verir.

Tahir Nejat Gencan; yüklem, özne, nesne ve tümleçleri vermektedir. Yüklem ile özne, temel ögedir. Tümleçleri ise nesne (düz tümleç), yer tamlayıcı, ilgeç tümleci, belirteç tümleci olmak üzere dört gruba ayırmıştır.

Günay Karaağaç, cümle öğelerini yüklem, özne, nesne, yer tamlayıcı, zarf ve cümle dışı öğeler olarak verir.²⁰⁸

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, cümle öğelerini yüklem, özne (fail), nesne, zarf, yer tamlayıcı, cümle dışı unsur olarak verir.

Sezai Güneş, cümle öğelerini yükleyen, yüklenen ve tamlayıcılar olarak üçe ayırır. Tamlayıcıları ise doğrudan tamlayıcı (nesne), dolaylı tamlayıcı (yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısı) olmak üzere ikiye ayırır.

Tahsin Banguoğlu, cümle öğeleri olarak yüklem, kimse, nesne, isimleme ve zarflama öğelerini verir.

Zeynep Korkmaz, cümle öğelerini temel öğeler ve yardımcı öğeler olmak üzere ikiye ayırır. Temel öğeler özne, fiil, nesne, tümleç ve zarf; yardımcı öğeler ise cümle dışı unsur olarak adlandırılan ünlem ve bağlaçtır.²⁰⁹

Cümle hakkında Özbek Türkçesinde ise şunlar söylenmektedir: “*Cümle iletişimsel birlik olarak bir olay hakkında haber vermek, soru sormak ya da birer varlığa seslenmeye yarar.*”²¹⁰ R. Sayfullayeva ise cümle hakkında şunları söyler: “*Cümle evvela söz dizimsel (sintaktik) olarak tamamlanmış bir yapıdır. Bu ise onunla ilgili ifade edilen*

²⁰⁶ Korkmaz, age., s. 54

²⁰⁷ Karaağaç, age., s. 183

²⁰⁸ Karaağaç, age., s. 186

²⁰⁹ Korkmaz, age., s. 55

²¹⁰ Hamidova, age., s. 6

fikrin nispeten tamamlanması ile açıklanır. Söz dizimsel tamamlanmışlık cümlelerin yüklem ekleri ve tamamlanmış ahengine sahip olmasıyla oluşur. Cümle, yükleme sahip olmadan tamamlanmış olmaz, fikir ifade etmez. Mesela, chiroyli kitob (güzel kitap) birikmesinde konuşan nazarında tutulan haber yüzeye çıkmamıştır çünkü onun kitap hakkında ne demek istediği söylenmemiştir. Toliksiz gaplarda (Herhangi bir ögesi gizlenmiş olan cümleler) söz dizimsel tamamlanmışlık olmasa da ondan fikir anlaşılır. Onlardaki söz dizimsel tamamlanmışlık bağlamdan (konteksten) ya da konuşmadan anlaşılır.²¹¹” Cümleler ifade maksadına göre 3’e ayrılır.

1. Haber (darak) cümleleri
2. Soru (soraq) cümleleri
3. Emir-istek (buyruq-istak) cümleleri.

R. Sayfullayeva cümleleri dizilişleri yönünden ise şöyle değerlendirir. Genellikle her cümlelerin gramatik esasını “*bosh bo'laklar*” (temel ögeler: özne ve yüklem) teşkil eder. Cümleler birbirine gramatik yönden bazen iki bazen de daha fazla gramatik esasla dizilebilir. Böylece cümleler iki şekilde dizilir: 1) Basit cümleler (Sodda gaplar) 2) Birleşik cümleler (Qo'shma gaplar). Basit cümleler, gramatik ögesi bir tek olan malum bir fikir ya da hissi ifade eden cümlelerdir. Birleşik cümleler, iki ve daha fazla gramatik öğeden teşkil olan, birleşik bir fikir anlatan cümledir. Özbek Türkçesinde birleşik ve bağlı cümleler birlikte değerlendirilir. Türkiye Türkçesinde “bağlı cümle” olarak adlandırılan yapılar Özbek Türkçesinde şöyle tanımlanır: “*Muhteva, tonlama ve gramer bakımından bütünlük teşkil eden, bağlaç veya bağlaç görevini yapan vasıtalar yardımıyla birbirine bağlanan cümlelerin üç türü vardır: 1. Bağlaçsız bağlanmış 2. Bağlaçla bağlanmış 3. Yardımcı cümleli birleşik cümleler (Ergash gapli qo'shma gap)*²¹²”

Cümle terimi için Özbek Türkçesinde “*gapshakl*” terimi de kullanılmaktadır.²¹³

Özbek Türkçesinde cümle dizilişi “*zaman hali-özne-nesne/yer tamlayıcısı-zarf-yüklem*” (payt hali —ega— to`ldiruvchi — hol — kesim) şeklinde yapılmaktadır.²¹⁴

²¹¹ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 275

²¹² Özkul, age., s. 74

²¹³ Rahmatullayev, age., s. 190

Cümlenin esas unsurları Özbek Türkçesinde şöyle sıralanmıştır:²¹⁵

- 1) Cümle tam bir fikri anlatır
- 2) Cümle gramatik yönden şekillenir
- 3) Tam fikir ve söz dizimsel şekle ve tamamlanmış ahenge sahiptir.
- 4) Haber veren en küçük birliktir.

Cümle hakkında ayrıca Özbek Türkçesinde şu tanımlar yapılmıştır:

“Cümle gramatik açıdan şekillenmiş, bünyesindeki unsurları bir bütün durumuna gelmiş, semantik ve vurgu bakımından bütünlüğe sahip olan söz dizimsel birliktir. O, düşünceyi açıklama, haber verme görevini yerine getirir. Bununla birlikte ruhsal durumları, duyguları ifade etmek için de kullanılır.”²¹⁷

“Cümle düşünceyi açıklama, haber verme görevini üstlenen; çeşitli duygu ve hayalleri ifade eden bir söz veya birden çok sözcüğün toplamıdır; konuşmanın gramatik açıdan şekillenmiş, belirli oranda vurgu bütünlüğüne sahip olan birliğidir. Cümledeki kelimeler, birbirleriyle karşılıklı olarak bağlantı içindedirler. Onların her biri, cümle içinde belirli bir gramatik işlevi yerine getirirler.”²¹⁸

“Cümle, konuşan için düşüncesini ifade etme, açıklama; dinleyen için ise düşünceyi anlama vasıtasıdır. Dilde düşünceyi ifade etmek, açıklamak ve anlamak için cümleden yararlanır. Her cümle bir hüküm bildirir, hükmün ifade edilme şekli ise cümledir. Çünkü her bir cümlede hüküm ya tasdik ya da inkâr şeklinde ifade edilir. Bildirme cümle (darak gap)lerinde tasdik veya inkâr bildiren yüklemelerin olumlu ve olumsuz şekilleri görülebilir.”²¹⁹

“Bir veya daha çok kelime ve kelime grubu belirli bir gramatik düzen içinde bir araya gelerek cümleyi oluşturur. Mesela ‘dala, ish, boshlamoq’ kelimeleri belirli bir gramer düzeni içerisinde sıralanıp bir vurgu bütünlüğü içerisinde söylenirse; Dalalarda ish

²¹⁴ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*. O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 69

²¹⁵ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 278

²¹⁷ A. Gulamov, age., s. 28-29

²¹⁸ H. Abdurrahmanov, age., s. 28-29

²¹⁹ G. Abdurrahmanov, E. Suleymanov, X. Xaliyarov, C. Amanturdiyev, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (sintaksis)*, Oqituvchi Nashriyot, Toshkent, 1979, s. 194

boshlandi. (Ovada ish başladı.) cümlesi ortaya çıkar. Bu cümlenin vurgusu değiştirilirse, mesela heyecanlı bir şekilde söylense cümlenin türü de değişir: 'Dalalarda ish boshlandi.' cümlesi bir ünlem cümlesi olur. Demek ki cümle, konuşmanın gramatik ve vurgu bakımından şekillenmiş; bildirme, soru veya emir-istek anlamlarını bildiren küçük bir parçasıdır.²²⁰

2.1. Cümlenin Öğeleri (Gap Bo'laklari)

Türkiye Türkçesinde “*cümlenin öğeleri*” ile ilgili Leyla Karahan, cümlenin yapısında bir yüklem ile yüklem anlamını çeşitli bakımlardan tamamlayan başka öğeler bulunduğunu, “*Özne, nesne, yer tamlayıcı, zarf*” adı verilen bu öğelerin varlığı, sayısı ve yeri, yüklem anlamına, soy ve çatı bakımından niteliğine ve ihtiyaca göre değiştiğini, öğelerin cümle içinde zorunlu veya yardımcı olarak görev yaptığını söyler. “*Zorunlu öğeler*” fiilin ortaya çıkabilmesi için gerekli olan öğelerdir. “*Yardımcı öğeler*” ise yüklemi yer, zaman, tarz vb. bakımlardan tamamlayan öğelerdir.²²¹ Türkiye Türkçesinde cümle öğeleriyle ilgili “II. Cümle” başlığı altında bilgi vermiştik.

Cümle öğeleri Özbek Türkçesinde başlı başına bir bölüm olarak değerlendirilmez, “*Basit cümle*” (Sodda gap) başlığı altında ele alınır.

Özbek Türkçesinde cümle öğeleri hakkında şunlar söylenir: Cümle öğeleri aslında temel ve ikinci dereceli öğelere ayrılır. Temel öğeler (özne ve yüklem), cümlenin gramatik esasını teşkil eder. İkinci dereceli öğeler ise temel öğeleri açıklayıp, doldurarak gelir. Bu gruba doldurucu (toldirivchi), açıklayıcı (aniqlovchi) ve zarf (hol) girer. Özbek Türkçesinde, cümle öğelerini onların mahiyetine göre üçe ayırmak mümkündür.²²²

1. Cümlenin öğeleri (Gapning bo'laklari): özne, yüklem
2. Birikmenin ögesi (Birikmanin bo'lagi) konumunda da cümle ögesi konumunda da kullanılan söz dizimsel öğeler (sintaktik bo'laklar): to'ldiruvchi, hollavchi
3. Birikmenin öğeleri (Birikmanin bo'laklari): sıfat (sifatlovchi), tamlayan (qaratuvchi), izahlayan (izohlovchi), bağlama (izofa), vurgulayan (takidlovchi).

²²⁰ M. Asqarova, age., s.

²²¹ Karahan, age., s. 13

²²² Hamidova, age., s. 8

Özbek Türkçesinde “*Ajratilgan bo'lak*” adıyla bir tanımlama vardır. Bunlar birleşik cümlelerde; yarım hüküm, yarım yüklem görevi ifade eden cümle ögesidir. Hükümün yarım olmasının sebebi, esas hükme tâbi olmasından kaynaklanır. Zarf-fiil, sıfat-fiil ve şart fiilinin kelime gruplarından; ayrılmış sıfat (ajratilgan sıfatlovchi) ve ayrılmış açıklayıcılardan (ajratilgan izohlovchilardan) meydana gelir.²²³ Burada “*ajratilgan*” teriminden kasıt virgöl, vurgu, tire gibi çeşitli unsurlarla birbirlerinden ayrılan açıklayıcı, kuvvetlendirici arasözlerdir. Hangi cümle ögesine ait ise ona göre adlandırılır.²²⁴

- a. Ayrılan açıklayıcılar (Ajratilgan Aniqlovchilar)
 - i. Ayrılan sıfatlar (Ajratilgan Sifatlovchi)
 - ii. Ayrılan tamlayan (Ajratilgan Qaratuvchi)
- b. Ayrılan açıklayıcılar (Ajratilgan Izohlovchilar)
- c. Ayrılan nesne-yer tamlayıcıları (Ajratilgan to'ldiruvchilar)
- ç. Ayrılan zarflar (Ajratilgan hollar)

Bu yapı “*Cümlede ayrılan sözcükler*” (Gapda ajratilgan so'zshakllar) terimiyle de karşımıza çıkmaktadır: “*Cümlede iştirak eden adın manası söyleyen için yeterli derecede açık olmayabilir. Bu cümlelerin anlamlarını belirginleştirmek için ayrı vurguya sahip olan sözcük ya da sözcükler kullanılır.*²²⁵ 1. *Shavkat, shoir, she'r o'qidi. (Şevket, şair, şiir okudu.)* 2. *Yurtim – Nurota, tog'lar orasi. (Yurdum- Nurata, dağlar arası.)* 3. *Uning, İkrom İmomzodaning, kafolati kerak bo'ladi. (Onun, İkrım İmızmıze'nin, kefaleti gerek oldu.)* 4. *Soy boyida, kosh yong'okning tagida, uzok turdi. (Vadi boyunda, koş ağacının dağında, uzak durdu.)* 5. *Seni, vafodirimni, sog'indim.*²²⁶ (*Seni, vefalımı, özledim.*)”

Özbek Türkçesinde “*cümlenin uyuşarak gelen öğeleri*” (gapning uyushiq bo'laklari) adlı bir sınıflandırma vardır. Buna göre, cümlede bir soruya cevap olan, tek bir söz

²²³ Özkul, age., s. 13

²²⁴ Hamidova, age., s. 20

²²⁵ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 322

²²⁶ Nazarova, age., s. 56

dizimsel vazifeyi gören, art arda sıralanmış (virgül ya da bağlaçlarla) aynı öğelere bu ad verilir. Uyuşmuş öğeler (Uyushiq bo'laklar), cümlelerin her öğesinde bulunabilir:²²⁷

- Jalolshilimshiq *bundan yigirma yil muqaddam, o'smirlik chog'ida* bir marta qamalgan. s. 134 “Celal bundan yirmi yıl önce gençlik çağında bir kez hapse girmiş.” Ne zaman sorusuna cevap olup virgülle birbirine bağlandığı için *bundan yigirma yil muqaddam, o'smirlik chog'ida* yapısı uyuşmuş öğedir.

Uyuşmuş öğelerin (Uyushiq bo'lakların) kendi aralarında “*denk alaka*” (*teng aloqa*), diğer öğelerle olan münasebetlerinde ise “*tâbi alaka*” (*tabe aloqa*) vardır. Hangi öğede bu uyuşma varsa ona göre de adlandırılır. Uyuşmuş özne, uyuşmuş yüklem vb. (yani yüklemeleri ortak olan cümleler.) (Yoringni gul orasidan izla, erkingni el orasidan. (Maqol-atasözü) “Yarini gül arasından izle, erkini el arasından.”, uyuşmuş nesne ve yer tamlayıcı, uyuşmuş zarf, uyuşmuş açıklayıcı ifadeler (aniqlovchi).

2.1.1. Yüklem (Kesim)

Türkiye Türkçesinde yüklem için şu tanımlar yapılmaktadır: Leyla Karahan; yüklem, cümlede yargıyı üzerinde taşıyan öğedir.²²⁸

Tahir Nejat Gencan, tümcede iş, oluş, kılış, düşünce, duygu, imge, yargı anlatan sözcük yüklemidir.²²⁹

Tahsin Banguoğlu; yüklem yargının, dolayısıyla cümlelerin düğümlendiği kelimedir.²³⁰

Muharrem Ergin, fiil ya da predikat cümlede hareketi, hükmü ifade eden unsur yüklemidir.²³¹

Zeynep Korkmaz; cümlede hareketi, olayı, işi, yargıyı bildiren, fiil çekimine girmiş kelimenin cümle bilgisindeki adına yüklem der.²³²

“*Kesim*” terimi Özbek gramercilerinin tümünce yüklemi karşılayacak şekilde kabul edilmiştir. Birinci dereceli öğelerdendir (Özne-yüklem) ve temel öğelerden (bosh bo'lak) biri olarak adlandırılırlar. Özne, yükleme göre daha önemlidir çünkü yüklem de özneye tâbidir. Cümlede yargıyı üzerinde taşıyan öğe, yüklemidir. Kılış, oluş ve

²²⁷ Özkul, age., s. 46 – Bahridinova, age., s. 68

²²⁸ Karahan, age., s. 14

²²⁹ Gencan, age., s. 204

²³⁰ Banguoğlu, age., s. 525

²³¹ Ergin, age., s. 398

²³² Korkmaz, age., s. 246

durum yüklem tarafından karşılanır. Yüklem Özbek Türkçesinde de çoğunlukla son da yer alır. Hamidova, öznenin anlattığı konu hakkındaki öngörüsünü ifade eden ya da hakkındaki hükmünü bildiren temel öğeye yüklem der. Yüklem özneye nispeten tâbi olup, kendine bağlanan ikinci dereceli öğelere nispeten hâkimdir. Yüklem hangi sözcük türünden olduğuna göre ikiye ayrılır: 1) Fiil yüklemi 2) Ad yüklemi.

Yüklemler dizilişlerine göre ikiye ayrılır.

1) Basit yüklem (Sodda kesim): Tek bir sözcükten oluşan yüklem. Bu yüklem çeşidi hangi sözcük türü ile yapıldığına göre:

a) Basit ad yüklem (Sodda ot kesim)

b) Basit fiil yüklem (Sodda fe'l kesim)

2) Birleşik yüklem (Tarkibli/sostavli kesim): Müstakil söz ile yardımcı sözcüğün (edatlar, bağlaçlar-ko'makchilar, bog'lovchilar, yuklamalar) birleşmesinden oluşur. Bu da ikiye ayrılır.

a) Birleşik fiil yüklem (Tarkibli fe'l kesim)

b) Birleşik isim yüklem (tarkibli ot kesim).²³³ Buradaki sınıflandırmaların Türkiye Türkçesindekilerden farklı bir yanı bulunmamaktadır. Burada şunu da belirtmek gerekir. Öznenin birinci, ikinci teklik; birinci, ikinci çokluk olduğu durumlarda Özbek Türkçesinde, Türkiye Türkçesine oranla yüklemelerin şahıs eki almadığı görülmektedir.

Aşağıda yüklemlerin sahip olduğu yapılar gösterilmiştir.²³⁴

1. Tasdik-inkâr kategorisi
2. Konuşanın söze olan duygu, istek, inanç vb. durum (Mayl) kategorisi:
 - a. Haber (Habar) mayli
 - b. Şart (Shart) mayli
 - c. Emir-İstek (Buyruk-istak) mayli
 - ç. Maksat (Maksad) mayli (-maqchi)
3. Şahıs- Sayı (Shaxs-son) kategorisi:

²³³ Hamidova, age, s. 9

²³⁴ R. Sasyfullayeva, *HO'AT*, s. 180

4. İyelik (Egalik) kategorisi:

5. Hâl (Kelishik) kategorisi:

Yüklemler Özbek Türkçesinde “*Yüklem Kategorisinin Konuşmada Vakalanışı*” (Kesimlik kategoriyasining nutqiy gaplarda voqelanishi) adıyla aşağıdaki grafikte sınıflandırılmıştır.²³⁵

Yüklemin Özellikleri²³⁶

a. Yüklem, ekle veya eksiz olarak yargı yüklenmiş bir fiil veya isimdir.

- Shu munosabat bilan otasi bitta sigirni sotadigan *bo'ldi.* s. 44 “Bu nedenle babası bir ineği satacak oldu.”
- Yozma imtihondan «uch» olgach, tarvuzlari qo'ltiqlaridan *tushdi.* s. 44 “Yazılı sınavdan ‘üç’ alınca karpuzları koltuklarından düştü.”

Yukarıdaki iki cümlenin de yüklemi fiildir. Görülen geçmiş zaman kipinde çekime girmiştir.

- Bu kishi mening *shogirdim.* s. 44 “Bu kişi benim çırağım.”

²³⁵ Qodirovna, İbragimovna, age., s. 34

²³⁶ Leyla Karahan, *Türkçede Söz Dizimi*, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s. 14

- Zohid bundan behad *xursand edi*. s. 44 “Zahit bu sebeple oldukça mutluydu.”
Yukarıdaki iki cümlenin de yüklemi isimdir. İki yüklem de ek fiil almıştır.
- b. Yüklem genellikle cümlenin sonunda bulunur. Ancak bir anlamı öne çıkarma, vurgulama ihtiyacı, özellikle şiirde ahenk endişesi vb. sebepler, diğer öğelerin olduğu gibi yüklemde yerini değiştirebilmektedir.
- Bu yaxshi», deb *o 'yladi* Anvar. s. 8 “Bu iyi, diye düşündü Enver.”
- Tabibboshi aslida Elchin kelib-ketganidan so'ng *aytmoqchi edi* bu gaplarni. s. 109 “Başhekim aslında Elçin gittikten sonra söyleyecekti bu sözleri.”
- Poshsho bo'lgandayam sariq chaqaga *olmayman* buni. s. 143 “Kral da olsaydı hiç önemsemezdim bunu.”
- Haddingdan *oshma*, bola. s. 144 “Haddini aşma, oğlan”
- c. Bir cümlede birden fazla özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf bulunabilir. Ancak yüklem tektir.
- Kulmang, birodar, gunohga botmang s. 115 (iki cümleden oluşmuştur.)
“Gülmeyin, birader, günaha batmayın.”
- Elchin odob yuzasidan turib, xayrlashmadi, o'tirgan yerida bosh irg'ab qo'ya qoldi. s. 116 (2 cümle) “Elçin görgü kurallarına uyararak, vedalaşmadı, oturduğu yerde sadece kafasını salladı.”
- Anvar bedorligi ana shu mahkumlik mevasi ekanini anglamay, bunga boshqa sabablar axtardi. s. 117 (2 cümle) “Enver uykusuzluğuna neden olan şeyi suçlu sayılması olduğunu anlamamış, ancak bunun farkına varmadan başka sebepler aradı.”
- ç. Yüklemde yapı diğer cümle öğelerinin de belirleyicisidir. Mesela yüklemi geçişsiz fiil veya isim olan bir cümle, nesne alamaz.
- Chindan ham bemavrid kiribman. s. 116 “Gerçekten de uygun olmayan zamanda girmişim.”
- Bir ozdan keyin yana uyquga ketdi. s. 117 “Biraz sonra tekrar uyuyakaldı.”

- Shayton ham kishi bilmas ulug‘ qudrat egasi. s. 1 “Şeytan da olağanüstü güce sahiptir.”
- Albatta, shaytonni yenga olganlar ko‘p. s. 2 “Elbette, şeytanı mağlup edenler de çok.”

d. Bazı cümlelerde yüklem kelime veya kelime grubu olarak yer almaz. Böyle cümlelerin anlamı bağlamdan anlaşılır ve cümle; dinleyen, okuyan tarafından tamamlanır. Bu cümleler eksilteli cümlelerdir.

- «Bu lalaygan xotin eplab bir bahona topolmasa...» s. 19 “Bu beceriksiz kadın bir türlü bahane bulamayacaksa...”
- Bu olamda na akam bor, na ukam... s. 21 “Bu dünyada ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim...”
- Samandar tirik bo‘lganida... s. 21 “Semender yaşıyor olduğunda...”

e. Art arda sıralanmış bazı cümlelerde yüklem veya yüklem bir parçası ortak olabilir.

- Bu olamda na akam bor, na ukam (bor)... s. 21 “Bu dünyada ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim (var)...”

f. İsim veya fiil cinsinden kelime grupları yüklem olabilir.

- Harhalda tiriklik belgilari *mavjud edi*. s. 117 “Herhalde yaşadığına dair belgiler mevcuttu.”
- Anvar beixtiyor ravishda deraza tomon *qadam qo‘ydi*. s. 117 “Enver istemeyerek pencereye doğru adım attı.”
- Xonzoda ikki kosada mastava ko‘tarib kirmaganida ikki do‘stning suhbatidan tutun *chigar edi*. s. 116 “Hanzade iki kâsede çorba getirmeseydi, iki arkadaşın sohbetinden kavga çıkardı.”
- Shayton ham kishi bilmas *ulug‘ qudrat egasi*. s. 1 “Şeytan da kişi bilmez ulu kudret sahibi.”

Türkiye Türkçesinde Yüklem ile Özbek Türkçesinde Yüklem Karşılaştırılması

1. Yüklem, iki lehçede de isim ya da fiilden oluşabilir. Her iki lehçede de temel öğelerdendir. Özbek Türkçesinde ana öge özne kabul edilir, yüklem de ona tâbi olurlar. Türkiye Türkçesinde ana öge yüklemidir.

2. İki lehçede de yüklem tek bir sözcükten oluşabileceği gibi kelime gruplarından da oluşabilir.
3. Türkçenin ana kurallarından olan yüklemde sonda oluşu her iki lehçede de geçerliliğini korumaktadır.

2.1.2. Özne (Ega)

Türkiye Türkçesinde özne hakkında yapılan tanımlamalar şunlardır:

M. Kaya Bilgegil, her dilde olduğu gibi Türkçede de yüklem kavramı içine giren eylem, hâl, hüküm, dilek özne ile gerçekleşir. Özneyi, yüklem anlamı kendisiyle gerçekleşen bir öge olarak tanımlar.²³⁷

Leyla Karahan, cümlede yapanı veya olanı karşılayan öge öznedir.²³⁸

Tahsin Banguoğlu, özne için “kimse” terimini kullanmaktadır ve onu şöyle tanımlar: “*Kimse, cümlede kılanı ve olanı temsil eder.*”²³⁹

Tahir Nejat Gencan, yüklem anlamına göre, olan veya kılan sözcük de söz öbeği de öznedir.²⁴⁰

Muharrem Ergin, özneye “fail” der ve onu şöyle tanımlar: “*Cümlenin fiilden sonra ikinci unsurudur. Fail fiili yapan veya olan unsurudur. Fiile en yakın fiilden ayrılmaz bir cümle unsurudur. Ayrıca zikredilmese bile fiilin içinde umumi olarak şahıs halinde ifade edilmek suretiyle varlığı cümlede daima hissedilir. Fail yalnız meçhul fiillerde bulunmaz.*”²⁴¹

Özbek Türkçesinde özne, cümlede yalın halde (bosh kelishik) bulunur.²⁴² İsim çekim eklerinden çokluk, iyelik ve aitlik eklerinden birini alarak da fiillere bağlanabilir.²⁴³

Hamidova özneyi şöyle tanımlar: “*Yüklem ile açıklanan anlamı anlatan, cümlede mutlak hâkim vaziyette olan temel öge öznedir. Geniş manada düşünceyi bildirip,*

²³⁷ Bilgegil, age., s. 20

²³⁸ Karahan, age., s. 18

²³⁹ Banguoğlu, age., s. 525

²⁴⁰ Gencan, age., s. 151

²⁴¹ Ergin, age., s. 399

²⁴² Rahmetullayev, age., s. 272

²⁴³ Yıldırım, age., s. 267

yüklemden anlaşılabilir belgi, hareket ve hâletin kime ya da neye karşı olduğunu gösterir.²⁴⁴ Buradan da anlaşıldığı gibi Özbek Türkçesinin tâbilik ilişkisine bakıldığında öznenin hâkim, yüklem ise özneye tâbi olduğu anlaşılmaktadır.²⁴⁵ “Nima, nimalar, kim, kimlar” sorularına cevap verir. Özne bir tamlama olduğunda hâkim unsur özne olur. Onu tamlayan, niteleyen (toldirish uchun kelgan) unsur “ikinci dereceli öge” (ikkinchi darajali bo’lak) olarak değerlendirilir.²⁴⁶

Bu qoraqosh yigit ko‘zlarini sal suzib qarasa, uncha-muncha ayol zoti dosh berolmay qolardi. s. 10 “Bu karakaş yiğit gözlerini biraz süzüp baksa, onlarca kadın nesil vermezdi.” bu cümlede berolmay qolardi. yüklem; *yigit* de öznedir. Diğer tüm unsurlar ikinci dereceli ögedir. Cümlede öznesi gizlenmiş (egasi yashiringan gaplar) yapılar ikiye ayrılır.

a. Öznesi belli cümleler (Egasi-shaxsi ma’lum gaplar): Cümlenin öznesi metinden, yüklemden anlaşılır. Yani gizli öznesi olan yapılarıdır.

b. Öznesi umumlaşmış cümleler (Egasi umumlashgan gaplar): Burada cümlenin genel anlamı tüm şahıslarla ilgili olur. Böyle cümlelerin yüklemi 2. ve 3. şahıs şeklindedir. Atasözleri, özdeyişler genellikle bu yapıdadır. *Boshingga qilich kelsa ham to’gri gapir.* (*maqol-atasözü*) “Başına kılıç gelse de doğru konuş.”

Öznenin Özellikleri:²⁴⁷

a. Özne; yüklemi isim olan cümlelerde, edilgen fiilli (majhul nisbat) cümlelerde ve yüklemi oluş bildiren fiil cümlelerinde “olan”ı, diğer cümlelerde “yapan”ı karşılayan ögedir.

- Har halda «*jinnixona*» *degan nomi* bor. s. 8 (özne: olan) “Herhalde ‘Tımarhane’ diye bir adı var.”
- *Tabibboshi* noshud, befahm ayollardan emas edi. s. 10 (özne: olan) “Başhekim aptal, cahil bir kadın değildi.”

²⁴⁴ Hamidova, age, s. 8

²⁴⁵ Rahmetullayev, age., s. 272

²⁴⁶ S. Fuzailov, M. Xudoyberganova, Sh. Yo’ldosheva, *Ona Tili*, Okituvchi Nashriyot, Toshkent, 2010, s. 45

²⁴⁷ Karahan, age., s. 18

- *Dunyoda hamma narsa nisbiy.* s. 11 (özne: olan) “Dünyada her şey nispidir.”
- *Ammo shayton yo lidagilar ko zimizga ko pday ko rinaveradi.* s. 2 (özne: olan) “Ama, şeytan tuzağına düşenlerin sayısı çok gibi görünüyordu.”
- *Odam yerda yuradi.* s. 2 (özne: yapan) “İnsan, karada yürür.”

b. Özne, fiile çokluk, iyelik ve aitlik eki dışında çekim eki almadan bağlanır.

- *Shubha yo qki, Anvar-ning gapi Xolidiyga yetib borgan.* s. 7 “Şüphesiz, Enver’in söyledikleri Halidi’ye ulaşmıştır.”
- *Oradagi sukutni Anvar buzdi.* s. 10 “Aradaki sükutu Enver bozdu.”
- *Zohid ham ularga qarab turaverdi.* s. 107 “Zahit de onlara bakıp duruyordu.”
- «*To g’ri, ular hazillashishgandi*» s. 26 “Doğru, onlar şakalaşmıştı.”

Bir cümlede birden fazla özne bulunabilir. Bu durumu önceki bölümlerde de açıklamıştık. Özbek Türkçesinde “*Cümle öğelerinin uyuşarak gelişi*” (Gap bo`laklarining uyushib kelishi) olarak adlandırılan başlık altında “*1. Cümlelerin uyuşarak gelen öğeleri hakkında malumat*” (1. Gapning uyushiq bo`laklari haqida ma`lumot) adıyla açıklanır.²⁴⁸ M. Hamidova bunu şöyle tanımlar: “*Cümlede birer soruya cevap olup, bir tür söz dizimsel vazifeyi gerçekleştiren, tek tek sayılıp ya da bağlaçlarla biriken cümle öğeleri, cümlelerin uyuşuk öğeleri olarak adlandırılır.*” Yani birden fazla sözcük birbirine tâbi olmadan, aynı öğeyi oluşturan yapılara (eş görevli sözcüklere) bu ad veriliyor. Cümlelerin tüm öğelerinde görülebilir. Virgül ya da bağlaçlarla birbirlerine bağlanır.

- *Buyruq qisqa va qat’iy edi.* s. 29 (yüklem) “Emir kısa ve net idi.”
- *Qimor o’ynovchilar tergovchi va hakamlarga nisbatan tez ishlaydilar.* s. 80 (yer tamlayıcısı) “Kumar oyuncularını, araştırmacı ve hakemlere göre daha hızlı çalışırlar.”
- *Endi esingga tushdimi? — dedi Nadya nozli va ginali ovozda.* (sıfat-aniqlövchi) s. 205 “Daha yeni mi hatırladın? – dedi Nadya nazlı ve oynak bir şekilde.”

²⁴⁸ M. Hamidova, age., s. 17

c. Bazı cümlelerde öznelerden biri, diğerlerinin açıklayıcısıdır. “*Ayrılan öğelerde bekleme-duraksama belgelerinin işletilişi*” (3. Ajratilgan bo`laklarda tinish belgilarining ishlatilishi.) başlığıyla şöyle tanımlanır:²⁴⁹ “*Sade cümlelerde diğer durumlarda ayrılmış öğeler kendileriyle ilgili olan sözcüklerin manasını açıklamak için gelir ve diğer öğelerden virgül ile ayrılıp vurgu olur.*” Bu tanım diğer öğeler için de geçerlidir. *Ajratilgan bo`lak*, terimiyle açıklanan bu durum; “*Ayrılan özne*” (Ajratilgan ega) alt başlığıyla Özbek Türkçesinde karşımıza çıkar.

ç. Özne, bazı cümlelerde bir kelime veya kelime grubu olarak yer almaz. Özne yüklemdeki şahıs eklerinden anlaşılır. Şahıs eki özneyi ifade eder. “*Özne geniş manada düşüncüyü bildirip yüklemden anlaşılan belgi, hareket ve durumun kimle ya da neyle ilgili olduğunu söyler.*”²⁵⁰

d. Geçişsiz-edilgen eylemlerle kurulan cümlelerde özne bulunmaz.

e. Hitap unsurları, yükleme bağlanmadıkları için özne değil cümle dışı öğedir. Özbek Türkçesinde bu yapıya “undalma” denir. M. Hamidova bunu şöyle tanımlar: “*Konuşanın sözü söylediği kişiyi anlatıp, yalın haldeki ad veya adlaşmış sıfat ile ifade edilmiştir. Bu yönüyle özneye benzer ama cümlenin yüklemi ile gramatik yönden bağlanmaz yani öge değildir. Kendine has seslenme tonuna sahip oluşu ile öznenen ayrılır.*”

- *Asadbek aka, gunohim nima, ayting? — dedi Qilich. s. 52 “Asadbek ağabey, suçum ne, söyleyin? – dedi Kılıç.”*
- *Anvar aka, qo‘ying, bunaqa gaplarni... s. 57 “Enver ağabey, yapmayın, ne gerek var bu laflara...”*

f. Arka arkaya sıralanmış bazı cümlelerde özne ortak olabilir.

- *Zohid prokurorning yordamchisi bilan yaqin aloqada bo‘lgan bu tergovchini tanirdi, ammo hamsuhbat bo‘lmagan edi. s. 78 “Zahit savcının yardımcısıyla iyi bir ilişkide olan bu araştırmacıyı tanırdı ama daha hiç konuşmamıştı.”*

²⁴⁹ M. Hamidova, age., s. 20

²⁵⁰ M. Hamidova, age., s. 8

- *Men* itning bolasi emasman, odam bolasiman. s. 90 “Ben köpeğin evladı değilim insan evladım.”

g. İsim cinsinden kelime grupları özne olabilir.

- *Chap yelkada o ‘tirgan shayton* qasosga undaydi s. 91 “Sol omuzda oturan şeytan intikama davet eder.”
- *Shu ovoz* Asadbekni ushlab turibdi. s. 91 “Şu ses Asadbek’i teskin ediyordu.”

ğ. Cümle tahlillerinde yükleme sorulan “*kim, ne*” soruları özneyi buldurmaya yardım eder. Özbek Türkçesinde de “*kim, nima*” soruları özneyi buldurmaya yöneliktir.

h. Cümlede özne ile yüklem arasında her zaman teklik-çokluk bakımından paralellik aranmaz.

ı. Özne ile yüklem arasında şahıs bakımından bir uygunluk bulunur.

Türkiye Türkçesinde Özne ile Özbek Türkçesinde Öznenin Karşılaştırılması

- 1) Her iki lehçede de öznenin madden bulunmadığı cümlelerde özne, yüklemdeki şahıs ekinden anlaşılmaktadır.
- 2) Seslenmeler, iki lehçede de cümle dışı öge olduklarından cümlede özne olmazlar.
- 3) Her iki lehçede de özne, cümlede yalın halde bulunur. Yükleme, aitlik ve çokluk eki dışında bir çekim eki almadan bağlanır.
- 4) İki lehçede de tek bir sözcükten oluşabileceği gibi kelime grubundan da oluşabilir.
- 5) İki lehçede de isim ya da isim soylu kelime ya da kelimelerden oluşur.

2.1.3. Nesne (Vositasiz To’ldiruvchi)

Türkiye Türkçesinde nesne kavramıyla ilgili şu tanımlar yapılmaktadır:

Muharrem Ergin, fiilin tesir ettiği nesneyi, şahsı, şeyi karşılayan unsurdur; demiştir.²⁵¹

Leyla Karahan; cümlede yüklem bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen öge, nesnedir; şeklinde tanımlamıştır.²⁵²

²⁵¹ Ergin, age., s. 399

²⁵² Karahan, age., s. 25

Tahsin Banguoğlu; cümlede kimsenin, dolayısıyla yüklemle etkilediği kişiyi veya şeyi temsil eden kelimeye nesne adını verir.²⁵³

Tahir Nejat Gencan, öznenin ediminden doğrudan doğruya etkilenen sözcüklere nesne denir, diyerek bu ögeyi açıklamıştır.²⁵⁴

Rasim Şimşek, tümcede yüklemle dile getirilen kılışın doğrudan etkilediği varlığı gösteren ögeye nesne der.²⁵⁵

Özbek Türkçesinde, yer tamlayıcısı ve nesne kavramı “*To’ldiruvchi*” (doldurucu) adıyla birlikte değerlendirilir. *To’ldiruvchi*, *vositali* ve *vositasiz* olmak üzere ikiye ayrılır. Bu tanım Türkiye Türkçesindeki bazı dil bilimcilerin, yer tamlayıcısı-düz tümleş tanımlamalarıyla paralellik göstermektedir. *Vositasiz to’ldiruvchi*, Türkiye Türkçesindeki “*nesne*” terimine karşılık gelir. Cümlede yüklemle bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen öge, nesnedir. Nesne, sadece yüklemi geçişli fiil olan (o’timli fe’l) cümlelerinde bulunur. Cümlenin birer ögesine idare yoluyla (*boshqaruv*) tâbilenip, onun anlamını dolduran ikinci dereceli ögeye “*to’ldiruvchi*” denir. Tamlayıcı (*Boshqaruvchi*) sözcüğün talebi ile *to’ldiruvchi* belirtme (*tushum*), yönelme (*jo’nalish*), yer-zaman (*o’rin-payt*), ayrılma (*chiqish*) hâl eklerini veya edatlar olarak yükleme bağlanır. “*Endi u bilan hazillashib bo’lmaydi. s. 64* “Şimdi onunla şakalaşmadı.” Burada “*u bilan*” *to’ldiruvchi* olarak kullanılmıştır. *To’ldiruvchi*; ad, zamir, sayı, isim-fiil, adlaşmış sıfat, sıfat-fiil, zarf, yansıma söz, seslenme gibi sözcük veya sözcüklerle ifade edilebilir. Nesne, söz genişleticisidir. (*So’z kengaytiruvchisidir*)²⁵⁶ Nesne vazifesinde yalın ya da belirtme halindeki sözcükler gelir. Diğer öğelerde olduğu gibi basit ve birleşik olabilir.

a. Basit doldurucu (*Sodda to’ldiruvchi*) bir ya da bir sözcüğe denk birlikler ile ifade edilir.

- Asadbek *bu savolni* sinov uchun bergan edi. s. 97 “Asadbek bu soruyu sınav için sormuştu.”
- Asadbek javonga yaqinlashib, *eshigini* ochdi. s. 97 “Asadbek dolaba yaklaşıp kapısını açtı.”

²⁵³ Banguoğlu, age., s. 527

²⁵⁴ Gencan, age., s. 155

²⁵⁵ Şimşek, age., s. 134

²⁵⁶ So’z kengaytiruvchisi, aniqllovchi bölümünde açıklanmıştır.

b. Birleşik doldurucu (Murakkab to'ldiruvchi), genişleyen (kengaygan) birikmeler ile ifade edilir. Bu yapıda cümlede birden fazla doldurucu vardır.

- U bir hafta urinib, *chuvalangan ipning uchini, o'sha odamni* topdi. s. 34 “O bir hafta boyunca uğraşarak, karımış ipin ucunu, o kişiyi buldu.” (Vositasiz to'ldiruvchi)
- Ular balki *qo'shningizga, balki do'stingizga, balki qarindoshingizga* o'xshab ketar. s. 7 “Onlar belki komşunuza belki de arkadaşlarınıza ve belki de akrabalarınıza benziyordur.” (Vositali to'ldiruvchi)

Vositasiz to'ldiruvchi'yi Hamidova şöyle tanımlanmıştır: “*Hareketi kendine kabul eden anlamı anlatıp kimi, neyi, nereyi sorularından birine cevap olur. Mutlaka belirtme eki ile ifade edilir. (Ancak bazen bu ek kullanılmayabilir.) Belgili ve belgisiz şekilde ifade edilir.*²⁵⁷ (Bu eki alıp almamasına göre ikiye ayrılır.)”²⁵⁸ Burada nesne kavramı Türkiye Türkçesindeki gibi ele alınmış ve “*belirtili-belirtisiz nesne*” olarak değerlendirilmiş, soruları da yine “*kimi, neyi, nereyi*” ve “*kim, ne*” olarak sorulmuştur. Başka öğeler gibi doldurucular da basit ve birleşik olabilir.²⁵⁹

Nesnenin Özellikleri:²⁶⁰

a. Nesne, fiile eksiz veya yükleme hali eki ile bağlanır.

- «So'raganing nima foydasi bor?» degan fikr *uni* jilovdan tutdi. s. 94 “Sormasının ne faydası var?’ fikri onu durdurdu.”
- Ammo Asadbekning qarashi *uni* shoshirib qo'ydi. s. 95 “Ama Asadbek’in bakışı onu şaşırttı.”
- Siz — azizlarga aytmoq uchun dilimga yana *bir gap* soldi. s. 1 “Siz - azizlere, söylemek için dilime yine bir söz saldı.”

b. Yükleme hali eki (-i, -ni) taşımayan nesnelere belirtisiz nesnedir.

- Siz — azizlarga aytmoq uchun dilimga yana *bir gap* soldi. s. 1 “Siz – azizlere söylemek için dilime yine bir söz geldi.”

²⁵⁷ Hamidova, age., s. 11

²⁵⁸ Hamidova, age., s. 11-12 – Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*. O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 49

²⁵⁹ Bahriddinova, age., s. 59

²⁶⁰ Karahan, age., s. 25

c. Yükleme hali eki (-i, -ni) taşıyan nesnelere belirtili nesnedir.

- «So‘raganining nima foydasi bor?» degan fikr *uni* jilovdan tutdi. s. 94
“Sormanın ne faydası var?’ fikri onu dizginledi.”
- Asadbek shunday deb to‘ng‘illadi-yu, baqirib yuborishdan *o‘zini* tiydi. s. 94
“Asadbek öyle diyerek homurdandı, bağırmaktan kendini dizginledi.”

ç. Belirtisiz nesne yüklemnin yanında yer alır.

- *Bek aka, hammasi pishdi. Uyiga oborib qo‘ydim*, —dedi Jamshid. s. 98
“Ağabey, her şey yolunda. Evine götürdüm, – dedi Cemşit.”

d. Belirtili nesnenin cümle içindeki yeri değişkendir.

- Asadbek *bu savolni* sinov uchun bergan edi. s. 97 “Asadbek bu soruyu sınav için sormuştu.”
- Asadbek javonga yaqinlashib, *eshigini* ochdi. s. 97 “Asadbek dolaba yaklaşılarak kapısını açtı.”

e. Bir cümlede birden fazla nesne bulunabilir. Ancak belirtili veya belirtisiz aynı cinsten olmalıdır. “*Vositasiz to‘ldiruvchilar*” cümleye uygun olarak gelir.²⁶¹

- Zaynab xayolan *o‘zini* shu qiz o‘rnida, *erini* esa tebranayotgan ilon o‘rniga qo‘ydi. s. 179 “Zeynep kendini o kızcağız yerine, kocasını ise çingiraklı yılan yerine koydu.”
- *Uning deputat bilan so‘zlashgani, uning aytganlaridan kerakli xulosa chiqarib olganini* bu ikki oshna bilmas edi. s. 183 “Onun milletvekili ile konuştuğunu, söylediklerinden anlam çıkardığını bu iki arkadaş bilmiyordu.”

f. Bazı cümlelerde nesnelere biri diğerinin açıklayıcısıdır.

g. Art arda sıralanan bazı cümlelerde nesne ortak olabilir.

- Gapni chaynamay, aytavermaysanmi? — dedi jerkib. s. 199 “Sözünü çiğneme, söylemesen mi? – dedi aniden.”

ğ. İsim cümleleri nesne almaz.

²⁶¹ Hamidova, age., s. 18

h. İsim cinsinden kelime grupları cümlede nesne görevi yapar.

- Ammo Asadbekning qarashi uni shoshirib qo‘ydi. s. 95 “Ama Asadbek’in bakışı onu şaşırttı.”
- Asadbek *bu savolni* sinov uchun bergan edi. s. 97 “Asadbek bu soruyu sınav için sormuştu.”

Türkiye Türkçesinde Nesne ile Özbek Türkçesindeki Nesnenin Karşılaştırılması

- 1) Türkiye Türkçesinde nesne eksiz ya da belirtme ekini (-i) alarak yükleme bağlanırken, Özbek Türkçesinde de eksiz olarak ya da “-ni” ekini alarak yükleme bağlanır.
- 2) İki lehçede de nesnelere birer sözcükten oluşabilecekleri gibi kelime grubu hatta bir cümle bile olabilir.
- 3) Nesne almak için fiillerin iki lehçede de geçişli çatıda olması gerekir. İsim cümleleri ise nesne almaz.

2.1.4. Yer Tamlayıcı (Vositali To’ldiruvchi)

Türkiye Türkçesinde yer tamlayıcı için şunlar söylenmiştir:

Muharrem Ergin, yer tamlayıcı fiilin mekânını ve istikametini gösteren cümle unsuru olarak tanımlar. Fiile yer ve istikamet ekleri olan datif, lokatif ve ablatif ekleri ile bağlandığını, dolaylı tümlecini ana fonksiyonunu zaman ve mekân içinde geniş manasıyla yer ve istikamet ifade ettiğini, fakat bu ana fonksiyonun birlikte kullanıldığı fiilin manasına bağlı olarak yer, ayrılma, uzaklaşma, yaklaşma, bulunma, yön, zaman, müddet, sürat, tarz, miktar, derece, durum, hâl, hedef, sebep, leh, aleyh, karşılaştırma, verme, bildirme, gaye, tercih, vasıf, şekil, vasıta, iş, devamlılık, aitlik, çıkma, terkip, ölçü, değer, görüş, noktainazar vb. bildirdiğini söylemektedir.²⁶²

Leyla Karahan; cümlede yönelme, bulunma, uzaklaşma bildirerek yüklemi tamamlayan öğeyi, yer tamlayıcı olarak tanımlar. Yönelme, bulunma, uzaklaşma hali ekli tarz, zaman ve miktar zarflarının yer tamlayıcısı olmadığını söyler.²⁶³

²⁶² Ergin, age., s. 400

²⁶³ Karahan, age., s. 29

Zeynep Korkmaz, cümlede yüklemın anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan ve kesinleştiren; bulunma, yönelme ve çıkma hali eklerinden biriyle veya bir edatla birlikte bulunan yalın veya grup halindeki ismin cümle bilgisindeki yeri olarak tanımlar.²⁶⁴

Günay Karaağaç, cümlede yaklaşma, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yüklemi tamamlayan ögeyi, yer tamlayıcısı olarak tanımlar. Bir yüklemın özne ile şekil ve zaman özelliğinden sonra, en önemli özelliğinin yer olduğunu ifade ederek; yer tamlayıcısı, yaklaşma, bulunma ve uzaklaşma bildirerek eylemi niteleyen ögedir, bu yüzden cümlelerde, yer ve zaman zarflarıyla aynı görevi üstleneceğini söyler.²⁶⁵

Özbek Türkçesinde de cümlede yönelme, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yüklemi tamamlayan öge, yer tamlayıcısıdır. Yer tamlayıcısı (vositali to'ldiruvchi) yalın (bosh), tamlayan (qaratqich) (-ning), belirtme (tushum) (-ni) hâl eklerinden başka diğer hâl ekleri ve edatlar (ko'makchili so'zlar) ile ifade edilir. Yer tamlayıcı Özbek Türkçesinde "to'ldiruvchili birikma" başlığı altında da değerlendirilir.²⁶⁶ Vositali to'ldiruvchi, hem hâl ekleriyle hem de edatlarla oluşur.²⁶⁷

- a) **Hâl Ekli İdare (Kelishikli Boshqaruv):** Burada doldurucu yönelme (jo'nalish) (-e), çıkma (chiqish) (-den), bulunma (o'rin-payt) (-de) hâl ekleri alır.
- b) **Edatlı İdare (Ko'makchili Boshqaruv):** *Bilan, uchun, tomon, to'g'risida, haqida, xususan, orqali* edatları ile oluşur. Bu yapı Türkiye Türkçesindeki "edat tümleci" yapısıdır.

Yer tamlayıcısını bulmak için "kime (kimga), kimde (kimda), kimden (kimdan), neye (nimaga), neyden (nimadan), neyde (nimada), nereye (qayerga), neredede (qayerde), nereye (qayaqqa), nereden (qayerdan) kim ile (kim bilan), ne ile (nima bilan), kim hakkında (kim haqida), ne hakkında (nima haqida)" gibi sorular sorulabilir. Yalnız sonda yer alan "kim bilan, nima bilan, kim haqida, nima haqida" gibi sorular Türkiye Türkçesinde "edat tümlecini/zarf tümlecini" buldurmaya yöneliktir. Bu yönüyle Özbek Türkçesi Türkiye Türkçesinden ayrılmaktadır. Ayrıca "nereye (qayerga), neredede

²⁶⁴ Korkmaz, age., s. 243

²⁶⁵ Karaağaç, age., s. 193-194

²⁶⁶ Rahmetullayev, age., s. 263

²⁶⁷ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*. O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 50

(*qayerde*), *nereye (qayaqqa)*, *nereden (qayerdan)*)” gibi sorulara cevap olan kelime ya da kelime grupları Özbek gramerciliğinde hem yer tamlayıcısı hem de zarf tümleci olarak kabul edilir.²⁶⁸

Özellikleri:

a. Bu öge yükleme yönelme, bulunma, uzaklaşma hali ekleriyle bağlanan bir kelime veya kelime grubudur. Türkiye Türkçesinde bu ekleri yer tamlayıcısı mutlaka taşımalıdır. Ancak Özbek Türkçesinde bunların üstüne “*kim bilan?*, *nima bilan?*, *kim haqida?*, *nima haqida?*” vb. sorulara da cevap olmalıdır.

- Shilimshiq Tojimullaev bilan uchrashgan ekan. s. 199 (kim bilan?) “Salyangoz, Tacimullaev ile buluşmuş.)
- Shilimshiqni hofizga ro‘para qilganingda to‘y haqida gap yo‘q edi. s. 199 (nima haqida?) “Salyangoz’u hafizla buluştursaydın düğünden bahsedilmezdi.”
- U o‘yinlarda bugun oshiq olchi turmasa, ertaga turadi. s. 200 (nimada?) “O oyunlarda bugün yüksek performans göstermezse yarın gösterecektir.”

b. Bir cümlede birden fazla aynı veya ayrı cinsten yer tamlayıcısı bulunabilir.

- Asadbek uning maqsadini tushunib, *Kesakpolvonga* savol nazari bilan qaradi. s. 200 (kimga, nima bilan) “Asadbek onun maksadını düşünüp, Kesak Pehlivana soru nazarıyla baktı.”

c. Bazı yer tamlayıcıları, kendilerinden önceki yer tamlayıcılarının açıklayıcısıdır.

- Bir kungina bo‘lsa ham *qishlog‘imda*, *oilam bag‘rida* yashay, dengizning mavjlarini ko‘ray, dedim. s. 201 “En azından bir gün olsun köyümde aile ortamında olmak, deniz dalgalanmasını görmek istedim.”

ç. Yönelme, bulunma ve uzaklaşma hâli ekli tarz, zaman ve miktar zarfları yer tamlayıcısı değildir.

- Sohil bo‘ylab chopayotgan bu bola unga *urushdan* hamroh bo‘ldi. s. 201 “Sahil boyunca koşan bu çocuk ona savaştan beri eşlik ediyordu.”

²⁶⁸ Yıldırım, age., s. 272

- Zelixon esa har o‘n daqiqada bir poezd o‘tib, zaminni silkitganda xavotir bilan shiftga qarab qo‘yadi. s. 202 “Zelihan ise her on dakikada bir geip giden trenlerin durduėu yeri sarstıėında korkarak tavana bakıyordu.”

d. Art arda sıralanan bazı cümlelerde yer tamlayıcıları ortak olabilir.

- *O‘zbekistonda* ministr deganlari ko‘p, ularning bolalari ko‘p. s. 44
“Özbekistan’da başkan denenler çok, onların çocukları (Özbekistan’da) çok.”

e. İsim cinsinden kelime grupları yer tamlayıcısı olabilir.

- *Ammo ular orasida* muhabbat, hamisha birga bo‘lish tuyg‘usi yo‘q edi. s. 205
“Ama onlar için aşk, daima birlikte olmak duygusu yoktu.”

Türkiye Türkçesinde Yer tamlayıcı ile Özbek Türkçesinde Yer Tamlayıcının Karşılaştırılması

- 1) Her iki lehçede de yer tamlayıcısı yapısı aynıdır. Yer tamlayıcı hâl ekleri olan yönelme, bulunma, ayrılma eklerinden birini alarak yükleme bağlanır. Ancak yer-yön bildiren durumlarda Özbek Türkçesinde zarf tümleci ve yer tamlayıcı tamamen birbirine girmektedir.
- 2) İki lehçede de birden fazla yer tamlayıcı cümle içerisinde bulunabilir.
- 3) İki lehçede de bu öge tek sözcükten veya sözcük gruplarından oluşabilir.

2.1.5. Zarf Tümleci (Hol)

Türkiye Türkçesinde zarf tümleci ile ilgili olarak söylenenler şunlardır:

Leyla Karahan, “*Zaman, tarz, sebep, miktar, yön, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan cümle ögesi zarftır.*²⁶⁹” şeklinde tanımlar. Ayrıca edat gruplarını da zarf tümleci olarak kabul etmektedir.

Tahir Nejat Gencan “*Yüklemi belirten sözcük, belirteç tümlecidir.*” diyerek “*zarf tümleci*” ifadesi yerine “*belirteç tümleci*” terimini tercih etmiştir.²⁷⁰

Tahsin Banguoėlu, cümlede yüklemın içinden getiėi hâl ve şartları belirten zarflara ve zarf niteliėindeki kelime öbeklerine “*zarflama*” diyerek bu ögeyi tanımlar.²⁷¹

²⁶⁹ Karahan, age., s. 32

²⁷⁰ Gencan, age., s. 54

Muharrem Ergin, fiilin muhtelif şartlarını ve zamanını gösteren cümle unsuru olarak zarf tanımlar.²⁷²

Rasim Şimşek, yargılı anlatımlarda yüklemle dile getirilen kılış ya da oluşun anlamını zaman, yön, nitelik, nicelik bakımlarından tümleyen öğelere “*belirteç tümleci*” denir.²⁷³ demektedir.

M. Kaya Bilgegil, yüklemdeki kavramı; zaman, durum, derece veya ölçü fikirlerinden biriyle tamamlayan kelimelerin, kelime gruplarının zarf tümleçlerini teşkil ettiğini söyleyerek tanımlar.²⁷⁴

Özbek Türkçesinde zaman, tarz, sebep, miktar, yön, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan cümle ögesi “*hol*” olarak adlandırılır. Zarf tümleci görevinde aslen zarf (ravish) olan kelimeler kullanılmakla birlikte, zaman zaman diğer kelimeler de zarf tümleci görevini üstlenmektedirler. Türkiye Türkçesinde yükleme sorulan *nasıl, ne zaman, ne ile, kiminle, hangi şartlarda, kim tarafından, niçin, ne kadar, hangi yöne* gibi sorular zarf tümlecini buldurur. Özbek Türkçesinde Hamidova: “*İş ve hareketin belgisini anlatan ikinci dereceli öğeye zarf denir. “Qanday, qanaqa, qanday qilib, qaytarzda, qayerda, qayerga, qayerdan, qachon, nima uchun, qancha gibi sorulardan birisine cevap verir.”*²⁷⁵ Tanıma bakıldığında Leyla Karahan’ın tanımına benzer bir durum vardır. Yalnız bazı sorular (qayerda “nerede”, qayerga “nereye”, qayerdan “nereden”, qayaqqa “nereye”) Türkiye Türkçesinde yer tamlayıcını bulmak için sorulan sorularla aynı, tam burada Özbek gramerciliğinde ikili bir durumla karşılaşyoruz. Bu sorular hem “*vositali to’ldiruvchi*” hem de “*hol*” bulunurken sorulmakta. Zarf tümleci, Özbek Türkçesinde *cümle genişleticisi* (gap kengaytiruvchisi) olarak kabul edilmektedir. Bu yapıyı “*aniqlovchi*” başlığı altında açıkladık.

Zarf tümleci esasen yüklemden önce gelir. Zarflar mana yönünden şu kategorilere ayrılmaktadır.²⁷⁶

²⁷¹ Banguoğlu, age., 530

²⁷² Ergin, age., s. 400

²⁷³ Şimşek, age., s. : 96

²⁷⁴ Bilgegil, age., s. 43

²⁷⁵ Hamidova, age., s. 14

²⁷⁶ Niyazova, age., s. 31

a) **Vaziyet, Tarz Zarfi (Vaziyat, Ravish-Tarz Holi):** İş ve hareketin hangi tarzda yapıldığını bildirir. Zarf hali, genellikle fiil yüklemine önüne gelir. “*Qanday, qay holda, qay tarzda*” gibi sorulara cevap olur.

- Elchin bunga *qattiq* ishonadi. s. 25 “Elçin buna fazlasıyla inanır.”

b) **Zaman Zarfi (Payt Holi):** İş ve hareketin yapılma zamanını belirtir. Genellikle cümle başında bazen öznedenden sonra, yani yükleme ait sözcüklerden önce ya da yüklemine önüne gelir. “*qachon, qaysi vaqtda, qay vaqt, qachondan beri, qachondan boshlab, qachongacha, qay vaqtgacha, qay vaqtga qadar*” gibi sorulara cevap olur.

- *O’sha voqeadan oldin* odamlaringiz mendan boj talab qilishdi. s. 26 “O olaydan önce sizinkiler benden rüşvet istediler.”

c) **Yer Zarfi (O’rin Holi):** İş ve hareketin oluş, yöneliş, başlangıç yerini bildirir. Yer hali, genellikle fiil yüklemine önüne gelir. “*Qayerda, qayerga, qayoqqa, qayerdan*” gibi sorulara cevap olur.

- *U yerda* hazillashib qimor o’ynadik s. 26 “O yerde şakalaşip kumar oynadık.” (*yerda* sözcüğü Türkiye Türkçesinde yer tamlayıcı olarak değerlendirilir.)

ç) **Miktar-Derece Zarfi (Miqdor— Daraja Holi):** İş ve hareketin yapılma miktarını bildirir. Miktar-derece zarfları da genellikle yüklemine önüne gelir. “*Qancha, qanchalab, nechalab, necha marta*” gibi sorulara cevap olur.

- Elchin *birinchi marta* Asadbekning qahriga o’shanday holatda duch kelgan. s. 27 “Elçin, ilk defa Asadbek’in öfkelenişini görmüştü.”

d) **Sebeup Zarfi (Sabab Holi):** İş ve hareketin yapılma sebebini anlatır. Sebeup zarfları, yüklemiden önce, cümlenin başında veya içinde olur. “*Nima sababdan, nima sababli, nima uchun, nimaga ko’ra, nimaga, nimadan, nimaga binoan, qanday munasabat bilan, nima natijasida*” gibi sorulara cevap olur.

- Tashqarida qor bo’lmagani, oy ko’tarilmagani uchun atrof tezda zimistonga aylandi. s. 21 “Dışarıda kar olmadığı, ay daha doğmadığı için etraf çabuk karardı.”

- e) **Maksat Zarfi (Maqsad Holi):** İş ve hareketin yapılışındaki maksadı belirtir. Maksat zarfları yüklemden önce, cümlenin başında veya içinde olur. *Nimaga, nima uchun, nima maqsadda, nima deb qanday maqsad bilan, nima qilgani, nima qilgali, nega* gibi sorulara cevap olur. Türkiye Türkçesindeki amaç-sonuç cümlesidir.

Zarfları mana yönünden ayırırken şu tasnifi de bu sınıflamaya dâhil edebiliriz.²⁷⁷

- f) **Şart ve Engelsizlik Zarfi (Shart ve To'siqsizlik Holi)** To'siqsizlik holi, yapılan işin olaya engel olamayan şartını bildiren zarf tümleci olarak adlandırılır.²⁷⁸

- Aka-uka ertaga bo'ladigan shodlikni bilishsa ham bilmaganga olishadi. s. 5 “Kardeşler yarınki sevindirici haberin farkında olsalar da kendilerini bilmiyormuş gibi görünüyor.”
- Agar tug'mas xotinlar delegatsiyasi chet elga boradigan bo'lsa ham bu odam ro'yxatning boshida turardi. s. 7 “Eğer ki kısır kadınlar delegasyonu yurtdışına gidecek olsa bile bu kişi listenin tam başında olacaktır.”
- Uning laqabi «Chuvrindi» bo'lgani bilan aqlan boy edi. s. 55 “Onun lakabı ‘Yoksul’ olmasına rağmen aklen zengindi.”
- Hofiz, *chaynalmasdan* erkakcha gaplashaylik. s. 25 “Hafız, lafi uzatmadan mertçe konuşalım.”

Ertuğrul Yaman zarf ile yüklem arasındaki ilişkileri şöyle sınıflamıştır.²⁷⁹

1. Zarf + fiil (Ravish + fe'l)

- Qarg'alarning qag'illashidan bo'lak ovoz eshitilmayotgan qabristonda *birdan kulgi yangradi*. s. 127 “Kargaların gaklayışından başka ses işitilmeyen kabristanda birden kahkaha sesi geldi.”

2. Fiil + Fiil (Fe'l + Fe'l)

²⁷⁷ Yaman, age., s. 242 – Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*. O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 57

²⁷⁸ Özkul, age., s. 136

²⁷⁹ Yaman, age., s. 241

- Asadbek *to'xtab*, uni *kuzatdi*. s. 127 “Asadbek bir durdu, onları gözlemledi.”

3. Ad + Fiil (Ot + fe'l)

- Manzura «shartmi» deganday qarab qo'ydi-yu, ammo *buyruqqa itoat etdi*. s. 253 “Manzura ‘şart mı?’ diyormuş gibi baktı ama emre itaat etti.”

4. Yansıma + Fiil (Mimema + fe'l)

- Yamgir *shatır-shutur yag'di*. “Yağmur şatır şutur yağdı.”

Özellikleri:

a. Zarf görevi yapan kelime ve kelime grupları yüklemi zaman, tarz, sebep, miktar, yön, vasıta, şart bildirerek tamamlar. Özbek Türkçesi için de bu durum geçerlidir.

- *Zohid siz bilan biz kabi* dunyodan adolat izlardi, haqiqat topmoq istardi. s. 37 “Zahit siz ile biz gibi dünyadan adalet beklerdi, hakikat almak isterdi.” (qanday? Nasıl?)
- *Endi esingga tushdimi?* (qachon? Ne zaman?) “Şimdi aklına düştü mü?”

b. Türkiye Türkçesinde isimler eksiz veya yön, eşitlik, vasıta hali ve diğer bazı hâl ekleriyle; fiiller de zarf-fiil ekleriyle cümlede zarf görevi yaparlar. Özbek Türkçesinde de durum aynıdır. Zarf-fiillere “*ravishdosh*” adı verilir.

c. Bir cümlede aynı veya ayrı türden birden fazla zarf bulunabilir.

- *Urilib, surilib, qoqilib* yuramiz. s. 2 “Gezerek, tozarak, tökezleyerek dolaşırız.”
- *Shu sababli* maqsadga ayollarga yoqadigan yo'ldan *yurib* borishni ma'qul ko'rdi. 205 (nima uchun? Qanday?) “Bu nedenle amaca kadınların sevdiği yoldan yürümeyi tercih etti.”

ç. Bazı zarflar, kendilerinden önceki diğer zarfların açıklayıcısı olabilir.

d. Art arda sıralanan bazı cümlelerde zarf ortak olabilir.

- *Chunki* ular ekkan yomonlik daraxti *tez* shoxlaydi, mo'l meva beradi. s. 2 “Çünkü onların diktiği kötülük ağacı çabuk dallanır, bol meyve verirdi.”

e. Zaman, tarz, sebep, vasıta, miktar, yön ve şart bildiren bütün kelime grupları cümlede zarf görevi yapabilir.

- *Shu sababli* maqsadga ayollarga yoqadigan yo‘ldan yurib borishni *ma’qul* ko‘rdi. s. 205 “Bu nendenle amaca kadınların sevdiği yoldan yürümeyi uygun gördü.”

Türkiye Türkçesinde Zarf Tümlenci ile Özbek Türkçesinde Zarf Tümlencinin Karşılaştırılması

- 1) Son çekim edatları alarak yüklemi tamamlayan sözcük grupları iki lehçede de zarf tümlencidir.
- 2) İki lehçede de zarf tümlenci yüklemi birçok açıdan tamamlamaktadır.
- 3) İki lehçede de yönelme, bulunma, ayrılma durumu eki alan sözcük ya da kelime grubu zaman, amaç, tarz, neden bildirdiğinde zarf tümlencidir.
- 4) İki lehçede de cümle içinde birden fazla zarf tümlenci bulunabilir.
- 5) Zarf-fiil eki alan sözcükler cümle içerisinde iki lehçede de zarf tümlenci olarak görev yaparlar.
- 6) İki lehçede de zarf tümlençleri bir kelimedenden oluşabileceği gibi kelime grubundan da oluşabilir.

2.1.6. Açıklayıcı (Aniqlovchi)

Özbek gramerciliğinde “*cümle öğeleri*” arasında sayılan bir başka unsurdur. Aniqlö-filinden türemiş bir sözcüktür ve “*netleştirmek, belirlemek, kesinleştirmek, doğrulamak*²⁸⁰” anlamlarına gelir. Cümledeki birer öğenin belgisini ya da bir nesnenin başkasına ait olduğunu bildiren öğedir.²⁸¹ Açıklayıcının açıkladığı sözcüğe “*aniqlonmish*” (açıklanmış) denir.²⁸² Türkiye Türkçesinde bu yapılar için “*açıklayıcı özne veya açıklayıcı kelime, niteleyen, tamlayan*” adları verilir. İkinci dereceli öğeler, temel öğelere vasıtalı ya da vasıtasız bağlanıp, onları açıklayıp, doldurup, izahlar. Açıklayıcı, sözcüğün türlü türlü hususiyetini, halini, rengini, tadını, şeklini, hacmini, yere ve zamana münasebetini, miktarını, derecesini, izahlayan belgelerini ifade eden sıfat ve zarflardır. Açıklayıcı, özneye de yükleme de nesne-yer tamlayıcı (to’ldiruvchi)

²⁸⁰ Emek Üşenmez, *Özbekçe-Türkçe Sözlük*, İstanbul, 2016, s. 35

²⁸¹ Niyazova, age., s. 21

²⁸² Komisyon, *Hozirgi O‘zbek Adabiy Tili Ma‘ruzalar Matni*. O‘zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta‘lim Vazirligi, Termiz, s. 50

ve zarfa da tâbi olup gelebilir. Yani bunların tümünü açıklayabilir. Burada sıfat tamlaması grubu ve zarf tamlaması diyebileceğimiz yapıya işaret edilmektedir.

- U Elchinning birinchi marta qamalganini yurish-turishidanoq bilgan edi. s. 65 “O Elçin’in ilk kez hapiste yattığını tavırlarından anlamıştı.) *birinchi* sözcüğü burada *marta* (kez) sözcüğünü açıklamış (aniqlamish), *yurish-turishidanoq* sözcükleri ise yüklemi açıklanmış.

Açıklayıcı söz genişletici (so’z kengaytiruvchisi) iken tüm cümle öğelerine tâbilenişi mümkün:²⁸³

- 1) Yüklem açıklayıcısı (Kesim aniqlovchisi): Nilufar *a’lochi* talaba; (Nilüfer başarılı öğrenci)
- 2) Özne açıklayıcısı (Ega aniqlovchisi): *Kimning* gapi tog’ri; (Kimin cümlesi doğru)
- 3) Zarf açıklayıcısı (Hol aniqlovchisi): *solim va hush havo* vodiya o’rnashdilar; (salim ve güzel vadiye yerleştiler.)
- 4) Doldurucu açıklayıcı (To’ldiruvchi aniqlovchisi): *Bizning* yorni korgan bormi? (Bizim yâri gören var mı?)
- 5) Seslenme açıklayıcısı (Undalma aniqlovchisi): Hayr endi, *yashil* vodiya, *hush manzara* tog’. “Hoşça kal şimdi, yeşil vadi, hoş manzara dağ.”

İşlevleri açısından üç gruba ayrılmaktadır.

2.1.6.1. Niteleyici (Sifatlovchi): İsimleri niteleyen sıfat görevindeki kelimelerdir. Bitişme yolu ile oluşur. Türkiye Türkçesindeki “*sıfat tamlaması*” yapısıdır.

- Yaktagi ustidan *qo’shbelbog’ bog’lagan o’rta yashar* kishi uning e’tiborini tortdi. s. 48 “Bornozu çift kemerle bağlamış orta yaşlı kişi onun dikkatini çekmişti.”
- Asadbek *ikki* a’yonini boshlab pastga tushdi. s. 253 “Asadbek, iki yardımcıyla beraber aşağıya indi.”

²⁸³ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 315 – Nazarova, age., s. 46

2.1.6.2. Tamlayan (Qaratuvchi): İsim tamlamalarında tamlanan unsuru tamlayan, ilgi hali ekini alarak ya da almadan tamlayan unsurdur. Tamlanan ise genellikle iyelik (egallik) eklerini alır. Türkiye Türkçesindeki “*isim tamlaması*” yapısıdır.

- Yaktagi ustidan qo‘shbelbog‘ bog‘lagan o‘rta yashar kishi *uning* e‘tiborini tortdi. s. 48 “Bornozu çift kemerle bağlamış orta yaşlı kişi onun dikkatini çekmişti.”
- Ikkala *odamning* qo‘lida arzirli yuk yo‘q, belbog‘ esa do‘mpayib turibdi. s. 48 “O ikisinin elinde çok da değerli yük yok; kemer ise çok açıkça görünüyor.”
- Shayton ham kishi bilmas ulug‘ *qudrat egasi*. s. 1 “Şeytan da acımasız bir güç sahibidir.”
- O‘tgan hafta u ijroqo‘m rahbaridan biriga «*bizning ko‘chaga* ham son bitadimi yo‘qmi», degan edi. s. 16 “Geçen hafta o jüri heyeti üyelerinden birine ‘bizim sokağa da rakam verilecek mi ya da verilmeyecek mi?’ demişti.”

2.1.6.3. İzahlayıcı (Izohlovchi): Türkiye Türkçesinde özneleri açıklayan açıklayıcı özne veya bir kelimeyi açıklayan açıklayıcı sözcüklere, unvan bildiren yapılara Özbek Türkçesinde “*izohlovchi*” adı verilmektedir. İzahlayıcılar açıklanmış şahsın yaşını, unvanını, mesleğini ve uzmanlığını, emelini, cinsini, akrabalık ilişkisini, milletini, hangi akıma mensupluğunu vb. özelliklerini ifade eder. Açıklanan öğeye de *açıklanmış-izahlanmış (izohlonmish)* denir. İzahlayıcılar izahlanmışlardan önce de sonra da gelebilir.

- *Shoh* Mashrabday odamni osgan bandaga insof berilishini umid qilish mumkin!!!» s. 60 “Kral Meşrep gibi insanı katleden kişinin insafa gelmesini sadece ummak mümkündür.”
- San, *hofiz bolam*, to‘yma-to‘y yurib, ichishga o‘rganib qolgansan. s. 114 “Sen, canım çocuğum, düşünlere gide gide alkollü içeceklere alışmışsın.”
- *Jonim bolam, jon bolam*, meni qo‘rqitmagin, Anvarjon s. 119 “Canım çocuğum, güzel evladım, beni korkutma, Enver’ciğim.”

Türkiye Türkçesinde adlandırılmamış yapılardan olan ancak Özbek Türkçesinde birikmenin bir türü olan “*takidlovchili birikma*”yi de burada açıklamak gerek.

Vurgulayıcı birikme (Takidlovchili birikma): Birikmenin birinci unsuru yalın haldeki kişilik zamiri ile ifade edilir. İkinci unsuru “*o‘z*” sözcüğü ile, “*hamma*” gibi çokluk

ifade eden sözcüklerle ifade edilir. İkinci öğeye birinci öğeden anlaşılan şahıs manasına uygun iyelik eki eklenir. *Mening o'zim, men o'zim, sen o'zing, biz o'zimiz, siz o'zingiz, biz ikkovimiz, siz ikkovingiz, biz hammamiz, siz hammamiz*

Burada iki terimi daha açıklamak gerekir. Bunlar “*gap kengaytiruvchisi*” ve “*so'z kengaytiruvchisi*.”

Gap kengaytiruvchisi: Cümle genişleticisi cümlede malum bir öge vazifesine gelen sözcüklerin lugat manasına değil, cümlenin yüklemine şekillendiren morfolojik vasıtaya bağlanır. Mesela: *Biz bu kitobni kecha o'qidik. “Biz bu kitabı gece okuduk.”* Cümlesinde özne: *biz*, açıklayıcı (aniqlovchi): *bu*, zarf (hol): *kecha* ve yüklem: *o'qidik*. Cümle merkezi olan yüklemi eklerine ayırdığımızda *o'qi-* kök, *-di-k* ise yüklem ekleri (kesimlik koshimchalari)dir. Cümledeki *biz* özne, yüklem eklerinden *-k'*ye, *kecha* ise *-di* ekine anlamsal olarak bağlanmıştır. İşte bu yüklem eklerine bağlanan *kecha* ve *biz* “*cümle genişleticisidir.*” *Bola nega keldi?* (Çocuk neden geldi?) Cümlesindeki *nega* (niye) sözcüğü de cümle genişleticisidir.²⁸⁴

So'z kengaytiruvchisi: Cümle terkindeki müstakil sözcüklerin mana kabiliyeti esasında genişleyişini ve bu kabiliyetini görünür kılmasını sağlayan sözlük birliğine denir. Açıklayıcı, cümledeki tüm öğeleri genişletebilir:

- Öznenin genişleticisi: *A'lochi* Tohir keldi. (Başarılı Tahir geldi.)
- Yüklemin genişleticisi: Sen *ilg'or* o'qitivchisan. (Sen gelişmiş öğretmensin.)
- Zarfin genişleticisi: U *azim* shaharda yashaydi. (O azim şehirde yaşardı.)
- Toldirivchinin genişleticisi: *Akli* bolalarni sevaman. (Akıllı çocukları severim.)
- Aniqlovchinin genişleticisi: *Beg'ubor* yoshligim taassurotlari hech qachan ochmaydi. (Temiz gençliğim teessürleri hiçbir zaman açmayacaktı.)²⁸⁵

Kecha kelgan bolani tanimadim. (Gece gelen çocuğu tanımadım.) Cümlesinde *kecha* sözü *kelgan* sözünün genişleticisidir.²⁸⁶

Türkiye Türkçesinde Cümle Öğeleriyle Özbek Türkçesinde Cümle Öğeleri Hakkında Karşılaştırma

²⁸⁴ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 283-284

²⁸⁵ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 285

²⁸⁶ Nazarova, age., s. 49

- 1) Türkiye Türkçesinde genel olarak “*cümle*” adıyla, Özbek Türkçesinde “*gap*” adıyla adlandırılmaktadır.
- 2) Cümle öğeleri için Türkiye Türkçesinde daha çok "*cümle öğeleri*" Özbek Türkçesinde ise "*gap bo'laklari*" adı kullanılmaktadır.
- 3) Özbek Türkçesinde yer tamlayıcısı ve zarf tümlecinin çoğunlukla yer-yön gösterme durumunda birbirine karıştığı kaynaklarda gözlemlendi. Bunun sebebi olarak Rus gramerciliği görülmektedir.
- 4) Cümle öğeleri her iki lehçede de temel öğeler ve yardımcı öğeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
- 5) Özbek gramerciliğinde terimler konusunda ikilik görülmezken, Türkiye Türkçesinde görülmektedir. Ayrıca sınıflamalar konusunda da çok fazla görüş ayrılığına rastlanmamaktadır. Türkiye Türkçesinde ise cümlelerin sınıflandırılması konusunda çok farklı görüş ve sınıflama bulunmaktadır.
- 6) İki gramer anlayışında da cümle oluşumu için temel olan şey “*yargı*”dır.
- 7) Özbek gramercileri Türkiye Türkçesinde pek dikkat edilmeyen vurguya (entonasyona) da özel önem vermektedirler.

2.2. Cümle Dışı Unsurlar

Türkiye Türkçesinde bu konuyla ilgili şunlar söylenmiştir:

Leyla Karahan, cümlenin herhangi bir yerinde bulunan, ancak kuruluşuna katılmayan ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan öğeler olarak tanımlar. Cümle dışı öğeler özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf gibi yüklem tamamlayıcısı değildirler. Bu öğeler, yüklem tamamlayıcısı olan öğelerin aksine açıklama, pekiştirme vb. işlevlerle cümleye yardım eder ve cümleleri çeşitli anlam ilişkileri çerçevesinde birbirine bağlarlar.²⁸⁷

Zeynep Korkmaz, cümlenin kuruluşuna katılmayan; ancak dolaylı olarak cümlenin anlamına katkıda bulunan bağlaç, ünlem, ünlem grubu, seslenme, ara söz gibi birimler olarak tanımlar.²⁸⁸

²⁸⁷ Karahan, age., s. 36

²⁸⁸ Korkmaz, age., s. 55

Muharrem Ergin, cümlede asıl unsurlardan başka bir de bağlama ve ünlem edatları veya ünlem grupları bulunabileceğini söyler. Fakat bunlar esas hareketle, fiille ilgili olmayan ve cümleye sadece ilave edilmiş bir durumda bulunan unsurlardır. Umumiyetle cümlelerin başlarında, sonlarında ve cümleler arasında bulunurlar. Parantez şeklinde cümle içine girdikleri de görülebilir. Bunlara cümle dışı unsurlar adını verir.²⁸⁹

Günay Karaağaç, “*Cümlenin kuruluşuna katılmayan; fakat cümle öğeleri ve cümleler arasında bağlantı kurarak metnin oluşmasını sağlayan öğeler, cümle dışı öğelerdir. Cümle dışı öğeler, cümleler arası metin öğeleridir; bu yüzden metindeki herhangi bir yükleme ilişkilendirilemezler.*” şeklinde tanımlanır.²⁹⁰

Özbek Türkçesinde cümle dışı öğeler özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf gibi yüklem de tamamlayıcısı değildirler. Bu öğeler, yüklem tamamlayıcısı olan öğelerin aksine açıklama, pekiştirme vb. işlevlerle cümleye yardım eder ve cümleleri çeşitli anlam ilişkileri çerçevesinde birbirine bağlarlar. Özbek gramerciliğinde Türkiye gramerciliğinde olduğu gibi “*cümle unsurları*” bahsinde değil, cümlenin sınıflandırılmasında değerlendirilir. Hamidova Özbek Türkçesinde durumu şöyle tanımlar: “*Cümle terkinde bazen öyle sözcüklere ve birikmelere hatta cümlelere rastlanır ki, onlar mezkûr cümle ya da onun birer ögesi ile gramatik yönden değil, anlam yönünden bağlanır. Seslenme (Undalma), kirish so'z, kirish birikma ve kiritma gap bu hususiyetlere sahiptir.*”²⁹¹ Görüldüğü gibi Özbek gramercisinde de 1. Seslenme (Undalma) 2. Kirish so'z 3. Kiritma gap 4. Kirish birikma cümle dışı öğe olarak adlandırılmaktadır. Bu tür yapıları barındıran cümleler, başlı başına bir cümle türü kabul edilmektedir.

2.2.1. Seslenme (Undalma): “*Undalma, konuşanın konuşmayı yönlendirdiği şahsı ya da nesneyi anlatıp, yalın hâl olan ad ve adlaşmış söz ile ifade edilir. Bu yönden seslenme özneye benzer, ama o cümlenin yüklemi ile gramatik yönden bağlanmaz, kendine has tonlamasıyla anlaşılır. Yazıda seslenme cümlenin başka öğelerinden virgül ile ayrılır: Cümlenin başına gelirse, seslenmeden sonra; cümlenin sonuna gelirse, seslenmeden önce; cümlenin içine gelirse, her iki tarafına virgül konur.*”²⁹² Bu yapı Türkçesinde olduğu gibi konuşma esnasında karşıdaki kişi ya da varlığın adını

²⁸⁹ Ergin, age., s. 401

²⁹⁰ Karaağaç, age., s. 196

²⁹¹ Hamidova, age., s. 22

²⁹² Hamidova, age., s. 22

söyleyerek oluşan ünlem ya da ünlem grubunu ifade etmektedir. Seslenme ögesinden sonra tire (-) işareti getirilerek şunlar da gelebilir: *-a, -u, -yu, -av, -ey* Bunlar kelimenin sonuna da gelebilmektedir. Türkiye Türkçesinde ise bu tür ünlemler cümle başında yer alır. Undalma ögeden sonra ünlem işareti (undov belgisi) (!) konur. Uzaktaki birine söylenen seslenmelerde sondaki ünlü uzun söylenir ve bu yazıda iki, üç harf olarak yazılır. Seslenme cümle içinde her yerde olabilir.²⁹³

Seslenme örneği taşıyan cümleler:

- Ha, *hofiz*, eson-omon chiqib keldingizmi? s. 22 “Evet, hafız, güvenli şekilde çıkıp geldiniz mi?”
- *Hofiz*, chaynalmasdan erkakcha gaplashaylik. s. 25 “Hafız, lafi uzatmadan erkekçe konuşalım.”
- Voy, bolam-ey, xayoling ham bor bo‘lsin-a, kimlar bilan gaplashding? — dedi Risolat kampir, o‘g‘lini quchog‘idan bo‘shatmay. s. 119 “Vay evladım-ey, hayalin de var olsun a, kimlerle konuştun? – dedi ihtiyar kadın Risolat, oğlunu kucaklayarak.”
- Voy, xunasa-e, — dedi Kesakpolvon, deputat chiqib ketgach. s. 125 “Vay, eşcinsel ey, - dedi Kesak pehlivan, milletvekili çıkınca.”

2.2.2. Ara Söz (Kirish So‘z): Söyleyenin kendisinin beyan ettiği fikre olan türlü münasebetini bildiren sözcüğe “*kirish so‘z*” kelime grubuna da “*kirish birikma*” denir. Kirish so‘z, kirish birikma anlamsal olarak bütün bir cümleye ya da onun birer ögesine uygun olup söyleyenin konu hakkındaki şüphe, kuşku inanç, tasdik, şaşkınlık, mutluluk, hatırlatma gibi münasebetlerini, fikrin kime ait olduğunu, tertibini ifade eder.

Ara söz örneği taşıyan cümleler:

- Ha, *darvoqe*, sadoqatni unutibmiz. s. 23 “Evet bu arada, sadakati unutmuşuz.”
- *Afsuski*, burgut chivinni yeyolmaydi-da s. 28 “Ne var ki, kartal sivrisineği yiyemedi de.”

²⁹³ Rahmetullayev, age., s. 379

- *Albatta*, bilim bergan muallimlaringizga mingdan-ming rahmatlar aytishni unutmaysiz. s. 44 “Elbette, bize eğitim veren hocalarımıza binlerce teşekkür etmeyi hiç de unutmuyorsunuz.”
- *Umuman*, bu dunyo qing‘irliklarini ko‘raverib ko‘zlari pishgan odamga adolat yo‘qligini gapirish osmon yulduzga to‘la ekanini behuda isbotlashday gap emasmi? s. 105 “Genel olarak, bu dünyanın sahtekârlıklarından bıkkın insana adaletin mevcut olmadığını söylemek, gökyüzünün yıldızlara dolu olduğunu kanıtlamak gibi saçma değil mi?”
- Balki so‘nggi nafasida Xudo insof berib rost so‘zlab ketar?.. s. 141 “Belki de son nefesinde, Allah onun vicdanını uyandırsa da o da gerçeği söylemeye başlasa.”

2.2.3.Ara Cümle (Kiritma Gap): Söyleyenin konuşması içinde anlattığı fikri açıklayan cümlelerdir. Bunlar içinde buldukları cümlelerin birer ögesiyle anlamsal olarak ilgilidir ancak tamlanan-tamlayan ilişkisine girmez; metinde virgül, tire ve parantezlerle ayrılır. Konuşmada telaffuz ile ayrılır. Tüm öğeler gibi sade ve birleşik şekilde olabilir.

Ara cümle örneği taşıyan cümleler:

- Agar bu mo‘ylovning (*bobosi Stalinni «mo‘ylov» deb atardi*) istagi bilan amalga oshirilgan bo‘lsa boshini qaysi toshga urishi kerak?! s. 70 “Eğer ki, bu iş ‘Bıyığ’ın (dedesi Stalin’i ‘bıyık’ diye isimlendirmişti) istediği için yapılmışsa derdini kime anlatabilir acaba?”
- Ayniqsa nopok odamlarga (*Nasibaning nazarida Zohid ham nopoklardan edi*) bas kelish mushkul. s. 78 “Özellikle alçak insanlarla (Nesibe’ye göre Zahit da alçak biriydi) uğraşmak zordu.”
- Shu azim shaharning yana qaysidir mavzeida, yana qaysidir ikki xonalik sovuq (*balki issiqdir Xudo biladi!*), chakka o‘tayotgan (*balki chakka o‘tmas*) uyda bir fizik (*balki kimyogar*) haqiqat faqat fizikada (*balki kimyoda*) deb bahs yuritayotgan bo‘lsa ajab emas s. 106 “Bu antika şehrin bir ilçesinde, iki odalı soğuk (belki de sıcaktır, Allah bilir), su basan (belki de basmayan) evde bir fizikçi (belki de kimyager) hakikati sadece fizikte (belki de kimya) diye tahmin ediyor olsa acayip değil.”

2.2.4. Ara söz-cümle (Kirish Birikma): Kelime grubundan meydana gelen yapılara kiritma denir. Kiritma (Ara söz, ara cümle): Konuşmacının, cümlenin ayrı öğelerine veya bütününe olan yaklaşımını, heyecanlı duygularını gösteren kelimelerdir.) Ara sözler kelime gruplarından oluşuyorsa bu gruplara “kirish birikma” denir.

- Oltmish bir edi *shekilli?* s. 106 “Altmış bir idi galiba.”
- *Demak*, Xudo yo‘q ekan, a? s. 131 “Demek, tanrı yokmuş.”
- Otabek — shubhasiz, jingalaksoch yigit. s. 159 “Atabek – şüphesiz, kıvrıkcık saçlı yiğit.”

Türkiye Türkçesinde Cümle Dışı Öğeler ile Özbek Türkçesinde Cümle Dışı Öğelerin Karşılaştırılması

- 1) Ünlemler, ünlem grupları, hitaplar, bağlama edatları, ara cümleler, açıklama cümleleri (Açıklama cümlelerinde, yazılı anlatımda iki çizgi veya iki virgül arasında, parantez içinde rastlıyoruz. Özbek Türkçesinde de bu işaretlerden yararlanılmaktadır.) cümle dışı öğelerdir.
- 2) Türkiye Türkçesinde cümle dışı öğeler, cümlenin başında, ortasında, sonunda bulunabilir. Özbek Türkçesinde de durum aynıdır.

3. CÜMLELERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ

Özbek Türkçesinde bu tür bir sınıflama yapılmamıştır. Türkiye Türkçesinde ise Leyla Karahan’ın “*Türkçede Söz Dizimi*” adlı eserinin son baskılarında görüyoruz.

3.1. Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler

Leyla Karahan “*Türkçede cümleler arasında bağlantıyı sağlayan çok sayıda bağlama edatı vardır. Bu edatlar yardımıyla aralarında anlam ilişkisi olan iki veya daha fazla cümleyi birbirine bağlamak mümkündür. Edatların görevi, sıralama, karşılaştırma, benzetme, açıklama, sebep, sonuç, amaç, karşıtlık, eşitlik, beraberlik vb. anlamlarla cümleleri birbirine bağlamak, aralarındaki ilişkiyi vurgulamak ve ilişkinin yönünü belirlemektir. Bağlantıyı, başka unsurlar da destekler, pekiştirir.*²⁹⁴”

Ki (Ki)

²⁹⁴ Karahan, age., s. 85

- Dunyoning ajabtovurligini qarang-*ki*, suvchining o'g'li shunday e'tiborga, ya'ni, da'vogarlikka loyiq ekan. s. 43 “Dünyanın ne kadar ilginç olduğuna bakın ki, su taşıyıcısının oğlu o kadar ilgiye, o kadar dikkate layıkmiş.”
- Qayta qurish degan narsa bilan bog'liq voqealar shunchalar shiddatli edi-*ki*, «xalq arang tirikchilik qilayotganida yerto'lani ta'mirlashga balo bormi» deydi odam topilmadi. s. 45 “Yeniden kurma ile ilgili olaylar o kadar şiddetliydi ki, ‘Halkın zar zor geçiniyor olduğu bir dönemde bodrumu imar etmek çok saçma bir şey’ diyecek biri yoktu.”
- Boshingizga tosh tegsa, bir oz og'rib, so'ng bosilganday tuyuladi, ammo oradan vaqt o'tib shunday og'riq qo'zg'oladi-*ki*, o'zingizni qo'ygani joy topa olmaysiz. s. 100 “Başınıza taş fırlatılırsa biraz ağrıdıktan sonra ağrı denecek ama belli bir süre geçince öyle bir ağrımaya başladı ki ağrıya dayanmak çok ama çok zor olacak.”

Chunki (çünkü)

- Zohid juvonning savol nazariga javob berishga ojiz, *chunki* uning hayronligi ham ayolnikidan kam emasdi. s. 79 “Zahit bayanın sorusuna cevap vermekte zorlanıyor çünkü onun hayreti kadınlarınkı gibiydi.”
- U bechora «bolada qobiliyat yo'q» deyolmaydi, *chunki* xizmat haqini olib turibdi 122 “O biçare ‘çocukta yetenek yok’ diyemez çünkü işine göre ücretini alıyor.”
- Shu ham tuzuk, *chunki* uning husnini qo'yaturaylik, sovuqqina to'ng'illab gapirishini eshitgan kimsa «Orzuga ham qasam ichirvoribdi, dayusning bolasi», deyishi tabiiy. s. 124 “Bu da fena değil çünkü onun güzelliği dışında sürekli mırıldamasını duyan biri ‘Tam bir hayal kırıklığı, kahretsin!’ diyebilirdi.”
- Zohid bunday bo'lishini kutmagan, *chunki* Sanginaning xatti-harakati unda shubha uyg'otmagan edi. s. 213 “Zahit olayın bu kadar olacağını beklememişti çünkü Sangine'den hiç kuşku duymuyordu.”

Yoinki (ya da)

- Ayrim mahkamalar eshiklarini bo'yatish uchun pul topolmay sarson yurganida bu idoraga ikki yuz ming so'm ajratilishi hukumatning xotamtoyiligini yoinki

idoraning erkalgimi, bilib bo'lmadi. s. 45 "Diğer mahkemeler kapılarını boyatmak için para bulamadığı bir dönemde bu kuruma devlet tarafından iki yüz bin som ayırması devletin cömertliği mi ya da idarenin erkeklığı mi, bilemeyiz."

- Xuddi shu his uni ko'pga kulgi qiladi *yoinki* hayot so'qmog'ida chalib yiqitadi, yiqitganda ham bir umr majruh qilib qo'yadi. s. 210 "Tıpkı bu his onu çoğunluğa gülünç gösterir ya da hayat yolunda hep onun yıkılmasına neden olurdu ve bundan ziyade onu felç etmek üzereydi."

Yoki (ya da)

- Ayniqsa jinoyat qilib qo'ygan yoki harbiydan qochirilganlar bu yerga tez-tez keladi. s. 109 "Genellikle buraya cinayet işleyenler veya asker kaçakları yerleştirilir."
- Meni boshqacharoq tarzda ogohlantirishadi *yoki* qo'rqitishadi. s. 223 "Beni bambaşka şekilde uyarırlar ya da tehdit ederler."
- Yigitning yuz-ko'zida ko'kargan yoki tiralgan joy yo'q edi. s. 237 "Gencin yüzü-gözü ne morarmıştı, ne de hiçbir yeri tirmalanmıştı."

Ya'ni (Yani) Açıqlama cümlelerinin başına gelir.

- Dunyoning ajabtovurligini qarang-ki, suvchining o'g'li shunday e'tiborga, *ya'ni*, da'vogarlikka loyiq ekan. s. 43 "Dünyanın ne kadar ilginç olduğuna bakın ki, su taşıyıcısının oğlu o kadar ilgiye, yani o kadar dikkate layıkmış."

Yo...yo... Denkleştirme anlamı katar.

- U *yo* tabibboshiga qo'ng'iroq qilgan, *yo* o'zi yana borib kelgan. s. 113 "O ya başhekimi aramıştır, ya kendisi ona uğramıştır."
- *Yo* mayit uchun qabr qazishni iltimos qiladi, *yo* marhumlar ruhiga Qur'on o'qitib, to'rt-besh so'm tashlab ketadi. s. 127 "Ya ölü ceset için mezar kazdıracak ya da onun ruhu rahat olsun diye dört beş som bırakır gider."
- Erga peshma-pesh gap topib berib tursa *yo* kaltak yeydi, *yo* uydan haydaladi. s. 176 "Eşine söylediklerini dinlemeden kendi laflarını sokacaksa ya dayak yer, ya evden kovulur."

- Ertaga ertalab yo ha, deysan, yo yo‘q, deysan! s. 125 “Yarin sabah ya evet dersin, ya da hayir dersin!”

Yo (Ya)

- Meni bu yerdan bo‘shatadimi yo uchinchi qavatga yo‘llaydimi?» s. 9 “Beni ishimden mi alacak ya da 3. kata mi transfer edecek?”
- Osongina aytishdimi yo qiynadinglarmi? s. 30 “Kolayca so‘leyiverdi mi ya da ishkence ettiniz mi?”
- Karra jadvalni biladimi yo yo‘qmi, menga qorong‘i. s. 44 “Çarpım tablosunu ezberledi mi ya da ezberlemedi mi bana meçhul.”
- Sizga bu gaplarni birov o‘rgatdimi yo o‘zingiz o‘ylab topdingizmi? s. 78 “Bu so‘zleri size birisi mi so‘yledi ya da kendiniz mi uydurdunuz?”
- Xato o‘qidimmi yo xato yozilganmi? s. 151 “Yanlış mı okudum ya yanlış mı yazılmış?”
- Yon-atrofigimizda shayton saltanatining fuqarosi ko‘pmi, yo iymon va vijdon so‘ziga itoat qilguchi tobunlarmi? s. 1 “Etrafımız şeytanın yoldaşlarıyla sarılı mıdır ya da iman ve vicdanına kulak verenlere?”

Va Bağlama görevi yapar.

- Bu holda Jalil darrov sergaklanib, homiysi kim ekanligini anglab qolar va bu marhamatdan, shubhasiz, voz kechardi. s. 20 “O zaman Celilov derhal sponsorunun kim oldugunu o‘grenir ve bunun gibi firsattan şüphesiz vazgeçecekti.”
- Chindan ham qotillik Asadbekning ixtiyorisiz sodir bo‘lgan va u aybdorni beayov jazoga tortgan edi. s. 25 “Gerçekten de adam öldürme, Asadbek’ten rızasız gerçekleşmişti ve o suçluyu acımasızca cezalandırmıştı.”
- Bobo buni bilardi va shundan qo‘rqardi. s. 69 “Dede bunu biliyordu ve şundan korkuyordu.”
- Salomlashish manzarasini chetdan kuzatgan kishi Zohidni aziz mehmon, boshliqni esa bu aziz mehmonni orziqib kutgan va nihoyat, umidi ushalgan baxtiyor mezbon deb o‘ylashi mumkin edi. s. 136 “Selamlaşmalarını izleyenler,

Zahit'ı deęerli misafir, patronunu ise bu kıymetli misafiri sabırsızlıkla beklemiş ve nihayet hayali gerçekteşmiş mutlu insan diyebilirlerdi.”

- Hayotdan alamzada yurak ko‘zlari yovuzlik pardasida to‘silgan, muhabbat otlig‘ pokiza fazilat bunday biqiq va qorong‘i bo‘shliqda yashay olmas edi. s. 18 “Hayata küsmüş bu kalbin gözleri acıya doluydu, hatta aşk gibi güzel bir duygu bu kadar karanlık ve ıstıraplı yürekte geçinemezdi.”

-u / -yu Sona gelen pekiştirme edatı.

- Bunga gapiring-*u*, qoching. s. 10 “Buna bir şey söyleyin de çekilin.”
- Siz tanaffus e‘lon qiling-*u*, darrov pardani yopmang. s. 243 “Siz mola verin de, hemen perdeyi kapatmayın.”
- Ayvondagi qafasda mudrayotgan to‘tiqush patirlab, bir chug‘urlab qo‘ydi-*yu*, tinchidi. s. 3 “Balkondaki kafeste uyumakta olan papağan bir öttü de hemen sakinleşti.”
- Ostona hatladi-*yu*, toshday qotdi s. 3 “Eşikten bir adım atar atmaz taş gibi döndü.”
- Hamshirani kuldirdi-*yu*, o‘zi ezildi. s. 9 “Hemşireyi güldürdü de kendisi üzüldü.”
- Birovga so‘z bermaysan-*u*, shunaqa narsalarga kelganda kallang ishlamay qoladi, xom oshqovoq! s. 88 “Hep başkalarının konuşmasını engellersin ama böyle ciddi durumlarda kafan çalışmıyor, aptal!”
- Eshikni ochib, tanchali uy ichkarisiga bir odim tashladi-*yu*, hayratlanib to‘xtadi. s. 4 “Kapıyı açıp evin içine bir adım attı ki, şaşıp kaldı.”

Na... Na... Karşılaştırma edatı.

- Bu yurakda endi *na* quyosh bor, *na* nur, *na* hayot qo‘shig‘i bor. s. 236 “Bu yürekte artık ne güneş var, ne ışık ne hayat şarkısı var.”
- Bu olamda *na* akam bor, *na* ukam... yolg‘izman... s. 21 “Bu dünyada ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim...yalnızım...”
- Na akam, na ukam bor. s. 87 “Ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim var.”

- Inson qoni to'kulmagan na bir ko'cha qoldi, na bir xonadon. s. 152 "Insan kanı dökülmeyen ne bir sokak kaldı ne de bir ev."

Lekin Sebep, açıklama vb. anlamları katar.

- Uning gaplarini barcha ma'qullagan, *lekin* uni himoya qilmagan edi. s. 7 "Onun söylediklerini herkes desteklemişti lakin kendisini kimse korumamıştı."
- Qorong'i kechada unga qo'rquv yaqinlashmadi, *lekin* mitti yuragiga yovuzlik tuxum qo'ydi. s. 15 "Karanlık gecede ona hiçbir şey korku vermedi ama küçücük kalbinde artık kötülük belirtisi vardı."
- Ularga «xudo bor», desangiz, ishonishmas, *lekin* «devorning qulog'i bor», desangiz, ishonishadi. s. 16 "Onlara 'Tanrı var' dersiniz inanmazlar ancak 'duvarın da kulağı var' dediğinizde inanırlar."
- Men o'zim yuragimni sug'urib olib chaynab tashlashim mumkin, *lekin* u ko'zlarimda azob uchqunini ko'rmaydi. s. 19 "Ben kendi kalbimi göğsümden koparıp, çiğneye çiğneye yiyebilirim ama onun gözlerinde benim için dert ettiği yansımaz."

Ham ... Ham... (hem... hem... bağlacı olarak ayrıca *da* bağlacı göreviyle de kullanılır.)

- Asadbekning bugun — 31 dekabrda chaqirtirgani uni ham ajablantirdi, ham bir oz tashvishga soldi. s. 20 "Asadbek'in onu bugün -31 Aralık'ta çağırması onu hem şaşırttı, hem endişelendirdi."
- Misqollab yig'ib-terganlarining birovlar nomiga zikr etilishi unga ham alam qiladi, ham qo'rqadi. s. 217 "Yıllar boyunca sabırla topladığı servetin başka birine verilmesi onu hem delirtirdi, hem korkuturdu."
- U ichmas *ham*, chekmas *ham* edi. s. 50 "O içmez de, çekmez de idi."
- Uyida dastlab shu dard xuruj qilganida o'zi ham, xotini ham qo'rqdi. s. 164 "Evinde ilk defa bu problem meydana geldiğinde hem kendisi hem karısı korktu."

Demak Açıklama göreviyle kullanılır.

- Yuz mingdan kechishibdimi, *demak*, ish katta. s. 35 "Yüz bini ödemişlerse demek, iş ciddi."

- So‘fi tahorat qilishga ulgurmay bu odam yetib kelibdimi, *demak*, sababi bor. s. 47 “Sofu daha abdest almadan bu kişi buraya gelmişse demek, bir sebebi var.”
- «Xo‘jayin kelolmaydilar» deb qo‘ng‘iroq qilindimi, *demak*, Asadbek yarim soatlardan keyin paydo bo‘ladi. s. 49 “‘Patron gelemeyecektir’ denmişse demek, Asadbek yarım saat falan sonra gelecek.”
- Asadbekning bolaligi o‘tgan hovli eshigi ichkaridan tanbalangan, *demak*, chiqib ketibdi. s. 85 “Asadbek’in çocukluğu geçen evin avlunun kapısı içeriden kilitlenmiş, demek dışarıya çıkmış.”

Dam ... dam ... Denkleştirme göreviyle kullanılır.

- Olti yoshga to‘lgan bola *dam* onasiga qo‘shilib yig‘lardi, *dam* bobosiga qo‘shilib qo‘lini fotihaga ochardi. s. 69 “Altı yaşına giren çocuk ya annesiyle beraber ağlardı, ya dedesine katılarak elini fatihaya açardı.”
- Asadbek qo‘rqinchli tushlarni ko‘p ko‘rardi — *dam* uni bo‘g‘izlashardi, *dam* osishardi... s. 121 “Asadbek dehşet verici rüyaları sürekli görürdü: bazen onu boğazlardılar, bazen de katlederlerdi.”

Da (-u, -yu gibi sona gelen pekiştirme edatı.)

- Dadasi engashib, ko‘rpaning bir tomonini ko‘tardi-*da*, kulini titib, cho‘g‘ni ochdi. s. 3 “Babası eğilerek örtünün bir ucundan kaldırdı da külünü temizleyip alevi söndürdü.”
- U uyqusiragan holda shoshib boshini ko‘tardi-*da*, atrofga alangladi. s. 8 “O uyku basmış bir şekilde başını kaldırdı da etrafı inceledi.)
- Jinnilarni samolyotga joylab osmonga uchirishibdi-*da*, qo‘llariga bo‘sh shishalar tutqazishibdi. s. 9 “Delileri uçakta bir araya getirmişti de ellerine boş şişeler vermişler.”
- Anvar stol ustidagi qog‘ozni, chiroyli qalamni olib tez-tez yozdi-*da*, Elchinga uzatdi. s. 11 “Enver masa üzerindeki kâğıdı, güzel kalemi alıp, çabuk çabuk yazdı da Elçin’e verdi.”
- Keyin yugurib keldi-*da*, qo‘llarini ushladi. s. 14 “Sonra koşarak geldi de ellerini tuttu.”

Bir ... bir ... Karşılaştırma edatı.

- *Bir* xil paytda man borardim, *bir* xil paytda u borardi, *bir* xil paytda ikkalavuza borardik. s. 32 “Bazen ben giderdim, bazen o bazen de beraber giderdik.”
- Yangi yil ayshini surib yurganida Bek akasining yo‘qlaganini bilib, *bir* quvondi, *bir* ko‘ngli g‘ashlandi. s. 133 “Yil başını kutlarken Bek ağabeyinin kaybolduğunu öğrenip bir sevindi, bir de üzüldü.”

Balki İhtimal anlamı katar.

- Bu «marhamat» uni azoblardan halos qilmay, *balki* bir umrlik jabru jafolarga hukm qilganini anglab yetdi. s. 22 “Bu ‘merhamet’ onu acılardan kurtarmayarak belki onu ömrü boyunca sıkıntılara sokacağına farkına vardı.”
- Kamgaplik hech zamonda, hech yerda fojia sanalmagan, *balki* fazilat hisoblangan. s. 23 “Suskunluk hiçbir zaman, hiçbir yerde illet olarak algılanmaz, belki bir fazilettir.”
- Asadbek Elchindan bunaqa ignali gapni emas, *balki* samimiy minnatdorchilik kutgan edi. s. 26 “Asadbek Elçin’dan hoş olmayan şey duymak yerine, belki onun teşekkür etmesini bekliyordu.”
- Bular Ollohning emas, *balki* hirsning bandalari edilar. s. 205 “Bunlar Allah’ın değil, belki hırsın kölesiydiler.”
- Onasi — ellik yoshlarga borgan, faqat bu dunyo bilan emas, *balki* go‘zalligi bilan ham xayrlashishga shoshilmayotgan ko‘hlikkina ayol edi s. 136 “Annesi elli yaş civarında sadece bu dünya ile değil, bir de güzelliği ile de vedalaşmaya acele etmeyen zarif bir kadındı.”

Biroq (fakat anlamıyla kullanılır. Açıklama görevi vardır.)

- Uning muallim ekanini bilardi, *biroq*, riyoziyot bo‘yicha yetuk mutaxassis ekanidan bexabar edi. s. 44 “Onun bir öğretmen olduğunu biliyordu fakat mükemmel bir matematik uzmanı olduğundan haberi yoktu.”
- «Mayli, oliy ma’lumotni Toshkentda olsin, *biroq*, aspiranturani albatta Moskvada o‘qiydi», dedi Habib Sattorovich. s. 45 “‘Peki, yüksek lisansı

Taşkent'te yapsın fakat doktorayı mutlaka Moskova'da yapacak.' dedi Habib Sattaroviç."

- Asadbek mahallaga yordam bo'lsin, deb pul berardi, *biroq* sarf-xarajatlarni tekshirtirib ko'rmas edi. s. 96 "Asadbek mahalleye maddi destek saqlardi fakat masraflarini kontrol etmezdi."
- Ko'p gaplarni eshitardi, *biroq* mag'zini chaqolmasdi. s. 103 "Birçok akıllı şey duymuştu fakat ne anlama geldiğini anlayamazdı."
- Qo'l-oyoqlari bo'sh edi, *biroq*, qimirlashga, o'zini himoya qilishga qurbi yetmasdi. s. 133 "Eli, ayağı engellenmemiş idi fakat hareket etmeye, kendini savunmaya gücü yetmiyordu."

Agar (Eğer) Şart anlamı katar.

- Bu agar mahallaga sig'mayotgan bo'lsa ketiga bir tepish kerak, chiqqan joyiga kirib ketsin. s. 175 "Bu eğer mahalleye sığmamış olsa geriye bir tepik gerek, çıkan yerine girip gitsin."
- Agar Namozovni qamoqqa olishga ruxsat bermasang, ertaga uyingga besh yuz ming tashlab ketishlari mumkin. s. 35 "Eğer Namozov'u hapse atmalarına izin vermezsen yarın evine beş yüz bin getirebilirler."
- Agar bu bolaga ham besh-o'n ming so'm berilgan bo'lsa, umumiy hisobda... narxim chakki emas ekan-da? s. 42 "Eğer bu çocuğa da 5-10 bin som rüşvet verilmişse, toplam...değerim fena değilmiş, değil mi?"

Ammo (Ama) Zıtlık bağlacıdır.

- Otashkurakni olib kulni titib qo'ysa-ku, olam guliston, *ammo* erinchoqlik sovuqdan ustunlik qildi. s. 3 "Buhurluğu alıp külü dökerse iyi olurdu ama soğuk olduğu için tembellik etti."
- To'g'ri, yumshoq o'rindiqda tan rohatlanadi, *ammo* ruhi tikanaklar uzra yotganday azobda. s. 22 "Vücutun yumuşacık bir yerde rahat etmesi doğru da, ama ruhu dikenlere batmış gibi acı içindedir."
- O'ylasang o'yлагin-u, *ammo* vinzavodga osila ko'rma. s. 34 "Düşünürsen iyice düşün de ama şarap fabrikasına yaklaşma."

- Sharif bir bahona topib, to‘yga bormasa bormasdi, *ammo* ma‘rakalardan qolib bo‘ladimi? s. 38 “Şerif’in düğüne gidebilmesi için bir bahane bulması lazımdı ama düğün gibi törenlerden kaçılmaz.”

Ba‘zan

- Aql hammavaqt ham odamga sharaf keltiravermaydi, ba‘zan mana shunday xor ham qilib qo‘yadi. s. 100 “Akıl daima insana ün kazandırmaz, bazen o kadar çaresiz de bırakır.”

3.2. Ortak Cümle Öğeleriyle Bağlanan Cümleler

Art arda sıralanan cümleler arasındaki anlam ilişkisi, ortak cümle öğeleri ile de sağlanabilir. Bağlantıyı, gerektiğinde başka unsurlar destekler, pekiştirir.²⁹⁵

3.2.1. Ortak Yüklemler

Birbirlerine ortak bir yüklemlerle bağlanan sıralı ya da bağlı cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

- Sandal ustini qoplab turgan to‘rt burchakli katta patnisdada bir burda non (bor edi), bir siqim turshak bor edi. 3 “Dörtgen biçimindeki tepside bir parça ekmek (vardı), bir miktar kuruyemiş vardı.”
- Ana, uch qadam qoldi... ikki qadam...(qoldi) s. 5 “İşte, üç adım kaldı... iki adım...(kaldı)”
- O‘zingni ham (qiynama), meni ham qiynama, og‘ayni. s. 13 “Kendinin de canını (sıkma), beninkini de sıkma arkadaş.”
- Sen xotining o‘ldirilganini (unut), u yoqlarda yurib kelganingni unut. s. 27 “Sen eşinin vefat ettiğini (unut), kendinin oralarda olduğunu da unut.”
- U sobiq boshlig‘iga «ha» ham (demadi), «yo‘q» ham demadi. s. 37 “O eski patronuna ‘evet’ de demedi, ‘hayır’ da demedi.”
- Sharif avval gugurtga (qaradi), keyin Zohidga qaradi s. 38 “Şerif önce kibritlere (baktı) sonra Zahit’a baktı.”

3.2.2. Ortak Öznelli Cümleler

²⁹⁵ Karahan, age., s. 91

Birbirlerine ortak bir özneye bağlanan sıralı ya da bağlı cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

- Chunki ular ekkani yomonlik daraxti tez shoxlaydi, (ular ekkani yomonlik daraxti) mo‘l meva beradi. s. 2 “Çünkü onların diktiği kötülük ağacı çabuk dallanır, onların ektiği meyve ağacı bol miktarda meyve verir.”
- Men shu yomonlik daraxtining ildizini izlab toparman, deb (Men) yana sizlarga murojaat etyapman, (Men) vaqtingizni olyapman. s. 2 “Ben bu kötülük ağacını bulacağım diye (ben) sizlere hitap ediyorum, (ben) zamanınızı alıyorum.”
- Asarni oxirigacha (siz) o‘qiy olsangiz, bunga sabringiz va vaqtingiz yetsa, bir qancha odamlar bilan (siz) tanishasiz. s. 2 “Eseri sonuna kadar (siz) okursanız, buna sabrınız ve zamanınız yeterse – (siz) birçok insan ile tanışacaksınız.”
- Dadasi engashib, ko‘rpaning bir tomonini ko‘tardi-da, (Dadasi) kulini titib, (Dadasi) cho‘g‘ni ochdi. s. 3 “Babası eğilerek örtünün bir ucundan kaldırdı, (babası) da külünü temizleyip alevi söndürdü.”
- «siz oddiy olim emas, (siz) xalqning otasi ekansiz!» s. 7 “Siz sıradan bir bilim adamı değil, (siz) Halkın atasıymısınız!”
- Qiz o‘qishda bo‘lgan, (Qiz) tanaffusdan so‘ng esa darsga qaytmagan. s. 15 “Kız okuldaydı, (kız) moladan sonra ise derse girmemiştir.”
- Asadbek g‘animlari uchun toshbag‘ir, (Asadbek) farzandlari uchun g‘oyat mehribon edi. s. 15 “Asadbek düşmanlarına merhametsizdi, (Asadbek) çocuklarına ise düşünceliydi.”
- Ularga «xudo bor», desangiz, (ular) ishonishmas, lekin «devorning qulog‘i bor», desangiz, (ular) ishonishadi. s. 16 “Onlara ‘Tanrı vardır’ dersiniz (onlar) inanmazlar ancak ‘duvarın da kulağı var’ dediğinizde (onlar) inanırlar.”
- Asadbek lof urmayotgan edi, (Asadbek) aytganlarini albatta ro‘yo qilardi. s. 26 “Asadbek öylesine söz söylemezdi, (Asadbek) dediklerini gerçekten yapardı.”

3.2.3. Ortak Nesneli Cümleler

Birbirlerine ortak bir nesneye bağlanan sıralı ya da bağlı cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

- Anvar, qo‘y, bu gapni keyin gaplashamiz. Yo‘q, (mening nimadan jinni bo‘lganimni) eshit, mening nimadan jinni bo‘lganimni bilishing s. 11 “Enver, bunu daha sonra konusalım.

Hayır, (benim neden öfkelendiğimi) dinle, benim neden öfkelendiğimi öğrenmen lazım.”

- Anvar stol ustidagi qog‘ozni, chiroyli qalamni olib tez-tez yozdi-da, (stol ustidagi qog‘ozni, chiroyli qalamni) Elchinga uzatdi. s. 11 “Enver masa üzerindeki kâğıdı, güzel bir kalemi alıp, çabuk çabuk bir şeyler yazıp, (masa üzerindeki kâğıdı, güzel bir kalemi) Elçin’e verdi.”
- Hozir dadasini olib ketganlarini, yangi yil kechasi qorong‘i, sovuq uyda bir o‘zi o‘tirganini aytib yig‘lasa ham o‘rtog‘i ayblamasdi, (uni) kalaka ham qilmasdi. s. 14 “Şimdi eğer babasını götürdüklerini, yeni yıl gecesi neden karanlık, soğuk evde tek başına olduğunu söyleyerek ağlasa da arkadaşı (onu) ne suçlardı, ne de (onu) mizaha alırdı.”
- Siz (uni) ko‘p so‘ramaysiz, (uni) bilaman. s. 26 “Siz (onu) çok da merak etmiyorsunuz, (onu) biliyorum.”
- Buni ko‘chadagi mishiqi bola ham biladi, sen (buni) bilmaysanmi, qishloqi? s. 34 “Bunu sıradan insanlar bile biliyor, sen (bunu) bilmiyor musun, köylü?”
- Zohid uni uyiga emas, (uni) shifoxonaga eltib qo‘ydi. s. 35 “Zahit onu evine değil, (onu) hastaneye götürdü.”
- Lekin sen arining (kavlashni) emas, naq o‘limning uyasini kavlashni niyat qilibsana. s. 36 “Ama sen arının (kovanına) değil, ölümün kovanına girmeyi istiyorsun.”
- Buni aytsam, o‘sha begunoh jonivorlarni haqoratlagan, (o‘sha begunoh jonivorlarni) balchiqqa bulg‘agan bo‘laman. s. 37 “Bunu söylersem o günahsız olan hayvanları/a hakaret etmiş, (o günahsız olan hayvanları) balçığa bulaştırmış olurum.”

3.2.4. Ortak Yer Tamlayıcı Cümleler

Birbirlerine ortak bir yer tamlayıcıyla bağlanan sıralı ya da bağlı cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

- Qani, ayting-chi, onasining dardli hayotini ko‘rib ulg‘aygan odam ayolga qo‘l ko‘tarishi yoki (ayolga) haqorat qilishi mumkin!!! s. 18 “Bana anlatır mısınız, annesinin acı dolu hayatına şahit olarak büyüyen bir insan kadınlara nasıl tokat atabilir veya (kadınlara) nasıl hakaret edebilir?”
- O‘zbekistonda ministr deganlari ko‘p, ularning bolalari (O‘zbekistonda) ko‘p. s. 44 “Özbekistan’da bir sürü bakan var, onların evlatları da (Özbekistan’da) çoktur.”
- Bu gapdan ular quvonib ham ketishmadi, (bu gapdan) ajablanishmadi ham. s. 53 “Bu sözlerden onlar ne mutlu oldu, (bu sözlerden) ne de şaşırıldı.”

3.2.5. Ortak Zarflı Cümleler

Birbirlerine ortak bir zarfla bağlanan sıralı ya da bağlı cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

- Qo‘l ko‘targanda ham pichoqni duch kelgan joyga emas, (Qo‘l ko‘targanda) yurakni mo‘l uribdi. s. 16 “El kaldırdığında bıçakla yüz yüze gelmiş değildi, (el kaldırdığında) bıçağı kalbine saplamış.”
- Holbuki, u damda Asadbek ko‘zida yovuzlik emas, kuyovlardagina bo‘ladigan hirs o‘ti mavjud edi. s. 17 “Halbuki o anda Asadbek’in gözlerinde nefret değil, damatlarda olduğu gibi hirs ateşi vardı.”
- Zohid siz bilan biz kabi dunyodan adolat izlardi, (siz bilan biz kabi) haqiqat topmoq istardi. s. 37 “Zahit, sizle biz gibi adalet bulmaya çalışırdı, (sizle biz gibi) hakikat bulmak istiyordu.”

3.3. Ortak Kip ve Şahıs Ekleriyle Bağlanan Cümleler

Birbirine ortak kip ve şahıs ekleriyle bağlanan sıralı cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

- Uning oyoqlariga kishan urilmagan (edi), lekin qadam bosishi zanjirband mahbuslarnikiday og‘ir edi. (ortak kip/shahıs eki) s. 37 “Onun ayakları zincire vurulmuş değil (idi) ama yürürken ayaklarına zincir vurulmuş mahpuslar gibiydi.”

- Ozg‘in, siyrak sochlari to‘zg‘igan bu odamning dumaloq ko‘zlari ich-ichiga botgan (edi), qarashlarida esa kishining rahmini uyg‘otuvchi iltijo zohir edi. (ortak kip/shahis eki) s. 37 “Zayıf, seyrek saçları dağınık olan bu insanın yuvarlak gözleri içe dönük (idi), bakışları ise başkalarının merhametine ihtiyaç duyuyor gibiydi.”
- U qamoqqa kimning istagi bilan kelib qolganini anglagan (edi), puxta o‘ylangan tuzoqqa tushganini fahmlagan edi. (ortak özne, ortak kip/shahis eki) s. 40 “O kimin isteğiyle hapsedildiğini anlamış (idi), mükemmel organize edilmiş tuzağa düştüğünü de anlamış idi.”
- Kambag‘alning bolasi qadimda ham o‘qiyolmagan(di), hozir ham o‘qiyolmaydi. (ortak özne, ortak yer tamlayıcı, ortak kip/shahis eki) s. 44 “Fakirin çocuğu evvel zamanlarda da eğitim göremez(di), günümüzde de görmüyordu.”
- U Asadbek kirib ketgach, joyiga borib o‘tirmay (edi), eshik og‘zida turgan edi. (ortak özne, ortak kip/shahis eki) s. 50 “O, Asadbek içeri girdikten sonra yerine geri oturmamış (idi), kapı girişinde duruyordu.”
- Habib Ingliston qirol akademiyasi a‘zoliciga erishib, Nobel mukofoti bilan taqdirlangan, Anvar mamlakat jumhurraisi darajasiga yetgan taqdirda ham ona uchun qulog‘iga gap kirmas, bevosh go‘dak bo‘lib qolaveradi. (ortak kip/shahis eki) s. 112 “Habib, İngiltere Kral akademisi üyesi olacaksa, Nobel ödülünü alacaksa; Enver de devlet başkanı olacaksa bile annelerine hiç kulak vermez, yaramaz çocuklardı.”

3.4. Anlam İlişkisiyle Bağlanan Cümleler

Herhangi bir öge ortaklığı olmadan birbirlerine anlamsal bağ ile bağlanan cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

- Sen ko‘zingni ochib yur. Bukir bo‘lsang ham shu yorug‘ dunyoda yuraver. U yoqqa shoshilma. s. 36 “Kendine dikkat et. Hımbıl hımbıl yürüsen de bu dünyada yürü. Öbür dünyaya acele etme.”
- Qishloqqa har borganida onasi ham shunday gaplarni ko‘p aytardi. O‘zingni o‘qqa-cho‘qqa uraverma, deb iltijo qilardi. Onasi-ku unga kuyganidan aytardi. s.

37 “Köye her gittiğinde annesi ona bu tarz şeyleri çok söylerdi. Kendi canını sıkayım, diye dua ediyordu. Annesi onu merak ettiği için bunu söylerdi.”

- Mana, o‘zingiz tasavvur qilib ko‘ring: siz ham kimnidir yomon ko‘rasiz. Ha, ha, yashirmay bo‘yningizga olavering. s. 37 “İşte, siz de bir düşünsenize: siz de birini sevmiyorsunuz. Evet, evet, gizlemeden itiraf etsenize.”
- Zohid chekmasa ham yonida sigaret olib yurardi. Mahbusga bir necha nafas tikilib turgach, cho‘ntagidan sigaret chiqarib, unga uzatdi. s. 37 “Zahit sigara içmemesine rağmen yanında sigara bulundurur. Mahpusla bir süre bakıştıktan sonra cebinden sigara çıkararak ona uzattı.”
- Namozov shoshilib pidjagini yechdi-da, yengini shimarib bilagiga qaradi. Yo‘g‘on tomir ustida bilinar-bilinmas igna izini ko‘rib, Zohidga dahshat nazari bilan qaradi. s. 40 “Namazov aceleyle ceketini çıkarttı, bileğine baktı. Kalın damarında pek belli olmayan iğne izini görüp, korkarak Zahit’a baktı.”
- Muallim imtihon oluvchilar bilan bahslashdi. Foyda bermadi. s. 44 “Hoca, sınav müfettişleriyle tartıştı. Hiçbir yararı olmadı.”
- Mana, Habib Sattorovich sendan xabar olib turadilar. Bu kishi mening shogirdim. s. 44 “Habib Sattaroviç seni sürekli ziyaret edecek. Kendisi benim öğrencim.”
- O‘zbekistonda ministr deganlari ko‘p, ularning bolalari ko‘p. s. 44 “Özbekistan’da bir sürü bakan var, onların evlatları da bir sürüdür.”
- Asadbek ixtiyori bilan imorat biqini kavlanib, zinapoya qilindi, qalin poydevor teshilib, eshik ochildi. 46 “Asadbek’in emriyle binanın yan tarafına merdiven eklendi, kalın duvara da kapı eklendi.”
- Yozuvlarni menga Hosilboyvachcha berdi. Nima uchun berdi, o‘ylab ko‘r-!!! s. 54 “Notları bana Hasılzengin verdi. Niçin verdiğini bir düşünsene!!!”
- «agar biz ularni yengsak-chi, xalqini qanday boqamiz?» s. 54 “Ya biz onları mağlup edersek, Halkının karnını nasıl doyuracağız?”
- Erkek u, bilib qo‘y! s. 55 “Erkek o, bunu bil!”

- To‘g‘ri aytding, ishlarim ko‘p. Lekin ishim kam bo‘lganida ham bormas edim. Sababini o‘zing bilasan. s. 111 “Do‘g‘ru so‘yluyorsun, bir s‘uru‘ ishim var. Ama ishim az bile olsaydi gitmezdim. Sebebin ne oldug‘unu biliyorsun.”
- Shoirchiligingni yig‘ishtirib, ilm bilan shug‘ullan. Keyin afsuslanasan. s. 113 “‘Siir sanatini bo‘sh ver; ilimle ilgilen. Yoksa sonra pi‘shman olursun.”
- Bolalik sururi moziyga ko‘chgan bo‘lsa ham Elchin do‘stini erkalagisi kelganda «Mirzo Anvarbek!» deb yo‘qlar edi. Hozir ham lutf bilan shunday deb kirib kelishi Anvarni iydirib yubordi. s. 113 “‘Cocukluk ‘cag‘i artik ge‘cemi‘ste olmasına kar‘sin El‘cin, arkada‘şını ‘şmartmak istedi‘ğinde ‘Mirza Anvar Bey!’ derdi. ‘Şimdi de girerken bunu so‘ylemesi, Enver’in ho‘şuna gitti.”
- Bitta o‘g‘li bor — olamga tatiydi. s. 114 “Bir tanecik o‘g‘lu var – kimseye gu‘venmez”
- Ko‘nglim sezib turibdi, o‘rtog‘ingning ham baxti ochiladi. s. 114 “Her nasilsa, arkada‘şın da mutlu olacak elbet.”
- Eng muhim ishim shuki, uyingda tuxum bosib o‘tir, opoqimga yaxshi qara, duolarini ol. s. 116 “En onemlisi, evinden bir yere ‘cikma, teyzeme iyi bak, duasını almaya ‘cali‘ş.”

4. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE TÜRLERİ

Cümlelerin yüklemelerinin hangi sözcük türünden olduğuna bakılarak adlandırılan cümle türüdür. İsim ve fiil cümlesi olarak ikiye ayrılır.

4.1. İsim Cümleleri (Atov Gap)

Leyla Karahan, isim cümlesini şöyle tanımlar: “Yüklemi bir isim veya isim grubu olan cümlelerdir. İsim ve isim grupları, “i-” ek-fiili ile görülen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman kipinde çekime girerek yüklem görevi yaparlar. İsim cümlelerinde kip eki taşımayan yüklemeler, geniş zaman kipindedir. Bu ve diğer bazı kiplerde, anlamı pekiştirmek veya yükleme ihtimal anlamı katmak üzere ‘-dır’ eki de kullanılır.²⁹⁶”

Muharrem Ergin, isim cümlesini “Predikatı, fiil unsuru isim fiili ile bir isim unsurundan mürekkep olan cümledir. İsim fiili predikatın fiil kısmını, isim unsuru ise predikatın isim

²⁹⁶ Karahan, age., s. 96

kısmını teşkil eder. İsim fiili bildirme fiili olduğundan isim cümlesinin predikatı predikat ismi ile bildirici (bildirme unsuru)den teşekkül eder diyebiliriz. Predikat ismi bir kelime veya bir kelime grubu olur. Bildirme isim cümlesinin temelini teşkil eder, onun başka fonksiyonudur.²⁹⁷” olarak tanımlar.

Günay Karaağaç’a göre: “Yüklemi çekimli fiil değil, ad veya ad soylu bir söz olan cümle. İsim cümlesi bir yapma veya olanı değil, bir var oluş bildirir; çünkü taşıdığı tek fiil, var oluş bildiren ana yardımcı fiil.²⁹⁸”

Özbek Türkçesinde yüklem bir isim ya da isim soylu kelime veya kelime grubu ile ek-fiilin (to’liqsiz fe’l) şimdiki, öğrenilen ve görülen geçmiş zaman çekimlerinden oluşan cümlelerdir. Özbek Türkçesinde yüklem isim ve fiil oluşlarına göre ikiye ayrılır.²⁹⁹ Ek-fiilin şimdiki zamanında ek-fiil kullanılmaz, sadece –man, -san, -dir, -miz, -siz, -(dir)ler bildirme ekleri kullanılır. Teklik ve çokluk 3. kişi bildirme ekleri –dir, dirler çoğu zaman kullanılmaz. Ek-fiilin görülen geçmiş zamanı *edi*, öğrenilen geçmiş zamanı *ekan* ve *emiş* biçimindedir.³⁰⁰ Özbek Türkçesinde müstakil manalarını yitirip yardımcı fiil vazifesine geçen sözcüklere “*bog’lama*” adı verilir: bo’ladi, hisablanadi, edi, emiş, -dir.³⁰¹ İsim cümleleri Özbek Türkçesinde “*tek tartibli gap*” grubu içinde “*atov-nominativ gap*” alt başlığı altında değerlendirilir ve şöyle tanımlanır: “*Nesne ve varlıkların şimdiki zamanda mevcutluğunu ve bu mevcutluğu predikativ yolla ya da tasdik etme yoluyla ifade edilen cümle. Bunlar tek bir cümleden oluşabildikleri gibi (yig’iq gap) birden fazla sözcükten de oluşabilir. (yoyiq gap)*³⁰²” Özbek Türkçesinde ad: Kim, ne, nere sorularına cevap olup yer, olay ve süreci adlandıran leksik birliğe denir. Ad şu hususiyetlere göre tasnif edilir:

1. Bir türdeki nesneden birinin adı ya da umumî adını bildirmelerine göre özel ad (atoqli ot) ve türdeş ad (turdash ot)
2. Kim ya da ne sorularına cevap oluşlarına göre

²⁹⁷ Ergin, age., s. 403

²⁹⁸ Karaağaç, age., s. 203

²⁹⁹ Nazarova, age., s. 38

³⁰⁰ Gültekin, age., s. 137

³⁰¹ Komisyon, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili Ma’ruzalar Matni*, O’zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta’lim Vazirligi, Termiz, s. 46

³⁰² Komisyon, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili Ma’ruzalar Matni*, O’zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta’lim Vazirligi, Termiz, s. 74

3. Sayılıp-sayılamamalarına göre (Burada Rus gramerinin etkisini görmekteyiz.)³⁰³

Yüklemin dizilişine-oluşumuna göre Özbek Türkçesinde üçe ayrılır:

1. Basit yüklem (Sodda kesim): Bir müstakil sözcük ile ifade edilir.

- Uch kun oldinmi? s. 33 “Üç gün önce mi?”

2. Birleşik yüklem (Murakkab kesim): Kelime grubu şeklinde oluşan yüklemelerdir.

- Uning ko‘zi hozir ko‘krakka qadalgan pichoqda. s. 3 “Gözleri göğüsteki bıçaktaydı.”

3. Terkipli yüklem (Tarkibli kesim): Esas fiil (Yetakchi³⁰⁴) ve yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik yapıları fiillerdir.

- *Yozib qo‘ying, o‘rtoq prokuror.* s. 33 “Not alın, savcı bey”

İsim cümlesi örnekleri:

- *Albatta, zolimlar (ya‘ni kofirlar) uchun alamli azob bordir...».* s. 1 “Elbette, zalim insanlar (yani kâfirler) için ayrı işkence de vardır.”
- *Qoraning yonida albatta oq, pushti, zangori... ranglar bo‘lishi shart edi.* s. 2 “Siyahla aynı sırada elbette, ak, pembe, turuncu...renkler de bulunmak zorundaydı.”
- *Bu shunchaki tasodifiy o‘xshashlikdan boshqa narsa emas.* s. 2 “Bu, sadece tesadüfi bir benzerliktir.”
- *Bu tuzoq odam bolasining hayot yo‘lida hâl qiluvchi vosita ham bo‘lishi mumkin.* s. 2 “Bu tuzak insanoğlunun hayatını tamamen değiştirebilen bir etken olabilir.”
- *To‘layman... faqat bugun emas.* s. 2 “Ödeyeceğim... ama bugün değil.”

³⁰³ R. Sayfullayeva, *HO‘AT*, s. 188

³⁰⁴ Yetakchi fiil: İki fiilden meydana gelmiş olan birleşik fiillerde birinci fiile verilen isim. Birleşik fiilde yetakchi fiilin anlamı geçerlidir, bu bakımdan “asasiy fe‘l” de denir. Ko‘rib qol- (gör-) ko‘rib=yetakchi fe‘l, qol-=ko‘makchi fe‘l

- Agar choyshab qonga belanmagan, chap ko'kragiga pichoq qadalmagan bo'lganida uni shirin uyquda deb o'ylash mumkin edi. s. 3 "Eger qarshaf kana belenmemiş olup, sol göğsünde bıçak olmasaydı onu derin bir uykuda olduğu tahmin edilebilirdi."
- Bolaga bu gaplarni gapirmang, foydasi yo'q. "Çocuğa bunları söyleme, yararı yok."
Foydasi bor. s. 4 "Yararı var."
- Ular to'rt kishi edilar. s. 5 "Onlar dört kişiydi."
- Akasi ham hayron. Nima degani esida yo'q. s. 5 "Ağabeyi de hayret içinde. Ne dediğini hatırlamıyor."
- Har holda «jinnixon» degan nomi bor. s. 8 "Herhalde 'Tımarhane' diye bir adı var."
- Demak, mening esim sog'. s. 8 "Demek ki, benim aklım başımda."
- Tabibboshi noshud, befahm ayollardan emas edi. s. 10 "Başhekim aptal, cahil bir kadın değildi."
- Yana shoirligi ham bor. s. 10 "Üstelik, şairliği de vardır."
- Meni Xudo urgani rost. Lekin sen aytgancha emas. s. 10 "Beni Allah'ın lanetlediği doğrudur. Ama senin dediğin kadar da değil."
- Qarashlarida ilgarigi jon yo'q... s. 11 "Bakışında eskisi gibi canlılık yok..."
- Dunyoda hamma narsa nisbiy. s. 11 "Dünyada her şey karşılıklıdır."
- O'zim ahmoqman. s. 53 "Kendim aptalım."
- Unga ertaga nima bo'lishi ma'lum. s. 61 "Ona yarın ne olacağı belli."
- U yetmish yoshida o'n yetti yoshli yigitdan ham baquvvatroq. s. 61 "O, yetmiş yaşında, on yedi yaşındaki gençten daha güçlü."
- Ularning yuragi tosh kabi qattiq. s. 61 "Onların kalpleri taş gibi sert."
- Gaplashish mumkin emas, faqat ko'rishing mumkin. s. 62 "Konuşmak mümkün değil, sadece görebilirsin."
- Bir o'q bilan o'lishining keragi yo'q. s. 64 "Tek kurşunla ölmesi gerek değil."

- Zelixonning laqabi «akademik» edi. s. 66 “Zelihan’ın lakabı ‘akademisyen’di.”
- Zelixon shunday odam edi. s. 66 “Zelihan öyle biriydi.”
- Yo‘-o‘q. s. 67 “Hayı-ır.”
- Zelixon bunga ham ajablandi: qanaqa sotqin, nimani sotadi, qishloqda sotadigan nima bor?.. s. 69 “Zeliha buna da hayret etti: o ne gibi satıcıydı, neyi satar, köyde satacak ne var ki?”
- U xo‘rlikni kechira olmaydigan chechen edi. Ayni choqda, musulmon ham edi. Cholning urishdan to‘xtay deb turgan yuragida armon bilan birgalikda qasos ham bor edi. s. 69 “O maskaraliktan hoşlanmayan çeçendi. Üstelik, müslümandı. İhtiyarın durmak üzere olan yüreğinde pişmanlıkla yanı sıra intikam hissi de vardı.”
- Chechen uchun xo‘rlikdan ham chorasizlik yomon. Ular chorasiz edilar. s. 69 “Çeçen için işkenceye göre çaresizlik daha kötüdür. Onlar çaresizlerdi.”
- Uch-to‘rt kishi bo‘lib xazinani urish yoki biron boyni qaqshatish Zelixonga cho‘t emasdi. s. 70 “Üç-dört kişi hazineyi bulmak veya herhangi bir zengin kişiyi talan etmek Zelihan için çok basitti.”
- Lazzat shahvatini qondirishdan emas, balki dastlabki qasosning shirin suvidan edi. s. 71 “Şehvetlilik ihtiyacını karşılamaktansa intikamın tatlı suyuydu.”
- Qizining nomusiga befarq qaraydigan ota bu yurtda yo‘qdir. s. 71 “Kızının namusuna lakayt olan baba yoktur bu ülkede.”
- Sharif hayotdan to‘ygan banda emasdi. s. 72 “Şerif hayattan iğrenmiş biri değildi.”
- Tugunchada em ignasi, ikki qarich ingichka rezina ichak bor edi. s. 73 “Çantada şırınga iğnesi, iki tane ince kauçuklu şey de vardı.”
- Na akam, na ukam bor. s. 87 “Ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim.”
- Eshigi hamisha ochiq... Ko‘ngli ham ochiq... s. 87 “Kapısı her zaman açık...Gönlü de...”
- Tiling bir qarich. s. 88 “Dilin bir karış.”

- Asadbekning ovozida amr ohangi ham, qahr ham yo‘q edi. s. 88 “Asadbek’in ses tonunda ne emir ne de öfke yansiyordu.”
- Gapirish oson. s. 88 “Eleştirmek kolay.”
- «Yorilish» — xotinlarga xos. s. 88 ““Yorulmak’ kadınlara hasıtır.”
- Yo‘qsa... tirik qaytarishmagani ming marta afzal emasıııı... s. 89 “Ya da...ölüp geri dönmese çok daha iyi olmaz mıydı.”
- Asadbek uchun oıla — muqaddas. s. 89 “Asadbek için aile kutsaldır.”
- Vaqtida ketsang — olam guliston. s. 89 “Tam zamanında gelırsen – vallahi şahane.”
- Chunki fikr aytmoq oson. To‘y qilish ham oson. Biroq, qizining yuzi yorug‘ bo‘ladimi — mashaqqat shunda. Kuyov bo‘lmish Asadbekning qahrııııdan qo‘rqib hozir indamasligi mumkin. s. 90 “Çünkü fikir söylemek kolaydır. Düğün yapmak da. Ama kızı mutlu olacak mı acaba – en önemlisi budur. Damadı olmuş Asadbek’in gazabından korktuğu için şimde bir şey demeyebilir.”
- Qizining o‘g‘irlanishi — uning nomusiga tegishmagan taqdirda ham — ota-ona nomusining toptalishi bilan barobar. s. 91 “Kızının kaçırılması, onun namusu kirletilmese bile – anne babasının namusuna sürülmüş bir leke gibidir.”

4.2. Fiil Cümlesi

Türkiye gramerciliğinde şu şekillerde açıklanmaktadır:

Muharrem Ergin; predikati, fiil unsuru müstakil bir fiil olan cümledir. Predikati geçişli fiil olan fiil cümlesinde bütün cümle unsurları bulunabilir; geçişsizse, o cümlede nesne bulunmaz³⁰⁵ şeklinde tanımlamıştır.

Leyla Karahan, yüklemi çekimli bir fiil veya birleşik fiil olan cümleler olarak tanımlar. Kip ve şahıs bildiren bütün fiiller yargı taşır. Her türlü kılış ve oluş, fiil cümleleri ile karşılanır. Bu sebeple fiil cümleleri, isim cümlelerine göre daha fazla kullanılır. Geçişli fiil cümlelerinde cümle unsurlarının hepsi bulunabilir.³⁰⁶

³⁰⁵ Ergin, age., s. 401

³⁰⁶ Karahan, age., s. 96

Zeynep Korkmaz'a göre: “Yüklemi çekimli bir fiil olan cümle. Karşıtı ad cümlesidir.”³⁰⁷, şeklinde tanımlar.

Özbek Türkçesinde böyle bir grublama yoktur. Yalnız “cümle öğeleri” (gap bo'laklari) kısmında yüklem konusu işlenirken yüklem, isim ve fiil olmasına göre ikiye ayrılır. Aslında tam bir başlık olarak ayrılmasa da Türkiye Türkçesindeki sınıflamadan farklı değildir. Özbek Türkçesinde fiil şöyle tanımlanmaktadır. “Şahıs ya da varlığın iş-hareketi ve haletini ifade eden müstakil sözlere fiil denir.” Birleşik zamanlı fiil cümleleri, basit zamanlı fiillere ek-fiilin *edi* biçimi getirilerek hikâye, *ekan* ve *emiş* biçimleri getirilerek rivayet ve *bo'l-* fiilinin şart şekli olan *bo'lsa* biçimi getirilerek şartlı birleşik çekimler teşkil edilir. *-dir* ek-fiil yapısı Özbek Türkçesinde çok fazla yazılmaz.

Özbek Türkçesinde fiil konusu işlenirken “*mayl kategoriyasi*” başlığıyla fiillerin anlamlarıyla ilgili bir sınıflamaya gidilmiştir. Buna göre, *hareketin gerçeğe münasebetini gösteren gramatik kategoridir. Zaman ve şahıs ekleriyle uzvî bağ ile bağlanır. Dörde ayrılır.*³⁰⁸

1) Emir-İstek (buyruq-istak) kipi tekil:1. ş. kel-ay(in), ishla-y(in) 2. ş. kel(gin), ishla(gin) 3. ş. kel-sin, ishla-sin. Çoğul; 1. ş. kel-aylik, ishla-ylik 2. ş. kel-ing, ishla-ng(iz) 3. ş. kel-sin(lar), ishla-sin(lar)

2) Şart (Shart) kipi (-sa)

3) Maksat (Maqsad) kipi (-makchi)

4) Haber (Xabar-ijra) kipi

Haber kipleri üçe ayrılır: Geçmiş zaman (o'tgan zamon), gelecek zaman (kelasi zamon), şimdiki zaman (hozirgi zamon). Geçmiş zaman da kendi arasında beşe ayrılır:

1) Açık geçmiş zaman şekli (aniq o'tgan zamon shakli) (-di);

2) Uzak geçmiş zaman şekli (uzoq o'tgan zamon shakli) (-gan);

3) Geçmiş zaman hikâye şekli (o'tgan zamon hikayashakli) (-b edi);

4) Geçmiş zaman devam şekli (o'tgan zamon davom shakli) (-r edi);

³⁰⁷ Korkmaz, *Gramer Terimleri Sözlüğü*, s. 92

³⁰⁸ Sapayev, *age.*, s. 213

5) Geçmiş zaman işitilmişlik şekli (o'tgan zamon eshitilganlik shakli) (-b+şahıs eki).

Şimdiki zaman (Hozirgi zamon) ikiye ayrılır:

a) Açık şimdiki zaman şekilleri (aniq hozirgi zamon shakllari) (-(a)yotir, -(a)yotib, -(a,-y) yap, -maqda);

b) Şimdiki-gelecek zaman şekilleri (hozirgi-kelasi zamon shakllari.) (-a, -y).

Gelecek Zaman (Kelasi zamon) ikiye ayrılır.

a) Açık gelecek zaman şekli(aniq kelasi zamon shakli) (-ajak, -gu);

b) Gelecek zaman belirsizlik şekli (kelasi zamon gumonshakli) (-r, -mas)

Fiiller Özbek Türkçesinde dizilişlerine göre ikiye ayrılır:³⁰⁹ Basit (tub) ve birleşik. Basit fiil, bir öğeli olur. Birleşik fiil, birden çok sözcükten oluşur, daima ayrı yazılır ve üç türdür:

a. Çift fiil (Juft fe'l): Daima aralarında kısa çizgi bulunur. *bordi-keldi, keldi-ketdi, oldi-berdi* Çift fiil gramatik şekline göre iki türdür:

I) Biri zarf-fiil (ravishdosh) şeklinde olur: *aylanib-o'rgilmek, yayrab-yashnamak, oynab-kulmak, kollab-kuvvatlamak*

II) Her iki kısmı aynı türde: *aylanib-o'rgilib, oylamay-netmay, ochib-bijib, tejab-tergab, kisinib-kimtinib, yuvib-tarab, yayrab-yashnab.*

b. Aynen tekrarlar (Takroriy fe'l): Daima aralarında kısa çizgi bulunur. *İshlay-ishlay, kuta-kuta, yig'lay-yig'lay, yoza-yoza,*

c. Yardımcı fiil (Koshma fe'l): Terkibine göre ikiye ayrılır.

ı) isim + fiil, kullanılan yardımcı fiiller: *qilmoq, etmak, aylamoq, bo'lmoq, bermak, almoq, tapmoq, emak, urmoq, kelmak, keltirmek*

ıı) fiil + fiil: *sotib almoq (satıp almak), borib kelmoq (varıp gelmek), tartib olmoq (tartıp almak), olib kelmoq (alıp gelmek)*

Özbek Türkçesinde kip ve kişi eklerine birlikte “*tuslavchi*” adı verilir.³¹⁰

³⁰⁹ R. Sayfullayeva, *HO'AT*, s. 179

Şahıs ekleri üç gruba ayrılmaktadır:

1. Tip	Teklik	Çokluk
I. şahıs	-man	-miz
II. şahıs	-san	-siz
III. şahıs	-di (ø)	-di(ler) ya da ø

2. Tip	Teklik	Çokluk
I. şahıs	-m	-k
II. şahıs	-ng	-ngiz
III. şahıs	ø	(ler)

3. Tip	Teklik	Çokluk
I. şahıs	-(a)y -(a)yin	-(a)ylik / -k
II. şahıs	-gın / ø	-(i)ng / -(i)ng(iz)ler
III. şahıs	-sın / ø (ler)	-sinler

Fiiller Özbek Türkçesinde fonksiyonlarına göre dörde ayrılır: 1. Saf fiil (çekimli fiil), 2. İsim-fiil (harakat nami) 3. Sıfat-fiil (sifatdosh) 4. Zarf-fiil (ravishdosh)³¹¹

Ayrıca anlamına göre (Lugaviy mana guruhi-LMG) adıyla dörde ayrılır. 1) Nutuk (Nutq) fiilleri, 2) Sezgi fiilleri, 3) Faaliyet fiilleri, 4) Hareket fiilleri.³¹²

Fiil cümlesi örnekleri:

- Albatta, Olloh sizlarga haq va' da qilgan edi. s. 1 “Elbette, Allah sizlere hak vaat etmişti.”
- Siz — azizlarga aytmoq uchun dilimga yana bir gap soldi. s. 1 “Siz - azizlere, söylemek için dilime yine bir söz saldı.”

³¹⁰ Özkul, age., s. 139 - Komision, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 9

³¹¹ Sapayev, age., s. 236

³¹² Qodirovna & Ibragimovna, age., s. 12

- Ammo shayton yo‘lidagilar ko‘zimizga ko‘pday ko‘rinaveradi. s. 2 “Ama şeytan yolundakiler gözümüze çok gibi görünür.”
- Yorug‘ kunda barcha yaxshi narsalarni ko‘rib turamiz. s. 2 “Aydınlık günde tüm iyi şeyleri görürüz.”
- Inson dunyodan lazzatlanish, bu dunyo sinovlaridan o‘tish uchun keladi. s. 2 “İnsan bu dünyanın lezzetlerinden zevk almak için, hayat sınavlarını geçmek için gelir.”
- Odam yerda yuradi. s. 2 “İnsan, karada yürür.”
- U hech kimga itoat ham qilmagay. s. 2 “O kimseye itaat etmeyecektir.”
- Sen yaxshi bola bo‘lib o‘tirib tur. s. 3 “Sen iyi çocuk olup, oturadur.”
- Aka-uka ularga bas kelolmasdi. s. 5 “Kardeşler onu yenemezlerdi.”
- Sizga sabr tilayman. s. 6 “Allah’tan size sabır dileyeceğim.”
- Shubha yo‘qki, Anvar-ning gapi Xolidiyga yetib borgan. s. 7 “Şüphe yok ki, Enver’in söyledikleri Halidi’ye ulaşmıştır.”
- Avvaliga dahlizda yurib chiqdi. s. 7 “Önce salonda dolaştı.”
- Hamma tuzalib ketsa siz ishsiz qolasiz. Odamlarga ham qiyin bo‘ladi. Kim sog‘, kim jinni — ajratolmay ezilib ketadi. s. 8 “Herkes iyileşecekse siz işsiz kalırsınız. Başkalarına da zor olacak. Kimin sağlıklı, kimin deli olduğunu ayırt edemeden zorlanacaklar.”
- Elchin uning ko‘zidagi sovuq nurni ko‘rib, nafasi qaytdi. s. 10 “Elçin onun gözlerindeki artık soğuk ışığı görünce halinden anladı.”
- O‘z kuching bilan meni bu yerdan chiqarib ketganingda rahmat aytardim. s. 11 “Kendi imkânlarınla beni buradan temize çıkarsaydın sana teşekkür ederdim.”
- Sen bir boshi buzuqning marhamati bilan menga ozodlik bermoqchi bo‘libsan. s. 11 “Sen bir aptalın merhametiyle özgürlüğüme kavuşturmak istemişsin.”
- Miyang aynib qolibdi. Men hali senga dunyoning formulasini topdim, dedim. s. 11 “Sen delirmişsin. Ben sana dünyanın formülünü buldum, diyorum.”

- Mana shu gap unga dalda berganday bo'ldi. Qaddini tikladi. Chuqur nafas oldi. Mashina eshigini ochgach, orqasiga o'girildi. s. 91 “Bu sözler ona iyi gelmiş gibiydi. Sakinleşti. Derin nefes aldı. Araba kapısını açıp, arkasına baktı.”
- Faqat... sen o'lma. Ahmoq bo'lsang ham shu dunyoda yashab yuraver. s. 106 “Yalnız...sen ölme. Ahmak olsan da şu dünyada yaşa.”
- Sen «Habib akam meni yaxshi ko'rarkan», deb taltayma. Sendan nafratlanaman. Lekin... ko'rgim keladi. s. 106 “Sen ‘Habib ağabeyim beni seviyor’ diye şımarma. Senden nefret ediyorum. Lakin...seni göresim gelir.”
- Zohid shuni o'ylab, ustozidan nafratlana boshladi. s. 107 “Zahit şunu düşünüp hocasından nefret etmeye başlamıştır.”
- Hatto shartta turib, chiqib ketgisi ham keldi. s. 107 “Hatta hemen kalkıp oradan gidesi de geldi.”
- Panjara ortidagi eski stol atrofida uch yigit davra qurib, choyxo'rlik qilib o'tirardi. s. 107 “Bir hapislane odasındaki masa etrafında üç kişi çay içerek sohbet ediyordu.”
- Ular Zohidga bir qarab qo'yishdi-yu, indashmadi. s. 107 “Onlar Zahit'a bir baktı ama bir şey demedi.”
- Zohid ham ularga qarab turaverdi. s. 107 “Zahit da onlara bakıp duruyordu.”
- Orqasiga bir qaraganda qo'ng'izmo'ylov telefonda gaplashayotgan edi. s. 108 “Arkasına baktığında bıyıklı biri telefonda konuşuyordu.”
- Yana bir qarasa buyruq yozilgan qog'ozni devortaxtaga yopishtiryapti. s. 108 “Bir kere daha baktığında duvara emir yazılı bir duyuru asıyorlardı.”
- Nevarangizning oti nima! — deb so'radi Asadbek. s. 197 “Torununuzun adı ne? — diye sordu Asadbek.”
- Tomog'iga bir nima tiqildi. s. 197 “Boğazına bir şey tıkanıdı.”
- Kuyov chiqib Asadbek bilan qo'sh-qo'llab so'rashdi-da, choy quyib uzatdi. s. 198 “Damat gelip Asadbek'le selamlaştı ve ona çay uzattı.”
- Jalil uyiga qaytganda hamma ish saranjom bo'lgan edi. s. 199 “Celil eve döndüğünde tüm işler hallolmuştu.”

Türkiye Türkçesinde Yüklem Türüne Göre Cümleler ile Özbek Türkçesinde Yüklem Türüne Göre Cümlelerin Karşılaştırılması

Türkiye Türkçesi gramerciliğinde yüklem türüne göre isim cümlesi ve fiil cümlesi türleri belirlenirken Özbek Türkçesi gramerciliğinde yüklem türüne göre cümle türü sınıflandırılmamıştır.

1. Fiil Cümlesi

- a. Her iki lehçede de fiil cümlesi çekimli bir fiilden oluşur.
- b. Geçişsiz fiil cümleleri iki lehçede de nesne almaz.
- c. İki lehçede de fiil cümlesi isim cümlesine göre daha fazla kullanılır.
- ç. İki lehçede de edilgen geçişsiz çatılarda özne bulunmaz.

2. İsim Cümlesi

- a. İki lehçede de isim cümlesinin yüklemi ek fiille çekimlenmiş isim ya da isim grubundan oluşur.
- b. Her iki lehçede de fiil cümlesine göre daha az kullanılır.
- c. Her iki lehçede de isim cümlesi nesne almaz.
- ç. Türkiye Türkçesinde i- ek fiili görevli bir unsur olarak kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde ise i- ek fiili anlamlı bir unsur olarak da cümle içinde kullanılır.
- d. İsim cümlesi iki lehçede de çoğunlukla özne ve yüklemden oluşur.

5. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER

Türkiye Türkçesinde araştırmacılarının büyük çoğunluğu tarafından kurallı ve devrik olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Özbek Türkçesinde yüklem yerine göre cümle sınıflamasına rastlanmamıştır.

5.1. Kurallı cümle

Leyla Karahan'a göre kurallı cümle, yüklemi sonda bulunan cümledir.³¹³ Cümlenin ana ögesi olan yüklem, genellikle cümlenin sonunda yer alır. Yardımcı ögeden ana ögeye

³¹³ Karahan, age., s. 100

doğru diziliş, Türk dili cümle yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayan ögeler, yüklemün önünde sıralanır. Yükleme en yakın öge ise, vurgulanmak istenen ögedir.

Kurallı cümle örnekleri:

- Albatta, Olloh sizlarga haq va'da qilgan edi. s. 1 “Elbette, Allah sizlere hak vaat etmiş idi.”
- Men esa (yolg'on) va'dalar berib, sizlarni aldagan edim. s. 1 “Ben ise (yalan) vaat ederek sizleri kandırmıştım.”
- Albatta, men sizlar ilgari (Ollohga) meni sherik qilganingizni inkor qilurman. s. 1 “Elbette, ben sizleri ileride (Allah'a) beni ortak ettiğinizi inkâr ederim.”
- Olloh subhanahu va taolo bandalariga «shayton yo'lidan yurmanglar», degan. s. 1 “Cenabı Allah, kullarına ‘Şeytan yoluna girmeyiniz’ demiştir.”
- Shayton ham kishi bilmas ulug' qudrat egasi. s. 1 “Şeytan da acımasız bir güce sahiptir.”
- Ammo shayton yo'lidagilar ko'zimizga ko'pday ko'rinaveradi. s. 2 “Ama şeytan yolundakiler gözümüze çok gibi görünüyordu.”
- Hech bir inson yomonlik uchun yaratilmaydi. s. 2 “Hiç kimse kötülük amacıyla dünyaya getirilmez.”
- U hozir xotining na kiprigiga, na qoshiga qaraydi. s. 3 “O şu anda karısının ne kirpiğine ne de kaşına bakabiliyordu.”
- Uning ko'zi hozir ko'krakka qadalğan pichoqda. s. 3 “Onun gözü şimdi göğsüne sokulmuş bıçakta.”
- Jinoyat qasddan qilinmagan. s. 6 “Cinayet kasıtlı olarak işlenmemişti.”
- Tabibboshi malol kelganini yashirmay chimirilib qo'ydi. s. 10 “Başhekim zahmet çektiğini gizlemeyerek belli etti.”
- Ular bunga yo'l qo'ymas edilar. s. 12 “Onlar buna müdahale edeceklerdi.”
- Tislanib yurib eshikka yaqinlashdi. s. 53 “Ağır gidişle kapıya yaklaştı.”
- Bu buyruq Kesakpolvonga qarata aytilgan edi. s. 55 “Bu emir ‘Kesak pehlivan’a söylenmişti.”

- Sharifni azoblar tark etdi. s. 73 “Şerif dertlerden kurtuldu.”
- Bu gapdan keyin ayol sal dadillandi. s. 76 “Bu sözlerden sonra bayan daha hızlı çalışmaya başladı.”
- O‘sha kuni uni ikki yigit so‘roq qildi. s. 77 “O gün onu iki kişi sorgulamıştı.”
- Zohid Nasibaga joy ko‘rsatib, o‘zi ham o‘tirdi. s. 77 “Zahit, Nesibe’ye yer göstererek kendisi de oturdu.”
- Nasiba yig‘lab yubormay, deb pastki labini tishladi s. 78 “Nesibe, ağlamayayım diye alt dudağını ısırıldı.”
- Sizga shuni aytgani kiruvdim. s. 79 “Size şunu iletmek için uğramıştım.”
- Zohid qanday o‘yin bo‘layotganini bilolmay hayron qoldi. s. 79 “Zahit neler çevrildiğini bilmeden hayret içindeydi.”
- Qo‘llarini qovushtirganicha Anvarga orqa qilib turdi. s. 109 “Elleri belde, Enver’e bakmıyordu.”
- Birdaniga yorilib, shuncha gaplarni aytvorgani ham yetarli edi. s. 109 “Aniden patlamışken bu kadar laf etmesi yeterliydi.”
- Anvarga, shubhasiz, uning kechinmalari begona edi. s. 109 “Enver, şüphesiz, onun maceralarından habersizdi.”
- Anvar shu fikrlar bilan o‘zini ovutdi. s. 110 “Enver bunları düşünerek kendini avuttu.”
- Deputat Asadbek ro‘parasidagi bo‘sh o‘rindiqqa o‘tirdi. s. 124 “Milletvekili Asadbek’in tam karşısındaki boş koltuğa oturdu.”
- Endi mendan so‘rang. s. 130 “Şimdi bana sorunuz.”
- Elchin nafasi qaytib, bukchayib qoldi. s. 131 “Elçin’in nefesi kesilerek bayıldı.”
- Manzuraning gapı Asadbek yuragiga xanjar bo‘lib sanchildi. s. 138 “Manzura’nın söyledikleri Asadbek’i hançerlermiş gibiydi.”
- Bu piyolada izzatli mehmonga choy uzatilmaydi. s. 138 “Bu fincanla saygıdeğer misafire çay verilmez.”

- Asadbek buni bilgani uchun ham to‘lg‘oq azoblarini boshidan kechirardi. s. 138 “Asadbek farkında olduğu için de doğumla ilgili acı başından geçiyordu.”
- «Umr bo‘yi azob chekkanim yetmasmidi» deydi. s. 138 ““Ömrüm boyunca acı çektiğim yetmez miydi?” der.”
- Men unga ezilayotganim yo‘q. s. 140 “Ben ona üzülmiyorum.”
- Elchin uning salomiga alik ham olmadi. s. 140 “Elçin onun selamına karşılık vermedi.”
- Jamshid yana ikkita elliktalikni tashladi. s. 141 “Cemşit iki tane daha elliliği uzattı.”
- Jamshid, xuddi yangi yil kechasidagi kabi, indamay ketdi. s. 141 “Cemşit, tıpkı yeni yıl gecesinde bir şey demeden gittiği gibi bu sefer de aynısını yaptı.”
- Eshik qiya ochilib, Bo‘tqaning basharasi ko‘rindi. s. 143 “Kapı birazcık açılıp Botka’nın başı gözüktü.”
- Qo‘y, uka, sen endi bu o‘yinlardan uzoqroq yuraver. s. 144 “Bundan sonra kardeşim, sen bunun gibi oyunlardan uzak durmalısın.”
- Buning menga ahamiyati yo‘q. s. 145 “Bunun, benim için ehemmiyeti yok.”
- Zelixon vaziyatni yumshatish uchun gapni hazilga burdi. s. 146 “Zelihan durumu kurtarmak için lafı şakaya çevirdi.”
- Xonzoda savolni qaytarishga hojat yo‘qligini bilib chiqib ketdi. s. 153 “Hanzade bu soruyu tekrar sormak gereği duymayınca oradan gitti.”
- Oradan bir piyola choy icharli vaqt o‘tib, onasi kirib keldi. s. 153 “Aradan bir fincan çay içecek kadar bir süre geçtikten sonra annesi içeri girdi.”
- Adolat qilishingga ular yo‘l berishmaydi. 170 “Adalet sağlamana onlar müdahale edecektir.”
- Ovsarga o‘xshab og‘zingni ochib qolaverding. 170 “Enayi gibi şaşa kalmıştın.”
- Zohid bu gaplarni toqat bilan eshitdi. s. 170 “Zahit bu sözleri sabırla dinledi.”
- Lekin har ehtimolga qarshi sizni ogohlantirib qo‘yamiz. s. 170 “Her ihtimale karşı sizi uyarıyoruz.”

- Chorak soatga qolmay hammasi ayon bo‘ldi. s. 172 “Daha eyrek saat gemeden her ey belli oldu.”
- Asadbek bir to‘xtamga kelishga ulgurmay Hosilboyvachcha qo‘ng‘iroq qildi. s. 172 “Asadbek net bir karar vermeden onu ‘Hasilzengin’ aradı.”
- Asadbek go‘shakni joyiga qo‘yib, so‘kindi. s. 172 “Asadbek telefonu kapatıp, kfretti.”
- U Asadbekning maqsadini anglaganday edi. s. 207 “O Asadbek’in hedefini anlamıř gıbyıdı.”
- Hozirgina qiziyotgan to‘y soviy boshladı. s. 209 “Daha yeni canlanan dgn artık tadını kaırmaya bařladı.”
- Jamshid odatiga sodiq qolgan ravishda jim borardi. s. 209 “Cemřit her zamanki gibi sessizce yryordu.”

5.2. Devrik Cmler

Leyla Karahan, devrik cmleyi řoyile tanımlar: “Ykleme sonda bulunmayan cmler devrik cmlelerdir. Bir anlamı ne ıkarma, belirtme, vurgulama ihtiyaı, zellikle řiirde ahenk endiřesi diđer gelerin olduđu gibi yklemin de yerini deđiřtirebilmektedir. Devrik cmler, szli dilde yazılı dile oranla daha fazla kullanılmıřtır. řiir dilinde de devrik cmle ok grlr.³¹⁴”

M. Kaya Bilgegil’e gre: “Ykleme bařka bir geden nce zikredilen cmlelere devrik cmle denir.³¹⁵”

zbek Trkesinde yklemin yerini esas alan bir tasnif yapılmamıřtır.

Devrik cmle rnekleri:

- Uyg‘ondingmi, toychoq? — dedi dadasi ostonada turib. s. 3 “Kalktın mı kuzum? – dedi kapının yanındaki babası.”
- Uyda kim bor? — deb so‘radi past bo‘yli kishi. s. 4 “Evde kim var? – diye sordu kısa boylu kiři.”

³¹⁴ Karahan, age., s. 100

³¹⁵ Bilgegil, age., s. 52

- Siz qamoqqa olindingiz, — dedi past bo‘yli odam, uning orqasiga o‘tib. s. 4 “Siz tevkif edildiniz, - dedi kısa boylu adam, onun arkasın geçip
- Bolaga tegmang! — deb baqirdi dadasi. “Çocuğa dokunmayın! – diye bağırdı babası.”
Bo‘ldi, tomosha tamom, yur, — dedi past bo‘yli odam. s. 5 “Yeter artık haydi yürü - dedi kısa boylu kişi.”
- Bu yaxshi», deb o‘yladi Anvar. s. 8 “Bu iyi, diye düşündü Enver.”
- Qo‘ying, hamma tuzalib ketadi, — dedi hamshira, soddadillik bilan. s. 8 “Yapmayın herkes düzelecektir, - dedi hemşire basitçe.”
- Keling, qo‘ying, bu gaplarni. s. 8 “Gelin, bırakın bu lafları.”
- Siz eshiting, bu yangisi. s. 8 “Siz işitin, bu yenisi.”
- Men darrov chiqara olmayman, yaxshi yigit. s. 10 “Ben hemen çıkartamam, beyefendi.”
- Asadbekning qizini olyapman, — dedi do‘stiga tikilib. s. 13 “Asadbek’in kızına evleneceğim, - dedi arkadaşına bakarak.”
- Meni bu yerga ajal haydab kelgan ekan,— deb o‘yladi u. s. 53 “Beni buraya ecel getirmiş, - diye düşündü o.”
- Bu gapdan ular quvonib ham ketishmadi, ajablanishmadi ham. s. 53 “Bu sözlerden onlar ne mutlu oldu, ne de şaşırıldı.”
- Qilich quvonib ketganidan yoki mehri tovlanganidan ichmadi bu qasamni. s. 53 “Kılıç, sevindiğinden veya keyiflendiğinden vermedi bu sözü.”
- Hatto qo‘lga tushib qamalib ketsam, chiqqanimda asqotadi, deb jamg‘armagan ham. s. 68 “Eğer hapsedileceksem hapisten çıktıktan sonra işime yarayacak diye biriktirmemişti.”
- Bizni xo‘rlaganlardan qasos olaman! — dedi Zelixon. s. 69 “Bize işkence edenlerden intikam alacağım! – dedi Zelihan.”
- Bolam, sen bir aylanib kel, — dedi uy egasi Zelixonga. s. 70 “Yavrum sen gidip bir dolaşsana, - dedi ev sahibi Zelihan’a.”

- Ishing bo‘lmasin, — dedi to‘rda o‘tirgan kishi. s. 73 “Seni ilgilendirmez, - dedi karşı tarafta oturan biri.”
- «Nimani hisob-kitob qilarkan», deb o‘yladi Sharif. s. 73 “Kim ile hesaplaşacakmış’, diye düşündü Şerif.”
- Erkakmisan o‘zing? — dedi yigit qat’iy ohangda. s. 74 “Erkek misin sen? – dedi düşmanca.”
- Yuring, — dedi Zohid. s. 76 “Yürü, - dedi Zahit.”
- Axir xat olib kelishdi-ku? — dedi ajablanib. s. 78 “Hani mektup getirmişlerdi ya? – dedi hayretle.”
- O‘tiring, okaxon, — dedi jingalak sochli yigit, mehribonlik bilan. s. 81 “Buyurun ağabey, - dedi kıvrıcık saçlı genç özen göstererek.”
- Birato‘la majruhlikka chiqarib yubormaysizlarmi ishqilib? — dedi Anvar xavotir bilan. s. 108 “Uzatmadan beni kesip sakat bırakacak haliniz var mı? – dedi Enver endişe ederek.”
- Tabibboshi aslida Elchin kelib-ketganidan so‘ng aytmoqchi edi bu gaplarni. s. 109 “Başhekim aslında Elçin gittikten sonra söyleyecekti bu sözleri.”
- Stalin o‘lgan bo‘lsa, endi urush boshlanadi, — dedi Jalil. s. 129 “Stalin ölmüşse demek ki, artık savaş başlayacak.”
- Bu dushmanlarning ishi, Stalin o‘lmasligi kerak edi, — dedi u. s. 129 “Bunu düşmanlar yapmıştır, Stalin ölmemeliydi, - dedi o.”
- «Erkakligi kesib tashlanganiga qaraganda qotillik tasodifan yuz bermagan, — deb o‘yladi u. s. 133 “Erkeklik organı kesilmiş olmasına dikkat edersek, cinayet tesadüfen işlenmemiştir, - diye düşündü o.”
- Elchin, ayb menda emas! — deb baqirdi jonholatda. s. 133 “Elçin, ben suçlu değilim, - diye bağırdı, can atarak.”
- Bekor aytibsan, itvachcha! — dedi Elchin xirillab. s. 134 “Yalan söylüyorsun, it oğlu! – dedi Elçin homurdanarak.”
- Jalol Komilov sizning o‘g‘lingizmi? — deb so‘radi Zohid. s. 136 “Celal Kamilov sizin oğlunuz mu? – diye sordu Zahit.”

- Kim o‘ldiribdi, ushadinglarmi? — dedi titroq ovozda. s. 137 “Kim öldürmüş, yakaladınız mı? – dedi titreyerek.”
- Berahm ekansan, — dedi pichirlab. s. 138 “Taş yürekliymişsin, - dedi fisıldayarak.”
- Haddingdan oshma, bola. s. 144 “Haddini bil, oğlan.”
- Kiraveringlar, tortinmanglar, ovsin, — dedi Manzura. Egachim yo‘qmidilar? — deb so‘radi juvonlardan biri. s. 147 “Buyurunuz, giriniz, elti, dedi Manzura eniştem yok muydu? – diye sordu bayanlardan biri.”
- «Bunga it urishtirishni tamosha qilish ham, sessiya ko‘rish ham baribir», deb o‘yladi Anvar. s. 150 “Bu, köpek dövüşünü izlemek ve sınava girmek arasında bir fark görmez’, düşündü Enver”
- Ha, topdingmi? — dedi u, Anvar yaqinlashgach. s. 150 “Buldun mu? – dedi o, Enver yaklaşıırken.”
- Nima ovqat qilay? — dedi, aybdor odamning ovozida. s. 152 “Ne pişireyim? – dedi suçlu insan gibi.”
- Falsafadan dars berishga arziydigan domla bo‘lib qolibsiz, — dedi Zohid, piching bilan. s. 170 “Artık felsefeden hocalık da yapabilirsiniz, - dedi Zahit işneleyerek.”
- Bo‘lishi mumkin emas! — dedi keskin. s. 172 “Olamaz! - dedi aniden.”

Türkiye Türkçesinde Yüklem Yeri Göre Cümleler ile Özbek Türkçesinde Yüklem Yeri Göre Cümlelerin Karşılaştırılması

Türkiye Türkçesi gramerciliğinde yüklem yeri göre cümleler çoğunlukla kurallı cümle ve devrik cümle olmak üzere ikiye ayrılır. Özbek Türkçesi gramerciliğinde yüklem yeri ölçüt alınarak bir sınıflandırma yapılmamıştır. Yüklem yeriyle ilgili bilgilere ise cümle öğeleri bölümünde görülür.

1. Kurallı Cümle

- a. Her iki lehçede de esas ifade düzeni kurallı cümledir.
- b. Her iki lehçede de kurallı cümle sayısı devrik cümle sayısına göre daha fazladır.

2. Devrik Cümle

- a. Devrik cümleye her iki lehçede de rastlanır.
- b. Her iki lehçede de devrik cümlede yüklemden sonra bir öge bulunabileceği gibi birden fazla öge de bulunabilir.
- c. Her iki gruptaki devrik cümlede özne, nesne, zarf tümleci, yer tamlayıcı yüklemden sonra gelebilir.
- ç. Devrik cümlelere her iki lehçede de daha çok atasözlerinde, konuşma ve şiirde rastlanır.

6. CÜMLELERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ

Türkiye Türkçesinde, M. Kaya Bilgegil, “*Bir cümle gerek haber gerek inşa yoluyla meydana gelsin mutlak surette ya olumlu ya da olumsuz bir anlam taşır. Bu sözlerden birincisini hem müspet hem vucubî ikincisini hem menfi hem de selbi karşılığında kullanıyoruz. Şu hâlde ifadesi varlık anlamı taşıyan cümlelere olumlu cümle diyoruz.*³¹⁶” şeklinde olumlu cümleyi tanımlar.

Anlamlarına göre cümleler Özbek Türkçesinde, Türkiye Türkçesine göre kapsamlı bir tasnife tutulmuştur. Bunu yaparken ilk dikkat edilen “*modallik*”tır. Olumlu-olumsuz (Bo’lishli-Bo’lishsizlik) kategorisi olarak da ikiye ayrılmaktadır.³¹⁷ Olumsuz cümlelerde *-ma, -may, -maslik* ekleri ve *na* sözcüğü kullanılır, bunların yanında “*yok, emas*” yapıları da kaynaklarda geçmektedir.³¹⁸ Bu açıdan cümleler “*Cümlelerin modallıklarına göre türleri*” (Gaplarning modallikka ko’ra turleri) başlığı adı altında ikiye ayrılır:

6.1. Olumlu Cümleler (Tasdiq gaplar, Bo’lishli gaplar):

M. Kaya Bilgegil, bir cümle gerek haber gerek inşa yoluyla meydana gelsin mutlak surette ya olumlu ya da olumsuz bir anlam taşır. Bu sözlerden birincisini hem müspet hem vucubî ikincisini hem menfi hem de selbi karşılığında kullanıyoruz. Şu hâlde ifadesi varlık anlamı taşıyan cümlelere olumlu cümle şeklinde tanımlar.³¹⁹

³¹⁶ Bilgegil, age., s. 52

³¹⁷ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 168

³¹⁸ R. Sayfullayeva, *HO’AT*, s. 168

³¹⁹ Bilgegil, age., s. 52

Zeynep Korkmaz, yüklemi olumlu yargı bildiren cümle şeklinde tanımlar.³²⁰

Leyla Karahan'a göre: "*Yargının gerçekleştiğini anlatan cümleler, olumlu cümlelerdir. Böyle cümleler, yüklemi yapma, yapılma ve olma bildirir.*" diye tanımlar.³²¹

Fiil Cümlelerinde

- Siz — azizlarga aytmoq uchun dilimga yana bir gap soldi. s. 1 "Siz - azizlere, söylemek için dilime yine bir söz saldı."
- Ammo shayton yo'lidagilar ko'zimizga ko'pday ko'rinaveradi. s. 2 "Ama şeytan yolundakiler gözümüze çok gibi görünüyordu."
- Inson dunyodan lazzatlanish, bu dunyo sinovlaridan o'tish uchun keladi. s. 2 "İnsanoğlu, bu dünyanın lezzetlerinden zevk almak için hayat sınavlarını geçmek için doğar."
- U momiq bulutlar ustida sarxush suzardi. s. 2 "O hafif bulutlar üzerinde sarhoş bir şekilde uçardı."
- Menga ham ayt. s. 32 "Bana da söyle."
- Zohid ham eshitgan bu gaplarni. s. 34 "Zahit da duymuştur sözleri."
- Biroq, Asadbek haqidagi gaplar ko'pincha g'irt yolg'on bo'lib chiqadi. s. 34 "Fakat, Asadbek hakkında söylenenlerin yalan olduğu ortaya çıkar"
- Zohid o'tgan yili bunga ishondi: kutilmaganda bir gap tarqalib odamlar behalovat bo'lib qolishdi. s. 34 "Zahit geçen sene buna inandı: birdenbire yayılan bir söylentiden dolayı insanlar huzursuz oluyordu."
- Bir oz vaqt o'tgach, besh-o'nta odam paydo bo'lib, uni qidirishibdi. s. 34 "Belli bir süre geçtikten sonra beş on kişi onu bulmaya çalışmış."
- U bir hafta urinib, chuvalangan ipning uchini, o'sha odamni topdi. s. "O bir hafta uğraşarak karışmış ipucunu, o kişiyi buldu."
- haligi odam qamishzorni ko'rsataman, dedi. s. 34 "O kişi, saztuvuğuna götüreceğim, dedi."

³²⁰ Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 161

³²¹ Karahan, *age.*, s. 103

- Bu voqeaga bir yildan oshibdi. s. 35 “Bu olay olalı bir yildan fazla geçmiş.”
- Hozir vinzavod haqida gap chiqqanida yana yodiga tushdi. s. 35 “Şimdi şarap fabrikasından bahsedildiğinde yine hatırladı.”
- Sharif Namozov bilan suhbatlashsang ko‘p narsa oydin bo‘ladi. s. 35 “Şerif Namozov ile konuşursan her şeyi anlarsın.”
- Namozov biron-bir masalada ochiqchasiga qarshi chiqqandir. s. 35 “Namozov, herhangi bir meselede açıkça karşı çıkmıştır.”

İsim Cümlelerinde

- Shayton ham kishi bilmas ulug‘ qudrat egasi. s. 1 “Şeytan da acımasız bir güce sahiptir.”
- Albatta, shaytonni yenga olganlar ko‘p. s. 2 “Elbette, şeytani mağlup edenler çok.”
- Uni topmoqqa bir odamning aqli qosirlik qilmog‘i aniq. s. 2 “Bunu bulmak için sadece bir kişinin zekasının yetmediği açık.”
- Bu tuzoq odam bolasining hayot yo‘lida hâl qiluvchi vosita ham bo‘lishi mumkin. s. 2 “Bu tuzak, insanoğlunun hayatını tamamen değiştirebilen bir etken olabilir.”
- Giyohvand yigitlaringiz qaerda? “Esrarkeşler nerede?
O‘zimizda. s. 32 Özümüzde”
- Xalq og‘zidagi mish-mishning qandaydir asoslari mavjud. s. 34 “Milletten yayılmış olan dedikodular biraz olsa da gerçeğe dayanır.”
- Emishki, bir odamni qo‘shnisi mashinasida qaergadir olib borib qo‘yishi lozim ekan. s. 34 “Komşusu birini arabasıyla bir yere ulaştırması gerekiyormuş.”
- Borib qarasa, bir qozoq cho‘ponning uyi ekan. s. 34 “Gidip bir baktığında bir Kazak çobanın eviymiş.”
- Olimligi bor ekan. s. 35 “Bir bilim adamıymış.”

- *Agar* Namozovni qamoqqa olishga ruxsat bermasang, ertaga uyingga besh yuz ming tashlab ketishlari mumkin. s. 35 “Eğer Namozov’u hapse atmalarına izin vermezsen yarın evine beş yüz bin getirebilirler.”
- Yetib, qarasa, eski paxsa devor yorig’ida otning kallasiday keladigan in bormish. 36 “Yaklaşarak bir baksa eski duvarın çatlağında kocaman bir yuva var imiş.”
- Har kuni haqiqat, adolat deb javrayotganlarga ham jon shirin. s. 36 “Her gün gerçekleri ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak isteyenler bile canlarının değerini bilir.”
- Hozirgi muomalasi, siniqroq ohangda, nasihat tarzida gapirishi Zohid uchun yangilik edi. s. 36 “Şu andaki davranış tarzı, nasihat ediyormuş gibi konuşması Zahit için yeni bir şeydi.”
- Buning kayfi harom, o’zi halol. s. 39 “Bunun keyfi haram ama kendisi helaldir.”
- Xaltachalarda barmoq izlaringiz bor. s. 39 “Poşetlerde parmak izleriniz var.”
- Siz olim odam ekansiz. s. 42 “Siz çok akıllıymışsınız.”

6.2. Olumsuz Cümleler (İnkor gaplar, Bo’lishsiz gaplar):

Leyla Karahan, yargının gerçekleşmediğini anlatan cümleler, olumsuz cümlelerdir. Böyle cümleler, yapmama, yapılmama, olmama bildirdiklerini söyler.³²²

Zeynep Korkmaz, yüklemi olumsuz yargı bildiren cümle. Fiil cümlesinin olumsuzu –mA- olumsuzluk ekiyle, ad cümlesinin olumsuzu “*değil*” kelimesiyle kurulur. “*Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümleler, olumsuz cümlelerdir. Böyle cümleler yüklemi yapmama, yapılmama ve olmama bildirir, şeklinde tanımlar.*”³²³

M. Kaya Bilgegil’e göre: “*Bir cümle gerek haber gerek inşa yoluyla meydana gelsin mutlak surette ya olumlu ya da olumsuz bir anlam taşır. Bu sözlerden birincisini hem müspet hem vücubî, ikincisini hem menfi hem de selbi karşılığında kullanıyoruz. Şu hâlde ifadesi yokluk anlamı taşıyan cümlelere olumsuz cümle diyoruz.*”³²⁴ şeklinde tanımlamıştır.

³²² Karahan, age., s. 104

³²³ Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 161

³²⁴ Bilgegil, age., s. 52

Günay Karaağaç'a göre: *“Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümle, olumsuz cümledir. Bu cümlenin yüklemi bulunmama ve var olmama ile yapmama ve olmama bildirir.”*³²⁵

Yüklemi olumsuz olan cümleler. *“-ma, yoq, emas, na... na...”* gibi yapılar alırken, cümlenin tonlaması da burada önemlidir.

Fil Cümlelerinde

Yükleme getirilen *-ma, mas* eklerini ve *na... na...* bağlacını alarak cümle olumsuz hale getirilir. *Na... na...* bağlacı alıp olumsuz olan cümlelerin yargıları Türkiye Türkçesindeki gibi olumludur.

- Umid shulki, aytar so‘zlarim sizlarni befarq qoldirmas... s. 1 “Umarım, söyleyeceklerim sizi ilgisiz bırakmaz.”
- Hech bir inson yomonlik uchun yaratilmaydi. s. 2 “Hiç kimse kötülük amacıyla dünyaya getirilmez.”
- U hech kinga itoat ham qilmagay. s. 2 “O kimseye itaat etmeyecektir.”
- Oxir-oqibat Asadbekning o‘ziga ham yo‘q deyishdan qaytmadi. s. 98 “Sonuçta Asadbek’e bile red cevabı verebildi.”
- Elchin uning maqsadini anglab, o‘zini majbur qilib jilmaydi. s. 145 “Elçin, onun amacını anlayıp, kendini zorlayarak gülümsedi.”
- Zelixon safardan maqsadi nima ekanini aytmadi. s. 146 “Zelihan, seyahattan amacı ne olduğunu söylemedi.”
- Sovchilar o‘tirgan uyga kirmoqqa yuragi betlamadi. s. 147 “Dünürler oturduğu odaya giremedi.”
- Ertalab ishga kirishilib, oqshomda to‘y boshlash qo‘lidan kelmaydi!!! s. 148 “Sabah işe başlayıp, akşam düğüne gitmek elinden gelmezdi!!!”
- Siz o‘ynayotgan o‘yinning qonun-qoidalarini men bilmayman. 166 “Sizin oynamakta olduğunuz oyunun kurallarını ben bilmem.”

³²⁵ Karaağaç, age., s. 207

- Hamdam o‘z yog‘iga o‘zi qovurilib turgan paytda oldindan kelgan odamni tishlaydi, orqadan kelganni tepadi, ayamaydi. s. 142 “Bazen kendi kendine kızdığı aralar kim olursa olsun ısırır, vurur, merhamet etmez.”
- Hamdam go‘shakni joyiga qo‘yib, jilmaydi. s. 169 “Aynı zamanda telefonu kapatarak gülümsedi.”
- U tulki urushni o‘zi boshlamaydi. s. 172 “O kurnaz savaşı kendisi başlamaz.”
- O‘zingning oyog‘ing yetmadi!!! s. “Ayağın yetişmediğinde kendin suçlusun!!!”
- Endi eshitsak, buzilasmish. s. 174 “Şimdi diyorlar ki, bozulmayacakmış.”
- Asadbek ig‘vo qilinganini, Qilich Sulaymonov qamoqda o‘tirganini aytganidan keyin ham Sharif tinchimadi. s. 175 “Asadbek’in suçlandığını, Kılıç Süleymanov’un hapsedildiğini söylerken, Şerif daha rahatlayamadı.”

na ... na ...

- U hozir xotining na kiprigiga, na qoshiga qaraydi. s. 3 “O şu anda karısının ne kirpiklerine ne de kaşlarına bakabiliyor.”
- Tergovchi ham balki ularning odamidir, degan o‘y uni nochor ahvolga solib qo‘ygan, na ochiq gaplashishni, na o‘zini go‘llikka solishni bilardi. s. 40 “Araştırmacı da belki onlarınkidir, düşüncesi ona acı çektiriyordu ne açık konuşabiliyor ne de numara yapabiliyordu.”
- Unga na onasi, na bobosi «o‘ch ol!» dedi. s. 68 “Ona ne annesi ne de dedesi ‘öcal!’ dedi.”
- Zunnuniydan na bir meros, na bir satr asar qolgan. s. 118 “Zunnuni ne miras ne de bir satır eser bırakmıştır.”
- Inson qoni to‘kulmagan na bir ko‘cha qoldi, na bir xonadon. s. 151 “İnsan kanı dökülmeyen ne bir sokak kaldı ne de bir ev.”
- Na turklar, na o‘zbeklar bir naf ko‘radi bundan. s. 235 “Ne Türklere ne Özbeklere bunun faydası olacak.”

İsim Cümlelerinde

Yo'q, emas, na... na... bağlaç ve edatları cümlelerin yüklemine gelerek olumsuz cümle yapılıdır. *-mas* olumsuzluk eki de Özbek Türkçesinde isim cümlelerinde olumsuzluk yapmaktadır.

Örnek cümleler:

- Avvallari qora rangni ishlatishga bir tomondan ijozat, ikkinchi tomondan jur'at yo'q edi. s. 2 “Eskiden siyah rengi kullanmak için bir yandan izin gerekirdi, öte yandan cesaret yoktu.”
- Alqissa, yorug' kunning qadriga yetmoq uchun qorong'ulikni ham ko'rish lozim emas!!! s. 2 “Ve böylece, aydınlık bir güne erişebilmek için karanlığı da görmek gerekmez mi?!”
- Bu shunchaki tasodifiy o'xshashlikdan boshqa narsa emas. s. 2 “Bu sadece tesadüfi bir benzerliktir.”
- Bolaga bu gaplarni gapirmang, foydasi yo'q. s. 4 “Çocuğa bunları söyleme, yararı yok.”
- Nima degani esida yo'q. s. 6 “Ne dediği aklında yok.”
- Rad etishga haqqing yo'q. s. 12 “Reddedemezsin.”
- Uning bunaqa odati yo'q edi. s. 14 “Onun bu alışkanlığı yoktu.”
- Lekin men sizga Asadbekning onasi haqida hali so'zlaganim yo'q. s. 18 “Ama ben size Asadbek'in annesinden daha bahsetmişliğim yok.”
- Men vahima qilayotganim yo'q. s. 101 “Ben panik yaptığım yok.”
- O'ylab qarasa, qarindosh-urug'lari orasida ham bobosi kabi odam yo'q ekan. s. 103 “Böyle bir düşünürse akrabaları arasında dedesi kadar biri yokmuş.”
- To'g'ri, yemoq-ichmoqdan kam-ko'sti yo'q. s. 109 “Doğru, hayatından şikâyet edecek bir hali yok.”
- To'g'ri, u ruhiy xastaliklar bo'yicha mutaxassis emasdi. s. 109 “Doğru, o ruh hastalıkları uzmanı değildi.”
- Havo aytarli sovuq emasdi. s. 110 “Hava pek de soğuk değildi.”

- Elchin ovqatning issiqligiga qaramay, tez-tez xo‘rillatib ichdi. Ilgari bunday emas edi. s. 116 “Elçin yemeğin çok sıcak olduğuna bakmaksızın çabuk çabuk yedi.”
- Uni bezovta etayotgan narsalar aslida bular emas. s. 117 “Onu rahatsız eden şeyler bunlar değil aslında.”
- Bu Zohid uchun ajablanarli hol emas edi. s. 136 “Bu, Zahit için şaşırtıcı durum değildi.”
- Qilichning qochishi hecham mumkinmas. s. 171 “Kılıç’ın kaçabilmesi mümkün değil.” (Türkiye Türkçesinde görülmeyen bir kullanım vardır. –mas olumsuzluk eki fiillere gelirken burada isme gelmiştir.)

na... na...

- Bu olamda na akam bor, na ukam... s. 21 “Bu dünyada ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim...”
- Mana endi Zohidning akasi o‘lib ketdi, otasida na eskicha, na yangicha ilm bor. s. 103 “Zahit’ın ağabeyi artık hayatta değil, babasının ise ne eski ne de yeni bilgilerden haberi vardı.”
- Na akam, na ukam bor. s. 86 “Ne ağabeyim var, ne de küçük kardeşim.”
- Bu yurakda endi na quyosh bor, na nur, na hayot qo‘shig‘i bor. s. 235 “Bu yürekte artık ne güneş var, ne ışık, ne de bir hayat şarkısı var.”
- Na g‘ulomman, na hurman!... s. 190 “Ne bir köleyim ne de özgürüm.”

6.3. Soru Cümleleri (So‘roq Gap)

Leyla Karahan’a göre “*Soru cümlesi, soru yoluyla bilgi edinmeyi amaçlayan cümledir. Konuşma dilinde vurgu yoluyla da soru cümlesi yapılır. Soru eki –mI ile soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları ve soru edatları cümleye soru anlamı kazandırır.*³²⁶”

Günay Karaağaç’a göre: “*Soru cümlesi, olumlu veya olumsuz olabilir. Soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları, soru edatları ve soru eki –mI bir cümleye soru anlamı kazandıran unsurlardır. Soru cümlesi, soru kavramı kazandıran hangi, ne, kim, kaç,*

³²⁶ Karahan, age., s. 107

nasıl gibi soru sözlerinden biriyle ya da evet veya hayır karşılığını isteyen soru eki -mi ile kurulan cümle türüdür.³²⁷

Soru cümlesi örnekleri:

- Ajab, uyga qachon, kim bilan qaytdi ekan? s. 2 “Acaba, eve ne zaman, kim ile dönmüş?”
- Pulni-ku, to‘larsan-a, xotining-chi? s. 3 “Parayı ödersin de, peki ya hanımınki?”
- Uni kim oldi? s. 3 “Onu kim aldı?”
- Shu voqealardan so‘ng ularning ahvollari ne kechdi, boshlariga yana ne savdolar tushdi? s. 6 “O olaylardan sonra onlar ne durumda kaldı, başlarına neler geldi?”
- «Meni bu havaskor jinnilar xonasiga keltirishga kuch topgan odamlar uchinchi qavatga ham ko‘tarishga qudrat toparlar?» s. 7 (soru sözcüğü veya eki olmadan) “Beni bu aptal amatörler odasına getirebilenler, üçüncü kata da kaldırıp götürebilirler mi ki?”
- Ular-chi? s. 8 “Peki, onlar?”
- Ular bizni nima deyishar ekan? s. 8 “Onlar bizi nasıl adlandırıyormuş?”
- Axir ular orasida mansab talashishlar, maishat, hasad, xoinlik... yo‘q-ku? s. 8 “Onlar – delidir, belki tüm gerçekleri öğrendikleri için bizim gözümüze ruh hastaları olarak yansıyorlardır?”
- To‘yimga borarsan, kuyovjo‘ra bo‘larsan? s. 13 (Soru sözcüğü veya eki olmadan) “Düğünüme gel, benim arkadaşım olarak?”
- Shunday ekan, Asadbekka kim qo‘l ko‘tara olishi mumkin? s. 16 “Öyleyse Asadbek’e yumruk atamaya kimin cesareti yeter ki?”
- Balki g‘animga Asadbekning yaqinlaridan biri yordam bergandir? s. 16 “Düşmana Asadbek’in güvendiği biri yardım etmiş olabilir mi?”
- Shuning uchun ham Sadirqimorbozning xotinini yolg‘iz tashlab qo‘ymadi, shuning uchun ham Noilaga pichoq sanchgan yigitni surgun qilib yubordi, desam ishonarsiz? 18 (Soru sözcüğü veya eki olmadan) “Bu yüzden kumarbaz

³²⁷ Karaağaç, age., s. 208

Sadır'ın karısını yalnız bırakmadı, bu yüzden Naile'yi bıçaklayan kişiyi hapis ettirdi, dersem inanır mısınız?"

- Unda nimaga yig'laysan, nimaga vahima qilasan? s. 19 "O zaman neden ağlıyorsun, neden panik ediyorsun?"
- Bu yerga qachon kelishgan ekan? s. 31 "Buraya ne zaman gelmişler?"
- Balki birontasi uch kun oldin kelib eringizga uchrashgandir? s. 32 "Birisi üç gün önce eşinizle buluşmuş olabilir mi?"
- Shuncha yil ugroda saqich chaynab yurgan ekansan-da, a? s. 34 "Yıllardır sakız çiğnedin, değil mi?"
- Vinzavod Asadbekning tasarrufida-ku? s. 34 "Şarap fabrikasının sahibi Asadbek değil mi?"
- Borib ko'rgandirsiz? s. 35 (Soru sözcüğü veya eki olmadan) "Gidip görmüşsünüzdür?"
- Yana eski hammom, eski tos desangchi? s. 35 "Her şey eskisi gibi aynı desene?"
- Fe'lini bilasiz-ku? s. 36 "Huyunu biliyorsunuz ya?"
- Qayoqqa? s. 38 "Nereye?"
- Gunohim boshqadir? s. 39 (Soru sözcüğü veya eki olmadan) "Suçum başka bir şey olsa gerek?"
- Demak, kilosidan besh yuzdan qolarkan-da? "Demek ki, kilo başı 500 eder, değil mi?
Ha, shunaqa. s. 41 Evet, aynen öyle"
- Qaysi ahmoq ishonadi bu gapga? s. 41 "Hangi enayi inanacak ki buna?"
- Savollaringizga to'g'ri javob beryapman-ku? s. 41 "Sorularına doğru düzgün cevap vermiyor muyum ki?"
- Katta miqdori qancha? s. 42 "Büyük miktarda dediğin tam olarak ne kadar?"
- O'n besh, yigirma ming so'mlik odam ekanman-da? s. 42 "On beş, yirmi bin somluk bir değerim var demek ki, değil mi?"

- Sharifning o‘rnini sovutma, deb nimani nazarda tutdi? s. 52 “Şerif’in yerini belli etme, diyerek neyi kastetti?”
- Nega menga aytmading? s. 55 “Niye bana söylemedin?”
- O‘g‘ling nechchiga kirdi? s. 55 (Soru sözcüğü veya eki olmadan) “Oğlun kaç girdi?”
- Qaerda bor ozodlik? s. 60 “Nerededir bu özgürlük?”
- «pulni kim so‘ragan bo‘lishi mumkin?» s. 76 “Parayı kim merak etmiş olabilir?”
- Baxt noshudlarga kulib boqarkan-da? s. 86 “Hep aşağılık insanlar şanslı olurmuş, değil mi?”
- Mish-mishlarni eshitgandirsan? s. 89 (Soru sözcüğü veya eki olmadan) “Dedikoduları duymuşsundur?”
- Pulni qaerdan olasan? s. 96 “Tanrı sağır değil ki, çekilmiş dert sesleri duymuştur? Parayı nereden bulacaksın?”
- Xarajatdan tashqari yigirma ming qolarmikin? s. 97 “Masraflar hariç yirmi üç bin kalır mı acaba?”
- Shunaqa degin, hisoblab qo‘yibsan-da, a? s. 97 “Öyle mi, hesapladın mı?”
- Siz kimsiz o‘zi? s. 98 “Siz kimsiniz bu arada?”
- Inglizchani bilarding, a? s. 104 “İngilizce biliyorsun, değil mi?”
- Qizingiz ham namozxondir? s. 124 (Soru sözcüğü veya eki olmadan) “Kızınız da namaz kılar mı?”

Türkiye Türkçesinde Anlamlarına Göre Cümleler ile Özbek Türkçesinde Anlamlarına Göre Cümlelerin Karşılaştırılması

Türkiye Türkçesi gramerciliğinde araştırmacıların anlamlarına göre cümle türlerinde temelde olumlu, olumsuz ve soru cümlesi üzerinde birleştiği söylenebilir. Özbek Türkçesi gramerciliğinde ise araştırmacılar anlamlarına göre cümle türlerinde bildirme cümlesi, soru cümlesi, ünlem cümlesi ve emir cümlesi üzerinde birleşir.

1. Olumlu Cümlelerin Karşılaştırılması

a. Her iki lehçede de olumlu cümle söz dizimi açısından aynıdır.

b. Bazı cümleler yapısında olumsuzluk eki bulunmasına rağmen anlamca olumlu şeklen olumsuzdur. Her iki lehçede de iki olumsuzluk ibaresi üst üste geldiğinde olumlu anlam bildirebilir.

2. Olumsuz Cümlelerin Karşılaştırılması

Olumsuz cümle yapısı iki lehçede de büyük oranda aynıdır. Olumsuzluk bildiren ifadeler ya da ekler cümle içinde bulunur.

3. Soru Cümlelerinin Karşılaştırılması

a. Türkiye Türkçesiyle Özbek Türkçesindeki soru cümleleri söz dizimi açısından büyük oranda aynıdır.

b. Özbek Türkçesinde –mi soru edatı sözcüklere bitişik yazılır. Türkiye Türkçesinde ise daima ayrı yazılır.

7. YAPISI BAKIMINDAN CÜMLELER

Türkiye Türkçesinde bu konuda tam bir birliğe varılmadığını söyleyebiliriz. Bazı araştırmacıların yapı bakımından cümle sınıflamalar şu şekildedir:

Muharrem Ergin, cümleleri basit ve birleşik olarak ikiye ayırmıştır. Birleşik cümleleri şartlı birleşik cümle, ki'li birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle olmak üzere üçe ayırmıştır.³²⁸

Tahsin Banguoğlu; basit cümle, birleşik cümle (1. Anlam bakımından: yan yana birleşik, alt alta birleşik. 2. Şekil bakımından: tümlene birleşik, karmaşık birleşik)³²⁹ olarak ikiye ayırmıştır.

Rasim Şimşek altı başlık altında incelemiştir: Yalın, birleşik (girişik, kaynaşık, koşullu), sıralı, ilgi, kesik, ara tümce.³³⁰

Tahir Nejat Gencan ise üçe ayırmıştır: Yalınç tümce, bağımsız önermelerden birleşmiş tümce, bileşik tümce (temel önerme, yan önerme, girişik tümce, ara önerme).³³¹

M. Kaya Bilgegil, yapılarına göre cümle çeşitlerini basit ve bileşik cümle diye iki temel gruba ayırmakta, sıralı ve bağlı cümleleri bileşik cümle içinde değerlendirmemektedir.

³²⁸ Ergin, age., s. 404-407

³²⁹ Banguoğlu, age., s. 538-585

³³⁰ Şimşek, age., s. 243-320

³³¹ Gencan, age., s. 245-261

Bilgegil, yan cümlesi eylemsilere dayalı olan cümle örnekleri vermekte ve eylemsileri yüklem olarak değerlendirmektedir. Yani yan cümleleri bileşik cümle saymaktadır.³³²

Leyla Karahan'ın konu üzerindeki yaklaşımının değişmiş olması dikkat çekicidir. Karahan'ın "*Türkçede Söz Dizimi*" adlı eserinin ilk baskılarında cümle, yapısı bakımından basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılmıştır. Eserinin son baskılarında ise Karahan, bu bölümü çıkarmıştır. (Türkçede Söz Dizimi, Akçağ yay. 2006) Cümlelerin bağlanma şekilleriyle ilgili bir sınıflama yapmıştır. Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler, Ortak Cümle Öğeleriyle Bağlanan Cümleler, Ortak Kip/Şahıs Ekleriyle Bağlanan Cümleler, Anlam İlişkisiyle Bağlanan Cümleler.

Mustafa Özkan, Yapılarına Cümleler: a. Basit Cümle, b. Birleşik Cümle (Şartlı Birleşik Cümle, Ki'li Birleşik Cümle, İç İçe Birleşik Cümle), c. Sıralı cümle, ç. Bağlı Cümle, d. Ara Sözlü (Cümleli) Cümle, e. Eksilteli Cümle.³³³

Tuncer Gülensoy ise şöyle bir tasnif yapmıştır: 1. Yapı Bakımından Cümle Türleri: (Yalın Cümle, Birleşik Cümle, Temel Cümle, Yan Cümle, Bağlaçlı Yan Cümle, Dilekli Yan Cümle, Şartlı Yan Cümle, Edatlı Yan Cümle, Sorulu Yan Cümle, İkilemeli Yan Cümle, Ara Cümle o Girişik Cümle, Sıralı Cümle, Devrik Cümle, Kesik Cümle) 2. Hüküm (Yargı) Bakımından Cümleler: (Olumlu Cümle, Olumsuz Cümle, Soru Cümlesi), 3. Fiil (Yüklem) Bakımından Cümleler: (İsim Cümlesi, Fiil Cümlesi)³³⁴

Özbek Türkçesinde cümlede kendisinin gerçekleşmesi için başka bir cümleye daha ihtiyaç duyan şartlı yapılar için müstakil ve müstakil olmayan yüklem şekilleri (*mustaqil va nomustaqil kesimlik shakllari*) adıyla bir gruplandırma yapılmıştır.³³⁵

- *Hamma tuzalib ketsa siz ishsiz qolasiz.* s. 8 (nomustaqil kesim.) "Hepsi düzelip gitse de siz işsiz kalacaksınız."
- *Hamdam darrov javob bermadi.* s. 34 (mustaqil kesim.) "Aynı zamanda derhal cevap vermedi."

Cümleler, Özbek Türkçesinde çeşitli sınıflamalara tâbi tutulmuştur. Bunlardan biri de Nazarova'nın yaptığı şu tasniftir:

³³² Bilgegil, age., s. 51-97

³³³ Özkan, Sevinçli age., s. 137-194

³³⁴ Tuncer **Gülensoy**, *Türkçe El Kitabı*, Akçağ Yay., Ankara, 2000, s. 435

³³⁵ Nazarova, age., s. 38

Anlamlarına-fonksiyonlarına göre cümle çeşitleri (Semantik-funksional shakllangan gaplar³³⁶):

- a. Konuşanın kendi anlattığı fikrin açıklığına, gerçekliğine inanç derecesini ifade etmek için kullandığı kelimelerden oluşan cümleler
(Modal so'z-gaplar) (*Kelasizmi? –Albatta “gelecek misiniz? -Elbette*)
- b. Ünlem cümleleri
(Undov so'z-gaplar) (*Beh-beh! Oh-oh*)
- c. Onaylama cümleleri
(Tasdiq inkor so'z-gaplar) (*Ha, yo'q “evet, hayır”*)
- ç. Teklif-jest/mimik/işaret cümleleri
(Taklif-ishora so'z-gaplar) (*Ma. “işte”*)

O'zbek Tili Ma'lumatnamesi ve Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni adlı eserlerde³³⁷ cümleyle ilgili şöyle sınıflamalar yapılmıştır:

Cümleler ifade maksatlarına göre üçe ayrılır:

1. Bildirme cümleleri (Darak gaplar)
2. Soru cümleleri (So'roq gaplar)
3. Emir-istek cümleleri (Buyruq-istak gaplar)

Cümleler hisleri ifade etme bakımından ikiye ayrılır:

1. Olgu cümleleri (Voqeayi gaplar): Bildirme, soru ve emir cümleleridir.
2. His heyecan-ünlem cümleleri (His-Hayajon gaplar-undov gaplar)

Cümleler olaylarla ilişkileri bakımından ikiye ayrılır:

1. Olumlu cümleler (Bo'lishli gaplar/tasdiq gaplar)
2. Olumsuz cümleler (Bo'lishsiz gaplar/inkor gaplar)

³³⁶ Nazarova, age., s. 37

³³⁷ Aliyev, age., s. 73-75 - Komision, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 25

Cümleler tam ve eksiltili olmalarına göre ikiye ayrılır: (Cümleler, öğelerinin zaruri olanlarının (özne ve yüklem) tam olup olmayışına göre)

1) Tam cümle (To'liq gap)

2) Tam olmayan cümle (To'liqsiz-nato'liq gap) (öznesi ve/veya yüklemi gizlenmiş cümle)

Cümleler ifade esasına göre ikiye ayrılır.

1. Özneli ve yüklemli cümleler (İki qutbli/tarkibli/bosh bo'lakli gaplar)
2. Öznesiz veya yüklemsiz cümleler (Bir qutbli- tarkibli gaplar) Bu grup sekiz alt gruba ayrılmaktadır: 1. Öznesi belli cümle (Shaxsi ma'lum gap) 2. Öznesi belli olmayan cümle (Shaxsi namalum gap) 3. Öznesi genelleşmiş cümle (Shaxsi umumlashgan gap) 4. Öznesi olmayan cümle (Shaxssiz gap) 5. İsim cümlesi (Nominativ (atov) gap) 6. Mastarlı cümle (Infinitiv gap) 7. Tek kelimelik cümle (So'z-gap) 8. Hitap cümlesi (Vokativ gap)³³⁸

1. Şahsı belli cümle (Shaxsi ma'lum gap): Öznesi cümle içinde yazılmasa da anlaşılabilen cümlelerdir.

- *Tishingni qayrab yuribsan.* s. 21 (sen) “Bir şeyler çeviriyorsun.”

2. Şahsı belli olmayan cümle (Shaxsi noma'lum gap): Burada ifade edilen edilgen çatı gibi gözükse de aslında kast edilen o değildir. Amaç bu tür cümlelerde hareketi yapanı değil, hareketi vurgulamaktır. Yüklem 3. tekil ve çoğul şahıslarda çekimlenir.

- *Yapaloq ombir bilan yigitning tilla tishlarini bir-bir sug'urib oldilar.* s. 76 “Düz bir pens ile genç adamın altın dişlerini birer birer çekip çıkardılar.”

3. Şahsı umumlaşmış cümle (Shaxsi umumlashgan gap): 2. tekil emir kipiyle çekimlenmiş atasözü-özdeyiş gibi cümlelerde kullanılır. 2. tekile hitap edilmiş gibi olsa herkes için söylenir.

³³⁸ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni.* O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 71

- *Bugungi ishni ertaga qo`yima* (maqol-atasözü) “Bugünkü işi yarına bırakma”

4. Şahıssız cümle (Shaxssiz gap): Yüklemine kim ve ne soruları sorulduğunda cevap alınmaz.

a) *To`g`ri* sözü *gel-* fiilinin türlü şekilleriyle birikip şahıssız cümlenin yüklemi vazifesinde gelir.

- *Shu maqsadda bir oz ortga qaytishimizga to`g`ri keladi. s. 2* “Bu nedenle, biraz geriye dönmek zorundayız.”

b) *Bo`ldi, toldi, o`tdi, ashdi* fiillerinden yalın haldeki gün, ay, yıl gibi vakit adlarından, sayı ya da çok, pek çok gibi zarflardan oluşan birikmeler şahsı bulunmayan cümlenin yüklemi olur:

- *Uch kun bo`ldi. s. 33* “Üç gün oldu.”
- — *Bek akangiz salomatmilar, ko`rmaganimga ham o`n yil bo`ldi s. 24* “Ağabeyiniz iyiler mi, görmeyeli on yıl geçmiş.”

c) İsim-fiile *kerak, lazim, zarur, mumkin* gibi sözcüklerin gelmesinden ibaret birikmeler şahsı olmayan cümlenin yüklemi vazifesinde gelir, hareketin yapılışındaki zorunluluk, imkân, ihtimal gibi manaları ifade eder:

- *Shu ish bahona bo`lib Asadbekni yo`qotish kerak! s. 52* “Şu iş bahanesi ile Asadbek’ten kurtulmamız lazım.”

ç) -b, -ib zarf-fiil eki ile bo`l- fiilinin olumlu ya da olumsuz şeklinin ikisi de şahsı olmayan cümlenin yüklemi olur:

- *Endi u bilan hazillashib bo`lmaydi. s. 54* “Artık onunla şakalaşılmaz.”

d) *Desa bo`ladi, deyish mumkin* kelime grupları kendilerinden önce gelen ad ile birlikte şahsı olmayan cümlenin yüklemi olur.

e) Şahıssız cümlenin yüklemi çoğunlukla edilgen-geçişsiz fiil ile sağlanır.

- «*Norentabel*» *degan ro`yxatga kiritiladi. s. 165* “‘Norentabel’ adlı listeye eklenecek.”

- *Ba'zan yodlaridan ko'tariladi. s. 198* "Bazen akıllarından çıkıyor."

5. İsim Cümlesi (Nominativ/atov gap): İsim cümleleridir.

- *Shayton ham kishi bilmas ulug' qudrat egasi. s. 1* "Şeytan da acımasız bir güce sahiptir."
- *Albatta, shaytonni yenga olganlar ko'p. s. 2* "Tabii ki, şeytanı mağlup edenler çok."

6. Mastar Cümlesi (Infinitiv gap): Yüklemini mastar halinde olan cümlelerdir.

Bu cümlelerde modallık (konuşanın olaya yaklaşımı) ifade edilir.

- *Niyat — marhum ruhini eslash, xonadon egalariga hamdardlik bildirish. s. 38* "Amaç – merhum ruhunu hatırlamak, ev sahiplerine dertaş olmak."

7. So'z — gap: Tek kelimedenden meydana gelen, duyguları yansıtan cümlelerdir.

Bunlar tasdik, inkâr, soru veya heyecan bildiren kelimelerdir. *Ha, shunday, to'gri, yaxshi, albatta, hop (evet), yo'q, hech, aksinche...*

- *U bilan ham... Sen bizning borligimizga ishondingmi? Ha. s. 211* "Onunla beraber... Sen bizim var olduğumuza inandın mı? Evet."

8. Hitap cümlesi (Vokativ gap):

- *Elchin! s. 9* "Elçin!"
- *Asad! s. 14* "Esed!"

Yapı bakımından cümle türleri beşe ayrılır:

1. Basit cümleler (Sodda gaplar)
2. Girişik cümle (Murakkablashgan gaplar)
3. Birleşik cümleler (Qo'shma gaplar)
4. İç içe birleşik cümleler (Ko'chirma qurilmali gaplar)
5. Diyalog cümleleri (Uyur/ sherik gaplar)

Diğer bir sınıflandırma ise

Yapısına göre cümleler (Strukturasiga Ko'ra Gaplar)

- a. Basit Cümleler (Sodda gaplar)
- b. Birleşik-Bağlı Cümleler (Qo'shma gaplar)³³⁹
 - Başka kaynaklarda üçüncü tür olarak da
- c. Karışık Yapılı Cümleler (Murakkab gaplar)

7.1. Basit Cümle (Sodda Gap)

Türkiye Türkçesinde Gencan basit cümleyi “*yalnız bir tek düşüncüyü anlatan söz dizisine basit tümce denir.*³⁴⁰” şeklinde tanımlar.

Muharrem Ergin, “*Türkçede umumiyetle basit cümleler, yani tek predikatlı müstakil cümleler kullanılır. Türkçenin zengin partisip ve gerundium sistemi Türkçeye en geniş ve karışık ifadeleri sade, müstakil cümleler içinde toplamak imkânını vermektedir.*³⁴¹” şeklinde açıklar.

Zeynep Korkmaz, basit cümleyi bir düşüncüyü bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı tek bir yargı halinde anlatan en az bir yüklemden oluşan cümle türü olarak tanımlar.³⁴²

Haydar Ediskun, basit cümlelerin özelliklerini şöyle vermiştir: “*Basit cümlelerin yargısı başka bir cümle ya da cümlecikle tamamlanmaz. Basit cümle, başka bir cümlelerin ya da cümleciklerin yargısını tamamlamaz. Basit cümle, başka bir cümleye ya da cümlecige (,) (;)ya da bir bağlaçla bağlanmaz.*³⁴³”

Özbek Türkçesinde; yapısında tek bir yüklem bulunan, belirli bir fikri ifade edebilen, gramatik ve vurgu bakımından şekillenmiş söz dizimsel birlik³⁴⁴ olarak tanımlanır. Başka bir tanımda gramatik esası tek olan, malum bir fikri ya da his-heyecanı ifade eden cümlelere basit cümle denir.³⁴⁵ Burada Türkiye Türkçesindeki “*basit cümle*” tanımıyla çok benzer olduğunu görmekteyiz. Basit cümleler gramatik yapısının terkibine göre iki türdür.³⁴⁶ a) İki terkipli (bosh bo'lakli) cümleler b) Bir terkipli (bosh bo'lakli) cümleler.

³³⁹ Komisyon, age., s. 559

³⁴⁰ Gencan, age., s. 67

³⁴¹ Ergin, age., s. 404

³⁴² Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 37

³⁴³ Haydar **Ediskun**, *Türk Dilbilgisi*, Remzi Kitap Evi, İstanbul, 1988. s. 379-381

³⁴⁴ E. **Hacıyev**, *Lingvistik Terminlarning Izohli Lug'ati*, Oqituvchi Neshriyat, Tashkent, 1985s. 78

³⁴⁵ Hamidova, age., 7

³⁴⁶ Hamidova, age., 7

Gramatik esası iki ana ögeden (bosh bo'laktan) (özne ve yüklemden) ibaret olan cümleler “iki terkipli (bosh bo'lakli, sostavli) cümleler” olarak adlandırılır. Yani cümle içinde özne ve yüklem bulunur. Gramatik esası bir temel ögeden ibaret olan cümleler “bir terkipli (bosh bo'lakli, sostavli) cümleler” olarak adlandırılır. Burada özne gizli özne olarak bulunur yalnızca cümle içinde yazılmaz. Bir temel ögeli cümleler, temel ögelerden hangisinden teşkil olduklarına göre ikiye ayrılır:

1. Öznesiz bir temel ögeli cümleler (Egasisiz bir bosh bo'lakli gaplar): Yüklemin ve diğer ögelerin bulunduğu cümlelerdir.

- *Uzun kechalar yo'l yurib, nihoyat bir qishloqdan panoh topishdi.* s. 69 (Özne yok)
“Uzun geceler yol yürüyüp, nihayet bir köye sığındı.”

2. Yüklemsiz bir temel ögeli cümleler (Kesimsiz bir bosh bo'lakli gaplar) (atov gap): Yalın haldeki ad, adlaşmış sözcük ile ifade edilip, anlam ya da vakaların mevcudluğunu tasdikleyici cümlelere denir. Burada Türkiye Türkçesindeki “eksiltili cümle” cümle yapısı akıllara gelmemeli. Ad cümleleri bu yapıyı oluşturur.

- *Dunyoda hamma narsa nisbiy. Men falonchiga nisbatan insofliman, sen esa menga nisbatan, yana bir odam senga nisbatan insofliroq.* s. 11 “Dünyada her şey birbirine bağlıdır. Ben birine nispeten daha insaflıyım; sen ise bana nispeten, başka birisi de senden daha insaflıdır.”

Basit cümleler, ikinci dereceli ögelerin eklenip eklenmemesine göre “yig'iq ve yoyiq” cümle olarak ikiye ayrılır.

a. Yoyiq gap: Temel ögeler ve ikinci dereceli ögeler (to'ldiruvchi, hol, aniqlovchi) cümlede yer alır.

b. Yig'iq gap: Sadece özne ve yüklemden oluşur.³⁴⁷

- *Mehmonxonaga dasturxon soldim.* s. 112 (yoyiq gap) “Misafir odasına sofraya hazırladım.”
- *Samandar o'ldi* s. 128 (yig'iq gap) “Semender öldü.”

Basit cümleler ögelerine ayrılıp ayrılmayışına göre de ikiye ayrılır:³⁴⁸

³⁴⁷ Özkul, age, s. 148-150

³⁴⁸ Hamidova. age., 7

1) Ögelerine ayrılan cümleler: Sözcüklerin birbirine bağlanmasından oluşan, öznesi, yüklemi ve diğer ögeleri olan basit cümlelere denir.

2) Ögelerine ayrılmayan cümleler: Tek bir sözcükten oluşan, cümle ögelerine ayrılmayan basit cümlelere denir. Böyle cümlelere *ha* “*evet*”, *yo’q* “*hayır*”, *mayli* “*pekala*”, *bopti* “*tamam*”, *nahatki* “*sahi mi?*”, *salam* “*selam*”, *rahmat* “*teşekkür*” gibi so’z-gaplar (tek kelimededen meydana gelen, terkiplerine ayrılmayan, başka sözcüklerle genişleyemeyen cümlelerdir. Bunlar tasdik, inkâr, soru veya heyecan bildiren kelimelerdir.³⁴⁹) girer.

Basit cümleler (Sodda gaplar) farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan biri de aşağıdaki sınıflamadır:

1. İfade Maksadı Bakımından Cümle Türleri (Ifoda Maqsadi Nuqta-i Nazaridan Gaplar): Dörde ayrılır:³⁵⁰

a. Bildirme cümleleri (Darak gaplar): Haber verme, bildirme maksadı olan cümlelerdir. “*Haber cümlesi*” olarak da adlandırılır. Haber kipi eklerini alan yapılardır. Bu yapıya “*darak*” adının verilmesine Rahmetullayev karşı çıkmakta bunun yerine “*axbaraf*” adının verilmesini uygun bulmaktadır.³⁵¹

- U momiq bulutlar ustida sarxush suzardi. s. 2 “O hafif bulutlar üzerinde sarhoş gibi uçuyordu.”
- Menga ham ayt. s. 32 “Bana da söyle.”
- Zohid ham eshitgan bu gaplarni. s. 34 “Zahit da duymuştur bunları.”
- haligi odam qamishzorni ko’rsataman, dedi. s. 34 “O kişi, saztuvuğuna götürceğim, dedi.”
- Bu voqeaga bir yildan oshibdi. s. 35 “Bu olaya bir yıldan fazla geçmiş.”
- Namozov biron-bir masalada ochiqchasiga qarshi chiqqandir. s. 35 “Namozov, herhangi bir meselede açıkça karşı direnmiştir.”

b. Soru cümleleri (So’roq gaplar): Soru sormak maksadıyla oluşturulan cümlelerdir. “*kim, nima, qachan, nega, qayerde*” gibi soru zamirleri ile veya “–

³⁴⁹ Özkul, age, s. 119 – M. Qodirov, *O’na Tili*, Cho’lpon, Toshkent, 2010, s. 73

³⁵⁰ Bahriddinova, age., s. 76

³⁵¹ Rahmetullayev, age., s. 387

mi, -chi, -a (-ya)” gibi soru edatlarıyla kurulur.³⁵² “-mi” soru eki Özbek Türkçesinde tek şekilde kullanılır. Ünlü uyumlu şekilleri yoktur ve sözcüklere bitişik olarak yazılır.

- Alqissa, yorug‘ kunning qadriga yetmoq uchun qorong‘ulikni ham ko‘rish lozim emasmi? s. 2 “Ve böylece, aydınlık bir güne erişebilmek için karanlığı da görmek gerekmez mi?”
- Ajab, uyga qachon, kim bilan qaytdi ekan? s. 2 “Acaba, eve ne zaman, kim ile dönmüş?”
- Pulni-ku, to‘larsan-a, xotining-chi? s. 3 “Parayı ödersin de, peki ya hanımınki?”
- Uni kim oldi? s. 3 “Onu kim aldı?”
- Sovuq uyda nima qilishyapti ekan? s. 3 “Soğuk evde ne yapıyorlarmış?”
- Otang qaerda? s. 4 “Baban nerede?”
- Qayoqqa? s. 4 “Nereye?”
- Toychoq, uydamisan? s. 4 “Kuzum evde misin?”
- Shu voqealardan so‘ng ularning ahvollari ne kechdi, boshlariga yana ne savdolar tushdi? s. 6 “O olaylardan sonra onlar ne durumda kaldı, başlarına neler geldi?”
- «Meni bu havaskor jinnilar xonasiga keltirishga kuch topgan odamlar uchinchi qavatga ham ko‘tarishga qudrat toparlar?» s. 7 (soru sözcüğü veya eki olmadan) “Beni bu aptal amatörler odasına getirebilenler, üçüncü kata da kaldırıp götürebilirler mi ki?”
- Nimaga shu gaplarni aytasiz-a? s. 8 “Niye şu lafları söyledin ya?”
- Kingadir qitmirlilik qilishim kerak-ku? s. 8 “Birine gıcıklık yapmam gerek mi?”
- Xatlarimga nima uchun javob bermading? s. 11 “Mektuplarıma neden cevap vermedin?”

³⁵² Yıldırım, age., s. 279

- Endi nimaga kelding? s. 11 “Şimdi neden geldin?”
- Iziga qanday tushdinglar? s. 30 “Peşine nasıl düştünüz?”

c. Emir cümleleri (Buyruq gaplar): Yükleme emir bildiren cümlelerdir.

- Yo‘q, indamay tursin! s. 18 “Hayır, sessizce kalsın!”
- Uningni o‘chir! s. 19 “Şunu kapat!”
- To‘xta! s. 21 “Dur!”
- Ovozingni o‘chir! s. 27 “Sesini kes!”

ç. Ünlem cümleleri (Undov gaplar): Yükleme ünlem olan ya da herhangi bir ruhsal durumu anlatan cümlelerdir. Bu adlandırmaya Rahmetullayev katılmamaktadır, bunun yerine “*xitab gap*” terimini kullanmaktadır.³⁵³

- Hay, o‘rtoqlaringga qo‘shilib ichmagin-a! s. 5 “Hey, arkadaşlarınızla beraber içmeyin a!”
- Bek aka, unday demang-a, astag‘firulloh! s. 96 “Ağabeyciğim, öyle deme ya, estağfurullah!”
- Men ketarman hasratlanib, ruhi sog‘lar, alvido! s. 59 “Ben giderim hasret çekip ruhu sağlar, elveda!”
- Ayni topib gapirdingiz, barakalla! s. 189 “Çok isabetli söyleşi oldu, barekallah!”

2. His-Heyecana Göre Cümle Türleri (Emotsionallikka Ko‘ra Gaplar)

a. Duygu cümlesi (Emotsional gaplar): Tegmang dadamga! s. 5 “Dokunmayın babama!”

b. His-heyecan olmayan cümle (Emotsional bo‘lmagan gap): Dadasi ularga boshqa yalinmadi. s. 5 “Sonra babası onlara ısrar etmedi.”

3. Cümlelerin Söyleyenin Cümleye Olan Duygusuna, İncancına Göre Türleri (Gaplarning Modallikka Ko‘ra Turlari)

Modal sözcükler, anlamları yönünden dörde ayrılır.³⁵⁴

³⁵³ Rahmetullayev, age., s. 390

- 1) Cümlede ifade edilen fikrin açıklığını, doğruluğunu tasdik edenler: *shubhesiz, so'zsiz, sheksiz, haqiqatan, darhaqiqat*
- 2) Cümlede ifade edilen fikrin tahmin, ihtimal veya şüpheli olduğunu bildirenler: *ehtimol, chamasi, shekilli, aftidan, haytovur, chogi*
- 3) Birer olay-hadiseden üzülme, şaşırma gibi duyguları bildirenler: *afsuski, attang, ajabo*
- 4) Fikrin iki taraflı münasebetini ve tertibini bildirenler: *demak, xususan, aksincha, masalan, jumladan, chunonchi, binobarin, xullas, avvalo...*

Özbek gramerciliğinde “*anlamlarına göre cümleler*” sınıfı olmamakla birlikte “*cümlelerin fonksiyonlarına göre türleri*” (gaplarning funktsiyasiga ko'ra turlari) adlı bir sınıflamaları vardır.³⁵⁵ Bu sınıflamayı “*basit cümle*” başlığı altında açıklamıştık. Dörde ayrılır.

- a. Darak gaplar (Haber cümleleri)
- b. So'roq gaplar (Soru cümleleri)
- c. Buyruq gaplar (Emir cümleleri)
- ç. Undov gaplar (Ünlem cümleleri)

a. Onaylama cümlesi (Tasdiq gap)

- Tamom! — dedi u titroq ovozda. s. 40 “Tamam’ – dedi o titrek seste.”

b. İnkâr cümlesi (İnkör gap): (-ma, emas, yok, na) bulunan yapılarıdır.

- — Yo‘q, hich narsa ishitmadim. s. 214 “Yok, hiçbir şey işitmedim.”

4. Temel öğeleri bulunan ve bulunmayan cümleler (To'liq ve To'liqsiz Gaplar)

a. Temel öğeleri bulunan cümleler (To'liq gaplar): Özne ve yüklemi cümlede yazılmış olan cümlelerdir.

- Urush boshlanganga o‘xshaydi. s. 129 (Özne: Urush Yüklem: oxshaydi)
“Savaş başlamış galiba.”

³⁵⁴ Sapayev, age., s. 315

³⁵⁵ Yaman, age., s. 292

b. Temel öğeleri bulunmayan cümleler (To'liqsiz gaplar): Özne veya yüklemelerden biri bulunmayan cümlelerdir.³⁵⁶

- Kim o'ldirgan? “Kim öldürmüş? Jamshid. s. 134 Cemşit” (yüklem soru cümlesinde yer aldığı için yazılmamıştır, bu yüzden to'liqsiz gaptır.)

5. Bir veya İki Ana Öğeli Cümleler (Bir ve İkki Sostavli Gaplar): Özne ve yüklem her ikisinin de cümlede yer alması veya yalnızca birisinin bulunmasına göre:

1. Bir ana unsurlu cümleler (Bir Sostavli Gaplar)

2. İki ana unsurlu cümleler (İkki Sostavli Gaplar)

6. Tek Ana Öğeli Cümleler, Öğelerine Ayrılmayan Cümleler (Bo'laklarga Ajratilmagan Gaplar): Genellikle tek unsurlu ve çok defa ünlem türünden oluşan cümleler öğelerine ayrılmaz. Bu tür unsurlar Türkiye gramerciliğinde cümle olarak değil “*cümle dışı unsur*” olarak değerlendirilir.

7. Ortak öğeli Cümleler (Uyushiq Bo'lakli Gaplar): Aynı türde birden fazla öğeye sahip olan cümle. Bir cümlenin iki veya daha fazla sayıda tümleci, zarfı, öznesi, yüklemi olmasıdır.³⁵⁷ Bu tür cümlelerde aynı soruya cevap olup, aynı vazifeye gelen sözcükler bulunmaktadır. Bu tür cümlelerde, cümlenin herhangi bir unsuru ortak olabilir. Türkiye Türkçesindeki sıralı cümleler bu grubun içine girmektedir.

Örnek cümleler:

- U eshikni shart *ochib*, ichkari *kirib*, «toychoq!» deb suyunchilagan edi... s. 17 (zarf tümleçleri uyushiq bo'lak) “O kapıyı derhal açıp, içeri girip, ‘oğul’ diyerek müjdecı olmuştı...”
- Asadbek xotinini behad *hurmat qiladi*, boshiga ko'tarib *juradi*. s. 18 (yüklemler uyushiq bo'lak) “Asadbek, eşine çok saygı duyar, yükselere yüceltir.”

8. Ayrılan öğeli Cümleler (Ajratilgan Bo'lakli Gaplar): Cümlenin yardımcı unsurları, eğer iki veya daha fazla kelimedenden oluşmuş bir kelime grubu ise, bu tür gruplar tek kelimeye kadar indirilebileceği için bunlara ayrılan unsurlu cümleler denilmektedir. Bu konu Türkiye gramerciliğinde kelime grupları içerisinde değerlendirilebilir. Ne var ki Rus gramerciliğinin etkisindeki bu anlayışa göre tam

³⁵⁶ Rahmetullayev, age., s. 384

³⁵⁷ Özkul, age., s. 141

olarak kelime grubu kapsamında değildir.³⁵⁸ Genellikle her türlü amaçla cümlenin birer ögesine diğerlerine nispeten daha ayrı bir itibar verilir. Bu öge kendine özel bir vurgu ile söylenir anlamsal ve gramatik yönden birbirlerinden virgül (,) veya tire (-) ile ayrılır.

- U — Ismoilbey urushda bir narsani — Vatan uchun jang qilishi lozimligini bilardi s. 201 “O, İsmail Bey savaş esnasında tek şeyi – Vatan için savaşmak gerektiğini biliyordu.”

9. Seslenmeli Cümleler (Undalmali Gaplar): Hitap unsurları ve ünlemler “*undalma*” sayılır. –u, –yu, –av, –ey gibi ekler söz konusu kelimeye eklenir ve bu kelimeler uzun okunur.³⁵⁹ Undalmalar cümlenin her yerinde olabilir. Ancak daima virgüllerle ayrılır.³⁶⁰

- *Anvar*, qo‘ysang-chi, hazillashdim-ku? s. 10 “Enver yapma ya, dalga geçtim.”
- O‘ylasang o‘ylagin-*u*, ammo vinzavodga osila ko‘rma. s. 34 “Düşünürsen iyice düşün de ama şarap fabrikasına yaklaşma.”
- Sizni bilmayman-*u*, ammo Zohidning boshiga shunday savdo tushgan. s. 44 “Sizi bilmiyorum da ama Zahid’in başına böyle bir dert gelmiş.”
- Asadbek piyolani oldi-*yu*, qahvani ichmadi. s. 56 “Asadbek bardağı aldı da, kahveyi içmedi.”
- Milisa tayog‘ini ko‘targach, to‘xtadi-*yu*, tushmadi. s. 66 “Polis memuru sopasını kaldırıncaya durdu da indirmede.”
- Cho‘lpon deyishdimi-*ey*, yana allakimlar, deyishdi. s. 150 “Çolpon dedi mi ya, yine bilmem ne, birilerini dediler.”
- Limit-pimit deydimi-*ey*... s. 95 “Sınır falan dedi mi...”

10. Ara Sözlü ve Ara Cümleli Cümleler (Kirish ve Kiritma Konstruktsiyali Gaplar): Cümle içinde güçlendirici veya açıklayıcı olarak görev yapan tek kelimelik veya bir cümleden oluşan cümlelerdir. Tek kelimelik unsurlara “*kirish so‘z*” (ara söz) denir. Bunlar söyleyenin fikrine olan inanç, şüphe, tahmin, gibi

³⁵⁸ Yaman. age., s. 205

³⁵⁹ Yaman. age., s. 206

³⁶⁰ N. Mahmudov, *O‘na Tili*, Ma‘naviyat, 2007, s. 60

manaları ifade eden sözcüklerdir. Ara söz daima virgülle ayrılır. (Cümle başındaysa sağına, cümle ortındaysa iki yanına, cümle sonunda ise başına virgül konur.) Cümle halinde olanlarına ise “*kiritma*” (ara cümle) adı verilir.

- *Albatta, Oллоh sizlarga haq va'da qilgan edi. s. 1 (Kirish so'z)* “Elbette, Allah sizlere hak vaat etmiş idi.”
- *Qizining o'g'irlanishi (aynan o'g'irlanganiga Asadbek shubha qilmaydi) ana shu yomg'irdan nishon edi. s. 15 (kiritma so'z)* “Kızın kaçırıldığı (tam kaçırıldığından Asadbek, hiç şüphelenmez), bu yağmurdan bir işaret idi.”

Basit cümle örnekleri:

- *Chindan ham bemavrid kiribman. s.116* “Gerçekten de uygun olmayan zamanda girmişim.”
- *Har- holda men shu imomingdan keyin yonaman do'zax o'tida. s.116* “Herhalde ben şu imamdan sonra cehennemde ateşinde yanacağım.”
- *Boshlig'ing bilan o'ynashma. s.116* “Patronunla dalga geçme.”
- *Haqiqat bechoraning kuni senga qolibdi!!! s.116* “Hakikat biçarenin günü sana kalmıştı!!!”
- *Qayinsinglimni ko'rasan!!! s.116* “Görümce mi göreceksin!!!”
- *Harholda tiriklik belgilari mavjud edi. s.117* “Herhalde yaşıyor olduğuna dair işaretleri vardı.”
- *Bir ozdan keyin yana uyquga ketdi. s.117* “Biraz sonra tekrar uyuya kaldı.”
- *Anvar yotoqdan mehmonxonaga chiqdi. s.117* “Enver yatak odasından misafir odasına gitti.”
- *Yolg'on gapirma. Sen bizga ishonmayapsan. s.117* “Yalan söyleme. Sen bize güvenmiyorsun.”
- *Sen uchun boshqa yo'l yo'q. Bobong ham shu fikrda. s.117* “Başka bir çaren yok. Deden de aynı fikirde.”
- *Anvar beixtiyor ravishda deraza tomon qadam qo'ydi. s.117* “Enver istemeyerek pencereye doğru adım attı.”

- Bu gaplarga ishon. Bularning barchasiga biz guvohmiz. s.118 “Bu sylenenlere inan. Bunlara biz şahitiz.”

Trkiye Trkesinde Basit Cmle ile zbek Trkesinde Basit Cmlenin Karşılaştırılması

- 1) Basit cmle iki lehede de kısa ya da uzun olabilir.
- 2) Her iki lehede de basit cmle yapısı aynıdır. ekimli bir fiil ya da ek-fiil almıř bir isim ya da isim gibi kullanılan kelime grubu bulunur.
- 3) Basit cmle iki grupta bir ya da birden fazla szck ya da kelime grubundan oluşur.

7.2. Birleşik Cmle

Muharrem Ergin³⁶¹ ve Zeynep Korkmaz³⁶² birleşik cmleyi e ayırır: ki'li birleşik cmle, i i birleşik cmle ve şartlı birleşik cmle.

Tahsin Banguođlu birleşik cmleyi tmleme birleşik cmle ve karmařık birleşik cmle olmak zere iki ana tre ayırdıktan sonra tmleme cmleyi şart cmlesi, ilinti zamiri cmlesi ve bađlam cmlesi; karmařık birleşik cmleyi ise ad-fiil cmlesi, sıfat-fiil cmlesi ve zarf-fiil cmlesi olmak zere e ayırır. Banguođlu, birleşik cmleyi alt trleriyle birlikte 46 tre ayırmaktadır.³⁶³

M. Kaya Bilgegil birleşik cmleyi yedi tre ayırır: Giriřik-bileřik cmle, şartlı bileřik cmle, sıralı cmleler, bađlı cmleler ki bađlacıyla kurulan cmle, ara cmlecıđi, karmařık cmle.³⁶⁴

Rasim řimřek, birleşik cmleyi giriřik tmce, kaynařık tmce ve kořullu tmce olmak zere e ayırır. Giriřik tmceyi kendi iinde eylemliklere dayalı giriřik tmceler, ortalara dayalı giriřik tmceler, ulalara dayalı giriřik tmceler; kořullu tmceleri de bađlam tmcesinin yklemine gre kořullu tmceler ve kořul kavramı tařıyıp tařımadıklarına gre kořullu tmceler olmak zere kendi iinde ikiye ayırır. Arařtırıcı birleşik cmleyi alt trleriyle birlikte toplamda on altıya ayırır.³⁶⁵

³⁶¹ Ergin, age., s. 404-406

³⁶² Korkmaz, age., s. 46

³⁶³ Banguođlu, age., s. 547-587

³⁶⁴ Bilgegil, age., s. 73-98

³⁶⁵ řimřek, age., s. 253-289

Birleşik cümlede yer alan temel cümle ve yan cümle terimlerini şöyle tanımlayabiliriz.

a. Temel Cümle: Bir birleşik cümlede esas yargının söylendiği cümleye denir. Bu tek başına da kullanılabilir. Ana düşünce bu cümlededir.

b. Yan Cümle: Genellikle temel cümleden önce gelir ve çekimli bir fiille kurulur. Temel cümlelerin dışında kalan; ancak temel cümlelerin ifade ettiği fikri bir sebebe, bir şarta, bir dileğe bağlayan cümledir.

7.2.1. Girişik Birleşik Cümle

Bu cümle türü hakkında Türkiye Türkçesinde ihtilaflar bulunmaktadır. Bu cümle türü fiilimsileri (isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) ve şart çekimi taşıyan fiilleri içinde barındıran yapılardır. Bu yapılarda temel cümlelerin dışında bir yüklem varlığı kimi araştırmacılarca kabul edilmezken, kimileri de bu yapıyı birleşik cümle olarak kabul etmektedir. Tahsin Banguoğlu³⁶⁶ “*karmaşık birleşik cümle*”, Vecihe Hatipoğlu³⁶⁷ “*girişik tümce*”, Kaya Bilgegil³⁶⁸ ise “*girişik bileşik cümle*” adı altında yan cümlecikli fiilimsi olan cümleleri ayırarak bu cümle türünü tanımlamışlardır.

Özbek Türkçesinde bu konuyla ilgili olarak 238. sayfada detaylı bilgi verilmiştir.

Girişik birleşik cümle örnekleri:

- Ashula boshlashlaridan avval «bismillohir rahmonir rohiym» deyishlarining o‘zi ulug‘ savob. s. 115 “Şarkı söylemeden önce ‘Bismillahirrahmanirrahim’ demek bile büyük sevaptır.”
- Millat deb jonini berishga tayyor. s. 116 “Halkı için canını feda etmeye hazır.”
- Elchin shunday deb yana qo‘l siltadi. s. 116 “Elçin öyle diye yine elini salladı.”
- Berayotgan va‘dalariga ishonma. s. 116 “Verdiği vaatlere inanma.”
- Haqiqat uchun kurashish sening qo‘lingdan kelmaydi. s. 116 “Adalet için mücadele etmek sana göre değil.”
- Piching qilishga ustasan. s. 116 “Laf sokmakta eşsizsin.”
- Tilingdan zahar tomib turadi s. 116 “Dilinizden zehir akıp durur.”

³⁶⁶ Banguoğlu, age., s. 562-585

³⁶⁷ Vecihe Hatipoğlu, *Türkçenin Sözdizimi*, TDK, Ankara, 1972, s. 145

³⁶⁸ Bilgegil, age., s. 74-86

- Qoshiqni toza sochiqda artib, ovqat ichidan tilla qidirganday obdan aralashtirib sovutib, ezmalanib ichardi. s. 116 “Kaşığı bez ile temizleyip, yemek içinden altın arıyormuş gibi karıştırarak, soğutarak içerdi.”
- Sog‘inch hislari andak orom olgach, Xonzoda uyquga ketdi. s. 117 “Özlediğini unutunca Hanzade uyumuya başladı.”
- Uni bezovta etayotgan narsalar aslida bular emas. s. 117 “Onu rahatsız eden şeyler bunlar değil aslında.”
- Qancha o‘tirganini bilmaydi. s. 117 “Ne kadar oturduğunu bilmiyor.”
- Biz Vatanni o‘rus podshosi zulmidan ozod etmoq yo‘liga jon tikkan edik. s. 118 “Biz Vatani Rus kralının adaletsizliğinden kurtarmak yolunda canımızı riske atmıştık.”
- Jamoliddin qizilga xizmat qilishning ulug‘ xato ekanini anglab, bu safar vijdoniga xiyonat etmadi. s. 118 “Cemalettin kırmızılara hizmet etmenin büyük bir hata olduğunu anlayıp, bu sefer vicdanına ihanet etmedi.”

7.2.2. İç İçe Birleşik Cümle

Muharrem Ergin “*Bir cümlelin başka bir cümlelin içine girmesi ile meydana gelen birleşik cümledir. Bu birleşik cümlede bir cümle başka bir cümlelin bir unsuru veya cümle içinde bir isim unsuru durumunda bulunur.*³⁶⁹”

Leyla Karahan’a göre: “*Bir cümlelin herhangi bir görevle başka bir cümlelin içinde yer aldığı cümledir. Yardımcı cümle, ana cümlelin bir unsuru veya o unsurun bir parçasıdır. Ana cümle sonda bulunur. Bu sıralanış, Türk cümle yapısına uygundur.*³⁷⁰”

Zeynep Korkmaz’a göre: “*Çekimli durumdaki bir cümlelin temel cümle içinde o cümlelin bir ögesi olarak yardımcı cümle işlevi ile yer aldığı birleşik cümle türü.*³⁷¹”

Rasim Şimşek: “*kaynaşık tümce*” başlığı altında ele almış ve onu şöyle tanımlamıştır: “*Temel yüklemeye dayalı bir bağımsız tümcenin, başka bir tümcede kurucu öge olarak yer almasıyla oluşan bileşik tümceye kaynaşık tümce denir.*³⁷²”

³⁶⁹ Ergin, age., s. 406

³⁷⁰ Karahan, age., s. 63

³⁷¹ Korkmaz, *Gramer Terimleri Sözlüğü*, s. 122

³⁷² Şimşek, age., s. 277

Özbek Türkçesinde cümle içinde kullanılan alıntı cümlelere “o’zga gap” adı verilmiştir. Türkiye Türkçesindeki “iç içe birleşik cümle” ifadesi yapıca buraya uygun düşmektedir. Özbek gramerciler daha çok alıntı cümle için bu tanımı kullanmaktadır. Bu cümle konuşanın kendisine aitse “*avtor gapı*” (Harom pullarga qurilgan masjidida namoz o‘qib, oxiratimni kuydirmayman, dedim. s. 115 Haram paralar sayesinde kurulmuş olan camide namaz kılarak ahiretimi kaybetmek istemiyorum, dedim.) başkasına aitse “*o’zganing gapı*” (— Uyg‘ondingmi, toychoq? — dedi dadasi ostonada turib. s. 4) “Uyandın mı, kuzum? – dedi kapı girişindeki babası) denir. O’zga gap, cümle aynen aktarılma ve yorumlanarak aktarılma şeklinde ikiye de ayrılır.³⁷³ Bu konuda tezimizin 238. sayfasında da bir değerlendirme yapılmıştır.

i. Aktarma Cümle (Ko’chirma Gap): Aynen bir cümlenin aktarılmasıyla oluşan alıntı cümle (o’zga gap)dir.

- Nimaga yig‘layapsan, qo‘rqayapsan!!! — dedi novcha odam. s. 4 “Neden korkuyorsun, ağlıyorsun? – dedi ince adam.”
- Toy qachon? – dedi Anvar. s. 116 “Düğün ne zaman? – dedi Enver.”

ii. Uyarlanmış cümle (O’zlashtirma Gap): Başkasından alıntı yapılan bir cümlenin kendi cümlesi içinde uyarlanmış haline denir.

- Hamdam hayajonini bir oz bosib olgach, vinzavodga kirganini aytdi. s. 170 “Hamdam, heyecanı biraz geçtikten sonra şarap fabrikasına girdiğini söyledi.”
- Elchin Noilaning o‘limidan so‘z ochib, xotiniga pichoq urmaganini aytdi. s. 178 “Elçin, Naile’nin ölümünden söz açıp, karısını bıçaklamadığını söyledi.”

İç içe girişik birleşik cümle örnekleri:

- Uyg‘ondingmi, toychoq? — dedi dadasi ostonada turib. s. 3 “Kalktın mı kuzum? – dedi kapının yanındaki babası.”
- Uyda kim bor? — deb so‘radi past bo‘yli kishi. s. 4 “Evde kim var? – diye sordu kısa boylu kişi.”

³⁷³ Komisyon, *Hozirgi O‘zbek Adabiy Tili Ma‘ruzalar Matni*. O‘zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta‘lim Vazirligi, Termiz, s. 87-89

- U: «Dadam ikkalasini urib-urib ko‘chaga otvorsalar edi», deb juda-juda istagan edi. s. 5 “O ‘babam ikisini de döve döve dışarıya atsaydı.’ deyip çok istemişti.”
- Bolaga tegmang! — deb baqirdi dadasi. s. 5 “Çocuğa dokunmayın! – diye bağırdı babası.”
- Bolam, sen bir aylanib kel, — dedi uy egasi Zelixonga. s. 70 “Yavrum sen gidip bir dolaşıp gel, - dedi eve sahibi Zelihan’a.”
- Odam qilib qo‘ya qolay, haqqini to‘lar? — dedi yigit. s. 73 “Bir güzellik yapayım, ücretini öder ya? – dedi yiğit.”
- Elchin bir gapdan qolib, «ha», deb qo‘ya qolsa bo‘lardi. 115 “Elçin de lafi uzatmadan ‘evet’ dese yeterdi.”
- Kosa bo‘shagach, «zarur ishlarim bor, keyin kelaman», deb qo‘zg‘aldi. 116 “Tabağı boşaltınca ‘önemli işim var, daha sonra geleceğim’ diye kalktı.”
- Sen bobong bilan faxrlanib yurarding, — dedi Zunnuniy. 118 “Sen dedenle gurur duyardın, - dedi Zunnuni.”
- Har kuni kelib yuribsizmi, aka, — dedi Anvar, xotiniga yordamlasha turib. 182 “Her gün mü geliyorsunuz, kardeş – dedi Enver, karısına yardım ederken.”
- Bu gapingiz ham to‘g‘ri, — deb kulimsiradi Asadbek. s. 182 “Bu dediğiniz de doğru, - diye gülümsedi Asadbek.”

7.2.3. Şartlı Birleşik Cümle

Tahsin Banguoğlu “*Bir temel cümleyle bağımlı yargı niteliğinde şart kiplerinden bir dış cümleden meydana gelen birleşik cümleye ‘tümleme şart cümlesi’ denir ve bu farazi bir anlatış ifade eder.*³⁷⁴” şeklinde tanımlar.

Muharrem Ergin, bu yapıyı Türkçenin asıl birleşik cümlesi olarak kabul eder ve Türkçede başlangıçtan beri bulunduğunu bildirir. Ergin, “*Şart kipi, bütün fiil çekimlerinin aksine, hüküm ifade etmez, bitimli bir hareketi göstermez. Bu yüzden müstakil cümle yapamaz. Şart şekli ancak istek ve temenni ifade ettiği zaman bitimli bir hareket, dolayısıyla bir hüküm gösterir ve müstakil bir cümle yapabilir. Şartlı birleşik*

³⁷⁴ Banguoğlu, age., s. 549

*cümlede yardımcı cümle önce, asıl cümle sonra gelir ki tabii bu Türkçenin asıl unsurun tali unsurdan sonra gelmesi prensibine de uygundur.*³⁷⁵” şeklinde bu durumu açıklar.

Leyla Karahan, şartlı birleşik cümleyi şöyle açıklar: “*Bir cümlelerin, bir şart cümlesi ile tamamlandığı cümledir. Şart cümlesi tek başına yargı bildirmez. Bir başka cümleyi zaman, şart sebep ve benzetme anlamlarıyla tamamlar. Şart cümlesi genellikle, ana cümlelerin yüklemine zarf göreviyle bağlanır, ana cümlelerin içinde veya başında bulunur. Bazı kalıplaşmış şart cümleleri, cümlede özne ve nesne görevi de yapabilir. İstek bildiren şart eki, müstakil cümle kurar. Ancak ‘istek’ ifadesinde dahi yargının kuvvetli olmadığı sezilmektedir.*”³⁷⁶

Günay Karaağaç, “*Şart cümlesi, bütün dillerde yardımcı cümledir. Bir yüklem, bir şart cümlesi ile tamamlandığı cümledir. Şart cümlesi tek başına yargı bildirmez. Bir başka cümleyi zaman, şart, sebep ve benzetme anlamlarıyla tamamlar. Şart cümlesi genellikle, ana cümle yüklemine zarf gibidir ve ana cümlelerin başında veya içinde bulunur.*”³⁷⁷ şeklinde açıklar.

Türkiye Türkçesinde şartlı birleşik cümleler i- fiili ile yapılırken Özbek Türkçesinde bo’l- fiili ile yapılmaktadır.

Özbek Türkçesindeki durum sayfa 238’de “Tâbili Birleşik Cümle” başlığında anlatılmıştır.

Şartlı birleşik cümle örnekleri:

- Bilib qo‘ysa chakki bo‘lmaydi. s. 4 “Öğrenmesinin zararı yok.”
- Hamma tuzalib ketsa siz ishsiz qolasiz. s. 8 “Herkes iyileşecekse siz işsiz kalırsınız.”
- Bir mahal qarashsa, salonda bir kishi o‘tirganmish. s. 9 “Bir ara baksa salonda bir kişi oturmuşmuş.”
- Bu qoraqosh yigit ko‘zlarini sal suzib qarasa, uncha-muncha ayol zoti dosh berolmay qolardi. s. 10 “Bu siyah kaşlı genç bir nazla bakarsa, pek çok bayan dayanamazdı.”

³⁷⁵ Ergin, age., s. 405

³⁷⁶ Karahan, age., s. 61-62

³⁷⁷ Karaağaç, age., s. 198

- Uning nazarida haqiqat qaerdadir kul ostida yoki bir uyum axlat ostida yotgan haykalu uni topib, tozalab, tiklab qo‘ysa olam guliston bo‘ladi. s. 37 “Ona göre hakikat sanki çöpe atılmış olan tozlu bir heykeldi, onu çöpten alıp bir temizlese güya tekrardan her şey yolunda olacak.”
- Asadbek biron narsadan ranjisa odamlari orqali ma’lum qilardi. s. 51 “Asadbek bir şeyi sevmezse adamları sayesinde bilirdi.”
- Begona yurtda g‘irt yetim bo‘lib qolayotgan nabirasini ozgina bo‘lsa-da, oyoqqa qo‘yib omonatini topshirsa, ko‘zi ochiq ketmas edi. s. 69 “Yurtdışında zorluk çeken torununun hayatta ayağa kalkmasına yardım ederek verdiği sözünü tutarsa, öbür dünyaya artık gözü açık gitmezdi.”
- Agar bu ham senga yetmasa, bola-chaqang bilan qirib yuboramiz. s. 74 “Eğer bu da senin için azsa çocuklarını da geberteceğiz.”
- Manzura chiqib ketsa vujudi kimsasiz uydek huvillab qolishini his qilardi. s. 93 “Manzura terk edecekse kendini kocaman bir evde tek başına yaşıyormuş gibi hissedecekti.”
- Bugun qarashsa, tuzalib qolibman. s. 110 “Bugün baksa düzelmişim”
- Gunohlari bo‘lsa, Alloh oldida o‘zlari javob beradilar. s. 115 “Günahları olsa, Allah’a kendileri cevap verecek.”

7.2.4. Ki’li Birleşik Cümle

Muharrem Ergin, “*Yabancı asıllı olan ve Türkçe için normal olmayan bu birleşik cümle Farsçadan geçmiş bulunan ki edatıyla ve onun Türkçesi olarak eskiden kullanılan kim edatıyla yapılan birleşik cümledir. Ki ya iki fiili, iki cümleyi veya bir isimle bir fiili, bir isim unsuru ile onun izahı olan bir cümleyi birbirine bağlar.*³⁷⁸” şeklinde tanımlamıştır.

Zeynep Korkmaz ise, “ki’li birleşik cümle, bir temel cümle ile o temel cümleye “ki’ edatıyla bağlanan açıklayıcı bir yardımcı cümleden oluşan birleşik cümledir.”³⁷⁹” şeklinde ifade eder.

³⁷⁸ Ergin, age., s. 405

³⁷⁹ Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 148.

Özbek Türkçesinde “*qo’shma gap*” yapısı Türkiye Türkçesindeki bağlı ve birleşik cümle yapılarına denk düşmektedir. Birleşik cümle (Qo’shma gap) iki veya daha çok gramatik esastan oluşan, birleşik fikri anlatan cümlelerdir.³⁸⁰ Benzer bir tanım da şöyledir: “*İki ve daha fazla sade cümlelerin anlamsal ve gramatik münasebetinden teşkil olan, bir bütün, birleştirici, yakınlaştırıcı vurguya sahip olan söz dizimsel birleşmelere ‘qo’shma gap’ denir.*³⁸¹” Bu konu Türkiye Türkçesine göre daha geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bağlı, sıralı, girişik birleşik ve şartlı birleşik cümle de bu gruba dâhil edilmektedir. Kuruluşu bakımından basit cümleye benzeyen iki veya daha çok yargılı birliğin vurgu ve içerik bakımından bir bütünlük oluşturmasıyla ortaya çıkan yeni cümlelerdir. Cümleler birbirlerine bağlaçlar ya da ahenk yardımıyla bağlanır. Bağlaçlardan önce virgül konur. Ahenk yardımıyla bağlanan cümleler ise virgül (,) ya da tire (-) işareti ile birbirinden ayrılır. (*Vataning tinch — sen tinch. (maqol)* “*Vatan dinç – sen dinç atasözü*) Birleşik cümle birbirine bağlanmış, bir araya geliş şekillerine göre bazı alt gruplara ayrılır.³⁸²

1. Bağlayıcı vasıtalar ile dizilen birleşik cümle (Bog’longan qo’shma gaplar³⁸³): Bu yapı Türkiye Türkçesindeki “*bağlı cümle*” yapısına denk gelmektedir. Bağlaçlar yardımıyla birbirine denk olmak üzere bağlanan cümlelerdir. Kendi arasında ‘denk kısımlı birleşik cümle ve denk olmayan kısımlı birleşik cümle’ olarak ikiye ayrılır.³⁸⁴ Bu tür cümleler gruplaşma, karşılaştırma (chag’ishtiruv), ayırma (ayiruv), zıtlştırma (zidlov) ve olumsuzluk (inkor) gibi yönlerden birbirlerine “*–de, -u(-yu), va, ham, hamda, lakin, amma, biroq, gah, dam, ba’zan, ya, yaki, esa, bo’lsa*” gibi bağlama edat ve ekleriyle bağlanır. “*Bağlanmış birleşik cümleler*” (Bog’longan qo’shma gaplar) denk bağlaçların iştirakine-kullanılışına göre dörde ayrılır.³⁸⁵

1) Biriktirme bağlaçlarıyla bağlanan birleşik cümleler (Biriktiruv bog’lovchili bog’longan qo’shma gap)

³⁸⁰ Hamidova, age., s. 7

³⁸¹ Komisyon, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili Ma’ruzalar Matni*. O’zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta’lim Vazirligi, Termiz, s. 90-91

³⁸² Yaman. age., s. 206

³⁸³ Rahmetullayev, age., s. 394

³⁸⁴ Rahmetullayev, age., s. 394

³⁸⁵ Komisyon, *Hozirgi O’zbek Adabiy Tili Ma’ruzalar Matni*. O’zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta’lim Vazirligi, Termiz, s. 93

2) Zıt bağlaçlarla bağlanan birleşik cümleler (Zidlov bog'lovchili bog'longan qo'shma gap)

3) Ayırma bağlaçlarıyla bağlanan birleşik cümleler (Ayiruv bog'lovchili bog'longan qo'shma gap)

4) İnkâr bağlaçlarıyla bağlanan birleşik cümleler (İnkör bog'lovchili bog'longan qo'shma gap)

a) Biriktirme bağlaçlarıyla bağlanan birleşik cümleler (Biriktiruv bog'lovchili bog'longan qo'shma gap): *Va, ham, xamda* bağlaçları —*u (-yu), -da* yüklemeleri; *bo`lsa, esa* fiilleri ile oluşur.

- Bu holda Jalil darrov sergaklanib, homiysi kim ekanligini anglab qolar *va* bu marhamatdan, shubhasiz, voz kechardi. s. 20 “O zaman Celilov derhal sponsorunun kim olduğunu öğrenir ve bunun gibi fırsattan şüphesiz vazgeçecekti.”
- Bunga gapiring-*u*, qoching. s. 10 “Buna bir şey söyleyin de yolundan çekilin.”
- Hamshirani kuldirdi-*yu*, o'zi ezildi. s. 9 “Hemşireyi güldürdü de kendisi üzüldü.”

b) Zıt bağlaçlarla bağlanan birleşik cümleler (Zidlov bog'lovchili bog'longan qo'shma gap): “*Amma, lekin, biroq*” gibi zıd bağlaçları ve bu bağlaçlar vazifesinde kullanılan “-*u (-yu)*” yüklemeleri ile oluşur.

- Ko'p o'qigansan-*u*, zarracha uqmagansan. s. 116 “Çok okuyan birisin de hiç iddialı değilsin.”
- To'g'ri, yumshoq o'rindiqda tan rohatlanadi, *amma* ruhi tikanaklar uzra yotganday azobda. s. 22 “Doğru, vücudun yumuşacık bir yerde rahat etmesi ama ruhu dikenlere batmış gibi acı içindedir.”
- Uning gaplarini barcha ma'qullagan, lekin uni himoya qilmagan edi. s. 7 “Onun söylediklerini herkes desteklemişti lakin kendisini kimse korumamıştı.”

- Uning muallim ekanini bilardi, biroq, riyoziyot bo'yicha yetuk mutaxassis ekanidan bexabar edi. s. 44 "Onun bir o'gretmen oldugunu biliyordu ama mukemmel bir matematik uzmani oldugundan haberi yoktu."

c) Ayırma bağlaçlarıyla bağlanan birleşik cümleler (Ayiruv bog'lovchili

bog'longan qo'shma gap: Cümle başında tekrarlanıp kullanılan "yo, yoki gox, goxi, ba'zan, dam, xox" gibi ayırma bağlaçları ile oluşur ve hareket ya da olayın birbirinin yerine geçtiği, biri olsa diğərinin olmadığı cümlelerdir.

- Ertaga ertalab yo ha, deysan, yo yo'q, deysan! s. 125 "Yarin sabah ya evet dersin, ya da hayir dersin!"
- Ishim yo chikka bo'ladi, yo pukka. s. 199 "Ishim ya iyi ya k'otu olacakti."
- Uch-to'rt kishi bo'lib xazinani urish yoki biron boyni qaqshatish Zelixonga cho't emasdi. s. 70 "Uç-dört kişi olarak bir hazineyi bulmak ya da herhangi bir zengin kişiyi talan etmek Zelihan için çok basitti."
- Aql hammavaqt ham odamga sharaf keltiravermaydi, ba'zan mana shunday xor ham qilib qo'yadi. s. 100 "Akıl, daima insana ün kazandırmaz, bazen o kadar çaresiz de bırakır."
- Olti yoshga to'lgan bola dam onasiga qo'shilib yig'lardi, dam bobosiga qo'shilib qo'lini fotihaga ochardi. s. 69 "Altı yaşına giren çocuk bazen annesine koşup beraber ağlardı bazen dedesine katılarak elini Fatiha'ya açardı."

ç) İnkâr bağlaçlarıyla bağlanan birleşik cümleler (İnk'or bog'lovchili bog'longan

qo'shma gap): İnkâr bağlacı "na" birden fazla yapının başında tekrarlanıp kullanılır.

- Inson qoni to'kulmagan na bir ko'cha qoldi, na bir xonadon. s. 152 "İnsan kanı dökülmeyen ne bir sokak kaldı ne bir ev."
- Bu yurakda endi na quyosh bor, na nur, na hayot qo'shig'i bor. s. 236 "Bu yürekte artık ne güneş var ne ışık ne hayat şarkısı var."

Bu sınıflamaların haricinde "bağlanmış birleşik cümlelere" (Bog'longan/Teng aloqali qo'shma gaplarga) örnek olarak şu cümleleri de örnek verebiliriz:

- Dadasi engashib, ko‘rpaning bir tomonini ko‘tardi-*da*, kulini titib, cho‘g‘ni ochdi. s. 3 “Babasi e‘gilarak, örtünün bir ucundan kaldirdi da, külünü temizleyip, alevi söndürdü.”
- Bunga gap iring-*u*, qoching. s. 10 “Buna bir şey söyleyin de yolundan çekilin.”
- Ostona hatladi-*yu*, toshday qotdi s. 3 “E‘şikten bir adım atar atmaz taş gibi döndü.”
- Agar Namozovni qamoqqa olishga ruxsat bermasang, ertaga uyingga besh yuz ming tashlab ketishlari mumkin. s. 35 “E‘ger Namozov’u hapse atmalarına izin vermezsen yarın evine beş yüz bin getirebilirler.”
- Otashkurakni olib kulni titib qo‘ysa-*ku*, olam guliston, *ammo* erinchoqlik sovuqdan ustunlik qildi. s. 3 “Buhurlu‘ğu alıp külü dökerse iyi olurdu ama so‘guk oldu‘ğu için tembellik etti.”
- Bu «marhamat» uni azoblardan halos qilmay, *balki* bir umrlik jabru jafolarga hukm qilganini anglab yetdi. s. 22 “Bu ‘merhamet’ onu acılardan kurtarmayarak bilakis onu ömrü boyunca sıkıntılara sokaca‘ğının farkına vardı.”
- Aql hammavaqt ham odamga sharaf keltiravermaydi, *ba’zan* mana shunday xor ham qilib qo‘yadi. s. 100 “Akıl daima insana ün kazandırmaz bilakis bazen o kadar çaresiz de bırakır.”
- Uning muallim ekanini bilardi, *biroq*, riyoziyot bo‘yicha yetuk mutaxassis ekanidan bexabar edi. s. 44 “Onun bir öğretmen olduğunu biliyordu ama mükemmel bir matematik uzmanı olduğundan haberi yoktu.”
- U ichmas *ham*, chekmas *ham* edi. s. 50 “O ne alkol kullanırdı ne de sigara içerdi.”
- Chindan ham qotillik Asadbekning ixtiyorisiz sodir bo‘lgan *va* u aybdorni beayov jazoga tortgan edi. s. 25 “Gerçekten de adam öldürme Asadbek’in rızası gerçekleşmişti ve o suçluyu acımasızca cezalandırmıştı.”
- Yigitning yuz-ko‘zida ko‘kargan *yoki* tiralgan joy yo‘q edi. s. 237 “Gencin surati ne morarmıştı ne de hiçbir yeri tirmalanmıştı.”

2. Tâbili birleşik cümleler (Ergashgan qo'shma gaplar³⁸⁶ / Bog'lovchi vositasiz tizilgan qo'shma gap³⁸⁷): Birbirlerine bağlaçların yardımı olmadan, denk bir şekilde bağlanmayan birleşik cümlelere denir. Bu birleşik cümlelerde yapıların biri hâkim, ikincisi tâbi olup tâbi yapı (ergashgan) hâkim yapıyı açıklar. Özbek Türkçesinde yardımcı cümlelerin temel cümleye birikme şekli iki türdür: 1) Bağlaçlarla Bağlanan Birleşik Cümleler (Bog'lovchili Ergashish) 2) Bağlaçsız Bağlanan Birleşik Cümleler (Bog'lovchisiz Ergashish).³⁸⁸ Bu gruba içinde filimsilerin olduğu girişik bileşik cümleler, ki'li birleşik cümleler, iç içe birleşik cümleler ve şartlı birleşik cümleler girmektedir.³⁸⁹ Bu tip cümleler, birbirlerine yine bağlaçlar (-ki), cümle bağlaçları (agar, basharti, madamiki, garchi...); zarf-fiil ekleri (-gach, -guncha, -b...) veya sıfat-fiil ekleri (-gan, -gani, uchun, -ganda) yardımıyla bağlanır. Ayrıca “*yuklama*” adı verilen “-ki -kim, -chi, -da, -mi” gibi eklerle de bağlantı sağlanır.³⁹⁰ Türkiye Türkçesindeki “*ki'li birleşik cümleler*” bu başlık altında değerlendirilir. “-ki” gibi “-kim” de kullanılabilir. Ayrıca bunlar kelime veya cümleye bitişik yazılır. Burada esas olan öge olarak farklı görevlerde olabilen çeşitli zamirlerle ifade edilen kavramların diğer cümlede açıklanması söz konusudur. Yardımcı cümleli birleşik cümleleri aşağıdaki türlere ayırabiliriz: 1) Öznesi açıklanan birleşik cümle (Ega ergash gap), 2) Yükleme açıklanan birleşik cümle (Kesim ergash gap), 3) Nesnesi-yer tamlayıcısı açıklanan birleşik cümle (Toldiruvchi ergash gap), 4) Açıklayıcısı açıklanan birleşik cümle (Aniqlovchi ergash gap), 5) Zarfi açıklanan birleşik cümle (Ravish ergash gap), 6) Ölçü-derece açıklanan birleşik cümle (O'lchav-daraja ergash gap), 7) Kıyas ve benzetme açıklanan birleşik cümle (Qiyas ve o'xshatish ergash gaplar), 8) Sebep açıklanan birleşik cümle (Sabab ergash gap), 9) Maksat açıklanan birleşik cümle (Maqsad ergash gap), 10) Zaman açıklanan birleşik cümle (Payt ergash gap), 11) Yer açıklanan birleşik cümle (O'rin ergash gap), 12) Şart açıklanan birleşik cümle (Shart ergash gap), 13) Engeli açıklanan birleşik cümle (To'siqsiz ergash gap), 14)

³⁸⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. (A.G'ulom)

³⁸⁷ Rahmetullayev, age., s. 394

³⁸⁸ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 96

³⁸⁹ Yaman, age., s. 250

³⁹⁰ Yaman, age., s. 207

Netice açıklanan birleşik cümle (Natija ergash gap), 15) Tamlayanı açıklanan birleşik cümle (Qaratuvchi ergash gap)³⁹¹

1) Öznesi açıklanan birleşik cümle (Ega Ergash Gap): Temel cümledeki zamir ile ifadelenen öznenin ya da kullanılmayan-yazılmayan öznenin anlamını açıklayıp, somutlaştırıp gelen yardımcı cümleli birleşik cümleye denir. Bu birleşik cümlelerde yardımcı cümle terkinde, onun öznesi olarak “*kim, kimki, kimda-kim, har kim, har kimki, nima, nimaiki, nimaki, qaysi, qaysi kishi, shunisi, shu narsa*” gibi sözcükler; temel cümlede ise, onun öznesi sıfatında “*u, o`sha, shu, o`zi, o`sha narsa, hamma, hammasi, barcha, barchasi*” gibi sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir:

- *Kimda-kim* zid so‘z aytsa, *u* gapini kalta qilardi. s. 26 “Eğer birisi aykırı olan bir şey söylerse o lafı uzatmazdı.”

2) Yüklemi açıklanan birleşik cümle (Kesim Ergash Gap): Temel cümledeki zamir ile ifadelenen yüklem anlamını açıklayıp gelen yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Bu birleşik cümlelerde temel cümlede yüklem fonksiyonunda “*shuki, shu erdaki, shundaki, shundan ibaratki, shu bo‘ldiki, shu ediki, shumidiki, kimsanki, nimasanki*” gibi sözcükler kullanılır ve bunların anlamı yardımcı cümle tarafından açıklanır.

- İkkinchi masala *shuki*, men olim emasman. s. 146 “İkinci mesele şu ki, alim değilim.”
- Farq *shundaki*, dildagi tilga uchsa joning ketishi mumkin, joningga rahm qilingan taqdirda abjag‘ing chiqadi. s. 96 “Fark şöyle ki, gizli şeyler ortaya çıkarsa ya öleceksin ya da merhamet gösterilirse bile seni sıkıntıya sokacaklar.”

3) Nesnesi, Yer Tamlayıcısı açıklanan birleşik cümle (Toldiruvchi Ergash Gap): Temel cümledeki zamir ile ifade edilen açıklayıcının ya da kullanılmayan açıklayıcının anlamını açıklayan yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Tabii burada vasitalı (yer tamlayıcı) ve vositasiz toldiruvchi (nesne) oluşuna göre de ikiye ayrılmaktadır. Temel cümle ilk sırada geldiğinde onun terkinde “*shuni,*

³⁹¹ Rahmetullayev, age., s. 406

shu narsani, bir narsani, shunga, shu narsaga” gibi zamirler kullanılır ve bu toldiruvchi fonksiyonundaki öğeler sonraki cümle tarafından açıklanır. Yardımcı cümle ilk cümle olarak geldiğinde, birleşik cümle terkininde “*kimni, nimani, kimga, nimaga, nima, nimaini, kim bilan, nima bilan*” baş cümle terkininde ise “*uni, shuni, oshani, hammasini, barchasini, barini, osha bilan, shu bilan, u bilan*” gibi nisbi sözcükler birbirlerine uygun şekilde gelir. Yardımcı cümle “*-ki, -ku, -mi, -chi*” ekleriyle birleşirse; temel cümle birinci cümle, (bağlayıcı vasıtalar temel cümle terkininde), yardımcı cümle ikinci cümle; “*-sa, deb*” yardımcılarıyla birleşse, yardımcı cümle birinci cümle (bağlayıcı vasıtalar yardımcı cümle terkininde) temel cümle ikinci cümle olarak gelir.

- *Hamma* tuzalib ketsa siz ishsiz qolasiz. s. 8 “Herkes iyileşecekse siz işsiz kalırsınız.”
- *U* bilmaydiki Xudo nolayu fig‘onlarga qarab emas, bandasining yurgan yo‘liga qarab ajr beradi. s. 138 “O bilmezdi ki Allah insanları gözyaşı veya azaplarından ötürü değil, yaptığı hareketlerine göre değerlendirdiğinin farkında değildi.”
- *Shundan* bilmoq kerakki, butun Turkiston xalqi ittifoq etsa, qon to‘kilmas. s. 149 “Şunu da bilmek gerekir ki bütün Türkistan Halkı bir birlik olsa kan dökülmez.”
- *Shuni* bi-ir tomosha qilsang, xumordan chiqsang. s. 170 “Şunu bir izlesen uykudan uyansan.”

4) Açıklayıcısı açıklanan birleşik cümle (Aniqlovchi Ergash Gap): Temel cümledeki zamir ile ifade edilen açıklayıcıyı ya da ifade edilmemiş açıklayıcıyı açıklayıp, doldurup gelen yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Yardımcı cümle temel cümleye şunlarla bağlanır: “*-ki, -sa*” Temel cümle ilk cümle olduğunda, onun açıklayıcısı olarak “*shunday, ba`zi bir xil, ayrim, bir, ba`zi bir, hech bir, shunday bir*” gibi nisbî zamirler kullanılır ve yardımcı cümle tarafından açıklanır. Temel cümle ikinci cümle olarak geldiğinde yardımcı cümlede “*kim, kimki, kimning*” temel cümlede “*uning, unday*” nisbî sözcükleri kullanılır ve temel cümledeki zamirler yardımcı cümle tarafından belirginleştirilir. Yardımcı

cümle bazen temel cümledeki “*shu, u, osha, uning, oshaning*” sözcükleri ile ifade edilen açıklayıcının manasını da açıklar.

- Dunyoning ajabtovurligini qarang-ki, suvchining o‘g‘li *shunday* e‘tiborga, ya‘ni, da‘vogarlikka loyiq ekan. s. 43 “Dünyanın ne kadar ilginç olduğuna bakınız ki – su taşıyıcısının oğlu o kadar ilgiye, o kadar dikkate layıkmış.”
- *Shunday* do‘xtirlar borki, kerak bo‘lsa o‘nta tuqqan ayolni ham onasi o‘pmagan qizga aylantirib qo‘yadi. s. 145 “Öyle doktorlar var ki, gerekirse on tane çocuk doğuran kadını, annesi hiç öpmemiş kıza dönüştürebilir.”

5) Zarfı açıklanan birleşik cümle (Ravish Ergash Gap): Temel cümledeki iş-hareketin ya da olayın hangi tarzda, hangi vaziyette oluştuğunu anlatan yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Türkiye Türkçesindeki zarf-fiil yapılarının bulunduğu “*girişik birleşik cümle*” tiplerine karşılık gelmektedir. “*-b, -ib, -may, -masdan, -gudek, -ganicha, halda, deb*” ek ya da sözcükleriyle yapılır.

- Hamma noma‘qulchiliklarni qilib ko‘rib, endi musulmon bo‘lib qolishibdi!!! s. 115 “Tüm uygun olmayan işleri yapıp bitirdikten sonra sanki Müslümanlığı kabul etmişlerdi!!!”
- Elchin kulgidan birdan to‘xtab, unga jahl bilan tikildi. s. 116 “Elçin gülerken aniden durup ona sert bir şekilde baktı.”
- Salomga alik oldiyu hol-ahvol so‘rashmasdan, indamay o‘tib ketdi. s. 50 “Selam aldı ve hâl hatır sormadan yanından geçti gitti.”
- Konyakni ichib bo‘shagan piyolani stol tagiga qo‘yganicha unutgan ekan. s. 50 “Kanyığı içip boşaltmış olduğu fincanı masanın altına koyup onu unutmuş.”
- Latifa aytib kuldirib kelayotgan yigitlar esa tund holda o‘tiraverishdi. s. 133 “Fıkralar söyleyerek gülüşen gençler karanlık bir ortamda oturuyorlardı.”
- Chet elga sotvorgan *deb*, sizga noto‘g‘ri ma‘lumot berishibdi. s. 227 “Yurtdışına satmış olduğunu söyleyip sizi yanlış bilgilendirmişler.”

6) Ölçü-derece açıklanan birleşik cümle (O‘lchov-Daraca Ergash Gap): Temel cümledeki olay ya da nesnenin hacmini, miktarını ölçüp, derecelendirip gösteren yardımcı cümleli birleşik cümlelerdir. Yardımcı cümle ilk önce geldiğinde

yardımcı cümledeki “*qancha, qanchalik, naqadar, nechaglik*”, temel cümlede “*shunca, shunchalik, shunca kam, shunca ko’p*” gibi sözcükler kullanılır. Temel cümledeki bu ifadeler yardımcı cümle tarafından açıklanır. Temel cümle ilk önce geldiğinde onda “*shunday, shu qadar, shunchalik, shu darajada*” gibi sözcükler kullanılır ve yardımcı cümle tarafından açıklanır.

- Qamoqning dastlabki kunlari, oylari zax hujralarga, sassiq baraklarga ko’nikishi *qanchalik* og’ir kechgan bo’lsa, uyga qaytgach, shinam xonalarga, yumshoq o’rindiqlarga o’rganish *shunchalik* og’ir bo’ldi. s. 22 “Hapishanede geçirdiği günler, aylar; nemli hücrelere, pis kışlalara alışması ne kadar zor geçmişse evine döndükten sonra da düzgün odalara, rahat koltuklara alışması o kadar zor oldu.”
- Anvar kitobga *shu qadar* berildiki, onasining hovli etagidagi uy eshigini ochib ikki marta chaqirganini ham eshitmadi. s. 152 “Enver kitabı o kadar dikkatlice okuyordu ki, annesinin ev kapısını iki defa açıp onu çağırdığını hiç duymamıştı.”

7) Kıyas ve benzetme açıklanan birleşik cümle (Qiyas ve O’xshatish Ergash

Gaplar): Yardımcı cümlelerin anlamı temel cümlelerin anlamıyla kıyas edilir, ona benzetilir. Yardımcı cümle, temel cümledeki hareket, halet ya da benzetme belgelerini açıklar. –sa ile bağlanan yapılarda zamirler kullanılır, bunlar yardımcı cümlede “*qaiday, qanday qilip*” temel cümlede ise “*shunday, oshanday, shunday qilip, oshanday qilip*” sözcükleri kullanılır. Yardımcı cümle, temel cümleye şunlarla bağlanır: “-sa, -guncha, ko’ra, -day, -dek, kabi, singari, -ki (Bu yapıda temel cümlede “*shunday, shu qadar, shunchalik*” gibi sözcükler iştirak eder ve yardımcı cümle bunların anlamlarını belirginleştirir. Temel cümlelerin fiili çoğunlukla –gan+day (-gan+dek) bo’ldi (edi) şeklinde çekimlenir. “*Guya, xuddi*” sözcükleri bu tür yapıların içinde çokça kullanılır.

- Jamshidning taqdiri o’ziga bir oz o’xshab ketgani uchun Asadbek uni yaxshi ko’rar, ikki qanotiga *qanday* suyansa, bunga ham *shunday* ishonardi. s. 122 “Cemşit’in kaderi onununkine çok benzediği için Asadbek, onu severdi; iki kanadına ne kadar güveniyorsa ona da o kadar güveniyordu.”

- Yigitning sazasi *singuncha*, ho`kizning buyni sinsin. (Maqol-atasözü) “Delikanlının ümidi kırılmaktansa öküzün boynuzları kırılsın.”
- Tiz cho`kib yashagandan *ko`ra* tik turib o`lmok; afzaldir. (Maqol-atasözü). “Diz çökerek yaşamaktansa dik durup ölmek daha uygundur.”
- Har bir tog`ning cho`qqisi bo`lganidek, shaytanat olami voqealarining bayoni ham shu nuqtada cho`qqisiga boradi. s. 258 “Her dağın bir zirvesi olduğu gibi tasavvuf dünyası olaylarının açıklaması da tam burada kendi zirvesindedir.”
- Biroq otilgan choqda bahaybat tog`larni poralab tashlagani *kabi* ko`krakni ham, alamli yurakni ham tilka-tilka qilib yuboradi. s. 68 “Ama ateş edildiği zaman kocaman dağları yok ettiği gibi göğsü de acı çeken kalbi de paramparça eder.”
- Qora to`n motam ramzi bo`lgani *singari*, sochimni qoraytirishdan maqsad — o`tib ketgan yoshligimga motam tutishdir... s. 182 “Siyah elbise yas simgesi olduğu gibi saçlarımı karartmamın asıl nedeni de – geride kalan gençlik yıllarıma yas tutmaktır.”
- Oppoq yazik yuzi kuyoshda *shu qadar* tiniq ko`rindiki, *guyo* u nurdan yaratilganday.³⁹² “Bembeyaz yüzü güneşin ışığında o kadar parladı ki, sanki ışıktan yaratılmış gibiydi.”

8) Sebep açıklanan birleşik cümle (Sabab Ergash Gap): Temel cümledeki olay-hadise ya da hareketin ortaya çıkış sebeplerini anlatan yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Sebep açıklanan birleşik cümleyi, yüklemi şeklen temel cümleye nispeten tâbi olması ya da müstakilliği açısından ikiye ayırmak mümkün: a) Yüklemle ilgili temel cümleye bağlanan yardımcı cümleler b) Bağlaçlar yoluyla baş cümleye bağlanan yardımcı cümleler.

a) Yüklem yoluyla temel cümleye bağlanan yardımcı cümleler şu yollarla oluşur: “*uchun, sababli, tufayli, -ganidan, ganligidan, -mi* (uchun, sababli, tufayli sözcükleriyle birleşerek de gelir.), *-gan (gan+lig+i+dan) bo`lsa+karak, shekilli, chogi, -ki, deb, keyin, song, -b (-ib), -gach, -may, -masdan*”

³⁹² Komisyon, *Hozirgi O`zbek Adabiy Tili Ma`ruzalar Matni*, O`zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta`lim Vazirligi, Termiz, s. 120

b) Bağlaçlar yoluyla temel cümleye bağlanan yardımcı cümleler şu yollarla oluşur: “*chunki, negaki, sababki, shuning uchun, shu sababli, shu baidan, shu vajdan, -ki*”

a) Yüklemler yoluyla temel cümleye bağlanan yardımcı cümleler:

- Shuni olib tashlash *uchun* qornini yorishdi. s. 183 “Şundan kurtulmak için karnını yardılar.”
- Elchin uning fe’l-atvorini bilmagani *sababli* to’ng muomalasidan taajjublandi. s. 24 “Elchin onun huyunu bilmediği için kaba davranışından şaşa kaldı.”
- «halolligi, o’z ishiga vijdonan munosabatda bo’lganligi» *tufayli* uni shahar prokuraturasiga ishga olishdi. s. 28 “Dürüstlüğü ve kendi işine vicdanen iyi yaklaşması nedeniyle o, bölge başsavcısı olarak atandı.”
- Qilich quvonib ketganidan yoki mehri tovlanganidan ichmadi bu qasamni. s. 53 “Kılıç sevindiğinden veya keyiflendiğinden vermedi bu sözü.”
- Yondagi imoratlar ko’krak kerib turgani *uchunmi*, chiroyli peshtoqsiz bu uy oddiy bostirmaga o’xshardi. s. 30 “Çevredeki imaretlerden olsa gerek, kubbesiz bu ev sade bir garaja benziyordu.”
- Bu qilig’im Xudoga yoqmadi *shekilli*, yo’limni burib yubordi. s. 146 “Yaptığım bu işi Allah sevmedi galiba kaderimi değiştirdi.”
- Chegarada nomus, iffat, hayo degan qo’riqchilar *borki*, ular iblisning zarbalariga yo’l bermaydilar. s. 58 “Sınır çizgisinde namus, iffet, sadelik gibi himaye kalkanları var iken onlar şeytanın vuruşuna müsaade etmez.”
- U avvaliga ko’cha chirog’i yondi, *deb* o’yladi. s. 60 “O ilk önce sokak lambasının açıldığını düşündü.”
- Portugaliyaliklar bu kishining ishlarini sotib olishgandan *keyin* odamlarning o’zlari saylab qo’yishdi. s. 31 “Portekizliler bu kişinin işlerini satın aldıktan sonra insanların kendileri seçildi.”
- Zohid o’rnidan *turib*, dahlizda chekayotgan Hamdamga yaqinlashdi. s. 31 “Zahit yerinden kalkıp salonda sigara içmekte olan Hamdam’a yaklaştı.”

- Shu vahima gaplar kuchaya *borgach*, tekshirib ko‘rish Zohidga topshirildi. s. 34 “O panik yaratan sözler arttığı sürece kontrol etme sırası Zahit’a geldi.”
- Bu safar xazil aralash-tirmay, jiddiy turib aytdi. s. 36 “Bu sefer dalga geçmeden ciddi bir şekilde söyledi.”
- Salomga alik oldiyu hol-ahvol so‘rashmasdan, indamay o‘tib ketdi. s. 50 “Selamına cevap verdi ama onu göz ardı ederek yanından geçti gitti.”

b) Bağlaçlar yoluyla temel cümleye bağlanan yardımcı cümleler:

- U bechora «bolada qobiliyat yo‘q» deyolmaydi, *chunki* xizmat haqini olib turibdi. s. 122 “O sefil ‘çocuk yeteneksiz’ diyemez çünkü işine göre ücretini alıyor.”
- Ziyarak kampir kelinining axborotidan so‘ng xavotirlanib chiqqan edi, shu sababli o‘g‘lining qisqa javobidan qoniqmadi. s. 153 “İhtiyar kadın gelininin söylediklerinden dolayı endişeleniyordu bu yüzden oğlunun verdiği kısa cevabına pek de tatmin olmadı.”

9) Maksat açıklanan birleşik cümle (Maqsad Ergash Gap): Temel cümledeki hareket ya da olayın hangi maksatla ortaya çıktığını anlatan yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Şu vasıtalarla oluşur: “*deb (deya, deyishib), -r (-ar)+ekan, -mi+ekan (-mikin), uchun, toki*” ayrıca yardımcı cümlelerin yüklemi “*degan maqsadda, degan niyatda, degan umid bilan, -maqchi bo‘lsa*” gibi yapılarla da oluşur.

- Chet elga sotvorgan *deb*, sizga noto‘g‘ri ma‘lumot berishibdi. s. 227 “Yurtdışına satmış olduğunu söyleyip sizi yanlış bilgilendirmişler.”
- Elchin bu chorlov ikki-uch kun orasida bo‘lar deb o‘ylagan edi. s. 23 “Elçin, onu iki üç gün içinde davet edeceklerini zannetmişti.”
- Zohid ularni olib simto‘rxaltaga tashladi-da, stol ustini changdan tozalash uchun uch-to‘rt bora qattiq pufladi. s. 29 “Zahit, onları poşete koydu da masanın temiz olması için üç dört kere üfledi.”
- Agar kimligimni *bilmoqchi bo‘lsang*, Xongireydan so‘ra. s. 223 “Eğer ki kim olduğumu öğrenmek istersen Hongirey’e sor.”

10) Zaman açıklanan birleşik cümle (Payt Ergash Gap): Temel cümledeki olay ya da hareketin ortaya çıkış vaktini, yapılma zamanını anlatan yardımcı cümleli birleşik cümlelerdir. Zaman açıklanan birleşik cümle, temel cümleye şunlarla bağlanır: “-*ganda*, -*gan*+hâl eki ile birleşip gelen *choq*, *payt*, *zaman*, *kez*, *dam*, *mahal*, *vaqt*, *an*” gibi sözcüklerle “-*gan*+zaman (*an*, *heman*, *zahati...*), -*gan*+*dan*+*keyin* (*song*), -*gandan beri* (*buyan*, *boshlab*), -*guncha*, -*gan* (-*gun*)+*ga* *dovur* (*qadar*), -*gan edi*, -*gan ham ediki*, -*ganicha yo’q*, *edi-ki*, -*ganicha ham yo’q*. -*r* (-*ar*)+*ekan* (-*kan*), -*sa* (-*ganda*, -*gan vakt*da anlamında), -*may*, -*masdan*, -*masdan burun* (*avval*, *oldin*, *ilgari*), -*r* (-*ar*)... -*mas*, -*b* (-*ib*), -*gach*, -*sh* (-*ish*)+*bilan*, *deguncha*, -*ki*, -*mi*” gibi kelime ve eklerle.

- Elchin Sibirdagi lagerga ko‘chirilganda, hali «oqilon»ning ovozasini yetib kelmay turib, shu Zelixonning panohida jon saqlagan edi. s. 65 “Elchin, henüz Sibiryadaki kampa yerleştiğinde ‘beyaz yılan’ın sesi çıkmaz olup Zelihan’ın mekânında hayatta kalabilmişti.”
- Qiz labini chimirib, shart burilgan choqda, Zelixon uni to‘xtatdi. s. 206 “Kız dudağını büküp derhal geri çevrildiğinde Zelihan onu durdurdu.”
- Qamoqda yurgankezlarida, vujudi qasos alangasida qovjirayotgan damlarda Elchin yo‘l-yo‘riq izlardi. s. 67 “Hapishanedeyken intikam almak derdinde yaşarken Elchin çare bulmaya çalışırdı.”
- Otabek uyga kirgandan keyin yangasi tashqari chiqib, eshikni o‘zi ko‘rarli qiya qilib yopdi. s. 160 “Atabek eve girdikten sonra yengesi dışarıya çıkıp kapıyı kendisi görebilecek kadar kapattı.”
- Odamlar meni jinniga chiqargandan beri mazza qilib yashaydigan bo‘ldim. s. 63 “İnsanlar bana deli demeye başladı başlayalı hayatın tadını çıkarıyorum.”
- Qotil topilmaguniga qadar marhumni tanigan, bilgan odamning har biridan gumon qilamiz. s. 194 “Katil ortaya çıkmadığı sürece merhumu tanıyan herkesten şüpheleneceğiz.”
- Chuvrindi hozir shuni o‘ylab o‘tirgan edi, shu sababli javobni kechiktirmadi. s. 142 “Sefil tam bunu düşünüyordu, bu yüzden cevabı geciktirmedi.”

- Ammo xotini ro‘parasida o‘tirar ekan, xuddi urishib qolganday og‘ziga talqon solvolmaydiku. s. 94 “Hani karısı karşısında otururken sanki kavga etmiş gibi susarak oturmaz ki.”
- Abdukarim degan ism, garchi mullalikka daxldor bo‘lmasa-da, Karimulla deb o‘zgartirildi. s. 94 (-sa eki yerine –ganda, -gan vakqtda yapıları getirebilir.) “Gerçi Abdükerim ismi mollalığa yakışmasa da Kerimolla olarak değiştirildi.”
- Gapini tugatishga ulgurmasdan Asadbek uni giribonidan oldi. s. 257 “Lafını bitirmeden onu Asadbek yerinden kaldırdı.”
- Yo‘g‘on tomir ustida bilinar-bilinmas igna izini ko‘rib, Zohidga dahshat nazari bilan qaradi. s. 40 “Kalın damarı üzerinde pek de belli olmayan aşı izini görüp Zahit’a korkuyla baktı.”
- Yozma imtihondan «uch» olgach, tarvuzlari qo‘ltiqlaridan tushdi. s. 44 “Yazılı sınavdan ‘üç’ alınca şok oldu.”
- Pulni belboqqa bog‘lab to‘y-po‘y tashvishi bilan shaharga tushishgan. s. 48 “Parayı kemere bağlayıp düğün heyecanıyla şehre gitmişler.”
- Jingalaksochni ko‘rdi deguncha Elchinning badaniga titroq kiradigan bo‘lib qolgan edi. s. 232 “Kıvrıkcıksaçlı’yı görür görmez Elçin hep titremeye başlardı.”
- Omon keldingmi, bolam, ko‘zim to‘rt bo‘lib o‘tiruvdim. s. 235 “Hoş geldin, evladım, seni dört gözle bekliyordum.”

11) Yer açıklanan birleşik cümle (O‘rin Ergash Gap): Temel cümledeki hareketin yüzeye geliş, başlama, yöneliş yeri, mekânı açıklanan yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Yardımcı cümlede şunlar yer alır: “*qaerda, (qayda), qay tomonda, qay tarafda; qaerga, (qayga), qayoqqa, qaysi tomonga, qay tarafga; qaerdan/qaydan, qaysi tomondan, qay tarafdan*” temel cümle terkiibinde çoğunlukla bunlara uygun olarak “*shunda, u erda, osha erda, shu orada, shu (u, osha) tomonda, tarafda; shu (u, osha) erga, yoqqa, tomonga, tarafga; shu (u, osha) erdan, yoqdan, tarafdan, tomondan*” gibi sözcükler kullanılır. Yer açıklanan birleşik cümle, temel cümleyle şu vasıtalarla bağlanır: “-sa, -ma, ekan, -gan ekan, -

r (-ar) ekan, -mas ekan, -di” bazen bunlar olmadan da bağlanabilir. Yardımcı cümle çoğunlukla temel cümleden önce gelir.

- Ko`z *qaerda* bo`lsa, mehr ham *o`sha erda* bo`ladi. (Maqol-atasözü) “Göz nerede ise sevgi de oradadır.”
- Vatanimizning *qaeriga* bormang, *u erda* chiroqlar nur sochib turadi. (Oydin-özdeyish) “Vatanımızın neresine giderseniz gidin her yerde ışık saçılıdır.”
- *Qaerda* tinchlik va demokratiya goyalari bor *ekan*, *u erda* urush olovini yotsuvchilar g`alaba qozona olmaydilar. (gazete) “Barış ve demokrasi olan yerde savaş müjdecileri galip olamaz.”
- *Qaerda* intizom buzildi, *u erda* ish rasvo.³⁹³ “Düzenin olmadığı yerde rezalet çıkar.”

12) Şart açıklanan birleşik cümle (Shart Ergash Gap): Temel cümledeki hadisenin hangi şartlar altında yüzeye geldiğini bildiren yardımcı cümleleri içeren birleşik cümlelerdir. *-sa* şart ekiyle yapılır, bunun yanında “*agar*” bağlacı da kullanılmaktadır. *-gan+da+edi* yapısı da *-sa+edi* yapısına eş anlamlı (sinonim) olmaktadır, böyle durumlarda temel cümledeki yüklemi *-r+edi* yapısıyla çekimlenir.³⁹⁴ Temel cümledeki olayın gerçekleşmesi yardımcı cümledeki olayın gerçekleşmesine bağlıdır. Bu yapılar üç türlü anlam ifade eder: 1) Açık şart 2) Tembih, uyarı 3) Şüphe, üzüntü. Türkiye Türkçesindeki “*şartlı birleşik cümle*” yapısını karşılamaktadır. Özbek Türkçesinde ikiye ayrılmaktadır: a) Gerçek (real) hadiseyi anlatanlar b) Planlanan, tahmin edilen (nareal) hadiseyi ifade edenler. Şartlı birleşik cümleler şunlarla sağlanır: “*-sa, -sa+chi, bo`lmasa, yo`qsa, -sa+edi, -gan+da (-gan+da+edi* bunlar şeklen zaman açıklanan birleşik cümle (payt ergash gap) gibi olsa da anlamsal olarak şart yardımcı cümledir), *-r (-r) +ekan, -gan+ekan, emas+ekan, -makchi ekan, -mi, -ki* (söz, ahit vermek anlamı vardır), *-may, -gan+dan+keyin*”

³⁹³ Komisyon, *Hozirgi O`zbek Adabiy Tili Ma`ruzalar Matni*, O`zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta`lim Vazirligi, Termiz, s. 140

³⁹⁴ Rahmetullayev, age., s. 401

- Nafsil amrini aytganda, suhbatni keskin uzishiga nima sabab bo'lganini Anvarning o'zi ham aniq bilmaydi. s. 60 “Nafsil emrini soylarken sesinin tamamen kesilmesine neyin sebep oldugunu Enver'in kendisi de bilmiyor.”
- Bir uyni o'g'ri urib ketgan bo'lsa, avval o'g'irlik usuli bilan qiziqishadi. s. 30 “Herhangi bir ev talan edilmissa ilk once hirsizlik olabilecegini dusundü.”
- Adolat qilaman, degan bo'lsa, qopqonga tushirishgan. s. 35 “Adaleti bulacagim diye gitmissa onu tuzağa dusürmüslerdir.”
- Uchovlon yig'ilib, yonlarida boshqa odam bo'lmasa, dastyorlik vazifasi Chuvrindiga yuklanar edi. s. 51 “Üç birader bir aradayken etraflarında kimse yoksa yarımcılık görevi Çuvrındı'ya verilirdi.”
- Boshingizga baxt qushi qo'ngan ekan, oyog'idan mahkam ushlang. s. 167 “Başınıza mutluluk kuşu konmuşsa ayaklarından sıkı tutun.”
- Jalil bir oz kutib qolganmi, tumtayganroq ko'rinishda kirib keldi. s. 173 “Celil birazcık beklediğinden olsa gerek, girerken kızgın bir şekilde girdi.”
- Sening ko`zing surmasidan ayrilgan bu ko`zlarimga lahad tuproqlari to`lsinki, bir odim sendan yiroq qolsam.³⁹⁵ “Senin gözlerinden mahrum edilen bu gözlerime kabristan toprakları dolsun ki ben de senden uzakta kalayım.”
- Anvar, xatlaringga javob bermay, Uchquduqda ko'rishishga chiqmaganimning sababini boshqa safar aytib beray. s. 11 “Enver mektuplarına cevap yazmadığı için Üçkuduk'ta buluşmaya gelmememin nedenini sana daha sonra anlatır.”
- Portugaliyaliklar bu kishining ishlarini sotib olishgandan keyin odamlarning o'zlari saylab qo'yishdi. s. 31 “Portekizliler bu kişinin işlerini satın aldıktan sonra millet kendisi onları seçti.”

13) Engeli açıklanan birleşik cümle (To'siqsiz Ergash Gap): Temel cümlede belirtilen işin meydana gelişine engel olan şartı bildiren yardımcı cümleli birleşik cümlelerdir. Buna rağmen temel cümledeki olay gerçekleşir. Şu hususiyetlerin varlığı gerek: “-sa+ham (-yam), -sa+hamki, -sa, -sa-da, -gan+da+ham (-yam), -

³⁹⁵ Komisyon, *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*, O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, Termiz, s. 130

gan chogda (paytda, vaqtda, taqdirida)+ham, -gan(i)+bilan, -ga qaramay (qaramasdan), -b (-ib), -gan(i)+holda, -di+hamki, -dan+qatiy nazar, -masin, -maylik, -mang, -mi” yüklemi tasdik ve inkâr biçimlerinde tekrarlayıp temel cümleye bağlanır.

- O‘sha voqeadan keyin Zohid ularni ko‘cha-ko‘yda uchratib qolsa *ham* salomlashmas edi. s. 222 “Geçen bu olaylardan dolayı Zahit onlarla her nerde karşılaşırsa karşılaşsın – hiç selam vermezdi.”
- Ocharchilik yillari tengdoshlari o‘lganda *ham* bu tirik qolgan. s. 61 “Açlık yılları sürerken yaşlıları vefat etmişlerse dahi o hayatta kalabilirdi.”
- O‘zi aytmağan *taqdirida ham*, bolalari ko‘chadan eshitishardi. s. 84 “Kendisi söylemese bile çocukları başkalarından duyarlardı.”
- Yig‘lagisi kelgani *bilan* Asadbek yig‘lay olmasdi. s. 93 “Ağlayası gelmesine rağmen Asadbek ağlayamazdı.”
- Ko‘ngli notinch bo‘lganiga *qaramay*, o‘ttiz birinchi dekabr kuni eski uyiga qarab ketdi. s. 17 “Endişelenmesine karşın 31 Aralık günü evine doğru gitti.”
- Bir juft qo‘shiq ikki-uch juft bo‘ldi *hamki*, muxlislar uni qo‘yib yuborishmadi. s. 244 “Bir şarkı söyleme ricası iki-üç olmasına rağmen hayranları onu serbest bırakmadı.”
- Nega aloqasi bo‘lmasin, sizga ham aloqasi bor uchun telefon qilyapman. s. 170 “Neden alakası yok, alakası olduğu için sizi arıyorum.”
- Sensan sevarim, Xoh, *inon*, xoh *inonma*,
qondir jagarim, xoh *inon*, xoh *inonma*. (Lutfiy)³⁹⁶ “Sensin sevdiğim, inanırsan inan, inanmasan da inanma. Kanlı ciğerim, inanırsan inan, inanmasan da inanma.”

14) Netice açıklanan birleşik cümle (Natija Ergash Gap): Temel cümledeki iş, hareket ya da olayın neticesini anlatan yardımcı cümleli birleşik cümlelere denir. Bu tür birleşik cümleler anlam ve gramatik yönden kısmen açıklayıcı, Ölçü-

³⁹⁶ Komisyon, *Hozirgi O‘zbek Adabiy Tili Ma‘ruzalar Matni*, O‘zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta‘lim Vazirligi, Termiz, s. 134

derece açıklanan birleşik cümleli birleşik cümlelere benzer. Onlardan şu yönleriyle ayrılır: Açıklayıcısı açıklanan birleşik cümlelerin temel cümlesindeki birer ögenin belgisini; ölçü-derece açıklanan birleşik cümlelerin temel cümlesindeki hareketin belgisini, hususiyetini ve onu hacim-miktar yönünden derecesini; netice ergash cümlelerin temel cümlesindeki hareketten gelen neticeyi ifade eder. Netice açıklanan birleşik cümle temel cümledeki “*shunday, shunaqangi, shuncha, shu qadar, shunchalik, chunon, biram, bir*” gibi sözcüklerin manasını açıklar. Netice açıklanan birleşik cümle temel cümleye şunlarla bağlanır “-ki, edi”

- *Shunday* do‘xtirlar borki, kerak bo‘lsa o‘nta tuqqan ayolni ham onasi o‘pmagan qizga aylantirib qo‘yadi. s. 145 (Aniqlovchi ergash gap) “Öyle doktorlar var ki, gerekirse on tane çocuk doğuran kadını, annesi hiç öpmemiş kıza dönüştürebilir.”
- Anvar kitobga *shu qadar* berildiki, onasining hovli etagidagi uy eshigini ochib ikki marta chaqirganini ham eshitmadi. s. 152 (O‘lchov-daraja ergash gap) “Enver kitabı o kadar dikkatlice okuyordu ki, annesinin ev kapısını iki defa açıp onu çağırdığımı hiç duymamıştı.”
- Agar bir odam bu ishdan xabar topsa, bizning birodarligimiz *shunday* buziladiki, uni hech narsa bilan tiklab bo‘lmaydi.³⁹⁷ (Natija ergash gap) “Eğer biri bu işten haberdar olacaksa bizim dostluğumuz yeniden başlayamayacağımız kadar bozulacaktır.”

15) Tamlayani açıklanan birleşik cümle (Qaratuvchi Ergash Gap): Yardımcı cümlelerin temel cümledeki tamlayani açıkladığı birleşik cümlelerdir. Yardımcı cümlelerin yüklemi “-sa” eki ile çekimlenir. Tamlayan eki almış “*kim*” zamiri, temel cümlede ise ona mukabil “*o*” kişisince, “*osha*” işaret zamiri ile gösterilir.

- *Kimning* etagiga o‘t tushsa, o‘sha kuyar.³⁹⁸ (maqol-atasözü) “Kimin eteğine ateş bulaşursa, o yanar.”

³⁹⁷ Komiston, *Hozirgi O‘zbek Adabiy Tili Ma‘ruzalar Matni*, O‘zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta‘lim Vazirligi, Termiz, s. 136

³⁹⁸ T. Mirzayev, A. Musoqulov, B. Sarimsoqov (tuzuvchilar), *O‘zbek xalk maqollari*, «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi bosh tahririyati, 2005, s. 182

- Yo‘l yarimlaganda orqadan to‘rttalasi quvib keldi... s. 6 “Yolun yarısı geride kaldığında peşinden dört kişi kovalıyormuş.”
- Shubha yo‘qki, Anvar-ning gapi Xolidiyga yetib borgan. s. 7 “Şüphe yok ki, Enver’in söyledikleri Halidi’ye ulaşmıştır.”
- Emishki, bir odamni qo‘shnisi mashinasida qaergadir olib borib qo‘yishi lozim ekan. s. 34 “Komşusunun birini arabasıyla bir yere ulaştırması gerekiyormuş.”
- Dunyoning ajabtovurligini qarang-ki, suvchining o‘g‘li shunday e‘tiborga, ya’ni, da’vogarlikka loyiq ekan. s. 43 “Dünyanın ne kadar ilginç olduğuna bakınız ki – su taşıyıcısının oğlu o kadar ilgiye, o kadar dikkate layıkmış.”
- Qayta qurish degan narsa bilan bog‘liq voqealar shunchalar shiddatli edi-ki, «xalq arang tirikchilik qilayotganida yerto‘lani ta’mirlashga balo bormi» deydi odam topilmadi. s. 45 “Yeniden kurma ile ilgili olaylar o kadar şiddetliydi ki ‘Halk zar zor geçiniyor olduğu bir dönemde bodrumu imar etmek çok saçma bir şey’ diyecek biri yoktu.”

3. Bağlaqsız Biriken Birleşik Cümleler (Bog‘lovchi Vositasiz/Bog‘lovchisiz Birikkan Qo‘shma Gaplar): (Sıralı Cümleler) Herhangi bir ek, bağlaç veya cümle bağlayıcısı olmaksızın yalnızca iki nokta, noktalı virgül, tire (-) yahut virgülle birbirine ulanmış sıralı cümlelerdir. Türkiye Türkçesindeki “*sıralı cümleler*” tam buraya uygun düşmektedir. Buradaki bağlılık gramatikal olmayıp yalnızca vurgu (entonasyon) bakımından bir bütünlük sağlanarak söz dizimi kapsamındaki bir bağlılıktır.³⁹⁹ Kendisini oluşturan cümlelerin birbirleriyle olan ilişkilerine göre ikiye ayrılır.

1. Denk Kısmli Birleşik Cümle (Teng Qismli Qo‘shma Gap): Cümleler birbirlerine denk-eşit bir şekilde bağlanır.

- Amir meni osmay, men bu yerga kelib qolmaganimda, balki sen mening nabiram bo‘larding. s. 118 “Emir beni idam edip de buralara gelmeseydim, belki de sen benim torunum olacaktın.”

³⁹⁹ Yaman. age., s. 209

- Sen xafa bo‘lma, to‘g‘risini aytishga majburman. s. 118 “Sen üzülme gerçekleri anlatmak zorundayım.”

ii. Tâbi Kısımlı Birleşik Cümle (Tabe Qismli Qo’shma Gap): Cümleler birbirlerine denk olarak değil, birbirine tâbi olacak şekilde bağlanır.

- Kulmang, birodar, gunohga botmang s. 115 “Gülmeyin dostum, günaha batmayın.”
- Elchin odob yuzasidan turib, xayrlashmadi, o‘tirgan yerida bosh irg‘ab qo‘ya qoldi. s. 116 “Elçin görgü kurallarına uyarak yerinden kalkarak vedalaşmak yerine oturduğu yerinde sadece kafasını salladı.”

4. Çok Yapılı Birleşik Cümleler (Ko’p Kompenantli Qo’shma Gaplar): (Karmaşık Cümleler) Üç veya daha çok cümlenin birleşmesiyle oluşan cümlelerdir. Bu tür cümleler, birleşik cümlelere göre daha karmaşık ve iç içedir. Bağlanış şekillerine göre üçe ayrılır.

- a. Tâbi olma yoluyla kurulan cümleler (Ergashish yoli bilan tuzilgan)
- b. Bağlanma yolu ile kurulan cümleler (Bog’lonish yoli bilan tuzilgan)
- c. Bağlanma ve tâbi olma yoluyla kurulan (Bog’lonish ve ergashish yoli bilan tuzilgan)

5. O’zga Gap: (Alıntı cümle) Cümle içinde kullanılan alıntı cümlelere bu ad verilir. Türkiye Türkçesindeki “*iç içe birleşik cümle*” ifadesi yapıca buraya uygun düşmektedir. Bu konuda yukarıda ve sayfa 230’da ayrıntılı açıklama yapılmıştır. İkiye ayrılmaktadır.

a. Ko’chirma gap (Aktarma cümle, iç içe cümle):

b. O’zlashtirma Gap (Uyarlanmış cümle): Başkasından alıntı yapılan bir cümlenin kendi cümlesi içinde uyarlanmış haline denir.

Türkiye Türkçesinde Birleşik Cümle ile Özbek Türkçesinde Birleşik Cümlenin Karşılaştırılması

1. Özbek Türkçesindeki birleşik cümle anlayışı Türkiye Türkçesindeki birleşik cümle anlayışından daha farklıdır. Türkiye Türkçesinde genel durum birleşik cümleyi yardımcı cümle ve temel cümleden oluşan cümle şeklinde kabul etme yönündeyken Özbek

Türkçesinde birleşik cümle; temel cümle ve yardımcı cümle dışında, eşit hükümlü cümleleri de birleşik cümleye dâhil etme yönündedir.

2. Her iki grup gramerciliğinde de fiilimsinin bulunduğu cümlelerin basit cümle mi birleşik cümle mi olduğu yönünde tartışmalar bulunmaktadır.

3. Türkiye Türkçesindeki birleşik cümle, Özbek Türkçesindeki bağımlı birleşik cümleye denk gelmektedir.

4. Şartlı Birleşik Cümlelerin Karşılaştırılması

a. Türkiye Türkçesindeki şartlı birleşik cümle Özbek Türkçesinde de büyük oranda aynıdır. Her iki lehçede de yardımcı cümle temel cümleden önce gelir.

b. Türkiye Türkçesi şartlı birleşik çekiminde *i-* ek fiili kullanılırken Özbek Türkçesinde *bo'l-* fiili kullanılır.

c. Türkiye Türkçesindeki *-sA* eki kalınlık incelik uyumuna uyarken Özbek Türkçesinde *-sA* ekinin uyuma girmediği olur.

ç. Her iki lehçede de şart çekimi doğrudan fiil köküne gelebileceği gibi birleşik çekimde de olabilir.

d. Türkiye Türkçesinde “*da/de*” bağlacını alan şartlı birleşik cümle temel cümledeki yargının kesinlikle yerine getirileceğini bildirirken Özbek Türkçesinde “*mi*” edatını alan şartlı birleşik cümle yargının kesinlikle yerine getirileceğini ifade eder.

e. Türkiye Türkçesinde ve Özbek Türkçesinde şart ekini taşıyan cümlecik temel cümleyi zaman açısından tamamlayabilir.

5. İç İç Birleşik Cümlelerin Karşılaştırılması

a. İç iç birleşik cümle yapısı her iki lehçede de şeklen aynıdır.

b. Her iki lehçede de yardımcı cümle temel cümlelerin bir ögesidir.

c. Yardımcı cümle her iki lehçede de temel cümleden önce gelir.

ç. Her iki lehçede de yardımcı cümle çoğunlukla nesne görevindedir.

d. *de-* fiiliyle yapılan iç iç cümle örnekleri iki lehçede de sayıca daha fazladır.

e. Her iki lehçede de iç iç birleşik cümlede birden fazla yardımcı cümle bulunabilirken tek bir temel cümle bulunur.

6. ki'li Birleşik Cümlelerin Karşılaştırılması

- a. Her iki lehçede de ki'li birleşik cümle yapısı aynıdır.
- b. Yardımcı cümle iki lehçede de temel cümleden sonra gelir.

Özbek Türkçesinde “*Birleşik Cümle-Bağlı Cümle*” (Murakkab Gap-Aralash Gap) adlı bir cümle yapısından daha bahsedilmektedir. Yaman bu yapı hakkında şu tanımı yapar: “Özbekistan gramerciliğinde, daha önce basit cümle başlığı altında verdiğimiz ‘*uyushiq bo’lakli gaplar*’, ‘*ajratilgan bo’lakli gaplar*’, ‘*undalmali gaplar*’, ‘*kirish ve kiritma konstruksiyali gaplar*’in bir araya gelmesiyle oluşan cümleler, ‘*Murakkab Gap*’ şeklinde değerlendirilmektedir.

“*O’zbek Tilining Nazariy Grammatikasi*” adlı eserde ise: “*Basit cümlelerin terkinde seslenmeler, ara söz ve ara cümle, ayrılan öğeler eklenip, basit cümleyi hem şekli hem anlam yönünden birleştirir.*” Diğer müellifler birbiriyle uyuşan öğelerin (uyushik bo’lakların) iştirak ettiği cümleleri de birleşmiş cümleler (murakkablashgan gap) sayarlar. G. Abdurahmonov birleşmiş cümlelerin özelliklerini şöyle sıralamıştır:

1) Birleşik cümlelerin terkinde, esas cümle öğelerinden başka ayrılan öğe (ajratilgan bo’lak), seslenme ya da ara sözcüklerin oluşu

2) Birleşik cümleler sadece tek bir maksat, niyet ifade etmekle kalmaz, birleşik fikir ifade eder.

3) Birleşik cümlelerin terkinde iki tür yüklem (predikativ birlik) hüküm olur. Bu yüklem ya da hükümün biri esas olup ikincisi tam olmayan hüküm, yarım yüklem (predikativlik) olur. Hüküm cümlelerin umumî anlamından anlaşılırsa tam olmayan hüküm (yarım yüklem) bu tür cümlelerin ayrılan öğeleri, seslenmeleri yahut ara sözleriyle ifade edilir.⁴⁰⁰

- Asarni oxirigacha o’qiy olsangiz, bunga sabringiz va vaqtingiz yetsa, bir qancha odamlar bilan tanishasiz. s. 2 “Eseri sonuna kadar okursanız, buna sabrınız ve zamanınız yetse birçok insan ile tanışacaksınız.”
- Men oshnam bilan gaplashib olay, malol kelmasa siz chiqib turing. s. 10 “Ben arkadaşım ile konuşayım da size zahmet değilse bizi yalnız bırakın.”

⁴⁰⁰ N. Mahmudov, A. Nurmonov, age., s. 41

- Elchin odob yuzasidan turib, xayrlashmadi, o'tirgan yerida bosh irg'ab qo'ya qoldi. s. 116 "Elchin görgü kurallarına uyarak yerinden kalkıp vedalaşmak yerine oturduğu yerde sadece kafasını salladı."
- Sobitxon sen aytgan toifadanmas, uni bekor ranjitding. s. 116 "Sabithan senin anlattığın gibi birisi değildir, onu boşuna rencide ettin."
- Elchin ovqatning issiqligiga qaramay, tez-tez xo'rillatib ichdi. s. 116 "Elchin yemeğin çok sıcak olmasına bakmaksızın çabuk çabuk yedi."

Özbek Türkçesinde kelimelerin cümle içindeki görevleri "*Leksemalarning sintaktik tasnifi*" başlığı altında sözcüklerin söz diziminde esasen onların başka sözcüklerle birbirlerine bağlanıp bağlanmamalarına göre üçe ayrılmaktadır:

- 1) Cümle ögesi olabilen sözcükler: ünlem (undov), modal⁴⁰¹, so'z-gap.⁴⁰²
- 2) Cümle ögesi olamayan sözcükler: fiil, ad, sıfat, sayı, zarf, taklid⁴⁰³, zamir.
- 3) Sintaktik alaka vasıtası olmaya uygun sözcükler: ko'makchi⁴⁰⁴, bog'lovchi, yuklama⁴⁰⁵

7.3. Sıralı Cümle

Leyla Karahan, şöyle tanımlar: "*Tek başına yargı bildiren cümlelerin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla meydana gelen cümleler topluluğudur. Sıralı cümleler, iki veya daha fazla cümle ile kurulur. Cümleler, birbirinden virgül veya noktalı virgülle ayrılır. Cümlelerin her biri yapı ve anlam bakımından farklı niteliklere sahip olabilir. Aralarındaki anlam ilişkisi, ortak cümle unsurları, ortak kip ve şahıs ekleri ile pekiştirilir. Bir cümle, yapı bakımından 'birleşik', 'bağlı' ve 'sıralı' cümle olma özelliklerinden ancak birine sahip olabilir. Böyle bir yapı içinde yer alan cümleler de 'basit, birleşik, bağlı, sıralı' cümleler olabilirler. Bu yapı, cümlelerin anlamı esas alınarak dikkatle tahlil edilmelidir.*"⁴⁰⁶

⁴⁰¹ Konuşanın kendi anlattığı fikrin açıklığına, gerçekliğine inanç derecesini ifade etmek için kullandığı kelime.

⁴⁰² Tek kelimedenden meydana gelen, duyguları yansıtan cümleler, ünlemleri de içine alır.

⁴⁰³ İnsanların, başka canlı cansız nesnelere ve olayların çıkardığı sesleri ifade eden kelime sınıfı. İkiye ayrılır: 1. Tovushga taqlid so'zlar, 2. Obrazga taqlid so'zlar (bkz. ÖTG I, 603) Özkul, age, s. 128

⁴⁰⁴ yardımcı

⁴⁰⁵ Bir söz veya cümleyle anlam ayrıntısı ilave eden yardımcı söz, edat türü. Ek veya kelime halinde olabilir.

⁴⁰⁶ Karahan, age., s. 66

Zeynep Korkmaz, “*Yapıca birbirine bağımlı fakat yalnız tek tek kullanıldıklarında bir anlam taşıyan cümlelerin yan yana gelmesi sıralı cümleleri oluşturur. Bu özelliğinin yanı sıra, sıralı cümleler bir metin bütünlüğü içinde birbirleriyle ilişkilidir. Sıralı cümlelerin yüklemeleri çekimli fiildir.*” şeklinde yorumlamıştır.

Tahsin Banguoğlu, sıralı cümleyi birleşik cümlenin alt kolu olarak “*bağlam cümlesi*” olarak adlandırmış ve şöyle tanımlamıştır: “*Çeşitli anlam ilişkileri olan iki yargının bir bağlamla birleşerek meydana getirdikleri cümleye bağlam cümlesi denir.*⁴⁰⁷”

Özbek Türkçesinde “*Bog’lovchisiz Qo’shma Gap*” (Bağlaçsız birleşik cümle) adıyla Türkiye Türkçesinde ifade edilen sıralı cümleler anlaşılmaktadır. Özbek Türkçesinde sıralı cümle üç türe daha ayrılmaktadır.

- a) Zaman münasebetini ifade edenler
- b) Kıyaslama münasebetini gösterenler
- c) Açıklama münasebetini gösterenler.

Bağlaçsız birleşik cümleleri teşkil eden kısımlarının türlerine göre: a) darak cümle b) soru cümlesi c) buyruk-istek cümlesi gibi alt türlere de ayrılmaktadır.

Bağlaçsız birleşik cümleler yüklemelerinin yapısına, çekimine göre de ikiye ayrılır: a) Bir türdeki yüklemelerden oluşanlar (iki cümlenin yüklemi de tıpatıp aynı olanlar) b) Türleri çeşitli yapıdan oluşanlar (iki cümlenin yüklemi de birbirinden her yönden farklı olan yapılar)

7.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle

Aralarında özne, tümleç ya da yüklem ortaklığı bulunan cümlelere “*bağımlı sıralı cümle*” denir. Bunlar az çaba yasasının ürünü olan yapılardır.

Bağımlı sıralı cümle örnekleri:

- (Siz) Kulmang, birodar, (siz) gunohga botmang s. 115 “(siz) Gülmeyin dostum, (siz) günah işlemeyin.”
- Eng muhim ishim shuki, (sen) uyingda tuxum bosib o’tir, opoqimga yaxshi qara, duolarini (sen) ol. s. 116 “En önemlisi, (sen) evinden bir yere çıkma, teyzeme iyi bak, duasını almaya çalış (sen)”

⁴⁰⁷ Banguoğlu, age., s. 554

- (Sen) Ko‘p o‘qigansan-u, (sen) zarracha uqmagansan. s. 116 “(sen) Çok okuyan birisin ama (sen) hiç de iddialı değilsin.”
- Lekin bu qo‘ylar o‘t yemaydi, (qo‘ylar) go‘sh t yeydi. s. 116 “Ama bu koyunlar ot yemez, (koyunlar) et yer.”
- (u) Xotining yengil pishillashini ko‘rpa-yostiq o‘ziga yutmay, (u) aksincha yanada kuchliroq jaranglatib Anvarning qulog‘iga urganday bo‘laverdi. s. 117 “(Onun) Hanımının cızırdama sesi yorgan-yastıklara çarpmadan bilakis onun kulağına daha da güçlü çarpıyormuş gibiydi.”
- Anvar bedorligi ana shu mahkumlik mevasi ekanini anglamay, (Anvar) bunga boshqa sabablar axtardi. s. 117 “Enver, uykusuzluğuna neden olan - suçlu sayılmasıydı ancak (Enver) bunun farkına varmadan başka sebepler aradı.”
- (u) Ko‘zini salgina ochib qarab qo‘ydi-yu, (u) indamadi. s. 117 “Gözünü birazcık açıp, bir baktı fakat (o) bir şey demedi.”
- Sen bizdan qochma, (Sen) sayyoramizga butunlay ketishga hozirlan. s. 117 “Sen bizden kaçınmadan (sen) ortamımıza tamamen katılmaya hazırlan.”

7.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle

Aralarında herhangi bir öge ortaklığı olmayan cümlelere “*bağımsız sıralı cümle*” denir.

Bağımsız sıralı cümle örnekleri:

- Elchin bu gapni eshitib kulib yubordi, bu kulgi qorini g‘azabga soldi. s. 115 “Elçin, bu sözleri dinledikten sonra bir gülüverdi, bu gülümseme onun karnını incitti.”
- Tushundingmi, do‘zax olovini yoqish uchun shu imomlar tutantiriq bo‘larkan. s. 116 “Anladın mı, cehennem ateşinin yanması için şu imamlar odun olacakmış.”
- Holbuki, xona bahavo, Xonzodaning yengil pishillashiga e‘tibor bermasa ham bo‘lardi. s. 117 “Halbuki odada hava çok, Hanzade’nin saçmalamasına dikkat etmeyebilirdi.”
- Anvar bu safar qo‘rqmadi, oyoq-qo‘llari muzlamadi. s. 117 “Enver bu kez korkmadı, elleri-ayakları üşümedi.”

- Keyinroq, ruhi uyiga qaytgach, bir sirni aniqlaydi — u o‘ziga o‘xshardi. s. 118 “Daha sonra, kendi ruhu ona geri dönünce bir sırrı öğrenecekti – o kendine benzerdi.”
- Amir meni osmay, men bu yerga kelib qolmaganimda, balki sen mening nabiram bo‘larding. s. 118 “Emir beni idam edip de ben buralara gelmeseydim, belki de sen benim torunum olacaktın.”
- Biz uch farzand ko‘rdik, ammo ular peshonamizga sig‘madi. s. 118 “Bizim üç çocuğumuz vardı ancak hiçbiri hayatta kalamadı.”
- Sen xafa bo‘lma, to‘g‘risini aytishga majburman. s. 118 “Sen üzülme ama gerçekleri anlatmak zorundayım.”
- Dunyo soxta fidoyilarni ko‘p ko‘rgan, bundaylar hali yana ko‘p chiqadi. s. 118 “Dünya, sahte fedakârlara çok şahit olmuştur, bu gibi insanlar her zaman var olacaktır.”
- Nochorsan, bilaman. s. 118 “Çaresizsin, farkındayım”
- Mana bu kitobni ol, senga yo‘ldosh bo‘lsin. s. 118 “Bu kitabı al, sana yoldaş olsun.”
- Voy, bolam-ey, xayoling ham bor bo‘lsin-a, kimlar bilan gaplashding? s. 119 “Ey evladım hayalinde var olsun ya- kimlerle konuştun?”
- Va‘da degani bir qopqon, senga o‘xshagan laqmalarni oson ilintirish uchun o‘ylab topilgan. s. 116 “Vaat dedikleri bir tuzaktır, sana benzeyen enayileri kolayca tuzağa düşürmek amacıyla uydurulan bir şeydir.”

Türkiye Türkçesinde Sıralı Cümle ile Özbek Türkçesinde Sıralı Cümlenin Karşılaştırılması

1. Her iki lehçede de sıralı cümle yapısı aynıdır.
2. Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde sıralı cümleyi oluşturan cümlelerde temel cümle, yardımcı cümle ilgisi bulunmaz. Cümleler eşit hüküm bildirir.

7.4. Bağlı Cümle

Zeynep Korkmaz “ve, veya, ama, da, fakat, halbuki, lakin, meğer vb. bağlaçlardan biri ile birbirine bağlanmış olan ve aralarında anlam ilişkisi de bağlaçlar ile sağlanan bağımsız cümlelerden oluşmuş cümleler.”⁴⁰⁸ olarak tanımlamıştır.

Tahsin Banguoğlu⁴⁰⁹ bağlı cümle türü adı altında değil, sıralı cümle konusunda bağlam cümleleri başlığı altında ele alır. Bu başlığın bir alt başlığı olan yan yana bağlam cümlesinin bir diğer alt başlığı olan “ayırtlama cümlesi” için “İki yargıyı seçmeli olarak bağlayan birleşik cümleye denir.” tanımı yapılıdır.

Ortak öge ya da cümle bağlayıcıları olmaksızın anlam bakımından bir devamlılık gösteren birden fazla cümlenin kurduğu birleşik cümle yapısıdır.

Bu konuyla ilgili Özbek Türkçesindeki bakış açılarını sayfa 235’de verdiğimiz için burada tekrar bilgi verilmemiştir.

Agar

- «Demak, ahvol chatoq, — deb o‘yladi Elchin. — Agar Asadbekka ma’lum bo‘lsa... Nimaga huzuriga chaqirtirdi? s. 24 “O zaman durum fenadır, - diye düşündü Elçin. – Eğer Asadbek her şeyin farkındaysa neden o zaman çağırdı.”
- To‘yda viqor bilan yurib o‘rtaga chiqardi, ashulachiga yaqinlashib cho‘ntagiga qo‘l solardi. Agar marhamat qilsa ikkita yuztalikni chiqarib ashulachining ikki yelkasiga «pogon» qilib qo‘yardi. s. 27 “Düğünlerde aşırı enerjikti, şarkıcıların cebine elini sokardı. Cömert olduğu aralar ise iki yüzlüğü omuzlarına ‘rütbe’ işareti yapardı.”
- Siz olim odam ekansiz. Agar zavodda oddiy xizmatchi yoki oddiy ishchi bo‘lsangiz, nimadan qo‘rqayotganingizga tushunib yetardim. s. 42 “Siz çok akıllıymışsınız. Eğer fabrikanın sıradan bir elemanı olsaydınız neden korktuğunuzu anlardım.”
- Asadbek Chuvrindiga qaradi. Agar u «ha» deb qo‘ysa, masala ancha oydinlashardi. s. 50 “Asadbek, Çuvrındı’ya baktı. Eğer o ‘evet’ derse meselenin ne olduğu netleşirdi.”

⁴⁰⁸ Korkmaz, *Grammer Terimleri Sözlüğü*, s. 36

⁴⁰⁹ Banguoğlu, *age.*, s. 554-562.

- Yillar mobaynida Asadbek unga tanbeh beraverib charchadi. *Agar* bu tanbehlar molga aytilsa, u tuppa-tuzuk odamga aylanib qolishi mumkin edi. s. 54 “Yillar boyunca Asadbek ona nasihat vere vere yoruldu. Eger bu nasihatlar inege soylenseydi, o guzel bir insan olabilirdi.”
- Shaharga hokimlikni istasa — olsun. *Agar* maqsadi yolg'iz o'ch olish bo'lsa, noilojmiz, urushamiz. s. 56 “Shehre sahip olmak istiyorsa, buyursun. Eger hedefi sadece intikam almak ise, o zaman yapacak bir sey yok, savasiriz.”
- Yoz xatingni. «Besh ming topib bermasang, meni o'ldirisharkan», deb yoz. *Agar* bu ham senga yetmasa, bola-chaqang bilan qirib yuboramiz. s. 74 “Yaz mektubunu. ‘Beş bin bulmazsan, beni öldürecekler’ diye yaz. Eger bu da senin için azsa çocuklarını da geberteceğiz.”

Ammo

- Albatta, shaytonni yenga olganlar ko'p. *Ammo* shayton yo'lidagilar ko'zimizga ko'pday ko'rinaveradi. s. 2 “Elbette, şeytani mağlup edenler çok. Ama şeytan yolundakiler gözümüze çok gibi görünüyverdi.”
- U suyunganidan irg'ib turib, tashqariga yugurib chiqishi kerak edi. *Ammo* o'rnidan jilolmadi. s. 4 “O mutluluktan yerinden kalkıp dışarıya koş koş gitmeliydi. Fakat yerinden kalkamadı.”
- Asadbek g'animlari uchun toshbag'ir, farzandlari uchun g'oyat mehribon edi. *Ammo* mehrning chegarasini bilar, bolalarini erkalatmasdi. s. 15 “Asadbek düşmanlarına merhametsizdi, çocuklarına ise düşünceliydi. Ama sevginin sınırını bilir ve bu yüzden çocuklarını şımartmazdı.”
- Sen xotining o'ldirilganini, u yoqlarda yurib kelganingni unut. *Ammo* Asadbek akangni unutma! s. 27 “Sen eşinin vefat ettiğini, kendinin oralarda olduğunu da unut. Ama Asadbek ağabeyini asla unutma!”
- Yuragi toza bola edi. *Ammo* sog'lom edi. s. 62 “Kalbi temiz biriydi. Ama sağlıklıydı.”

Ba'zan

- Zohid uning ish uslubini bilardi: Hamdam hamisha shoshilib ishlardi. *Ba'zan* qonun-qoidalarga rioya ham qilmas edi. s. 31 “Zahit onun ish uslubunu bilirdi: Hamdam her zaman acele ederek çalışırdı. Bazen kurallara bile uymazdı.”
- Bunday paytda u bulutlarga yonboshlab olib osmonda suzadi. *Ba'zan* esa qandaydir ko'rinmas bir kuch temirchining omburi bilan yuragini siqa boshlaydi. s. 72 “Bu gibi dönemde hayal bulutlarında uçuyordu. Bazen ise görünmeyen bir güç onun kalbini demircinin pensi ile kısıyormuş gibi acı çektirirdi.”

Biroq

- Shubha yo'qki, Anvar-ning gapı Xolidiyga yetib borgan. *Biroq*, uni jinnixonaga yuborish uchun bu gap kifoya emas. s. 7 “Şüphesiz, Enver'in söyledikleri Halidi'ye ulaşmıştır. Ama onu deli hastanesine yerleştirmek için bunlar yetersizdi.”
- U do'stini ko'rish ilinjida hatto Uchquduqqa ham bordi. *Biroq*, Elchin u bilan uchrashishni xohlamadi. s. 9 “O Üçkuduk'a dostunu ziyaret etmeye bile gitmişti. Ama Elçin onunla buluşmak istemedi.”
- Beixtiyor: «Gapir!»— dedi. *Biroq*, ovozini o'zi ham eshitmadi. s. 18 “İstemeyerek: ‘Konuş!’ – dedi. Lakin sesini kendisi duymadı.”
- Go'yo oliy bilimgozni bitirib kelganday quvongandi. *Biroq*, muallimi tushmagur ishni buzdi. s. 44 “Sanki üniversiteyi bitirmiş gibi sevindi. Ama hocası sevincine son verdi.”
- Korxonani xarob holga olib kelish qiyin ish emas. *Biroq* uni dunyo bilan tillasha oladigan darajaga yetkazish qiyin. s. 56 “Şirketi başarısızlığa uğratmak zor değildir. Ancak onu dünya çapında başarılı kılmak zordur.”
- Uning umri tugagan, bu hayotdan nasibasi qirqilgan edi. *Biroq*, Xudoga yolborib yana bir-ikki oy umr so'rardi. s. 69 “Onun ömrü neredeyse tükenmişti, bu hayattan bıkmıştı. Fakat Allah'a yalvararak sadece bir iki ay daha yaşamak için ömür istedi.”

- Bu gap ham to‘g‘ri. *Biroq* bolalik xotiralarini eslash lazzati uyqudan ham mazaliroqdir. s. 91 “Bu da do‘g‘ru. Yalnız çocukluk çağını anımsamak, uyumaktan daha lezzetlidir.”

Chunki

- Ammo shayton yo‘lidagilar ko‘zimizga ko‘pday ko‘rinaveradi. *Chunki* ular ekkani yomonlik daraxti tez shoxlaydi, mo‘l meva beradi. s. 2 “Ama şeytan yolundakiler gözümüze çok gibi görünürdü. Çünkü onların diktiği kötülük ağacı çabuk dallanır.”
- U boylik o‘tidan ham qo‘rqmaydi. *Chunki* u o‘g‘ri bo‘lgani bilan, hech mahal boylik to‘plashga urinmagan. s. 68 “O hırsız olmasına rağmen hiçbir zaman zengin olmaya çalışmamıştır.”
- Kutilgan fikr ayildi, ammo yengil tortmadi. *Chunki* fikr aytmoq oson. s. 90 “Beklenen fikir söylendi ama rahat etmedi. Çünkü fikir söylemek kolaydır.”
- Birinchi shular yonadi. *Chunki* sen bilan men bilmay gunoh qilamiz. s. 116 “İlk bunlar yanacaktır. Çünkü senle ben bilmeyerek günah işleriz.”
- Zelixon Elchinning uyiga xavotir bilan keldi. *Chunki* Elchin va‘daga binoan unikiga borishi lozim edi. s. 132 “Zelihan, Elçin’in evine endişelenerek geldi. Çünkü Elçin verdiği sözüne göre ona gitmesi lazımdı.”
- Uni tilga chiqarib aytolmaydi, uyaladi. *Chunki* kitobdagi Kumushning Otabegi bor.... orada totli damlar bor. s. 158 “Onu dile getirerek söyleyemez – utanıyor. Çünkü kitaptaki Gümüş’ün Atabek’i var... aralarında tatlı hatıralar var.”
- Anvar uning basharasiga qaramay qo‘l uzatdi. *Chunki* Xolidiy jilmayganida uning basharasiga qaragan odam baraka topmas edi. s. 186 “Enver onun suratına bakmaksızın elini uzattı. Çünkü Halidi’nin güldüğüne şahit olan insan hiç muradına ermezdi.”
- Bu Zelixonni ajablantirmadi. *Chunki* u bunda durustroq manzarani ko‘rmagan. s. 205 “Bu, Zelihan’ı şaşırtmadı. Çünkü o bunun gerçek olmadığını biliyordu.”
- Menga bunday qiliq qilishmaydi. *Chunki* fe‘limni bilishadi. s. 223 “Bana bunun gibi şeyler yapamazlar. Çünkü huyumu biliyorlar.”

Demak

- Ikkala odamning qo‘lida arziri yuk yo‘q, belbog‘ esa do‘mpayib turibdi. *Demak*, bular bozorga meva-cheva olib keluvchi dehqonlardan emas. s. 48 “İki adamın elinde çok da değerli yük yok; kemer ise çok açıkça görünüyor. O zaman, bunlar pazara meyve teslim eden çiftçilerden değil.”
- Chunki, xotiningning o‘limi — tasodif. Ig‘vo maqsadida qilinmagan bu ish. *Demak*, har maqomda suratga olib o‘tirishmaydi. s. 132 “Çünkü karısının ölümü bir tesadüftür. Kasıtlı olarak yapılmamış bu iş. O zaman her halükârda fotoğraf çekmeyeceklerdir.”
- Elchin ajablandi. «Demak, bugun Asadbek meni ko‘rishni istamaydi. *Demak*, bu tun o‘ylanadi, reja tuzadi. s. 210 “Elçin hayret etti. Demek ki, bugün Asadbek beni görmek istemiyor. O zaman bu gece sadece plan yapacak, araştıracaktır.”

Garchi

- Asadbek uning nazarida eng kuchli odam. *Garchi* undagi sadoqat bizning nazarimizda yaxshilikka emas, zulmga xizmat qilsa-da, o‘ziga xos fazilat deb qabul qilishimiz mumkin s. 24 “Ona göre, Asadbek en güçlü insan. Gerçi onunsadakati bize göre iyilik yolunda değil, kötülüğe yönelik hizmet etse de kendine has bir fazilet diyebiliriz.”
- Manzura qizining boshiga og‘ir savdo tushgandan keyin xotini so‘yib qo‘yib qamalib chiqqan otarchiga berarman, deb o‘ylamagan edi. *Garchi* sovchilar «xotini o‘zi so‘ymagan, tuhmat bo‘lgan» deb ishontirishga urinishsa ham, Manzuraning rangi oqarib, badani muzlab ketdi. s. 147 “Manzura kızının başına ağır sevda düştükten sonra karısını öldürüp hapse girip çıkan çalgıcıya veremem, diye düşünmüştü. Gerçi aracilar ‘karısını kendi öldürmemiş, töhmet altında kalmış’ diye inandırmaya çalışsa da, Manzura’nın rengi beyazlaşıp, bedeni buz kesti.”
- Prokuraturadan Zohidning kelgani haqidagi xabar vujudida mudrayotgan o‘sha g‘ulg‘ulani uyg‘otdi. *Garchi* Zohid yomonlik qilmagan bo‘lsa-da, Sharifda unga nisbatan nafrat zohir edi. s. 165 “Bölge savcılığından Zahit’in gelmesi haberi onu endişelendirdi. Gerçi Zahit ona kötülük yapmamış ise de Şerif’in ona karşı bir nefret duygusu vardı.”

Holbuki

- Asadbek chimildiqa kirib kelganida uning ko‘zidagi o‘tni ko‘rganu yuragi shuv etib ketgandi. *Holbuki*, u damda Asadbek ko‘zida yovuzlik emas, kuyovlardagina bo‘ladigan hirs o‘ti mavjud edi. s. 18 “Düğün bitince gelinle geçirmesi gereken geceye girmek üzereyken onun gözlerindeki ateşi gördüğünde ürkmüştü. halbuki o anda Asadbek’in gözlerinde nefret değil, damatlarda olduğu gibi hirs ateşi vardı.”
- Zohid «professor shunga shama qilyapti», deb o‘yladi. *Holbuki*, Sattorovning fikricha, Zohid hozir doktorlik dissertatsiyasini yoqlashi lozim edi. s. 105 “Zahit ‘profesör bunu kastediyor’ diye düşündü. Halbuki Sattarov’a göre, Zahit şu anda doktora tezi yazması gerekirdi.”
- Butun xona xotining nafasiga to‘lib ketganday, toza havo qolmaganday tuyuldi. *Holbuki*, xona bahavo, Xonzodaning yengil pishillashiga e’tibor bermasa ham bo‘lardi. s. 117 “Oda kadının kokusuyla dolmuş gibi temiz havaya ihtiyaç var gibiydi. Halbuki odada hava çok, Hanzade’nin saçmalamasına dikkat etmeyebilirdi.”
- Prokuratura tergovchisi Zohid Sharipov bu manzaradan bexabar, o‘zicha taxminlar qiladi, kalavani yechmoqchi bo‘ladi. *Holbuki*, kalavani yechmoq uchun avval uning uchini topmoq kerak. s. 135 “Zahit Şaripov’un bu olaylardan haberi yokken kendi tahminlerini ileri sürüyordu. Halbuki olayı çözmek için onun ilk önce bir ipucu bulması gerek.”
- Bir qop bug‘doyni tashib ketadi indamasang. *Holbuki* unga bir chelagi ham yetib ortadi. Lekin u tashiyveradi, tashiyveradi. s. 215 “Susmaya devam edersen bir torba buğdayı götüreceksin. Aslında ona bir kova da yeterlidir. Ama o hep o kadar götürüyor.”

Lekin

- «Ha, bularda insof bor ekan-ku», deb o‘yladi. *Lekin* jo‘ralarning barchasi yolg‘on gapirishdi. s. 6 “‘Evet, onlar vicdanlıymış’ diye düşündü. Ama biraderlerinin hepsi yalan söylemişti.”

- Anvarday cho‘rtkesar olimning bahridan o‘tish Xolidiyga cho‘t ekanmi? *Lekin* u Anvarni ishdan haydamadi. s. 7 “Enver gibi umursamaz birinden kurtulmak Halidi’ye zor mu gelir? Ama o Enver’i işten kovmadı.”
- Meni Xudo urgani rost. *Lekin* sen aytgancha emas. s. 10 “Beni Allah’ın lanetlediği doğrudur. Ama senin dediğin kadar da değil.”
- Ha, Noilani men o‘ldirmaganman. *Lekin* u mening ablahligim tufayli halok bo‘ldi. s. 12 “Evet, ben Naile’yi öldüren değilim. Fakat o benim aptallığım yüzünden öldü.”
- Saboq oldim. *Lekin* ular mo‘ljallagan xulosaga kelmadim. s. 12 “Özet çıkardım. Ama onların istediği kadar değil.”
- Eng lozar qiz ham unga jon-jon deb tegishi mumkin. *Lekin* Asadbekning qizi?.. s. 13 “En hoş kız bile onunla evlenmeye razı idi. Ama Asadbek’in kızı?”

Mabodo

- Agar tug‘mas xotinlar delegatsiyasi chet elga boradigan bo‘lsa ham bu odam ro‘yxatning boshida turardi. *Mabodo* ro‘yxatga kirmay qolsa, «axir men ham tug‘maganman-ku», deb da’vo qilishdan toymas edi. s. 7 “Eğer kısır bayanlar delegasyonu yutdışına gidecek olursa bile bu kişi listenin başında olurdu. Eğer listeye eklenmese bile, ‘sonra ben de çocuk doğurmayanım’ diyerek iddia ederdi.”
- Asadbek akang, Xudoga shukr, tirik. *Mabodo* u o‘lib qolsa, o‘ligidan ham qo‘rq. s. 27 “Asadbek, çok şükür yaşıyor. Eğer o ölecekse bile ölüsünden de korkmalısın.”

Ya’ni

- Biz — ikkalamiz. *Ya’ni*, sizu men. s. 165 “Biz ikimiz. Yani siz ve ben.”

Yo

- O’n ming so‘mlikmi? *Yo* ko‘proqmi? s. 42 “On bin som mu? Ya da daha fazla mı?”
- Qaerda bor ozodlik? Mana shu devorlar ortidami? *Yo* uchinchi qavatdami? s. 60 “Nerededir bu özgürlük? Bu duvarlar ardında mı? Ya da üçüncü katta mı?”

Türkiye Türkçesinde Bağlı Cümle ile Özbek Türkçesinde Bağlı Cümlenin Karşılaştırılması

1. Her iki lehçede de bağlı cümle yapısı aynıdır. İki lehçede de en az iki cümle bağlaçlarla bağlanır.
2. Her iki grupta bağlı cümleyi oluşturan bütün cümleler eşit hüküm bildirir. Bu cümlelerde temel cümle, yardımcı cümle ilgisi bulunmaz.

SONUÇ

Yukarıda ele alınan her bir konunun sonunda Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında bulunan farklar ve benzerlikler ayrıntılı olarak verildi. Sonuç bölümünde yukarıda anlatılan bu farkların ve benzerliklerin özet niteliğinde bilgileri bu bölümde bulunmaktadır.

1. Söz dizimi konusunda Türkiye Türkçesi kelime grupları ve cümleyi ele alırken Özbek Türkçesinde sözcük, sözcük grupları ve cümle ele alınır.⁴¹⁰
2. Kelime grupları Özbek Türkçesinde hâkim olan sözcüğün türüne göre, hangi cümle ögesi olduklarına göre (Toldiruvchili, Aniqlövchili ve Holli) ve dizilişlerine göre (sade ve birleşik) de sınıflandırılır. Ayrıca birbirlerine bağlanış yöntemlerine göre ise 3'e ayrılır. (Bitishma, boshqaruv ve moslashuv.) Türkiye Türkçesinde bu kadar ayrıntılı tasnifler yapılmamaktadır.
 - 2.1. İsim tamlamaları iki lehçede de iyelik ekleriyle birbirine bağlanır ve tamlayan-tamlanandan oluşur. Tamlayan zamirse Özbek Türkçesinde tamlayan ilgi ekini almayabilir. İki lehçede de ilgi eki aynıdır. (TT -nIn, ÖT -ning) Belirtili isim tamlamalarında iki lehçede de araya sözcük girebilir belirtisiz isim tamlamasında girmez. İsim-fiil -mak ile yapılan tamlayanlar Özbek Türkçesinde görülürken Türkiye Türkçesinde görülmez. Zincirleme isim tamlaması Özbek Türkçesinde tanımlanmamıştır.
 - 2.2. Sıfat tamlamaları Özbek Türkçesinde sözcük grupları içinde değerlendirilmiştir. Özbek Türkçesinde sıfat tamlaması olarak adlandırılan bazı yapılar Türkiye Türkçesinde isim tamlaması olarak sınıflandırılır.
 - 2.3. Sıfat-fiil Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez.
 - 2.4. İsim-fiil Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez.

⁴¹⁰ B. Bahridinova, *age. s. 5* - R. Sayfullaeva, B. Mengliev, G. Bakieva vd., *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili III Sintaksis*, Mirza Ulug'bek Namidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, Tashkent. 2006, s. 6

- 2.5. Zarf-fiil Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez.
- 2.6. Tekrar grubu Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez. Özbek Türkçesinde bu grup kurulurken tekrar eden sözcükler arasına kısa çizgi (-) konur.
- 2.7. Özbek Türkçesinde edat için üç farklı yapı mevcuttur: Ko'makchi, bog'lovchi ve yuklama.
- 2.8. Bağlama grubu Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez.
- 2.9. Unvan grubu Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez.
- 2.10. Birleşik isim grubu Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez.
- 2.11. Ünlem grubu Özbek Türkçesinde kelime grubu olarak değerlendirilmez. İki lehçede de hal eki almaz.
- 2.12. Sayı grubunda iki lehçede de büyük sayı önde küçük sayı sonda yer alır. Ögeler eksiz birleşir. Özbek Türkçesinde yüz ve bin sayısını ifade ederken başına “bir” olarak da almayarak da kullanılabilir.
- 2.13. Birleşik fiil grubu Özbek Türkçesinde kelime grupları içinde en çok kullanılanıdır. Üçlü, dördü yapılarında birleşik fiillere rastlayabiliyoruz.
- 2.14. Kısaltma grupları Özbek gramerciliğinde bir kelime grubu kabul edilmez ve buna karşılık gelen de bir ifade de yoktur.
3. Cümle, Özbek Türkçesinde yapısı yönüyle iki şekilde incelenir: basit ve birleşik. Cümle konusu Özbek gramercilerince Türkiye Türkçesine göre daha farklı ele alınmış hatta daha ayrıntılı bir tasnife tutulduğunu söyleyebiliriz. İki lehçede de ana ögeler özne ve yüklemidir. Ama Özbek Türkçesinde temel unsur öznedir. Çünkü Özbek Türkçesinin tâbîlik ilişkisine bakıldığında öznenin hâkim, yüklem ise özneye tâbî olduğu anlaşılmaktadır.⁴¹¹
- 3.1. Özbek Türkçesinde, yer tamlayıcısı ve nesne kavramı “*To'ldiruvchi*” (doldurucu) adıyla birlikte değerlendirilir. Yer tamlayıcı Özbek Türkçesinde “*to'ldiruvchili birikma*” başlığı altında da değerlendirilir.⁴¹² Özbek Türkçesinde yer tamlayıcı

⁴¹¹ Rahmetullayev, age., s. 272

⁴¹² Rahmetullayev, age., s. 263

(vositali to'ldiruvchi) ile zarf (hol) kavramlarını bulmak için sorulardan çoğu aynıdır ve bu bir ikilik yaratmaktadır.

- 3.2. Özbek Türkçesinde aniqlovchi adıyla anılan bir yapı vardır. Türkiye Türkçesinde bu yapılar için “açıklayıcı özne veya açıklayıcı kelime, niteleyen, tamamlayan” adları verilir. İşlevleri açısından üç gruba ayrılmaktadır: sıfatlovchi, qaratuvchi ve izohlovchi.
- 3.3. Özbek Türkçesinde de cümle yüklemine göre isim ve fiil oluşlarına göre ikiye ayrılır.⁴¹³
- 3.4. Özbek gramercileri Türkiye Türkçesinde pek dikkat edilmeyen vurguya (entonasyona) da özel önem vermektedirler.
- 3.5. Cümle yapısı konusunda Türkiye Türkçesinde olduğu gibi çok çeşitli tasnifler bulunmaktadır Özbek Türkçesinde. Ancak yine de araştırmacılar Türkiye Türkçesinden daha çok konuda hemfikirdirler.
- 3.6. Özbek Türkçesinde birleşik cümle; temel cümle ve yardımcı cümle dışında, eşit hükümlü cümleleri de birleşik cümleye dâhil etmektedir. Bunun yanında her iki grup gramerciliğinde de filimsinin bulunduğu cümlelerin basit cümle mi birleşik cümle mi olduğu yönünde tartışmalar bulunmaktadır. Her iki lehçede cümle yapısı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

⁴¹³ Nazarova, age., s. 38

KAYNAKLAR

- A. Aliyev, K. Nazarov. *O'zbek Tili Ma'lumotnomasi*. Tashkent: O'zfa "Fan" Nashriyat, 1992.
- A. Gulamov, M. Asqarova. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (Sintaksis)*. Tashkent: Oqituvchi Nashriyat, 1987.
- A. Nurmanov, N. Mahmudov, A. Ahmedov, s. Salixocaeva. *O'zbek Tilining Mazmuniy Sintaksisi*. Toshkent: Fan Nashriyot, 1992.
- A. Shomaksudov, I. Resulov, R. Qongurov, H. Rustemov. *O'zbek Tili Stiliskasi*. Tashkent: Oqituvchi Nashriyat, 1983.
- A.G'ulom, Z.Ma'ruf, H.G'oziyev. *O'zbek Tilining Ilmiy Grammatikasi Uchun Materiallar*. Toshkent: O'zfan Nashriyati, 1941.
- Abdulleyev, F. *So'zlar O'zera Qandey Bag'lanadi?* Tashkent: O'zbekistan SSC "Fan" Nashriyati, 1974.
- Abuzalova Mexriniso Qodirovna, Toirova Guli Ibragimovna. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (Morfologiya va Sintaksis)*. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti O'zbek Filologiyasi Kafedrası, 2012.
- Asqarova M., Qasimova K., Cemalxanov H. *O'zbek Tili*. Tashkent: Oqituvchi Nashriyat, 1989.
- B.Bahriddinova. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Sintaksis O'zbek Filologiyasi Bakalavri Yo'nalishi Uchun ma'ruza matnlari*. Qarshi, 2007.
- Banguoğlu, Tahsin. *Türkçenin Grameri*. Ankara : TDK Yay. , 1998.
- Bilgegil, Kaya M. *Türkçe Dilbilgisi*. İstanbul: Dergah Yayınları, 1984.
- Coşkun, Volkan. *Özbek Türkçesi Grameri*. Ankara: TDK yay., 2014.
- Ediskun, Haydar. *Türk Dilbilgisi*. İstanbul: Remzi Kitap Evi, 1988.
- Efendioğlu, Süleyman. «ZARF TAMLAMASI.» *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008/1* (2008): 71-80.
- ERENOGLU, Neşe. *TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (Doktora tezi)*. İzmir : T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı, 2013.
- Ergin, Muharrem. *Türk Dil Bilgisi* . İstanbul: Bayrak Basım Yayım Dağıtım, 2002.
- F. Abdulleyev, F. İbrahimova. *O'zbek Tilida Boshqaruv*. Toshkent: O'zfa "Fan" Nashriyot, 1982.
- G. Abdurrahmanov, E. Suleymanov, X. Xaliyarov, C. Amanturdiyev. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (sintaksis)*. Toshkent: Oqituvchi Nashriyat, 1979.

- Gencan, Tahir Nejat. *Dilbilgisi*. Ankara: TDK, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1979.
- GÜLENSOY, Tuncer. *Türkçe El Kitabı*. Ankara: Akçağ Yay., 2000.
- Gültekin, Mevlüt. *Özbek Türkçesi Cümle Bilgisi*. Ankara: Bizim Büro, 2013.
- GÜNEŞ, SEZAI. *TÜRK DİLİ BİLGİSİ*. İZMİR: D.E.Ü. MATBAASI, , 1996.
- Haciyev, E. *Lingvistik Terminlarning İzahli Lugati*. Tashkent: Oqituvchi Neshriyat, 1985.
- Hamidova, M. *Ona Tili fanidan Ma'ruzalar Matni*. Namangan, 2012.
- Hatipoğlu, Vecihe. *Türkçenin Sözdizimi*. Ankara : Türk Dil Kurumu, 1972.
- JALILOV, s. *HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILI (fonetika va fonologiya)*. Nukus: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI, 2011.
- Karaağaç, Günay. *Türkçenin Sözdizimi 2. baskı*. İstanbul,: Kesit Yayınları, 2009.
- Karahan, Leyla. *Türkçede Söz Dizimi*. Ankara : Akçağ Yay., 2006.
- Komisyon. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili Ma'ruzalar Matni*. Termiz: O'zbekiston Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi, tarih yok.
- . *O'zbek Tili Grammatikasi II. Cilt, Sentaksis*. Toshkent: O'zbekistan Fanlar Akademiyasi Til ve Adabiyat İnstitusu, 1976.
- Korkmaz, Zeynep. *Gramer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: TDK, 2003.
- . «Türkçede Birleşik Fiiller ve Anlam Kaymaları», Temmuz.» *Türk Dili* (1998): 4-5.
- M. Eskarova, K. Qasimova, H. Cemalxanov. *O'zbek Tili*. Tashkent: Oqituvchi Neshriyat, 1989.
- M. Qodirov, H. Ne'matov, M. Abduraimova, R. Sayfullayeva. *Ona Tili*. Toshkent: Cho'lpon, 2010.
- Mustafa Özkan, Veysi Sevinçli. *Türkiye Türkçesinde Söz Dizimi (kelime çözümlemeli) 3. baskı*. İstanbul: Ak Yayınevi, 2011.
- N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, D. Nabiyeva. *Ona Tili*. Toshkent: Tasvir Nashriyat, 2009.
- N. Mahmudov, A. Nurmonov,. *O'zbek Tilining Nazariy Grammatikasi (sintaksis)*. Toshkent, 1995.
- N. Maxmuov, A. Nurmonov, A. Sobirov, V. Qodirov, Z. Jo'raboyeva. *Ona Tili*. Toshkent: Ma'naviyat, 2007.
- Nazarova, s. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (Sintaksis) fanidan Ma'ruza Matnlari*. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti, 2014.

- Niyazova, Adiba. *Koreys va O'zbek Tillarida Erkin So'z Birikmalarining Sintaktik Derevatsiyasi*. 2015.
- Özkan, Mustafa. *Tarih İçinde Türk Dili*. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
- Özkul, Fatma. *Özbek Türkçesinde Gramer Terimleri*. Ankara : Gazi Üni. Sosyal Bil. Ens. TDE Böl. Yayınlanmamış YLT, 1995.
- Prof. Dr. Mustafa Özkan, Yrd.Doç.Dr Veysi Sevinçli. *Türkiye Türkçesi Söz Dizimi*. İstanbul: AKADEMİK KİTAPLAR, 2013.
- Qadirovna, Abuzalova Mexrinisov ve Tairova Guli İbragimovna. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (Morfologiya va sintaksis)" kursini mustaqil o'zlashtirish uchun izahli jadvallar*. Buxoro: O'zbekistan Respublikasi Aliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi Buxara Davlat Universiteti, 2012.
- R. Sayfullaeva, B. Mengliev, G. Bakieva, M. Kurbanava, Z. Yunusava, M. Abuzalava. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili*. Toshkent: Mirza Ulug'bek Namidagi O'zbekistan Milliy Universiteti, 2009.
- R. Sayfullaeva, B. Mengliev, G. Bakieva, M. Kurbanava, Z. Yunusava, M. Abuzalava. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili III Sintaksis (Okuv Kollanmasi)*. Toshkent: Mirza Ulug'bek Namidagi O'zbekistan Milliy Universiteti, 2006.
- Rahmatullayev, Shavkat. *Hozirgi O'zbek Adabiy Tili (darslik)*. Toshkent: Toshkent Univertiteti, 2006.
- Ro`zmat, Jabborov. *O`zbek Tili So`z Birikmalarining XX Asrdagi Taraqqiyoti Masalalari*. Nukus: O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI VAZIRLIGI AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI, 2014.
- s. Fuzailov, M. Xudoyberganova, Sh. Yo'ldosheva. *Ona Tili*. Toshkent: O'kituvchi Nashriyot, 2010.
- Sapayev, Qalandar. *Hozirgi O'zbek Tili (morfemika, so'z yasalishi va morfologiya)*. Toshkent, 2009.
- Şimşek, Rasim. *ÖRNEKLERLE TÜRKÇE SÖZDİZİMİ " TÛMCELER - BELİRTME ÖBEKLERİ - ÇÖZÜMLEME "*. Trabzon: KUZHEY GAZETECİLİK MATBAACILIK, 1987.
- T.Mirzayev, A.Musoqulov, B.Sarimsoqov (tuzuvchilar). *O'zbek Xalq maqollari*. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.
- Tolkun, Selahattin. *Özbekçede Fiilimsiler*. İstanbul: Dijital Sanat Yayınları, 2009.
- Üşenmez, Emek. *Özbekçe Türkçe Sözlük*. İstanbul: Türk Dünyası Vakfi, 2016.
- X. Abdurrahmanov, E. Refiyev, D. Shadmanqulova. *O'zbek Tilining Amaliy Gramatikasi*. Toshkent: Oqituvchi Nashriyot, 1992.

Yaman, Yard. Doç. Dr. Ertuğrul. *Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması*. Ankara : TDK yay., 2000.

Yıldırım, Hüseyin. *Özbek Türkçesi*. Ankara: Gazi Kitabevi, 2012.

Zamira, Ikromova. *Mavzu: Tohir Malik Asarlaining Til Xususiyatlari*. Andijon: Andijon Davlat Universiteti, 2014.

ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Bulut, 28 Haziran 1985 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini 1996 yılında Denizli İlkokulunda, orta öğrenimini 1999 yılında Süreyya Nihat Oral Ortaokulunda, liseyi 2002 Haziran ayında Adana Erkek Lisesinde, lisans eğitimini 2007 Ocak ayında Niğde Üniversitesinde, tezsiz yüksek lisansını 2008 Ağustos ayında Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Alan Öğretmenliği’nde tamamlayarak 2009 Eylül’ünde Şırnak Cizre Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak mesleğe başladı. 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Yeni Türk Dili alanında tezli yüksek lisansını yapmaya başladı. Halen Develi Dev Ali Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız babasıdır.